

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik/
Vertiefungsrichtung Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
BB 09 -12

Masterarbeit

Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum Zahlenraum in der Blindenbeschulung

Eingereicht von: Doris Vogel-Müller
Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer
Abgabedatum: 06.01.2012

Abstract

Wie lernt jemand den Zahlenraum verstehen und rechnen ohne dabei Mengen, Zahlen oder Rechnungen visuell erfassen und darstellen zu können? Diese Arbeit zeigt beeinflussende Faktoren, didaktische Konzepte und die daraus hervorgegangenen Veranschaulichungsmittel für den Mathematikunterricht auf. Von den Anfängen der Blindenbeschulung bis in die Gegenwart wird diese Entwicklung anhand einer Inhaltsanalyse untersucht.

Die Unterrichtung blinder Kinder beim Erwerb von mathematischen Kompetenzen stellt die Lehrpersonen immer wieder vor Probleme. In allen Zeitepochen suchen Blindenpädagoginnen und -pädagogen nach geeigneten Unterrichtsformen und Veranschaulichungsmitteln. Dabei gibt es Konzepte, die vor über 200 Jahren entstanden und heute noch aktuell sind.

Veranschaulichungsmittel sind angesichts des technischen Fortschrittes reichhaltiger geworden und erleichtern die Teilhabe am Unterricht.

Zum Schluss der vorliegenden Arbeit wird der Bogen zu mathematisch-didaktischen und blindenspezifischen Materialkriterien geschlagen. Die dargestellten Veranschaulichungsmittel werden anhand dieser Kriterien überprüft.

Abbildungen auf Titelseite:

Abbildung links: Saunderson-Niesen'sche Rechentafel; um 1819. Ausschnitt aus der Kupfertafel II von J.W. Klein, 1819.

Abbildung rechts: Abakus; aus den Beständen des Schweizerischen Blindenmuseums in Zollikofen. Foto: U. Rüegg, 2011

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Dank	5
1 Einleitung	6
1.1 Aufbau der Arbeit.....	6
1.2 Persönlicher Bezug zum Thema	7
1.3 Eingrenzung des Themas.....	8
1.4 Ziele der Arbeit	8
1.5 Forschungsfrage.....	8
1.6 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht.....	9
1.7 Ausgangslage.....	9
1.7.1 Entstehungsgeschichte der Blindenpädagogik	9
1.7.2 Aktuelle Beschulungsformen	10
1.7.3 Einbettung des Themas.....	10
2 Theoretischer Teil.....	12
2.1 Begriffserklärung	12
2.1.1 Allgemeine Definition von Blindheit	12
2.1.2 Pädagogische Definition von Blindheit	12
2.1.3 Veranschaulichungsmittel.....	13
2.2 Wahrnehmungsmöglichkeiten blinder Kinder	13
2.2.1 Haptische Wahrnehmung	14
2.2.2 Auditive Wahrnehmung	14
2.3 Mathematischer Bezug.....	14
2.3.1 Zahl/Zahlbegriff.....	14
2.3.1.1 Struktur der natürlichen Zahlen	15
2.3.1.2 Stellenwertsystem	15
2.3.1.3 Zahlaspekte	15
2.3.1.4 Mentale Zahlvorstellung und mentaler Zahlenstrahl	16
2.3.2 Entwicklung mathematischer Kompetenzen	16
2.4 Didaktischer Bezug.....	17
2.4.1 Didaktische Prinzipien	18
2.4.1.1 Prinzip der Veranschaulichung	18
2.4.1.2 Prinzip der Selbsttätigkeit.....	19
2.4.1.3 E-I-S-Prinzip	19
2.4.2 Mathematik im Anfangsunterricht	19
2.5 Blindendidaktischer Bezug	20
2.5.1 Auswirkung der Sehschädigung auf die Lernprozesse in Mathematik.....	20

2.5.2	Zahlerfahrungen blinder Kinder	20
2.5.3	Finger als Zähl- oder Rechenwerkzeuge	21
2.5.4	Das Problem der Veranschaulichung in der Blindendidaktik	21
2.5.5	Kompensationen und Anpassungen.....	22
2.5.5.1	Taktile Anpassungen.....	22
2.5.5.2	Auditive Anpassungen	22
2.5.5.3	Weitere didaktische Empfehlungen	23
2.6	Materialkriterien für Veranschaulichungsmittel im Blindenunterricht.....	24
3	Methodischer Teil: Darstellung des methodischen Vorgehens.....	25
3.1	Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren	25
3.1.1	Literatur-/Dokumentenanalyse	25
3.1.2	Auswahl der Literatur.....	25
3.1.3	Beschreibung des Forschungsgegenstandes	26
3.1.4	Raster mit Zeitschiene zur Aufbereitung	31
3.2	Auswertungsmethode.....	31
3.2.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	31
3.2.2	Gütekriterien	31
3.2.3	Beschreibung der Durchführung.....	32
3.2.4	Entwicklung des Kategoriensystems.....	33
3.2.5	Überarbeitung des Kategoriensystems und Kodierleitfaden	34
3.2.6	Überblick über die Kategorien	36
4	Ergebnisdarstellung.....	39
4.1	Analysierte Literatur.....	39
4.2	Überkategorie theoretische Konzepte	39
4.2.1	Hauptkategorie Bildung	39
4.2.2	Hauptkategorie Wahrnehmung.....	41
4.2.3	Hauptkategorie Rechnen.....	43
4.2.4	Hauptkategorie Veranschaulichungsmittel	45
4.2.5	Hauptkategorie Unterricht.....	47
4.3	Überkategorie Veranschaulichungsmittel.....	50
4.3.1	Hauptkategorie Mittel für die Mathematik: Lern- und Rechenhilfsmittel.....	50
4.3.2	Hauptkategorie Mittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen..	54
4.3.3	Hauptkategorie Mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien	58
4.4	Exkurs akustischer Zahlenstrahl.....	59
5	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	60
5.1	Zusammenfassende Interpretation der theoretischen Konzepte	60

5.2	Interpretation der Veranschaulichungsmittel	63
5.2.1	Materialkriterien und deren Definition	63
5.2.2	Ergebnisdarstellung der beurteilten Lern- und Rechenhilfsmittel.....	65
5.2.3	Ergebnisdarstellung der beurteilten Veranschaulichungsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	68
5.2.4	Zusammenfassende Interpretation der Veranschaulichungsmittel	69
5.3	Versuch einer Zuordnung von theoretischen Konzepten zu Veranschaulichungsmitteln	70
5.3.1	Historisch grösstenteils gleichbleibende Typologien	70
5.3.2	Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts	71
5.3.3	Frühes 20. Jahrhundert bis Gegenwart	72
5.3.4	Teilweise schon früher und verstärkt wieder in den letzten Jahrzehnten.....	72
5.3.5	Aktuelle Praxis	73
6	Beantwortung der Fragestellung	75
6.1	Theoretische Konzepte.....	75
6.2	Veranschaulichungsmittel.....	77
7	Reflexionen und Schlussfolgerungen	80
7.1	Kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	80
7.1.1	Erarbeitung des theoretischen Bezugsrahmens	80
7.1.2	Erhebungsverfahren	80
7.1.3	Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren	80
7.1.4	Einhaltung der Gütekriterien.....	81
7.2	Persönliche Erkenntnisse und Ausblick	82
7.3	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis	83
8	Verzeichnisse	85
8.1	Literaturverzeichnis	85
8.2	Abbildungsverzeichnis.....	89
8.3	Tabellenverzeichnis	89

Anhang

Vorwort und Dank

Mit der vorliegenden Arbeit wird mein Masterstudium der Schulischen Heilpädagogik mit Schwerpunkt *Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde* an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich abgeschlossen.

Dank

Es ist mir ein Bedürfnis an dieser Stelle all jenen Personen zu danken, die mittelbar oder unmittelbar zum Entstehen dieser Arbeit beigetragen haben.

Allen voran danke ich meiner Familie, welche mich in dieser Zeit zu einem grossen Teil entbehren musste, mir viel Verständnis entgegen brachte und mich durch etliche Hilfeleistungen im Alltag entlastete.

Meiner Mentorin, Frau Dr. Ursula Hofer von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, danke ich herzlich für ihre kompetente, engagierte Begleitung und Beratung.

Weiterer Dank geht an den Bibliothekar des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen für die Hilfe bei der Medienauswahl und an den Betreuer des Schweizerischen Blindenmuseums in Zollikofen für das Fotografieren der Mathematikmittel.

Meiner Schulleitung, allen Arbeitskolleginnen und -kollegen und Freunden oder Freundinnen, welche mir mit viel Geduld begegneten oder mich moralisch unterstützten, gehört ein Dankeschön.

Den Personen, welche die Arbeit lektoriert haben und ihr somit zu einem Abschluss halfen, gilt ein spezieller Dank.

Nur durch fortgesetzte Nachforschungen und Versuche über diesen noch so wenig bearbeiteten Gegenstand, und wechselseitige Mittheilung derselben, kann der Blinden-Unterricht vervollkommenet und dadurch seinem Zweck immer näher gebracht werden. Es ist zu hoffen, daß auf diesem Wege die Methode sich mehr vereinfachen und manche Schwierigkeiten wegfallen werden.

(J.W. Klein, 1819, S. VIII; Gründer der 1. Blinden-Institutes im deutschen Sprachraum)

1 Einleitung

Für den Aufbau mathematischen Wissens und das Verstehen von Zahlen, Mengen und des Zahlenraumes scheint die visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung wichtig zu sein (vgl. Lorenz, 2003, S. 42). Kinder müssen beim Rechnen eine Vorstellung vom Sachverhalt haben. Visualisierungen, seien dies Mengen, Zahlen, Operationen u.a.m. helfen dabei und sind eine Selbstverständlichkeit. In der Unterrichtspraxis sind dafür verschiedene Darstellungen und Veranschaulichungsmittel gebräuchlich. Für blinde Kinder taugen visuelle Darstellungen nichts. Damit sie zu einer Vorstellung gelangen, müssen Alternativen angeboten werden. Im Verlauf der Blindenbeschulung entstanden mannigfaltige didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel. In der vorliegenden Masterarbeit werden solche aufgezeigt und erforscht.

1.1 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Hauptkapitel.

Die Einleitung bildet das erste Kapitel, in dem der Aufbau der Forschungsarbeit und meine persönliche Motivation zum Thema aufgezeigt werden. Es folgen die Themeneingrenzung, die Zielformulierung und daraus abgeleitet die Fragestellung und die Erläuterung zur heilpädagogischen Relevanz. Zum Vorverständnis und als Ausgangslage werden ein kurzer historischer Überblick über die Blindenbeschulung sowie die Einbettung des Themas in den Kontext dargestellt.

Im zweiten Kapitel wird der Theorieteil der Arbeit beschrieben. Es werden verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten blinder Kinder genannt. Ich zeige mathematische, didaktische und blindendidaktische Bezüge auf. Schliesslich bilden diese Beschreibungen und Einsichten die Grundlage, um Materialkriterien für Veranschaulichungsmitteln zu formulieren. Darin enthalten ist auch die Definition wichtiger Begriffe.

Im dritten Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert, also das Erhebungsverfahren mit genauem Beschrieb des Forschungsgegenstandes, das Aufbereitungsverfahren und die Auswertungsmethode mit qualitativer Inhaltsanalyse.

Die Ergebnisse werden im umfangreichen vierten Kapitel dargestellt. Ich stelle die erhaltenen Daten vor und werte sie aus.

Das fünfte Kapitel dient der Interpretation und der Diskussion der Ergebnisse. Daraus ergibt sich die Beantwortung der Fragestellung.

Die Forschungsfragen beantworte ich differenziert im sechsten Kapitel.

Im letzten Kapitel führe ich eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens aus. Zudem formuliere ich meine persönlichen Erkenntnisse. Ein Ausblick und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis runden diese Masterarbeit ab.

Der Anhang mit detaillierter Inhaltsanalyse, Daten zur Erhebung, Aufbereitung und Auswertung, Beschreibungen zu Veranschaulichungsmitteln und weiteren Belegen befindet sich im beiliegenden Dokument.

1.2 Persönlicher Bezug zum Thema

In unserem Bildungssystem ist Mathematik ein wichtiges Schulfach und nimmt im Berufsfeld der Schulischen Heilpädagogik eine zentrale Rolle ein. Ein Grossteil meiner bisherigen heilpädagogischen Förderung erfolgte in diesem Fach. Verschiedene mathematische Veranschaulichungs- und Hilfsmittel für normalsichtige Lernende kenne ich aus der eigenen langjährigen Unterrichtserfahrung und kann auf einen grossen Fundus solchen Materials zurückgreifen.

Als Tochter eines blinden Vaters kam ich früh in den Kontakt mit taktilen und akustischen Möglichkeiten zur Wahrnehmung für Blinde und solchen Veranschaulichungsmitteln. Diese Mittel wurden für mich zur Selbstverständlichkeit und ich verwendete sie ergänzend oder spielerisch für mich selber. Für meinen Vater, der sich zwar häufig akustisch orientierte, waren jedoch auch taktile Adaptionen verschiedener optischer Darstellungen sehr hilfreich, um zu einer genauen Vorstellung zu gelangen. Doch weiss ich, wie er die überall präsenten Quellkopien¹ auf Plastikfolien als eher untauglich betrachtete. In meinem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) begegneten mir wiederum solche Quellkopien in Lehrmitteln für Blinde. Vor allem die Umsetzung von grafischen Darstellungen in Mathematikbüchern in eine für blinde Schüler und Schülerinnen lesbare Form, welche praktisch eine 1:1 Kopie der visuellen Darstellungen sind, finde ich sehr unbefriedigend. So frage ich mich, wo deren Grenzen zur Anwendung sind und welche sinnvolleren Alternativen es gibt oder zu entwickeln gäbe. Vorgeschwebt hat mir die Entwicklung eines neuen Mathematiklehrbuches für den Schuleingangsbereich, welches speziell die blindenspezifischen Wahrnehmungsmöglichkeiten und -grenzen berücksichtigt und nicht einseitig den taktilen Sinn bevorzugt. Bevor ich mich allenfalls weiter mit meiner Vision befassen kann, will ich meinen Blickwinkel erweitern und mit der vorliegenden Masterarbeit Hintergründe und Zusammenhänge in der Blindendidaktik untersuchen. Dazu werde ich mich in die Geschichte der Blindendidaktik vertiefen und die daraus hervorgehenden Mittel zur Veranschaulichung in der Mathematik darstellen, um dann Schlüsse daraus aufzuzeigen. Seit Sommer 2011 arbeite ich neu an einer Schule für Sehbehinderte als B+U-Lehrerin². Darum betrifft mich diese Thematik aktuell auch aus dieser Perspektive und ich erhoffe mir, davon Anregungen für meine zukünftige berufliche Praxis zu erhalten.

¹ Wird auch Schwellkopie genannt und ist eine durch ein Wärmeverfahren hergestellte taktil erfassbare Grafik, Zeichnung, Abbildung. Ein anderes Herstellungsverfahren für taktile Abbildungen ist das Tiefziehen.

² Beratung und Unterstützung: Die Hauptaufgabe der B+U-Lehrpersonen besteht in der ambulanten Beratung und Unterstützung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher in Regelschulen. Sie begleiten diese mit ihrem sehbehinderten- und blindenspezifischen Fachwissen. Unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes koordinieren die B+U-Fachpersonen alle Massnahmen in Bezug auf die Integration. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Beratung des schulischen und ausserschulischen Umfeldes.

1.3 Eingrenzung des Themas

Meine Forschungsarbeit hat als Ausgangspunkt das Gründungsjahr des ersten deutschsprachigen Blindeninstituts 1804 und sie endet in der Gegenwart. Ich untersuche ausschliesslich fachspezifische Publikationen für die Beschulung blinder Lernenden im deutschen Sprachraum. Im Zentrum stehen theoretische Konzepte zur Umsetzung der mathematischen Bildung und die daraus hervorgegangenen Veranschaulichungsmittel für blinde Kinder. Die Veranschaulichungsmittel für sehbehinderte Lernende lasse ich weg, wobei mir durchaus bewusst ist, dass die Übergänge fließend sind. Ich beschränke mich auf eine exemplarische Auswahl. Bei meiner Auswahl orientiere ich mich an Hahns Darlegung zu seiner Auswahl. Er sagt, es seien Mittel, die einerseits eine historische Entwicklung aufzeigen und andererseits nachhaltigen Einfluss bis in die jüngere Vergangenheit ausüben würden (vgl. Hahn, 2006, S. 203). Die sogenannten „neuen Medien“ erwähne ich nur am Rande. Zudem berücksichtige ich lediglich den arithmetischen Teil der Mathematik. Darin fokussiere ich die Zahlenraumerarbeitung und -darstellung und erste Grundrechenoperationen, was thematisch dem Unterstufenbereich entspricht.

1.4 Ziele der Arbeit

Ich verfolge in meiner Arbeit mehrere Ziele. Die vertiefte Auseinandersetzung mit Dokumenten zur Blindendidaktik und deren Reflexion soll eine historische Bestandsaufnahme von theoretischen Konzepten für den Mathematikunterricht aufzeigen. Die daraus hervorgegangenen Veranschaulichungsmittel werden dargestellt, analysiert und mit den aus heutiger Sicht erstellten Materialkriterien überprüft. Schliesslich soll meine Arbeit zu Diskussionen und Weiterentwicklungen anregen.

1.5 Forschungsfrage

Aus diesen Zielsetzungen leite ich folgende zentrale Fragen ab:

Welche didaktischen Konzepte für die Zahlerfassung und Zahlenraumerweiterung sind in der Fachliteratur zur Blindenbildung beschrieben? Welche mathematischen Veranschaulichungsmittel entstanden daraus? Inwieweit erfüllen diese die mathematisch-didaktischen und blindenspezifischen Kriterien?

Zudem interessieren mich nachstehende Fragen:

Welche Theorien und/oder Personen stehen hinter den Konzepten und welche Ziele verfolgten sie?

In welche Zeiträume sind die verschiedenen Konzepte einzuordnen und von welchen Kontexten waren sie abhängig?

Welche didaktischen Konzepte und Veranschaulichungsmittel galten nur kurzzeitig oder haben sich verändert, welche sind heute noch oder wieder aktuell?

1.6 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Unsere Welt ist vorwiegend eine visuelle, die selbstverständlich auch den Unterricht prägt. Da blinde Lernende grundlegende Erfahrungen mit der Umwelt nur teilweise machen können, ist für sie der Zugang zu mathematischen Inhalten und Kompetenzen meist erschwert. Die Aufgabe der Schule ist es, den Schülerinnen und Schülern diese Erfahrungen zu ermöglichen. Die Didaktik für Sehbehinderte und Blinde muss sich anders als die allgemeine Didaktik orientieren und andere Methoden anwenden. Sie kann sich nicht an die gebräuchlichen Veranschaulichungsmittel halten. Auf den Mathematikunterricht bezogen zitieren Csocsán, Hogefeld und Terbrack die Aussage von Wittmann, welcher feststellt, dass der Mathematikunterricht der Grundschule von einer wachsenden Flut von Anschauungs- und Arbeitsmitteln überschwemmt wird und dies zu Unsicherheiten und Verwirrung führt (vgl. Wittmann; zitiert nach Csocsán et al., 2001, S. 298). Allerdings ergänzen sie dazu, dass es aber in den Schulen kaum sehbehindertenspezifische Arbeitsmittel für den mathematischen Unterricht gibt (vgl. ebd.). In den vergangenen zwanzig Jahren kam eine Vielzahl adaptierter Veranschaulichungsmittel hinzu. Trotz dieser Vielfalt sind m.E. längst nicht alle Veranschaulichungsmittel für blinde Lernende geeignet (siehe Kapitel 1.2). Einzelne Mittel genügen den blindenspezifischen Anforderungen nur mangelhaft oder gar nicht. Die meisten Veranschaulichungsmittel müssen Lernende, Lehrer und Eltern selbst herstellen. Es zeigt sich auch in diesem Bereich einmal mehr, dass vor allem kreative in der Praxis stehende Lehrpersonen die sinnvollsten Arbeitsmittel erfinden.

1.7 Ausgangslage

Ein kurzer historischer Überblick der Blindenbeschulung und die allgemeine Einbettung des Themas sind Ausgangslage und dienen als Vorverständnis für die vorliegende Arbeit.

1.7.1 Entstehungsgeschichte der Blindenpädagogik

Im Allgemeinen galten Blinde bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert als bildungsunfähig. Da es zuerst um die Beweisführung ihrer Bildsamkeit ging, musste die schulische Bildung mühsam erkämpft werden. Die Blindenbildung entstand mit ersten Einzelbeschulungen, also Versuchen, Blinde zu unterrichten. Die erste Blindenanstalt wurde 1784 von Valentin Haüy in Paris gegründet. Innerhalb der darauf folgenden 20 Jahre entstanden in vielen europäischen Ländern Blindenanstalten. Hudelmayer schreibt:

Die Gründung dieser Einrichtungen, die übrigens meist nicht von Pädagogen, sondern von sozial engagierten Menschen aller möglichen Berufssparten vorangetrieben wurden, müssen als Ausfluss einer Nothilfe-Pädagogik, heute würde man sagen der Sozial-Pädagogik oder der Sozial-Arbeit, gesehen werden. Es ging darum, sozialen Notstand zu beheben und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Bildung war ein Instrument dazu. (Hudelmayer, 1993, S. 205)

Im deutschsprachigen Raum gibt es eine über 200 Jahre dokumentierte Blindenbildung.

1804 gründete Johann Wilhelm Klein das erste Blindeninstitut in Wien. 1806 entstand die Blindenschule in Berlin. 1809 wurde die Blindenanstalt in Zürich eröffnet. Die weitere Entwicklung des Blindenbildungswesens im 19. Jahrhunderts verlief nicht linear. Ökonomische, kulturelle, wissenschaftliche und politische Einflüsse wirkten sich auf die Entwicklung aus. Verallgemeinernd gesagt orientierte sich die Anstaltserziehung des 19. Jahrhunderts vorwiegend am Gedanken der Nützlichkeit für die Gesellschaft, was mit einer Berufsausbildung und lebenslänglichen Versorgung erhofft wurde.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einigen reformpädagogischen Ansätzen in der Blindenbildung. Diese gingen einerseits in die Richtung noch weiter gehender Segregation (getrennte Beschulung von sehbehinderten und blinden Kindern), andererseits kam es zu verschiedenen Versuchen, Lernende mit unterschiedlichen Behinderungen organisatorisch zusammenzufassen. Da Deutschland zwischen 1900 und 1925 vielerorts die Schulpflicht für Blinde einführte, entwickelte sich ein dichteres Netz von Blindenschulen. Diese Anstalten umfassten ein „Miniaturbildungswesen“ (Garbe; zitiert nach Drave & Mehls, 2006, S. 198) vom Schulkindergarten bis zur gewerblichen Ausbildung. Die Heimsonderschule für Blinde blieb das nahezu unangefochtene Schulmodell, obwohl auch früher einzelne überzeugt waren, dass der Blindenunterricht in Ortsschulen stattfinden soll. 1970 entwickelten sich erneut Integrationsbemühungen, die bis heute laufend umgesetzt werden.

1.7.2 Aktuelle Beschulungsformen

Die Ziele der Blindenpädagogik veränderten sich. Als Hauptziel gilt heute, die Blinden in Unabhängigkeit und weitgehender Selbstständigkeit möglichst vollständig in die Gesellschaft zu integrieren. In den letzten Jahrzehnten finden sich verschiedene Beschulungsformen. Mittlerweile werden auch in Sondereinrichtungen fast alle blinden Lernenden mit sehbehinderten, teilweise auch mit normalsichtigen unterrichtet. Viele Institutionen mussten, um bestehen zu bleiben, ihre Angebote meist auf andere Sonderschulschwerpunkte erweitern. Die Einzelintegration in der Regelschule hat sich etabliert. Diese Schülerinnen und Schülern werden durch ambulante Beratung und Unterstützung zusätzlich betreut. Heute kann gesagt werden, dass sich die jeweils beste Beschulungsart nach den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Lernenden und ihrem Umfeld richtet. Sowohl separative wie auch integrative Beschulungsformen bestehen nebeneinander.

1.7.3 Einbettung des Themas

Hier beschreibe ich Zusammenhänge und Einflüsse, welche für mein gewähltes Thema relevant sind.

Die Blindenbildung mit ihrer Didaktik und den Konzepten kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie wird von der allgemeinen Didaktik der jeweiligen Zeit beeinflusst. Die Blindendidaktik ist ein zweihundertjähriger Prozess. Dieser erfolgte immer in einem Spannungsfeld zwischen der Übernahme allgemeiner pädagogischer Massnahmen und der Berücksichtigung blindendidaktischer (vgl. Rath, 1999, S. 37).

Diese Zusammenhänge treffen sowohl auf die Mathematikdidaktik wie auch auf die Entwicklung von Veranschaulichungsmitteln zu. Hahn formuliert treffend: „Mathematische Bildung in der Blindenpädagogik ist kein bezugsloser, singulärer Komplex, sondern immer auch im Kontext allgemeiner pädagogischer und fachdidaktischer Zeitströmungen zu sehen“ (Hahn, 2006, S. 203).

Gesamthaft geprägt werden diese Zusammenhänge wiederum durch die kulturellen und politischen Strömungen und durch ökonomische Einflüsse (vgl. Wanecek, 1969, S. 13; Csocsán, 2007).

Mit folgender Grafik will ich diese Zusammenhänge verdeutlichen:

Abbildung 1: Zusammenhänge und Einbettung der vorliegenden Arbeit

Erklärungen zur Grafik:

Der historisch-politisch-ökonomische Einfluss bildet den umfassenden Rahmen. Davon ist die allgemeine Didaktik abhängig. Als Fachdidaktik ist die Mathematikdidaktik darin eingebettet. Einen Sonderteil stellt die Blindendidaktik als spezielle Didaktik dar. In meinem Thema nimmt sie einen grossen Raum ein, weshalb ich sie so dominant dargestellt habe. Veranschaulichungsmittel für Blinde sind von der allgemeinen Didaktik beeinflusst, in der Mathematik speziell von der Mathematikdidaktik und von blindenspezifischen Kriterien. Die Grafik zeigt diese Überschneidungen.

Meine Fragestellung betrifft:

- einerseits die Schnittmenge der Kreise von Mathematikdidaktik und Blindendidaktik (Frage nach Konzepten, Theorien),
- andererseits die Schnittmenge aller drei dargestellten Kreise (Frage nach Veranschaulichungsmitteln).

2 Theoretischer Teil

Die vorliegende Forschungsarbeit bezieht sich auf die in fachspezifischen Dokumenten gefundenen Aussagen. Die Forschung selber kann jedoch nicht erfolgen, wenn nicht auch der Gegenstand zuerst von der Theorie her erschlossen wird. In diesem Hauptkapitel folgt nach einer einführenden Klärung der zentralen Begriffe der Zugang zu den der Arbeit zugrundeliegenden Themen in die Theorie. Diese werden über mathematische, didaktische und blindendidaktische Bezüge erschlossen. Daraus ergeben sich Materialkriterien für Veranschaulichungsmittel.

2.1 Begriffserklärung

Die für diese Arbeit zentralen Begriffe *Blindheit* und *Veranschaulichungsmittel* werden definiert.

2.1.1 Allgemeine Definition von Blindheit

Blindheit ist die ausgeprägte Form einer Sehschädigung mit gänzlich fehlendem oder nur äusserst gering vorhandenem visuellem Wahrnehmungsvermögen. In verschiedenen Ländern ist die Klassifikation und Definition von Blindheit unterschiedlich festgelegt. Hofer (2008b) erklärt: „... generell wird die Messung der Sehschärfe (Visus) für die Ferne, unter Berücksichtigung der Refraktionskorrektur, der Brille, welche Brechungsfehler des Auges ausgleicht, als wichtiges Kriterium zur Festlegung einer Sehschädigung gewählt“ (S. 28). Für Deutschland heisst es weiter, „Blindheit oder der Blindheit gleichzustellen: auf dem besseren Auge 0,02 und weniger“ (Rath; zitiert nach Hofer, 2008b, S. 29) Sehvermögen zu haben. Ergänzend dazu wird gesagt, dass zur Einschränkung der Sehschärfe „Ausfälle des Gesichtsfeldes und Störungen des Licht- oder Farbsinns sowie der Augenbeweglichkeit eine Verschlechterung des Sehvermögens“ (ebd.) zur Folge haben können. Ebenfalls wird in der Schweiz Blindheit mit einem Visus von 0 bis 0,02 definiert. Auch nach WHO³ bedeutet ein Sehvermögen von kleiner oder gleich 2% (0,02) praktische oder gesetzliche Blindheit. Absolute Blindheit (medizinisch Amaurose) wird laut WHO als „fehlende Wahrnehmung von Lichtschein“ definiert. Es fehlt die Erkennung, ob es Tag oder Nacht ist. In der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich auf Kinder mit Blindheit, also auf Kinder, deren Visus 0,02 oder weniger beträgt.

2.1.2 Pädagogische Definition von Blindheit

Pädagogisch wird Blindheit anders definiert. Die meisten der als blind eingestufteten Kinder verfügen zumindest über ein Hell-/Dunkelsehen. Viele von ihnen haben ein mehr oder minder ausgeprägtes Sehvermögen (Low Vision), das es von pädagogischer Seite optimal zu nutzen gilt. Die Kultusministerkonferenz sagt dazu:

Blinde Kinder und Jugendliche können nicht mehr oder nur in sehr geringem Masse auf der Grundlage visueller Eindrücke lernen. Sie nehmen Informationen aus der Umwelt insbesondere über das Gehör und den Tastsinn sowie über die Haut, des Geruchs und des Geschmacks auf. Die kompensatorischen Funktionen dieser Sinne können durch geeignete Lernangebote entwickelt und gefördert werden. (KMK⁴; 2000; zitiert nach Hofer ebd.)

Für die pädagogische Arbeit bedeutet Blindheit, „...dass Kinder und Jugendliche sich mit ihrer Umwelt weitgehend oder gänzlich akustisch, taktil, haptisch, kinästhetisch, gustatorisch und olfaktorisch ausein-

³ (World Health Organization) Weltgesundheitsorganisation ist eine Organisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf.

⁴ Die Kultusministerkonferenz ist ein Zusammenschluss der für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständigen Minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

ander setzen“ (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 2001, S. 4). Im Unterricht müssen Vermittlungs- und Erarbeitungsformen sowie Techniken und Veranschaulichungsmittel auf nicht visuelles Lernen abgestimmt sein. Ohne angepasste Techniken und Strategien ist ein blinder Mensch stark eingeschränkt.

2.1.3 Veranschaulichungsmittel

Bei Lorenz finden sich die Begriffe Anschauungs- bzw. Veranschaulichungsmittel. Damit bezeichnet er Materialien, „...in die wir die Hoffnung setzen, dass das Kind durch den konkreten Handlungsvollzug eine Vorstellung entwickelt“ (Lorenz, 1987, S. 171). Diese Mittel „...besitzen eine Funktion im Lernprozess, sie helfen den Schülerinnen und Schülern, Einsichten auszubilden, sie verdeutlichen Beziehungen zwischen Zahlen, die sonst eher unscharf blieben, kurz, sie beeinflussen das Denken der Kinder“ (Lorenz, 1995, S.9). Viele Autoren verwenden den Begriff Arbeitsmittel und bezeichnen damit alle Materialien, „die als zentrale Hilfsmittel den Kindern bei der Entwicklung und Festigung des Zahlverständnisses und beim Rechnen helfen sollen“ (Radatz, Schipper, Dröge & Ebeling, 1996, S. 35).

Der Begriff Veranschaulichungsmittel verdeutlicht im Gegensatz zum Begriff Arbeitsmittel das Ziel ihrer Verwendung, das heisst den Aufbau einer inneren Vorstellung von Zahlen oder Rechenoperationen im Kind. Selbstverständlich ist bei blinden Lernenden nicht die visuelle Anschauung gemeint. In der vorliegenden Arbeit wird fortan nur der Begriff Veranschaulichungsmittel verwendet.

2.2 Wahrnehmungsmöglichkeiten blinder Kinder

Simon Heller formuliert 1892 treffend: „Die Grundlagen unseres gesamten geistigen Lebens bilden die sinnlichen Wahrnehmungen. Diese sind es, welche die Objekte der realen Welt der Seele zur Vorstellung bringen“ (Heller, 2001, S. 54). Wahrnehmungsmöglichkeiten gehören laut ICF (Internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) zu den mentalen Körperfunktionen (Hofer, 2008b, S. 35). Diderot⁵ hat bereits im 18. Jahrhundert festgestellt, dass es eine untergeordnete Rolle spielt, über welchen Sinn die Wahrnehmung erfolgt. Wichtig ist die kognitive Verarbeitung im Gehirn (vgl. Hahn, 2006, S. 15f.) Dies bedeutet, dass der ausfallende Sehsinn kognitiv kompensiert werden kann. Die Kinder müssen Kompensationsstrategien der Wahrnehmung entwickeln, um visuelle Informationen über einen oder mehrere andere Sinne aufnehmen zu können. Sie greifen auf haptisch-taktile und auditiv wahrgenommene Eindrücke zurück und bilden eigene Vorstellungen. Das „innere Bild“ wird demnach kein visuelles Bild sein, sondern eines das von den anderen Sinnen geschaffen wird, also z.B. ein motorisches oder hörendes Bild. Sensorische und auditive Wahrnehmungserfahrungen sind zentral. Csocsán (2000) schreibt in einem Isar-Projekt: „Die Bedingungen der Wahrnehmung, die Qualität und Quantität der sensorischen Erfahrung sind entscheidende Elemente der Entwicklung mathematischer Kompetenzen“ (Csocsán, S. 3). Entgegen der landläufigen Meinung kann ein Blinder aber nicht besser tasten oder hören als ein Sehender, sondern hat gelernt, mit diesen Sinnesreizen besser umzugehen (vgl. Lang, 2008, s. 205). Selbstverständlich nehmen Blinde ihre Umwelt auch über Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen auf.

⁵ Diderot (1713 - 1784) war ein französischer Philosoph.

2.2.1 Haptische Wahrnehmung

Die haptische Wahrnehmung ist das Wahrnehmen von Berührungsreizen und die Tastwahrnehmung. Sie „...basiert somit auf den unmittelbaren Hautempfindungen hinsichtlich mechanischer, thermischer, chemischer oder elektrischer Stimulation und deren kortikaler Verarbeitung“ (Lang, 2008, S.202). Dazu gehört z.B. das Erfühlen von unterschiedlichen Formen und Materialien. Das muss zum Begreifen von Objekten also zu einer konkreten Vorstellung, zu einem inneren Bild führen. Die erforderlichen Gelingbedingungen beschreibt Hofer mit Bezug auf Nagel und Reinschmidt (1988) nachfolgend so: „Die Interpretationsmöglichkeit des Ertastens hängt ab von der verwendeten Symbolik der Reliefdarstellung, den taktil-motorischen Fertigkeiten und insbesondere auch von den Vorerfahrungen der Tastenden“ (Hofer, 2008a, S. 109). Die Aufnahmemöglichkeiten über den Tastsinn sind auf Grund der eingeschränkten Reichweite begrenzt. Einen Überblick zu verschaffen braucht Zeit.

2.2.2 Auditive Wahrnehmung

Mit der auditiven Wahrnehmung ist nicht das Hören an sich gemeint, sondern die Erfassung des Gehörten und dessen Verarbeitung durch das Gehirn. Die auditive Wahrnehmungsverarbeitung ist folglich an die kognitiven Leistungsmöglichkeiten gekoppelt. Blinde Menschen nehmen einen sehr grossen Teil der Informationen aus der Umwelt über das Gehör auf. Für blinde Menschen ist die Sprache als Kommunikationsmedium ein grundlegender Schwerpunkt, um die Teilhabe an der Umwelt zu ermöglichen und zu „inneren Bildern“ zu gelangen. Zudem orientieren sich blinde Menschen an Geräuschen und dem Schall, was für sie eine Hilfe in ihrer Mobilität bedeutet. Lang (2008) erwähnt Untersuchungen von Warren (1994), welche zum Schluss kommen, „...“, dass sich die auditiven Fähigkeiten blinder und sehender Kinder nicht unterscheiden“ (S. 204 f.). Die Feststellung, dass auditive Leistungen blinder Menschen oft besser sind, führt Warren „... auf Übungeffekte bzw. auf eine erhöhte auditive Aufmerksamkeit“ zurück (ebd.).

2.3 Mathematischer Bezug

Niedermann, Schweizer und Steppacher schreiben: „Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass basale Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Motorik, Raumorientierung oder serielle Leistung und allgemeine Vorkenntnisse wie der Umgang mit Zahlen und Grössen im Alltag den mathematischen Lernprozess beeinflussen“ (2007, S. 117). Im „Handbuch für den Mathematikunterricht 1.Schuljahr“ ist zu lesen: „Zu den für das Mathematiklernen notwendigen kognitiven Fähigkeiten gehören alle Wahrnehmungsleistungen. Defizite in diesen Bereichen sind die häufigste Ursache für Leistungsversagen im arithmetischen Anfangsunterricht und auch in anderen Fächern“ (Radatz et al., 1996, S. 28). Das hauptsächliche Ziel der mathematischen Erziehung sehen Csocsán, Klingenberg, Koskinen und Sjöstedtet darin, „... ein Bewusstsein für Zahlen zu entwickeln und mit unterschiedlichen Relationen und Dimensionen von Personen und Gegenständen umzugehen“ (2002, S. 11).

2.3.1 Zahl/Zahlbegriff

Aus der Geschichte weiss man, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Rechenhilfen beim Zählen benutzten. Es wird aber vermutet, dass alle „...auf der einen oder anderen Ebene Körperbewegungen gebraucht und diese mit Berührungen von Körperteilen verbunden“ haben (Csocsán et al. 2002, S. 16). Daraus haben sich vielleicht mit der Zeit Namen für die Zahlen der Finger ergeben. Das Zehnersystem

stammt aus Indien. Erst um 1500 n. Chr. brachten die Araber das Zehnersystem nach Europa. Das Zehnersystem ist die Grundvoraussetzung für die heutige Rechentechnik in unserer Kultur.

2.3.1.1 Struktur der natürlichen Zahlen

Zahlen bestehen aus einer oder mehreren Ziffern. Natürliche Zahlen sind die ganzen, nicht negativen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 usw. Oft wird auch die Null zu den natürlichen Zahlen gerechnet. Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger, der um 1 grösser und folglich wiederum eine natürliche Zahl ist. Der Abstand von einer Zahl zur nächsten ist immer gleich gross. Natürliche Zahlen sind „...definiert als eine bestimmte arithmetische Progression, die mit Eins beginnt und bei der jede folgende Zahl dadurch generiert wird, dass zur vorangegangenen eine weitere dazu gefügt wird“ (Moser Opitz, 2008, S. 17).

2.3.1.2 Stellenwertsystem

Das dezimale Stellenwertsystem verwendet 10 Ziffern. Je nach Stellung der Ziffern verändert sich der Zahlenwert. Gemäss Moser Opitz (2008, S. 90ff.) beinhaltet das Stellenwertsystem, auch Dezimalsystem genannt, verschiedene Aspekte, die in Verbindung gebracht werden müssen, um ein umfassendes Verständnis zu erhalten. Je nach Stelle repräsentiert die Ziffer eine andere Einheit (Hunderter, Zehner, Einer, usw.). Sie meint dazu: „Das Stellenwertsystem ist ein komplexes Gefüge, welches nicht von heute auf morgen erworben werden kann“ (S. 91). Es braucht geeignetes Material und genügend Zeit, um Einsichten und Verständnis zu wecken.

2.3.1.3 Zahlaspekte

Je nach Kontext haben Zahlen verschiedene Bedeutungen. Der Zahlbegriff beinhaltet folgende Aspekte, wobei ich die zwei für diese Arbeit relevanten Aspekte genauer beschreibe.

Kardinalzahlaspekt

Bei der Kardinalzahltheorie ist der Gesichtspunkt der Anzahl und der Grösse bestimmend. Die Zahl gibt die Anzahl von Elementen einer Menge an, sie beschreibt die Mächtigkeit (z.B. 3 Bälle, 4 Kinder). Es wird davon ausgegangen, dass Zahlen eine Klassifizierung von Dingen repräsentieren. „Jede Menge gehört zu einer übergeordneten Menge, diese wiederum gehört zur nächsten übergeordneten Menge usw.“ (Moser Opitz, 2002, S. 18). Zudem wird die Bedeutung der Eins-zu-Eins-Zuordnung deutlich. Denn wenn die gleiche Anzahl der gleichen Zahl entspricht, muss diese Anzahl erkennbar sein. Wichtig ist deshalb, dass eine Menge aus wahrnehmbaren einzelnen Einheiten besteht.

Ordinalzahlaspekt

Die Ordinalzahltheorie stellt eine andere Sichtweise zum Zahlbegriffserwerb dar. In ihrem Zentrum steht der Ordnungsaspekt. Dieser beinhaltet zwei Bedeutungsaspekte, die Zählzahl und die Ordinalzahl. Die Zählzahl ist bestimmt durch die Position in der Zahlwortreihe. Die Ordnungszahl gibt einen Rangplatz in einer geordneten Reihe von Elementen an (z.B. der Zweite) (vgl. Lang, 2011b, S. 68). Der Zahl als Element einer Reihe begegnen Kinder zuerst beim Zählen.

Weitere Zahlaspekte

- Masszahlaspekt (Zahl als Masszahl für Grössen, z.B. 5 m, 3 Tage)
- Relationszahlen (Zahl beschreibt Beziehungen zwischen Zahlen, z.B. 5 liegt zwischen 2 und 7, 12 kommt vor der 15)
- Codierzahlaspekt (Zahl als Element zur Verschlüsselung und eindeutigen Kennzeichnung, z.B. Telefonnummern, Postleitzahlen)
- Operatoraspekt (Zahl kennzeichnet das Vielfache eines Vorgangs, z.B. dreimal, vierteln)
- Rechenzahlaspekt (Zahl als mathematische Verknüpfung, z.B. $3 + 5 = 8$) (vgl. Fachhochschule Erfurt, S. 3).

2.3.1.4 Mentale Zahlvorstellung und mentaler Zahlenstrahl

Die mentale Zahlvorstellung ist unsere innere Vorstellung von Zahlen, die uns dabei hilft, kleinere Anzahlen zu schätzen, Relationen zwischen Zahlen zu beurteilen sowie Überschlagsrechnungen auszuführen. Die Verknüpfung zwischen Zahl und Raum führt zu einem inneren Bild für die Repräsentation numerischer Grössen in unserem Gehirn, nämlich zum mentalen Zahlenstrahl. Diese Zahlenraumvorstellung erzeugt jeder Mensch selbst in seinem Kopf, um sich so das Zahlenraumverständnis aufzubauen (vgl. Von Aster & Kucian, 2005, S.4).

2.3.2 Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Erste ‚mathematische‘ Erfahrungen beruhen auf angelegten Fähigkeiten des Menschen. Es wird allgemein angenommen, dass wir mit einem Gefühl für Zahlen geboren werden. Das bedeutet, dass wir eine intuitive numerische Fähigkeit besitzen, Mengen und deren Beziehungen wahrzunehmen und zu verstehen. Die unterschiedlichen Zahlbedeutungen werden vermutlich zunächst unabhängig voneinander in spezifischen Kontexten erworben. Die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt führt zu verschiedenen Erfahrungen. Ahlberg und Csocsán (1994/1996) gehen davon aus, dass die Qualität und Quantität der Erfahrungen durch Wahrnehmung die Entwicklung der frühmathematischen Kompetenzen beeinflussen (vgl. Csocsán et al., 2001, S. 292). Das wiederum wirkt sich auf den Lernprozess im schulischen Mathematikunterricht. Csocsán et al. schreiben:

Die Entwicklung aller kognitiven Bereiche spielt, ebenso wie psychomotorische Aktivitäten, eine grundlegende Rolle bei der Steigerung von Fertigkeiten und Fähigkeiten, die zum Erlernen von Mathematik erforderlich sind. Der aktive Umgang mit Gegenständen und die Kommunikation mit Personen in seiner Umgebung sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung. (2002, S. 21)

Die Entwicklung des Zählens beginnt mit dem Aufsagen der Zahlwortreihe, wobei die einzelnen Zahlworte zunächst untrennbar verknüpft bleiben. Für das erste Mathematiklernen sind aufeinanderfolgende Zähl- und Kardinalaspekte wesentlich. Neben der Benennung von Zahlen ist es auch wichtig, sie dauerhaft aufzeichnen zu können. Beide Repräsentationen von Zahlen (aufgezeichnete und gesprochene) erfordern die Abstraktion zur Anzahl der konkreten Objekte.

Zahlbegriffsentwicklung nach Piaget

Laut Jean Piaget (1958, 1963) entwickelt sich das kindliche Denken, nicht nur in Bezug auf den Zahlbegriff, in einer vorgegebenen Reihenfolge. Er teilt die kognitive Entwicklung in vier aufeinander folgende Stadien ein. Diese sind das sensomotorische (0–2 Jahre); das präoperationale (2–6 Jahre); das konkret-operatorische (6–10 Jahre) und das Stadium der formalen Operationen (ab ca. 10 Jahren) (vgl.

Linscheidt, 2002, S.3 f.). Die Altersangaben Piagets sind nur als grobe Richtwerte und nicht als Norm zu verstehen.

Piaget vertritt die Ansicht, dass der Zahlbegriff, wie jede kognitive Fähigkeit, auf der sensomotorischen Intelligenz des Kindes aufbaut. Unabdingbare Voraussetzungen für den ausgebildeten Zahlbegriff sind für Piaget: Die Fähigkeit der Stück-für-Stück-Korrespondenz (kardinal und ordinal), die Fähigkeit des Invarianzverständnisses (Prinzip der Konstanz der gleich bleibenden Mengen), die Fähigkeit zur Klassifikation (Klassenbildung) und zur Reihenbildung (Seriation) (vgl. Csocsán et al., 2001, S. 8). Nach seiner Theorie müssen Klassifikationen und Ordnungsrelationen miteinander verschmelzen, um den Zahlbegriff zu erwerben. Piagets Ansatz der Zahlentheorie war damals Aufsehen erregend. Die Bedeutung der Zahlinvarianz wird jedoch heute durch etliche Untersuchungen in Frage gestellt, denn nach aktuellem Forschungsstand findet keine allgemeine, inhaltsübergreifende kognitive Entwicklung statt (vgl. ebd.). Die Entwicklung zeigt sich also nicht als „alles oder nichts“, sondern erfolgt eher wellenartig. Die Erkenntnisse Piagets beeinflussten die elementare mathematische Bildung über einen langen Zeitraum und sind bis heute von Bedeutung.

2.4 Didaktischer Bezug

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick von bedeutenden Theorien in der allgemeinen Mathematikdidaktik gegeben. Denn „mathematische Bildung in der Blindenpädagogik ist kein bezugsloser, singulärer Komplex, sondern immer auch im Kontext allgemeiner pädagogischer und fachdidaktischer Zeitströmungen zu sehen“ (Hahn 2006, S. 203).

17. bis 19. Jh.: Comenius forderte im 17. Jahrhundert eine Bildung für alle. Der Mathematikunterricht in den Anfängen bestand aus dem Erlernen und Üben von Rechenverfahren. Johann Heinrich **Pestalozzi** (1746-1827) entwickelte den Unterricht weiter. Für Pestalozzi war der Mathematikunterricht wichtigster Bestandteil des gesamten Unterrichts und in einem guten Rechenunterricht sollte die Denkfähigkeit gefördert werden. Er stellte ein Konzept zur Umsetzung auf, in dem er folgende Elemente forderte: Anschauungsunterricht; Verwendung von konkreten Anschauungsmaterialien aus dem Alltag (z.B. Erbsen, Steine, Murmeln usw.) zur Verdeutlichung des Zahlbegriffs und von Operationen; Überdenken und Verstehen, statt blosses Anwenden von Regeln; Kopfrechnen zur Automatisierung und Förderung der Denkfähigkeit; Vermittlung der Inhalte nach der Devise vom Einfachen zum Schwierigen.

Anfang 20. Jh.: Die Ideen Comenius' und Pestalozzis entwickelten sich weiter und wurden in der Pädagogik als Reformpädagogik bezeichnet. Die Devise lautete „eine Pädagogik vom Kinde her“. Vertreter waren unter anderen **Maria Montessori** und **Rudolf Steiner** (Waldorfpädagogik). In einem handlungsorientierten Unterricht wurde die Selbsttätigkeit der Lernenden in den Mittelpunkt gestellt. Besondere Berücksichtigung fanden hier auch die schwächeren Kinder. Die Untersuchungen und daraus entwickelten Theorien **Jean Piagets**⁶ hatten einige Auswirkungen auf die Didaktik. Die Weiterentwicklung und Schaffung eines kindzentrierten Mathematikunterrichtes und einer kindgerechten Förderung waren zentral. Bezogen auf die Zahlbegriffsentwicklung werden diese im Kapitel 3.3.3.1 dargelegt.

⁶ Jean Piaget (1896 -1980) war ein Schweizer Entwicklungspsychologe und hat diese auf dem Gebiet der kognitiven Entwicklung stark geprägt.

Nach dem 2. Weltkrieg: Die OECD⁷ entschied sich für eine grundlegende Modernisierung des Mathematikunterrichtes, welche durch die Kultusministerkonferenz an die Schulen weitergetragen wurde. Die **Mengenlehre** hielt Einzug in den Mathematikunterricht. Zudem wurden das Rechnen in verschiedenen Stellenwertsystemen und das Lösen von Sachverhalten mittels Rechenbäumen oder Pfeildiagrammen usw. geübt (vgl. Gumpert und <http://de.wikipedia.org/wiki/Reformpädagogik>).

Heute: Die verschiedenen Entwicklungen beeinflussen den Mathematikunterricht bis heute und man findet aus den einzelnen Ansätzen unterschiedliche Elemente verwirklicht. Der heutige Mathematikunterricht ist wie der Unterricht im Allgemeinen oft ein individualisierter, ein fachübergreifender oder projektorientierter Unterricht und beinhaltet ein Lernen mit allen Sinnen und in unterschiedlichen kooperativen Arbeitsformen. Die verschiedenen Repräsentationsmodi werden berücksichtigt. Sie basieren auf dem E-I-S-Prinzip nach **Bruner**⁸.

2.4.1 Didaktische Prinzipien

Hier werden wichtige didaktische Prinzipien beschrieben, welche mir im Studium mit der Theorie zur vorliegenden Arbeit immer wieder begegnen und ihren Ursprung vor über 350 Jahren hatten.

Als Begründer der Didaktik wird Comenius genannt. Er entwickelte die erste systematisch aufgebaute Didaktik der Neuzeit. 1657 formulierte er dazu Prinzipien:

- Tätigkeit soll durch eigenes Tun erlernt werden
- Lernen durch Vorbild ist besser als Zwang
- Lehren durch sinnliche und natürliche Veranschaulichung
- Festigung des Erlernten durch erweitertes Üben oder durch weitere Übungen
- Verweilen beim Gegenstand, bis dieser gänzlich begriffen ist⁹.

Auf die Prinzipien der Veranschaulichung und der Selbsttätigkeit gehe ich näher ein, da diese für meine Forschungsfrage von hoher Relevanz sind. Auch ein neueres Prinzip, das E-I-S-Prinzip, dünkt mich wichtig. Zudem stehen die drei Prinzipien in engem Zusammenhang.

2.4.1.1 Prinzip der Veranschaulichung

Anschauung im Unterricht meint nicht nur das visuell Erfassbare, sondern ganz allgemein die gesamte sinnliche Erfahrung als Ausgangspunkt für die Begriffsbildung. Demzufolge bedeutet Veranschaulichung, den Unterrichtsstoff so darzubieten, dass die Lernenden ihn mit Hilfe ihrer Sinnesorgane und entsprechend ihrer Auffassungsgabe erkennen können. Wie vorgängig erwähnt, wurde das Prinzip der Anschauung bereits von Comenius angestrebt. Rousseau¹⁰ sprach von der „Erfahrung an den Dingen“,

⁷ Die OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) vereinigt Länder auf der ganzen Welt, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen.

⁸ Vgl. Kapitel 2.4.1.3. Bruner (*1915) ist Psychologe und leistete wichtige Beiträge zur kognitiven Lerntheorie. Ein bedeutender Vorschlag besagt den Lernstoff nach dem E-I-S-Prinzip anzuordnen, also durch enaktive Repräsentation (Handlungen), ikonische Repräsentation (Bilder), symbolische Repräsentation (Zeichen, Sprache).

⁹ vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Unterrichtsprinzipien>.

¹⁰ Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) war ein Genfer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge und Naturforscher der Aufklärung. Seine Pädagogik markiert den Übergang von der traditionellen geburtsständischen Erziehung zur modernen, an Prinzipien allgemeiner Menschenbildung orientierten Pädagogik.

während Pestalozzi¹¹ die „Anschauung als Bildungskraft“ forderte. In der Reformpädagogik¹² wurde das Prinzip der Veranschaulichung von vielen Vertretern verlangt und hat sich heute in der Didaktik etabliert.

2.4.1.2 Prinzip der Selbsttätigkeit

„Selbsttätigkeit oder Eigentätigkeit als generelles Prinzip der Erziehung und als Prinzip des Unterrichts in der Schule, das war eine der zentralen Leitideen der internationalen pädagogischen Reformbewegung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und dem Beginn unseres Jahrhunderts“ (Klafki, 1998). Im tätigen Umgang mit den Dingen Lernerfahrungen sammeln und aus eigenem Handeln lernen entsprach auch Pestalozzis bekannter Devise von „*Kopf, Herz, Hand*“. Sein Schüler Friedrich Fröbel entwickelte im 19. Jahrhundert ein Programm der polytechnischen Allgemeinbildung - den nach ihm benannten Fröbelunterricht - das für alle Lernenden die manuelle und geistige Selbsttätigkeit in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend vom Kindergarten (selbsttätiges Spiel), wurde der Fröbelunterricht später auch in den darauffolgenden Klassen betrieben. Nicht nur nachahmend lernen, sondern im eigenen Tun kreativ werden, ist bis heute ein wichtiges Prinzip der Didaktik geblieben.

2.4.1.3 E-I-S-Prinzip

1. Handlung am konkreten Material (enaktiv)
 2. Bildhafte Darstellung (ikonisch)
 3. Symbolische Darstellung (symbolisch)
 4. Automatisierung
- } E-I-S-Prinzip

Entscheidende Bedeutung hat nach Bruner die Fähigkeit, flexibel zwischen den Darstellungsebenen zu wechseln. Die verschiedenen Darstellungsebenen stützen sich gegenseitig. Die Automatisierung nehme ich dazu, weil sie als Ergänzung nach dem E-I-S angesehen werden kann. Zudem deckt sie sich mit dem oben erwähnten Prinzip von Comenius, welcher es als Festigung des Erlernten durch erweitertes Üben oder durch weitere Übungen bezeichnete. Auch Lang rät, sich grundsätzlich an die empfohlenen Repräsentationsmodi zu halten und ergänzt sie mit der Automatisierung (vgl. 2011b, S. 62f).

2.4.2 Mathematik im Anfangsunterricht

Kinder kommen mit unterschiedlichsten arithmetischen Vorkenntnissen in die erste Klasse. Verschiedene Studien über das Vorwissen von Schulanfängerinnen und -anfängern bestätigen dies. Der Unterricht muss auf diese grosse Heterogenität eingehen. Csocsán et al. formulieren: „Mathematikunterricht in der Grundschule bedeutet vor allem, den Kindern zu helfen, ihre Erfahrungen, die sie durch ihre Aktivitäten und Interaktionen mit ihrer Umwelt gesammelt haben, zu organisieren und anzuwenden.“ (2002, S. 11). Mathematisches Denken lernen Kinder, indem sie konkret handeln, häufig handlungsgeleitet sprechen und symbolisch protokollieren.

¹¹ Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) war ein Schweizer Pädagoge. Er gilt als Vorläufer der Anschauungspädagogik und sein Grundsatz war, ein sicheres Fundament an Elementarbildung zu legen.

¹² "Dem Begriff Reformpädagogik werden verschiedene Ansätze zur Reform von Schule, Unterricht und allgemeiner Erziehung zugerechnet, die - oft zurückgehend auf Comenius, Rousseau und Pestalozzi - eine *Pädagogik vom Kinde her* vertreten" (de.wikipedia.org/wiki/Reformpädagogik).

2.5 Blindendidaktischer Bezug

Ein blindes Kind erfährt seine Umgebung - auf Grund des Fehlens der visuellen Wahrnehmung und einer eingeschränkten Mobilität - anders als ein sehendes Kind. Im Lehrplan von Bayern ist zu lesen: „Aufgabe des Mathematikunterrichts der Grundschulstufe ist es, an diese individuellen Kenntnisse anzuknüpfen und sie systematisch zu erweitern“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001, S. 52). Und weiter sind die Verfasser überzeugt, dass die Lerninhalte des Mathematikunterrichts der Grundschulstufe in hohem Masse geeignet sind, grundlegende Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern (vgl. ebd.).

2.5.1 Auswirkung der Sehschädigung auf die Lernprozesse in Mathematik

Zwar besagen die meisten Studien, dass die mathematischen Entwicklungsphasen ähnlich verlaufen, jedoch können sich Unterschiede „... im zeitlichen Verlauf bemerkbar machen, da sich Begriffe und Fertigkeiten früher oder später entwickeln können und die Quantität und Qualität der Sinneserfassungen jedes Einzelnen variieren“ (Csocsán et al., 2002, S. 7). Für den Unterricht mit blinden Lernenden gilt es die verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten der Kinder zu eruieren und zu schulen. Das ermöglicht ihnen zu Vorstellungen zu kommen. Aber die „Art und Weise, wie blinde Kinder Vorstellungen und Begriffe entwickeln, könnte in Grundschulen und Sekundarstufen Schwierigkeiten in Mathematik verursachen“ (ebd.). Hahn erklärt, dass es Aufgabe des Mathematikunterrichts sei, den blinden Lernenden zunächst unanschauliche Dinge „...wie Menge, Zahl, Raum, Form begrifflich zu vergegenwärtigen und zu veranschaulichen“ (Hahn, 2006, S. 10). Er sagt, dass die haptische und auditive Wahrnehmung hierbei die zentrale Rolle übernimmt (vgl. ebd.). Csocsán et al. präzisieren: „Blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder bekommen die meisten Impulse zu Mengen- und Zahlerfahrungen durch das Gehör und Tasten. Beide Sinnesorgane erlauben nur begrenzte Möglichkeiten, mehrere Elemente einer Menge simultan zu erfahren“ (2001, S. 296).

Das Fach Mathematik, darin sind sich die Fachleute einig, ist „...eines der am schwierigsten zu unterrichtenden Fächer“ (Hahn, 2006, S. 10). Weiter meint Hahn: „Innerhalb der Blindenpädagogik stellt die mathematische Grundbildung blinder Kinder und Jugendlicher eine komplexe und anspruchsvolle Herausforderung dar. Dies gilt sowohl für die Begriffsbildungsprozesse im arithmetischen und sachorientierten, als auch im besonderen Masse im geometrischen Bereich“ (ebd.).

2.5.2 Zahlerfahrungen blinder Kinder

Blinde Kinder verfügen wie sehende über den Zahlensinn und über Sprache (Erwerb der Zahlwortreihe). Csocsán und weitere Mitarbeitende haben eine Vielzahl blinder Kinder mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen konfrontiert, welche direkt für blinde Kinder entwickelt wurden. Sie konnten dabei unterschiedliche Vorgehensweisen bezüglich des Umgangs mit Zahlen beobachten. Diese weisen auf verschiedene Stadien auf dem Weg zum Verständnis des Zahlbegriffs hin. Fest steht aber, dass blinde Kinder den Zahlbegriff insgesamt ein wenig langsamer entwickeln als sehende Kinder. Blinde Kinder erfahren die Zahlen zunächst ausschliesslich als Zahlwörter, dann als Ausdehnung (Extent), anschliessend als Position in einer Reihe und schliesslich als gruppierte und strukturierte Einheit (vgl. Csocsán et al. 2001, S. 31).

Die Zählstrategien, welche blinde Kinder anwenden erklärt Csocsán folgendermassen:

Es gibt keine Zählstrategien, die „blindenspezifisch“ sind; es gibt aber einige Strategien, die blinde Kinder häufiger verwenden, als dies die sehenden Mitschüler tun. Kognitive Kompetenzen wie Übertragung, Analogien feststellen, Verallgemeinerungen, Konsequenzen ziehen, logisch denken, Abstraktionen bilden, argumentieren usw. sind auch ohne visuellen Input möglich. (Csocsán, 2007).

Wenn es um die Eins-zu-Eins-Zuordnung geht, ist es aber notwendig, die zu zählende Menge zu strukturieren, um das Zählen übersichtlich zu machen, nichts auszulassen oder doppelt zu zählen. In einer Untersuchung von Sicilian zur Entwicklung des Zählens bei blinden Kindern zeigt sich klar, dass beim taktilen Zählen im Vergleich zum visuellen eine Schwierigkeit hinzukommt (vgl. Sicilian 1988, S. 331ff.). Mengen taktil zu strukturieren ist anspruchsvoller als visuell. Die Umstände des Tastens bei blinden Kindern haben unmittelbaren Einfluss darauf, ob eine simultane Mengenerfahrung stattfinden kann. Somit spielt die Entwicklung angemessener Taststrategien eine grosse Rolle und sie beeinflusst die Entwicklung des Zählens.

2.5.3 Finger als Zähl- oder Rechenwerkzeuge

Über Jahrtausende hinweg zählte und rechnete der Mensch mit den einfachsten Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, mit seinen Fingern. Die Finger dienen auch heute noch als Zähl- und Rechenhilfsmittel. Offenbar gibt es eine enge Verbindung zwischen unseren Zahlvorstellungen und unseren Fingern. Forschungen betonen, dass Hände und Finger den Ursprung der Rechenfertigkeit für das Kind darstellen. Mithilfe der Finger sind Einsichten in arithmetische Zusammenhänge im Zahlenraum bis zehn möglich. Sehende Kinder benutzen, wie ich aus vielfältiger Erfahrung weiss, zum Zählen - als Erinnerungshilfe bereits gezählter Zahlen und zur Erfassung der Zahl als „Teile im Ganzen“ - häufig spontan ihre Finger als Zähl- oder Rechenwerkzeuge.

Hingegen scheinen blinde Kinder ihre Finger nicht als Zähl- oder Rechenwerkzeuge zu benutzen. Csocsán bemerkt: „Die Beobachtungen von Kindern in den unterschiedlichen Situationen zeigte, dass blinde Kinder zum Rechnen ihre Finger nicht verwendeten. Sie konnten die Zahlen mit den Fingern zeigen, jedoch haben die Kinder die Finger zum Rechnen nicht verwendet“ (Csocsán, 2000a, S. 3). Dazu führten Csocsán und ihr Team verschiedene Studien durch. Zusammenfassend stellen sie fest, dass

die Fähigkeit, die Fingerstellungen - besonders parallel an beiden Händen - zu fühlen, im Alter von 5-6 Jahren nicht genügend entwickelt ist. Selbst sehende Kinder haben Schwierigkeiten, ihre Finger ohne visuelle Kontrolle zum Rechnen zu benutzen. Viele Beobachtungen in diesen Untersuchungen bewiesen, dass das blinde Kind seine Finger nicht spontan zum Rechnen benutzt. (Csocsán, 2002, S. 26)

Daraus folgern sie, dass Finger als Hilfsmittel, um eine Anzahl herauszufinden, wohl mit dem visuellen Sinn verbunden sein müssen.

2.5.4 Das Problem der Veranschaulichung in der Blindendidaktik

Anschauung beinhaltet nicht bloss die visuelle Anschauung, sondern die umfassende Aufnahme von Reizen zur Erkundigung der Umwelt. Die Frage nach Veranschaulichungsmöglichkeiten im Unterricht entsteht in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und bleibt bis heute eine didaktische Herausforderung (vgl. Lang, 2011a).

2.5.5 Kompensationen und Anpassungen

In der Blindenbildung „...war und ist die Suche nach geeigneten Möglichkeiten des Lehrens und Lernens beim Wegfall des Sehens“ ein übergeordnetes Ziel (Hofer, 2008a, S. 107). Im Unterricht mit blinden Kindern sind aufgrund der fehlenden visuellen Wahrnehmungsfähigkeit zahlreiche Adaptionen notwendig. So wurden und werden viele Lehr- und Lernmaterialien medial adaptiert oder neu kreiert. Hofer schreibt weiter: „Es gehört zur didaktischen Verantwortung, Lerninhalte an die gegebenen sinnlichen Voraussetzungen zu adaptieren, sprich taktil oder auditiv vermittelt- und verstehbar zu machen“ (ebd.). Hofer empfiehlt, dass Wahrnehmungsförderung im Unterricht individuell, handlungsorientiert, multimodal und mit der Unterstützung von passenden Medien durchgeführt werden soll (vgl. Hofer, 2008a, S. 210).

2.5.5.1 Taktile Anpassungen

Das Ertasten von Gegenständen oder Darstellungen kann eine Möglichkeit sein, den fehlenden Gesichtssinn zu kompensieren und die Umwelt begreifbar zu machen. Beinhalten kann das

- auf der enaktiven Ebene (konkrete Handlung) tastbare Gegenstände (3D). Das kann das Objekt selbst sein oder dessen verkleinerte Nachbildung.
- auf der ikonischen Ebene (bildhafte Darstellungen) tastbare Abbildungen (2D). Das sind bildliche Darstellungen von Objekten, also Reliefdarstellungen.
- auf der symbolischen Ebene (formale Abstraktion) tastbare Erhebungen (2D). Das können tastbare Pläne, Grafiken oder Schriften wie z.B. die Brailleschrift¹³ sein.

Ob haptisch wahrnehmbare Darstellungen aber vergleichbare Vorstellungen ermöglichen können, ist unsicher und löste immer wieder Streitgespräche unter Fachpersonen aus. Oft helfen zusätzliche kognitive Kompensationen (vgl. Hofer, 2008a, S. 109). Fritz Hohn erläutert einleuchtend, welche Leistungen beim Ertasten erbracht werden müssen:

Da Blinde über eine kleinere Übersicht verfügen, müssen sie versuchen, die vielen im synthetischen Verfahren mühsam ertasteten und im Vergleich mit einem „Überblick“ Sehender wenig aussagekräftigen und losgelösten Einzelwahrnehmungen mit viel Geduld und Phantasie zu einem sinnvollen und zusammenhängenden Ganzen zu verknüpfen. Ist dies geschehen, werden die Blinden feststellen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. (Hohn, o. J. S. 3)

2.5.5.2 Auditive Anpassungen

Die Teilhabe am mündlichen Unterricht braucht keine Anpassungen, solange dieser rein auditiv erfolgt. Durch mündliche Beschreibungen oder Aufgabenstellungen können Anpassungen erfolgen.

Auditive Anpassungen erhalten mit den elektronischen Medien und Hilfsmitteln eine riesige Bedeutung. Diese Technologien werden dauernd verbessert und erweitert. Als heute genutzte Technologien sind hier die Screenreader¹⁴ und Daisy¹⁵ für den PC, Geräte zur Sprachwiedergabe (Tonband, MP3 Player usw.), Sprachnotizgeräte und verschiedene Gebrauchsgegenstände mit Sprachausgabe (Taschenrechner, Lesegerät, Farbleser usw.) zu nennen (vgl. Hofer, 2008a, S. 110).

¹³ Bei der Brailleschrift (auch Punktschrift oder Blindenschrift genannt) bilden sechs Punkte das Raster für die Punkte-Kombinationen, mit denen Buchstaben oder Ziffern dargestellt werden. Die Punkte sind erhaben, damit sie mit den Fingerspitzen abgetastet werden können. Für die Brailleschrift am Computer werden acht Punkte verwendet. Somit sind mehr Kombinationen möglich.

¹⁴ Das ist eine Software für ein Bildschirmleseprogramm. Systeminformationen des PCs, Internetseiten oder Dokumente können damit von der Sprachausgabe gelesen werden.

¹⁵ DAISY (Digital Accessible Information System) ist der Name eines weltweiten Standards für navigierbare und barrierefrei zugängliche Multimedia-Dokumente. Es können Dokumente auf dem PC oder Hörbücher gezielt abgesucht oder markiert werden.

2.5.5.3 Weitere didaktische Empfehlungen

Auf- und absteigende Linie

Die Methodik der absteigenden Linie bedeutet die zunehmende Abstraktion. Sie geht von der Realbegegnung über das Modell, weiter über die Abbildung bis zur Beschreibung. Umgekehrt dient bei der Methodik der aufsteigenden Linie die Reliefdarstellung als Vorbereitung einer Realbegegnung (vgl. Lang 2011a, S. 8).

Akustischer Zahlenstrahl

Emmy Csocsán fand bei Forschungen heraus, dass blinde Kinder durchaus eine Vorstellung eines Zahlenstrahls haben (s. Kapitel 2.3.2.2). Da die Wahrnehmung durch das Hören geschieht, ergibt sich bei ihnen kein visuelles sondern ein akustisches Bild. Sie erfahren die Zahl der Zahlwörter durch Hören, zuerst laut und dann durch im Kopf gesagte Zahlwörter. Die Zahlwörter existieren wie ein strukturiertes Muster in ihrem Ohr. Csocsán formuliert ihre Hypothese dazu folgendermassen:

Ich vermute, dass wir diese Erfahrung von Zahlen als „akustischen“ Zahlenstrahl bezeichnen könnten. Das wichtigste in meiner Theorie ist, dass die Kinder die Zahlen als simultan hörbare Muster erleben. Sie können die ganze „Melodie“ hören (Serie der Zahlwörter) und können damit auf verschiedene Weise umgehen. Die meisten blinden Kinder entwickeln die Relation Teile im Ganzen durch einen interiorisierten simultanen akustischen „Zahlenstrahl“. In diesem Fall sind die Zahlwörter in dem Kurzzeitgedächtnis die Elemente einer hörbaren Menge. (2000a, S.4)

Daraus folgert Csocsán:

Das Thema gewinnt heutzutage immer mehr an Aktualität in der Blindenpädagogik. Die Anzahl der Kinder, die grosse Schwierigkeiten in der taktilen Wahrnehmung haben, wächst, und es ist nicht möglich, sie mit den klassischen Methoden der Blindenpädagogik - in der ersten Linie auf haptischer Wahrnehmung basierend - effektiv zu unterrichten. (2000, S. 1)

Und weiter erklärt sie: „Es gibt viele blinde Kinder, die Schwierigkeiten in haptischer Wahrnehmung haben, aber sie sind an akustischen Eindrücken sehr interessiert. Für diese Kinder ist der ‚hörbare Zahlenstrahl‘ der beste Weg zum Entwickeln der ‚Teile im Ganzen‘ Relation“ (Csocsán, 2000a, S.6). Als Unterrichts Anregung schlägt Csocsán vor: „Strukturierte auditive Eindrücke verbunden mit Bewegung, verbalen Impulsen und haptischen Erlebnissen sind sehr wichtige Elemente in der Anfangsmathematik mit blinden Kindern. Diese helfen ihnen die Verbindungen und Verhältnisse zwischen den Gegenständen, Personen und Ereignissen in ihrer Umgebung zu finden“ (Csocsán, 2000a, S.6).

Gedächtnisschulung

Die klassische Blindenpädagogik legte grossen Wert auf die Förderung der Konzentrationsfähigkeit und des Gedächtnisses. In der Mathematik nahm das Kopfrechnen dabei den grössten Raum ein.

Gleiche Lehrmittel wie für die Sehenden

Schon Klein (1819) empfahl in der Einleitung seines Lehrbuches: „Daher habe ich geachtet, so weit es nur möglich war, die gewöhnlichen Unterrichts- und Hilfsmittel, wie man sie für sehende Kinder gebraucht, auch für die Blinden beizubehalten...“ (S. IV). In der integrativen Schulform erlebt diese Empfehlung heute wieder einen zentralen Stellenwert.

2.6 Materialkriterien für Veranschaulichungsmittel im Blindenunterricht

Laut der in Kapitel 2.3.2 erwähnten kognitiven Entwicklungstheorie nach Piaget entstehen formale Operationen über verinnerlichte Handlungen. Damit hat die handelnde Auseinandersetzung mit dem Veranschaulichungsmittel grosse Bedeutung. Veranschaulichungsmittel unterstützen den Lernprozess und fordern die Kinder zum handelnden Umgang mit ihm auf. Zudem erleichtern sie das Begreifen, fördern das Behalten und bieten deshalb Hilfe bei der Verinnerlichung des Lerngegenstandes (vgl. Csocsán et al. 2001, S. 298f.). Anders formuliert sollen Veranschaulichungsmittel dabei helfen, von konkreten Handlungen zu „handelnden Anschauungen“ zu gelangen, das heisst den Transfer zwischen der enaktiven, der ikonischen und der symbolischen Ebene zu erleichtern.

Weiter empfehlen Csocsán et al: „Die Wahl der Arbeitsmittel darf nicht willkürlich geschehen, sondern sollte auf der Grundlage von mathematisch-didaktischen und sehbehindertenspezifischen Kriterien geschehen“ (ebd.). Wichtig bei blinden Kindern ist der Zugang zum Material über verschiedene Sinne. Eine besondere Bedeutung kommt dem Tastsinn zu. Doch ist auch das Lernen über alle anderen Sinne, besonders über den akustischen Sinn, zu berücksichtigen. In Anlehnung an verschiedene Autoren (Radtz, Wittmann und weitere) stellen Csocsán et al. einen Katalog von achtzehn Kriterien zusammen, welchen sie in *didaktische*, *spezifische*, *unterrichtsorganisatorische* und *ökologische* Kriterien unterteilen (vgl. ebd.). Lang betont, dass der Einsatz von Veranschaulichungsmitteln immer von den konkreten vorherrschenden Bedingungen abhängt. Zu berücksichtigen sind seiner Meinung nach Lernvoraussetzungen der Kinder, Klassenstufe oder Schulart. Jedoch lassen sich übergeordnete Kategorien aufstellen (vgl. Lang, 2011b, S. 71ff.). Diese acht Fragen zur Beurteilung von Veranschaulichungsmitteln formuliert Lang folgendermassen:

- Erlaubt das Material zählendes Rechnen und gleichzeitig die simultane Mengenerfassung bzw. die strukturierte Erfassung grösserer Anzahlen?
- Ermöglicht das Material die (eigenständige) Entwicklung von Rechenstrategien?
- Kann das Material für verschiedene Sachverhalte verwendet werden? Existiert für das Material beispielsweise eine Fortsetzung für grössere Zahlenräume?
- Sind die mit dem Material durchgeführten Handlungen bildhaft darstellbar?
- Ist das Material von Kindern leicht handhabbar und unter Alltagsbedingungen haltbar?
- Kann das Material schnell bereitgestellt bzw. weggeräumt werden?
- Ist eine ästhetische Qualität gegeben?
- Ist das Material aus Naturprodukten bzw. gesundheitlich unbedenklichen Stoffen hergestellt? (vgl. ebd.)

3 Methodischer Teil: Darstellung des methodischen Vorgehens

Das folgende Hauptkapitel zeigt das methodische Vorgehen auf, welches zur Beantwortung der Forschungsfragen ausgewählt wurde. Gestützt auf theoretische Grundlagen berichte ich vorerst von der Literaturanalyse als Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren, anschliessend von der qualitativen Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode mit dem genauen Ablauf vom Erstellen des Kategorienrasters bis hin zur Analyse.

3.1 Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren

Die Grundlage für das Forschungsverfahren bildet das Forschungsmaterial, in diesem Fall die Literatur zu blindenspezifischen Themen. Ich beschreibe, wie das Ausgangsmaterial erhoben wird. Zur Erhebung der Daten sichte und vergleiche ich unterschiedliche Fachzeitschriften, Lehrbücher und andere Quellen, welche die relevanten Themen der Forschungsfrage zum Inhalt haben. Darauf basierend wähle ich den Forschungsgegenstand. Hierauf werden ausgewählte Publikationen gelesen und in einem Raster aufbereitet.

3.1.1 Literatur-/Dokumentenanalyse

Der Forschungsfrage gehe ich in einer Literaturanalyse nach (bei Mayring: Dokumentenanalyse). Die „Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich aus durch die Vielfalt ihres Materials. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert“ (Mayring, 2002, S. 47). Das Ausgangsmaterial muss in Bezug auf die Fragestellung präzise definiert sein. In der Dokumentenanalyse wird von der Fragestellung und der Zielsetzung ausgegangen. Anhand der dort formulierten wesentlichen Begriffe wird nach Materialien gesucht, welche diese beschreiben. Dabei werden aus verschiedenem Datenmaterial jene Informationen zusammengestellt, welche für die gewählte Fragestellung bedeutsam erscheinen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 185). Da also bereits Literatur zum Thema existiert, muss eine Auswahl getroffen werden.

3.1.2 Auswahl der Literatur

Mayring erläutert dazu weiter: „... nur bei der Auswahl der Dokumente, nicht aber bei der Erhebung spielt die Subjektivität des Forschers herein“ (ebd.). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass klar aufgezeigt wird, was zur Auswahl führt.

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist meine Hauptfragestellung. Da diese komplex ist, formuliere ich Unterfragen, welche mit den Hauptbegriffen in der eigentlichen Fragestellung in enger Verbindung stehen. Auf der Grundlage der Forschungsfrage wähle ich das Untersuchungsmaterial aus. Meine Arbeit bezieht die Analyse von Schriften seit Beginn der Blindendidaktik bis heute mit ein. Aus verschiedenen Fachpublikationen wähle ich jene aus, die für meine Fragestellung relevant erscheinen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 185). Es geht um die Untersuchung von Fachliteratur, die didaktische Konzepte, den Mathematikunterricht und/oder Veranschaulichungsmittel in der Blindenbildung beschreiben. Ich durchforste die Bibliotheken der HfH, des SZB¹⁶ und meiner Schule (SfS¹⁷). Zudem recherchiere ich im Inter-

¹⁶ Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen

net nach Texten und Bildern. Trotz des grossen Fundus entsteht eine selektive Zusammenstellung des Forschungsgegenstandes.

3.1.3 Beschreibung des Forschungsgegenstandes

Als Forschungsgegenstand meiner Untersuchungen dienen mir die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten schriftlichen Publikationen. Diese stelle ich anschliessend kurz vor. Damit die Analyse nachvollziehbar ist, nummeriere ich die Medien. Die Nummerierung entspricht keiner Rangordnung, sie ist zufällig entstanden.

Tabelle 1: Forschungsgegenstand mit gewählter Fachliteratur

Nummer	Autorinnen und Autoren	Titel	Medien	Erstausgabe
1	Johann Wilhelm Klein	Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden, um ihnen ihren Zustand zu erleichtern, sie nützlich zu beschäftigen und sie zur bürgerlichen Brauchbarkeit zu bilden.	Buch	1819
2	Volker F. Hahn	Mathematische Bildung in der Blindenpädagogik. Probleme und Veranschaulichungsmedien beim Mathematiklernen Blinder mit einem Lösungskonzept im Bereich geometrischer Grundbildung.	Buch	2006
3	Franz-K. Krug	Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern.	Buch	2001
4	Markus Lang Ursula Hofer Friederike Beyer	Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen.	Buch	2008
5	Markus Lang Ursula Hofer Friederike Beyer	Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Fachdidaktiken.	Buch	2011
6	Emmy Csocsán und Nordic Light Team	Mathe mit anderen Augen gesehen	Buch	2002
7	Johann G. Knie	Pädagogische Reise durch Deutschland im Sommer 1835	Buch	1837
8	Blindenanstalt Nürnberg (Hrsg.)	Zielgerichtetheit und Wandel, Tradition und Perspektiven in der Bildung blinder und sehbehinderter Menschen.	Buch	2004
9	Birgit Drolshagen	Adaption mathematischer Darstellungen für blinde Schulanfänger und -anfängerinnen.	Artikel im Fachjournal blind-sehbehindert	2001
10	Sven Degenhardt Waldtraut Rath	Blinden- und Sehbehindertenpädagogik	Buch	2001
11	Markus Lang	Didaktische Überlegungen zum Umgang mit Visualisierungen im gemeinsamen Unterricht mit sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schülern.	PowerPoint im Internet	2011
12	Renate Waltes	Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik	Buch	2003
13	Emmy Csocsán	Muss man ein Sehender sein, um am Horizont der Mathematik einen neuen Stern sehen zu können?	Vortrag im Internet	2007 Internet
14	Wolfgang Drave Hartmut Mehls (Hrsg.)	200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806 - 2006)	Buch	2006
15	Juliane Leuders	Mathematik zum Hören - Auditive Lernmaterialien als inklusives Angebot im Mathematikunterricht	Artikel im VBS-Kongressbericht	2009

¹⁷ Schule für Sehbehinderte Zürich

Tabelle 2: Forschungsgegenstand mit gewählter Fachliteratur (Fortsetzung)

Nummer	Autorinnen und Autoren	Titel	Medien	Erstausgabe
16	Ottokar Wanecek	Geschichte der Blindenpädagogik	Buch	1969
17	Melanie Linscheidt	Zahlbegriffsentwicklung blinder und sehender Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Lernmaterialien im Gemeinsamen Unterricht.	ISaR-Projekt im Internet	2003
18	August Zeune	Belisar. Über den Unterricht der Blinden.	Broschüre	1821
19	Elisabeth Sonnleitner	Förderung mathematischer Kompetenzen bei blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern im Vorschulalter.	Artikel im Fachjournal blind-sehbehindert	2008
20	Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium	Adaption mathematischer Darstellungen für blinde Schulanfänger und -anfängerinnen	Internet DoBuS	2002
21	Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg (Stuttgart)	Blinden- und sehbehindertenspezifische Unterrichtshinweise zu Mathematik	Internet	2011

Nummer 1: Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden, um ihnen ihren Zustand zu erleichtern, sie nützlich zu beschäftigen und sie zur bürgerlichen Brauchbarkeit zu bilden. Wie der Titel sagt, wurde es als Lehrbuch zum Unterrichten Blinder veröffentlicht. Der Verfasser, Johann Wilhelm Klein, Gründer, Leiter und Lehrer der 1. Blindenanstalt im deutschsprachigen Raum, beschreibt darin ausführlich seine Konzepte und Veranschaulichungsmittel. Er legte damit bereits 1819 eine „...erste blindenpädagogische Gesamtkonzeption einschliesslich einer differenzierten Unterrichtsdidaktik vor, die das 19. Jh. ausserordentlich prägend beeinflusste. Dies gilt in besonderem Mass für den Mathematikunterricht“ (Hahn, 2006, s. 17). Dieses Werk wird als „Bibel“ der Blindenpädagogen bezeichnet. Auch heute noch - nach über 200 Jahren - bietet die Lektüre durchaus anregende Konzepte. Dass ich ein Original exemplar in alter deutscher Schrift ausleihen konnte, freut mich besonders.

Nummer 2: Mathematische Bildung in der Blindenpädagogik. Probleme und Veranschaulichungsmedien beim Mathematiklernen Blinder mit einem Lösungskonzept im Bereich geometrischer Grundbildung. Das Buch ist die Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Erziehungswissenschaften von Volker F. Hahn. In diesem über 450 Seiten starken Werk zeigt der Verfasser neben einer historischen Standortbestimmung der institutionalisierten Blindenbildung Fallbeispiele blinder Mathematiker auf. Er stellt spezifische Hilfsmittel und methodische Konzepte zusammenfassend dar. Im Schlussteil legt er für die Geometrie ein Lösungskonzept in Form des Geometrie-Atlas vor. Dieses Buch enthält eine Fülle von Ansichten und Zitaten vieler Blindenpädagogen aus der gesamten Geschichte der Blindenbeschulung.

Nummer 3: Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern. Der Autor informiert über Fragen der Psychomotorik, des sozialen Lernens und der Wahrnehmung. Dann geht er auf die jeweilige Fachdidaktik ein, bevor er die Besonderheiten für den Unterricht mit sehgeschädigten Schülern erläutert. Für jedes Fach werden sodann die sehbehindertenspezifischen Adaptionen dargelegt. Franz-K. Krug ist Professor für Blinden- und Sehbehindertpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Hei-

delberg. Das Kapitel 8 (Mathematik), welches meiner Analyse dient, schrieb Emmy Csocsán zusammen mit Ellen Hogefeld und Judith Terbrock.

Nummer 4: Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen. Dieses Lehrbuch umfasst die Grundlagen einer Didaktik für den Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1 thematisiert die speziellen Lernvoraussetzungen und leitet daraus eine spezifische Didaktik ab. Inhalte, Methoden und Organisationsformen des Unterrichts finden ebenso eine ausführliche Darstellung wie die grundlegenden Förderbereiche. Markus Lang vertritt eine Professur für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ursula Hofer ist Bereichsleiterin Blinden- und Sehbehindertenpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und meine Mentorin und Begleiterin dieser Arbeit. Friederike Beyer ist Sonderpädagogin an einer Schule und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Förderpädagogik der Universität Leipzig.

Nummer 5: Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 2: Fachdidaktiken. Der 2. Band liefert die Ausdifferenzierung in Fachdidaktiken und fächerübergreifende Bildungsanliegen. Ich untersuche daraus nur Kapitel 2 „Grundlagen der Mathematikdidaktik in den ersten Schuljahren“ (S. 61 - 83) und in Kapitel 3 (S. 103 - 107). Hier tritt das gleiche Autorenteam als Herausgeber auf.

Nummer 6: Mathe mit anderen Augen gesehen. Dieses Buch unterstützt Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder mit Sehschädigungen unterrichten und zeigt neue Ideen im Mathematikunterricht auf. Zur Entwicklung des Zahlbegriffs kommt strukturierenden akustischen Mustern eine grosse Bedeutung zu. Emmy Csocsán ist Professorin an der Universität Dortmund mit den Schwerpunkten: Didaktik, Theorie und Praxis in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Der praktische Teil entstand zusammen mit O. Klingenberg, K.-L. Koskinen und S. Sjöstedt (Nordic Light Team).

Nummer 7: Pädagogische Reise durch Deutschland im Sommer 1835, auf der ich elf Blinden-, verschiedene Taubstummen-, Armen-, Straf- und Waisenanstalten als Blinder besucht und in den nachfolgenden Blättern beschrieben habe. Johann Georg Knie war ein deutscher Blindenpädagoge. Er war langjähriger Leiter des Blindeninstitutes in Breslau. Knie unternahm ohne jede Begleitung eine ausgedehnte Reise. Er besuchte überall zunächst die vorhandenen Blindenanstalten, jedoch auch andere Institute und beschreibt in diesem Buch seine Reise.

Nummer 8: Zielgerichtetheit und Wandel, Tradition und Perspektiven in der Bildung blinder und sehbehinderter Menschen. Dieses Buch entstand als Publikation zum 150-jährigen Bestehen der Blindenanstalt Nürnberg e.V. Es enthält eine Sammlung von Fachbeiträgen namhafter Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenwesens und ist von deren persönlichen Erfahrungen geprägt. Fotos von früher bis heute ergänzen den Text.

Nummer 9: Adaption mathematischer Darstellungen für blinde Schulanfänger und -anfängerinnen. Birgit Drolshagen stellt ein Projekt der Universität Dortmund (Fakultät Rehabilitationswissenschaften) vor, welches im Fachjournal „blind-sehbehindert“ publiziert wurde. Diese Zeitschrift ist die Fachzeitschrift für das Blinden- und Sehbehindertenbildungswesen im deutschsprachigen Raum. Sie ist die Nachfolgerin der „Zeitschrift für das Blinden- und Sehbehindertenbildungswesen - Der Blinden-

freund“, hervorgegangen aus der Zeitschrift „Der Blindenfreund“, gegründet 1881 vom königlichen Schulrat Wilhelm Mecker, Düren. Sie erscheint viermal jährlich.

Nummer 10: Blinden- und Sehbehindertenpädagogik Der zweite Band der Reihe „Studientexte zur Geschichte der Behindertenpädagogik“ enthält Quellentexte aus der 200-jährigen Geschichte der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Die Texte zeigen Entwicklungen in wichtigen pädagogischen Bereichen vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes von Übernahme allgemeinpädagogischer Massnahmen und Berücksichtigung behinderungsspezifischer Besonderheiten auf. Es handelt sich dabei um sehr unterschiedliche Quellen.

Nummer 11: Didaktische Überlegungen zum Umgang mit Visualisierungen im gemeinsamen Unterricht mit sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schülern. Markus Lang macht Überlegungen zum Umgang mit Visualisierungen. Er zeigt die Entwicklung von Veranschaulichungsmedien sowie Kriterien und Entscheidungsprozesse auf. Diese Publikation ist eine Power Point Präsentation der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

Nummer 12: Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Das Basis-Lehrbuch für den Einstieg in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Die Zahl der Kinder mit zerebralen Wahrnehmungsstörungen ist immens gestiegen und betrifft in über 70% der Fälle auch das visuelle System. Das Buch gibt einen Überblick über physiologische, neurowissenschaftliche und kognitive Grundlagen des Sehens und schildert Ursachen, Entstehung, Formen und Epidemiologie von Sehbehinderungen. Es stellt diagnostische Aspekte und Fördermöglichkeiten für verschiedene Altersstufen und Organisationsformen vor.

Nummer 13: Muss man ein Sehender sein, um am Horizont der Mathematik einen neuen Stern sehen zu können? Das ist ein im Internet veröffentlichter Vortrag der Blindenpädagogin Emmy Csocsán von der Universität Dortmund, den sie zur Eulerwoche 2007 an der Universität Dortmund hielt. Dieser Vortrag befasst sich mit der mathematischen Ausbildung von blinden Kindern. Csocsán schildert zuerst kurz die Geschichte der mathematischen Blindenbildung und referiert anschliessend über Lern- und Lehrstrategien in der Mathematik.

Nummer 14: 200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806 - 2006). Der Sammelband enthält Aufsätze namhafter Fachpersonen auf dem Gebiet der Blindenbildung, die zum Teil über viele Jahre als Pädagoginnen bzw. Pädagogen tätig waren. Die Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit den speziellen Bereichen der Blinden- und Sehbehindertenbildung und der Blindenselbsthilfe in der Vergangenheit und Gegenwart. Daraus entwickeln sich wichtige Zukunftsfragen. Ergänzt werden die Aufsätze durch zehn Biografien blinder Persönlichkeiten sowie durch eine Zeittafel der 200-jährigen Geschichte des Blinden- und Sehbehindertenwesens parallel zu den Zeitdaten der allgemeinen deutschen Politik- und Kulturgeschichte.

Nummer 15: Mathematik zum Hören - Auditive Lernmaterialien als inklusives Angebot im Mathematikunterricht. Leuders hielt am 34. Kongress des Verbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen und -pädagoginnen diesen Vortrag, der im Kongressbericht publiziert wurde. Sie stellt die Frage, in welchen spezifischen mathematischen Kontexten auditive Lernmaterialien mit Gewinn einzusetzen sind. Juliane Leuders ist akademische Mitarbeiterin an der PH Freiburg im Breisgau. Der Kongress des

Verbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen (VBS-Kongress) findet seit über 130 Jahren im fünfjährigen Rhythmus statt. Der 1. Kongress entstand in Wien 1873.

Nummer 16: Geschichte der Blindenpädagogik. Ottokar Wanecek befasst sich mit der Geschichte der Blindenbildung verschiedener Kulturen. Wanecek war Direktor des Seminars für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik der Pädagogischen Hochschule Dortmund.

Nummer 17: Zahlbegriffsentwicklung blinder und sehender Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Lernmaterialien im Gemeinsamen Unterricht. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik. Im Rahmen der Arbeit von Melanie Linscheidt wird zunächst der Frage nachgegangen, welche Aspekte für die Zahlbegriffsentwicklung blinder und sehender Kinder in den ersten Unterrichtsjahren besonders bedeutsam sind. Aufbauend auf dieser Grundlage wird ein Lernmaterial adaptiert, mit dessen Hilfe sowohl blinde als auch sehende Kinder gemeinsam den Zahlbegriff entwickeln können.

Nummer 18: Belisar. Über den Unterricht der Blinden. Zeune war Gründer und Leiter der 1. Blindenanstalt in Deutschland (Berlin). In seiner Schrift beschreibt er die Entstehung der Blindheit, die Geschichte des Blindenunterrichts, die Berliner Blindenanstalt und seine Beobachtungen über Blinde. Diese Broschüre ist ein Nachdruck und wurde mit Ergänzungen von S. Solarová herausgegeben.

Nummer 19: Förderung mathematischer Kompetenzen bei blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern im Vorschulalter. In diesem Beitrag werden, unter Berücksichtigung des Entwicklungsprozesses, Möglichkeiten einer konkreten Förderung mathematischer Fähigkeiten und Kenntnisse für blinde und hochgradig sehbehinderte Vorschulkinder aufgezeigt. Das Konzept „Mathe-Kings“, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Brücke zu schlagen zwischen konkreter Wahrnehmung und abstraktem Denken, wird für blinde Kinder auf seine Eignung hin untersucht.

Nummer 20: Adaption mathematischer Darstellungen für blinde Schulanfänger und -anfängerinnen. Seit Beginn des Jahres 2000 führen DoBuS, das „Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium“, und das Fach „Rehabilitation und Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung“ der Fakultät „Rehabilitationswissenschaften“ an der Universität Dortmund ein Forschungsprojekt unter diesem Titel durch. Es werden Möglichkeiten erforscht, Benachteiligungen von blinden Lernenden durch die Entwicklung eines verschiedenen Sinne ansprechenden Medienpakets aufzuheben. Dieses soll einerseits blinde Kinder zum aktiven Handeln im Mathematikunterricht auffordern und andererseits auch Vergnügen beim Anschauen und Arbeiten bereiten. Entstanden ist ein Medienpaket aus taktilen und akustischen Elementen. Diese Publikation von 2008 ist die Erweiterung von Birgit Drolshagens Beschreibung von 2001¹⁸, ebenfalls im Fachjournal „blind-sehbehindert“ erschienen.

Nummer 21: Blinden- und sehbehindertenspezifische Unterrichtshinweise zu Mathematik. Das Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg gibt - in diesem Kapitel der Handreichung zum Bildungsplan - fachbezogene Unterrichtshinweise zur Mathematik. Es sind Hinweise für den Unterricht mit blinden- und sehbehinderten Kindern. Diese sind sehr aktuell aus dem Jahr 2011.

¹⁸ vgl. S. 28 (Medium Nummer 9 des Forschungsgegenstandes)

3.1.4 Raster mit Zeitschiene zur Aufbereitung

In einem ersten Schritt erstelle ich zur Strukturierung ein Raster¹⁹ mit jenen Bereichen, welche aus den Fragestellungen hervorgehen und die mir für meine Forschung wesentlich erscheinen. Dieses unterteilt sich in folgende Spalten:

- Vertreter
- Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung
- Didaktische Umsetzung
- Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung
- Hilfsmittel/Veranschaulichungsmittel
- Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung
- Allgemeine Fachdidaktik Mathematik

Dazu errichte ich eine Zeitschiene, um die Aussagen historisch ordnen und damit einen Verlaufsprozess darstellen zu können. In einem nächsten Schritt - geleitet von diesem Raster - wähle ich zu den genannten Bereichen passende Kapitel meines Forschungsgegenstandes aus. Dieses Raster dient der Aufbereitung, bildet anschliessend die Grundlage zur Entwicklung eines Kategoriensystems und gibt einen Gesamtüberblick.

3.2 Auswertungsmethode

In diesem Kapitel folgt, nach einer Einführung in die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse, die Darstellung der wichtigsten Gütekriterien in Bezug auf die vorliegende Forschungsarbeit. Danach erläutere ich die Durchführung, das heisst die Entwicklung des Kategoriensystems und des Kodierleitfadens. Am Schluss stelle ich das definitive Kategoriensystem in einer Tabelle dar.

3.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Auswertungsverfahren wähle ich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (Mayring 2008, S. 42ff.). Er schreibt: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (2002, S. 114). Weiter sagt er, dass mit Hilfe dieses Kategoriensystems diejenigen Aspekte festgelegt werden, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen (vgl. ebd.). Ziel ist es, die gesammelten Daten anhand von Kategorien zu klassifizieren. Das Kategoriensystem ist ein Werkzeug, mit dem ich das für diese Arbeit Wesentliche vom Rest trennen und einordnen kann.

3.2.2 Gütekriterien

Die Qualität der Forschungsergebnisse muss bei einer Forschung anhand von Gütekriterien überprüfbar sein. Andere sollen die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können. Gütekriterien müssen zu den Forschungsmethoden passen. Somit erachte ich für die vorliegende Arbeit diese beiden Gütekriterien als möglich (vgl. Mayring, 2002, S. 144 ff.):

Verfahrensdokumentation: Eine transparente Beschreibung des Forschungsverlaufs dient als Bestätigung der Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Ergebnisse. Damit diese Arbeit nachvollziehbar ist, be-

¹⁹ Vollständiges Raster, siehe Kapitel 3 im Anhang B (auf CD)

schreibe und dokumentiere ich mein Vorverständnis, die Forschungsmethoden, die Durchführung und die Evaluation möglichst genau.

Regelgeleitetheit: Das systematische Vorgehen zeigt sich darin, dass eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet vorgeht. In dieser Arbeit plane ich die verschiedenen Verfahrensschritte im Voraus und führe sie daran geleitet aus. Das Kategoriensystem wird aus einem theoretischen Vorverständnis deduktiv entwickelt.

Die aufgestellten Gütekriterien werden am Schluss der Arbeit bei der kritischen Reflexion überprüft und wenn angezeigt erweitert.

3.2.3 Beschreibung der Durchführung

Zuerst gebe ich einen Überblick anhand eines Ablaufmodells zum Vorgehen. Weiter schildere ich die Vorarbeit und Entwicklung des Kategoriensystems sowie den entsprechenden Kodierleitfaden. Schliesslich wird das definitive Kategoriensystem als Tabelle dargestellt.

Zur Verdeutlichung meiner Vorgehensweise erstelle ich unten stehendes Ablaufmodell. Grundlagen dazu sind die Fragestellungen, die Zielformulierungen und der Forschungsgegenstand.

Abbildung 2: Ablaufmodell der Inhaltsanalyse zur vorliegenden Arbeit

3.2.4 Entwicklung des Kategoriensystems

Für die qualitative Inhaltsanalyse der Literatur entwickle ich deduktiv Überkategorien. Beim deduktiven Weg formulieren Forschende aufgrund ihres Vorverständnisses und ihrer Fragestellungen Schlüsselbegriffe, welche anschliessend in Kategorien festgelegt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 114ff.). Mein Vorverständnis ergibt sich aus der erarbeiteten Theorie.

Das Bilden von Kategorien ermöglicht eine gezielte Analyse des Datenmaterials. Folgende übergeordneten Kategorien erachte ich als zentral:

Methodik, Sinneserziehung, Wahrnehmungsmöglichkeiten, Lerninhalte, Veranschaulichungsmittel, Zahlenraum, Beschulungsart und -ort.

Sodann suche ich den Forschungsgegenstand auf einschlägige Stellen ab (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Während der Durchsicht meines Datenmaterials nutze ich die Anregungen des Materials und entwickle induktiv weitere Kategorien und Unterkategorien. Beim induktiven Vorgehen erfolgt die Formulierung der Kategorien während und nach der Durchsicht des Untersuchungsmaterials. Induktion bedeutet aber nicht, aus Einzelbeispielen generelle Haltungen abzuleiten. Die Überkategorien unterteile ich in Kategorien und diese wiederum in Unterkategorien.

Die folgende Darstellung zeigt an zwei Beispielen mein entstandenes Kategoriensystem²⁰.

Tabelle 3: Ursprüngliches Kategoriensystem zur Überkategorie Methodik

Kategorien	Vorgang des Lernens	1.10	Lehrart	1.20	Didaktische Begründungen	1.30
Unterkategorien	Selbsttätigkeit	1.11	mündliche Darbietung	1.21	Übung macht den Meister	1.31
	Übung	1.12	Gleich wie bei Sehenden	1.22	Gutes Gedächtnis	1.32
	Angeleitete Handlungen	1.13	Speziell für Blinden	1.23	Einzige Möglichkeit	1.33
	E-I-S	1.14	Anschauungsunterricht	1.24	Lebenswelt des Kindes	1.34
	Kopfrechnen	1.15	Fröbelunterricht	1.25		
	Auswendig lernen	1.16	Vorlesen	1.26		
	Strukturierte Handlungen	1.17				
	Mit Hilfsmitteln	1.18				

Tabelle 4: Ursprüngliches Kategoriensystem zur Überkategorie Lerninhalte

Kategorien	Wissensvermittlung	4.10	Lebensbewältigung	4.20	Inhalte	4.30
Unterkategorien	Allgemeines Wissen	4.11	Praktische	4.21	Gleiche Inhalte wie Sehende	4.31
	Polytechnischer Unterricht	4.12	Alltagsverrichtungen	4.22	Spezielle Inhalte	4.32
	Bildung erschliesst Welt	4.13	Handwerk	4.23	Seinen Anlagen entsprechend	4.33
	Intellektuelle Zufuhr	4.14	Nützlichkeit	4.24	Abweichende intellekt. Entw.	4.34
	Selbstständiges Denken	4.15	Beruf	4.25	Auswahl aus allgem. Lehrplan	4.35
	Geistige Vorstellung	4.16			Verlängerung	4.36
					Modifizierung	4.37

Somit entstehen 25 Kategorien und diese wiederum gliedern sich (nach einer ersten Reduktion) in 133 Unterkategorien.

²⁰ Gesamtes ursprüngliches Kategoriensystem, siehe Kapitel 2 im Anhang B (auf CD).

3.2.5 Überarbeitung des Kategoriensystems und Kodierleitfaden

Schnell wird mir klar, dass ich mich zu sehr in Einzelheiten verzettelt. Denn um meine Forschungsfrage beantworten zu können, dürfen die Kategorien nicht zu feingliedrig sein. Deshalb revidiere ich das Kategoriensystem. Einzelne Kategorien werden zusammengefasst und andere fallen weg. Ich verwerfe jene Kategorien, die für den gesamten Überblick und die geschichtliche Entwicklung zwar sehr bedeutungsvoll sind und mich auch persönlich interessieren, meine Fragestellung aber nur streifen. Konkret geht es um die Tabellen 2 und 3 mit den Kategorien *Methodik* und *Lerninhalte*. Die Überkategorien *Sinneserziehung* und *Beschulungsart bzw. -ort* streiche ich. Meine Entscheidungsfindung, welche Kategorien explizit der Untersuchung dienen, ist ein langwieriger Prozess, bei dem ich die Kategorien mehrmals überarbeiten muss.

Danach ordne ich das reduzierte Kategoriensystem und erstelle einen Kodierleitfaden. Dabei halte ich mich an Mayring. Laut ihm hat es sich bewährt, folgende drei Schritte zu befolgen, damit das Kategoriensystem genau definiert und eine eindeutige Zuteilung von Textstellen zu den Kategorien gewährleistet ist:

1. Die Kategorien müssen definiert werden.
2. Ankerbeispiele (konkrete, aussagekräftige Textstellen, die als Beispiele für eine Kategorie dienen) werden angeführt.
3. Kodierregeln werden dort erstellt, wo Abgrenzungsprobleme zwischen einzelnen Kategorien entstehen (vgl. 2002, S. 118ff.).

Folgende Tabelle zeigt ein Beispiel auf. Der vollständige Kodierleitfaden befindet sich in Kapitel 2 im Angang A.

Tabelle 5: Auszug aus dem Kodierleitfaden zur Überkategorie Unterricht 1.20

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
mündliche Darbietung 1.21	Der Lehrstoff wird mündlich dargeboten, entweder frei formuliert oder vorgelesen.	„Bey weitem der meiste Unterricht in Schul- und wissenschaftlichen Gegenständen geschieht durch mündlichen Vortrag, also durchs Gehör“ (Klein, 1837). 14/88	Explizite Erwähnung von mündlicher Übermittlung oder Beschreibung.
Auswendig lernen 1.25	Lernende sollen auswendig lernen.	„Durch fleissiges Auswendiglernen fasslicher und interessanter Sachen, ...muss man das Gedächtnis zu stärken suchen...“ (Klein, 1819). 1/36	
Verbalisieren von Vorgängen 1.26	Die Handlungen werden verbalisiert.	„Die Verbalisierung von Vorgängen ist eine wichtige Lerntechnik und Voraussetzung gegenseitigen Verständnisses“ (Beyer, 2008). 4/93	Verbalisierungen vor, während oder nach den Handlungen.
speziell für Blinde modifiziert 1.23	Spezielle Methoden müssen angewendet werden, welche auf die Lernvoraussetzungen von Blinden abgestimmt sind.	„...dass ... die Blindenpädagogik in mehrfacher Beziehung eine abweichende ist und dass aus dieser die abweichenden Methoden und Bildungsmittel ... resultieren“ (Heller, 1888). 16/90 „Es gehört zur didaktischen Verantwortung, Lerninhalte an die gegebenen sinnlichen Voraussetzungen zu adaptieren, sprich taktil oder auditiv vermittel- und verstehbar zu machen“ (Hofer, 2008). 4/107	Spezielle Methoden hinsichtlich der Stoffvermittlung oder/und Anpassung (Adaption) der Lerninhalte werden empfohlen. Unter 1.24 erwähnte ausgenommen.

Während dieses Prozesses überarbeite ich die Unterkategorien nochmals, indem ich einzelne Definitionen ausweite und darum Unterkategorien zusammenlegen kann. Dies ist in Anbetracht der teils sehr ähnlichen Aussagen wichtig. Ich kann bei einer so grossen Datenfülle nicht jede Feinheit berücksichtigen. Folgendes Beispiel dient als Verdeutlichung: Ich führe die Unterkategorien *Fröbelunterricht 1.25*, *Anschauungsunterricht 1.24* und *Selbsttätigkeit 1.11* zusammen, weil mir in der Literatur teils unterschiedliche, teils zu ähnliche Beschreibungen auffallen und eine Abgrenzung indes schwierig erscheint. Neu wird daraus die Unterkategorie *Selbsttätigkeit: Anschauungs-/Fröbel-/Form-/Zeichenunterricht 1.24*.

Schlussendlich schaffe ich eine völlig neue Einteilung in nur noch zwei Überkategorien:

- **Theoretische Konzepte**
- **Veranschaulichungsmittel.**

Anschliessend gehe ich mein Analysematerial nochmals durch und ergänze dabei wieder ganz wenige Unterkategorien. So kommt z.B. die Unterkategorie *andere Sinne sind besser 1.33* neu dazu. Oder ich ordne die Unterkategorie *gutes Gedächtnis 1.32* neu der Hauptkategorie Wahrnehmung zu. Im Verlauf des Prozesses ergänze ich neue Ankerbeispiele.

So entsteht mein endgültiges Kategoriensystem, welches in Tabelle 6 dargestellt wird. Es ist in acht Hauptkategorien und 67 Unterkategorien unterteilt.

Die Bildung meines Kategoriensystems ist gesamthaft betrachtet eine Mischform von deduktiv und induktiv hergeleiteten Kategorien, wie sie auch von Mayring (2008, S. 53) beschrieben wird: „Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft“.

3.2.6 Überblick über die Kategorien

Das verwendete Kategoriensystem stellt eine notwendige Vereinfachung der tatsächlich sehr komplexen Realität dar. Trotz bestmöglicher Definition der Kategorien und Kodierregeln besteht ein Interpretationsspielraum bei der Kodierung. Um die Zuordnung zu erleichtern, verwende ich Codes. Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge bezüglich der Wichtigkeit der einzelnen Kategorien dar, sondern wurde willkürlich gewählt.

Tabelle 6: Definitives Kategoriensystem zu den Theoretischen Konzepten

Überkategorien	Hauptkategorien	Unterkategorien	Code
Theoretische Konzepte	Bildung	Allgemeines Wissen für Erwerbstätigkeit	4.11
		Handwerk	4.12
		Menschliche Ausbildung	4.13
		Gleiche Inhalte wie Sehende	4.31
	Wahrnehmung	Gutes Gedächtnis	1.32
		Andere Sinne sind besser	1.33
		Begrenzt und verschieden	3.11
		Taktil braucht mehr Zeit	3.13
		Tasten ersetzt Sehen	3.14
		Verbindung der Wahrnehmungen	3.16
		Schulung des Tastsinnes	2.10
		Auditive Wahrnehmung	3.17
	Rechnen	Kopfrechnen	1.15
		Übung, Automatisierung	1.12
		Zählen	6.12
		Fingerrechnen	6.15
		Vernetzung mit anderen Fächern	6.19
	Veranschauligungsmittel	zeitweise	5.52
		kaum Bedeutung	5.55
		sind sinnvoll	5.56
		immer gleiches	5.57
		Adaptionen genügen	5.58
		Adaptionen unzulänglich	5.59
	Unterricht	mündliche Darbietung	1.21
Auswendig lernen		1.25	
Verbalisieren von Vorgängen		1.26	
gleich wie bei Sehenden		1.22	
speziell für Blinde modifiziert		1.23	
Selbsttätigkeit: Anschauungs-/Fröbel-/Form-/Zeichenunterricht		1.24	
E-I-S		1.14	
Individualisierung		1.17	
Lebenswelt des Kindes		1.34	

Um den besseren Überblick in meiner Arbeit zu gewährleisten, lege ich für jede Hauptkategorie eine Farbe fest.

Tabelle 7: Definitives Kategoriensystem zu den Veranschaulichungsmitteln

Überkategorien	Hauptkategorien	Unterkategorien	Code
Veranschaulichungsmittel	Lern- und Rechenhilfsmittel	Alltagsmaterialien	5.23
		Rechenschnur	2.29
		Russische Rechenmaschine	5.21
		Abakus	5.24
		Wolfrums Fingerrechenmaschine	7.01
		20er-Rechenrahmen	7.02
		Würfelbilder	7.03
		Hundertertafel	5.27
		Cuisenaire-Stäbe	7.05
		Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke)	7.06
		Sortierschrank oder -kasten	7.07
		Logische Blöcke für Blinde	7.08
		Selbstangefertigte und Adaptionen	5.11
		Steckmaterial	7.09
	Hilfsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	Cubes/ Rechenkasten	7.51
		Saunderson-Niesen'sche Rechentafel	5.25
		Langs Rechentafel	7.53
		Rechentafel Lachmann	7.54
		Taylor-Rechentafel	7.55
		Schleussner-Rechentafel	5.30
		Tastbare Vorlagen	7.10
		Punktschriftrechnen mit Punktschrifttafel	7.56
		Punktschriftrechnen auf Schreibmaschine	7.57
		PC	7.58
		Taschenrechner mit Sprachausgabe	7.11
	Mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien	unstrukturiertes Material	9.00
		strukturiertes Material	9.01
		Entwicklung von Rechenstrategien	9.02
		Verschiedene Sachverhalte, ausbaubar	9.03
		Handlungen bildhaft darstellbar	9.04
		Übersichtlichkeit, leicht handhabbar	9.05
		Tastqualität	9.06
		schnell bereit	9.08
selbsttätige Erkenntnisse		9.09	
ansprechend		9.10	

Die aussagekräftigsten Fundstellen liste ich im Raster auf und ordne sie den Kategorien zu, sodass die Aussagen einem Vergleich unterzogen werden können.

Ausserdem füge ich die weiteren Aussagen mit ihren Quellenangaben derselben Kategorie in eine Fundstellen-Tabelle ein. Damit die Fundstellen überprüfbar sind, versee ich sie mit der Nummer des Dokuments und der Seitenzahl. Das sieht als Beispiel zur Unterkategorie *Veranschaulichungsmittel sind sinnvoll* folgendermassen aus.

Tabelle 8: Fundstellen zu *Veranschaulichungsmittel sind sinnvoll*

	1905 Kunz	2/121
	1913 Zech	16/104
	1821 Zeune	18/ 32
	1932 Maynitz	2/125

Lesebeispiel für die grau markierte Zeile:

1905 machte Kunz eine Aussage zu „Veranschaulichungsmittel sind sinnvoll“. Die Fundstelle befindet sich im Medium Nummer 2 (Buch von Volker F. Hahn, 2006) auf Seite 121.

Mit diesen Übersichten lassen sich Zeitverlauf, Gemeinsamkeiten, Verbindungen oder auch Widersprüche einfacher herauslesen.

Nachdem ich die Daten für meine Forschungsfragen erhoben und kategorisiert habe, müssen sie als Informationen deklariert werden.

4 Ergebnisdarstellung

Im folgenden Kapitel stelle ich die Ergebnisse vor, die ich bei der Analyse der erhobenen Daten erhalten habe. Der historische Kontext der Blindenbeschulung bildet den Rahmen meiner Forschungsfrage. Alle Ergebnisse lassen sich zeitlich einordnen. Die zwei Überkategorien ordne ich gesondert an. Die Darstellung der Ergebnisse zur Überkategorie *Theoretische Konzepte* geschieht entlang der Hauptkategorien und beschreibt zusammenfassend die Daten der Unterkategorien. Eingangs jeder Hauptkategorie steht eine Grafik mit Zeitschiene zu den Daten. Anhand dieser wird ersichtlich, in welchem Zeitraum Aussagen oder Konzepte aktuell sind. Die Ergebnisdarstellung der Überkategorie *Veranschauligungsmittel* zeigt Abbildungen der Mittel mit ausführlicher Dokumentation. Am Schluss dieses Kapitels folgt die Hauptkategorie *mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien* mit Definitionen.

4.1 Analyisierte Literatur

Die analysierte Fachliteratur erweist sich als äusserst komplex und enthält riesige Mengen an Informationen zu meinen ausgewählten Kategorien. Da ein Teil meines Forschungsgegenstandes Sekundärliteratur ist, begegnen mir gleiche Aussagen oder Zitate häufig in verschiedenen Werken. Zudem verzichte ich auf Wiederholungen z.B. nehme ich Aussagen des gleichen Autors, welche in dieselbe Unterkategorie passen, nicht mehrmals auf.

Die Zeitschienen zeigen die gefundenen Textstellen in meiner untersuchten Fachliteratur. Das bedeutete aber keineswegs, dass die jeweiligen Konzepte nur zu jener Zeit Gültigkeit hatten. Sie beziehen sich ausschliesslich auf meinen Forschungsgegenstand.

4.2 Überkategorie theoretische Konzepte

Im Folgenden werden die Hauptaussagen der theoretischen Konzepte umschrieben.

4.2.1 Hauptkategorie Bildung

Meinungen zu Bildungsabsichten und -zielen und daraus resultierender Konzepte werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die zeitliche Einordnung.

Tabelle 9: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Bildung: Verteilung der Meinungen

Unterkategorien: 4.11 *Allgemeines Wissen für Erwerbstätigkeit*; 4.12 *Handwerk*; 4.13 *Menschliche Ausbildung*; 4.31 *Gleiche Inhalte wie Sehende*.

Im 19. Jh. ging es zuallererst darum, die Bildungsfähigkeit von Blinden grundsätzlich nicht mehr anzuzweifeln. Oberstes Ziel war, Blinde durch eine gewisse Grundbildung und Erziehung einer Erwerbstätigkeit zuzuführen (wirtschaftliche Nützlichkeit). Oder wie Klein es formulierte: „[Ziel ist es, Anm. d.

Verf.]...durch Erziehung und Unterricht die Blinden der geistigen und körperlichen Untätigkeit zu entreissen, dadurch selbst ihren Zustand zu erleichtern und sie für die bürgerliche Gesellschaft, so viel als möglich, brauchbar zu machen“ (Klein, 1819, S. III). Zeune gewichtete die Bildung zur Erwerbsnützlichkeit weniger stark und vertrat die Meinung, dass die Schule „...mehr zur allgemeinen menschlichen Ausbildung als zum Erwerb dienen“ soll (Zeune, 1821, S. 44). Da die blinden Kinder meist ohne Kenntnisse von täglichen Verrichtungen in die Anstalten kamen, mussten deswegen auch diese, neben der Wissensvermittlung, erworben werden. Bald herrschte der Gedanke vor, dass Blinde finanziell nicht zu Lasten fallen dürfen und deshalb mit allgemeinem Wissen ausgestattet werden müssen. 1913 meinte Zech, dass jede Anstalt bemüht sein soll, „...dem Blinden eine so gute, gründliche und vielseitige Bildung zu geben, wie sie nach den Anlagen und Kräften des Durchschnitts und den äusseren Umständen möglich und wie sie für einfache Lebensverhältnisse erforderlich ist“ (Zech; zitiert nach Wanecek, 1969, S.65). Er erarbeitete Grundsätze zu einem übergeordneten „Lehrziel“, zu Lehraufgaben und zu methodischen Besonderheiten. Diese Grundlinien boten die Basis zukünftiger Lehrplanentwicklungen (vgl. Hahn, 2006, S. 219).

Der handwerkliche Unterricht²¹ hatte einen grossen Stellenwert (z.B. Fröbelunterricht). „Neben seinem praktischen Nutzen schulte der Handarbeitsunterricht Finger und Hand, bereitete beide auf diese Weise auf das Tasten vor“ (Grassmann, 2006, S. 89). Das Erlernen des Handwerks bereitete auf die spätere Berufstätigkeit vor. Denn die „Brauchbarkeit“ der Blinden umfasste vor allem handwerkliche Tätigkeiten. Korbflechter war ein typischer Beruf für Blinde. Da jedoch Blinde kaum Anstellungen in der freien Wirtschaft fanden, entstanden in vielen Blindenanstalten handwerkliche Betriebe, die sogenannten geschützten Werkstätten.

Es gab immer wieder Vertreter, welche bessere Bildungsmöglichkeiten auch für Blinde forderten. Der erste Verfechter dieser These war Merle, welcher bereits 1872 verlangte, dass sich der Lehrplan der Anstalt den Bestimmungen der Volksschulen anschliessen soll und kein Fach entbehrt werden darf. Er forderte die gleichen Lernziele - nicht bloss Lerninhalte wie bisher - wie für Sehende, mit der Begründung, dass sich durch Bildung dem Blinden eine neue Welt erschliesst, als Ersatz für die Aussenwelt. Ab ca. 1920 orientierten sich immer mehr Lehrpläne am Bildungsziel der Volksschule, wiesen aber Schwerpunktverlagerungen auf und kamen schlussendlich nur in geringen Mass über Grundwissensvermittlung hinaus.

Das blieb bis Mitte des letzten Jahrhunderts praktisch unverändert. Nur einzelne Jugendliche vermochten eine höhere Schulbildung zu absolvieren²². Erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts übernahmen die meisten Blindenschulen - meist erst mit der Einführung der staatlichen Bildungspläne - die Bildungsziele der Regelschulen. Die Absicht war, Blinde möglichst vollumfänglich in die Gesellschaft der Sehenden einzugliedern. Wenn ein Anschluss an weiterführende Schulen gewährleistet werden soll, müssen auch die Lernziele die gleichen sein. Es entstanden heftige Diskussionen unter Pädagogen und Blinden, welche darin eine Überforderung befürchteten. Sie beobachteten einen schleichenden Verlust von gesichertem blindenpädagogischem Know-how, was letztendlich eine Verschlechterung von Bildungs- und Lebenschancen beinhalten würde (vgl. Hahn, 2004, S. 243). Heute sind die Lernziele gleich, jedoch mit

²¹ Siehe dazu die Ergebnisse zur Unterkategorie 1.24 *Selbsttätigkeit: Anschauungs-/Fröbel-/Form-/Zeichenunterricht* in Kap. 4.25

²² 1916 wurde die Deutsche Blindenanstalt in Marburg gegründet mit einem Gymnasium, welches bis heute die einzige höhere Bildungseinrichtung geblieben ist (vgl. Hahn, 2006, S. 75).

leicht angepassten Inhalten oder mit zusätzlichen blindenspezifischen Lerninhalten wie Lebenspraktische Fertigkeiten (LPF), Orientierung und Mobilität (O&M), Low Vision, Punktschrifttraining und Weiteren.

4.2.2 Hauptkategorie Wahrnehmung

Meinungen zu Wahrnehmungsmöglichkeiten blinder Menschen oder daraus resultierende Konzepte werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die zeitliche Entwicklung.

Tabelle 10: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Wahrnehmung: Verteilung der Meinungen

Unterkategorien: 1.32 Gutes Gedächtnis; 1.33 Andere Sinne sind besser; 3.11 Begrenzte und verschiedene Wahrnehmung; 3.13 Taktil braucht mehr Zeit; 3.14 Tasten ersetzt Sehen; 3.16 Verbindung der Wahrnehmungen; 2.10 Schulung des Tastsinnes; 3.17 Auditive Wahrnehmung.

Niesen erkannte bereits 1776, dass die Wahrnehmungsmöglichkeiten die Vorstellung von etwas beeinflussen. Er erklärte, dass es im Kopf eines Blinden ganz anders aussehe, als bei den Sehenden, also die Vorstellungen verschieden seien. Hundert Jahre später sprach der blinde Pädagoge Hirschmann sogar von Surrogatvorstellungen als Ersatzfunktion, welche sich durch reichlich intellektuelle Zufuhr bilden könnten und völlig ausreichen würden (vgl. Grassmann, 2006, S. 89). Die Tatsache, dass blinde Menschen im Gegensatz zu sehenden die meisten Informationen über die haptische oder auditive Wahrnehmung erhalten, wirkt sich auch auf die gedankliche Welt, auf die Entwicklung von Begriffen, aus (vgl. Csocsán 2000b, S. 106). Seit Beginn der Blindenbildung bis heute werden die verbliebenen Sinne durch Übungen trainiert. Weil andere Sinne den visuellen Ausfall kompensieren müssen, sind diese mehr geschult. Diese Kompensation muss zudem kognitiv bewältigt werden (vgl. Hofer, 2008a, S. 109).

Darum tauchte immer wieder die Meinung auf, dass Blinde ein besonders gutes Gedächtnis hätten. Dies wurde dadurch begründet, dass sie sich nicht von anderen Dingen ablenken lassen können. 1819 meinte Klein: „Die Wichtigkeit des Erinnerungsvermögens und Gedächtnisses für den Blinden ist daraus einleuchtend, dass derselbe auch in dieser Rücksicht mehr auf sich selbst beschränkt ist“ (S. 18). Oft wurde dieses gute Gedächtnis bewundert. Ein gutes Erinnerungsvermögen war im ganzen 19. Jahrhundert nötig, um sich Wissen anzueignen, da es keine Alternativen für Aufzeichnungen gab. Mit der Punktschrift, später mit Tonaufzeichnungen und heute mit ganz unterschiedlichen Aufzeichnungsmöglichkeiten nahm die Bedeutung eines guten Gedächtnisses ab. Unbestritten unter den Autoren ist aber, dass Blinde ihr Gedächtnis teilweise anders und teilweise auch stärker nutzen als Sehende. Sie müssen sich viele Dinge auswendig merken, die ein Sehender einfach sieht. Auch Csocsán bestätigt nach diversen

Untersuchen, dass blinde Kinder häufig ein deutlich besseres Gedächtnis, mehr Hörerfahrung und bessere verbale Fertigkeiten als sehende gleichaltrige Lernende haben (vgl., 2002, S. 11).

Die auditive Wahrnehmung von Blinden hat eine grosse Bedeutung zur Kompensation der fehlenden visuellen Wahrnehmung. Viele frühe Pädagogen begnügten sich damit, den Lehrstoff nur mündlich darzubieten²³. Seit den zunehmenden technischen Fortschritten von elektronischen Hilfsmitteln und Medien, etwa Mitte des letzten Jahrhunderts, wird die auditive Wahrnehmung erneut verstärkt gewichtet. Waren es früher überwiegend die mündliche Übermittlung des Lehrstoffes, so sind heute neben dieser vor allem Tonwiedergaben selbstverständlich. „Neben taktiler und haptischer Wahrnehmung, sind die akustische Wahrnehmung und die Sprache als Kommunikationsmedium grundlegende Schwerpunkte“ (Csocsán, 2002, S. 23).

Im späteren 19. Jahrhundert und vorwiegend vor Aufkommen der neuen Medien wurde die Bedeutung des Tastsinnes sehr hoch gewichtet. „Das Tasten ist diejenige Funktion des Blinden, welche die reale Grundlage für seine wichtigsten Erkenntnisse schafft...“, erklärte Simon Heller 1886 (Heller; zitiert nach Wanecek, 1969, S. 87). Er stellte die Tasterziehung ins Zentrum der Blindenpädagogik. Allgemein herrschte damals die Ansicht, dass alles Visuelle durch tastbare Darstellungen praktisch gleichwertig erfassbar sei. Hirschmann ging 1895 so weit, „...dass er aufgrund der Priorität des Tastsinns für die Vorstellungsbildung bei Blinden der Blindenpädagogik statt des Begriffs ‚Anschaulichkeit‘, welcher durch sehen vermittelte Bildeindrücke zurückzuführen ist, den Terminus ‚Antastlichkeit‘ vorschlägt“ (Hirschmann; zitiert nach Grassmann, 2006, S. 89). Wanecek fasste seine Recherchen folgendermassen zusammen: „Alles durch den Gesichtssinn Wahrnehmbare konnte, dem Blinden dadurch zugänglich gemacht werden, dass man es tastbar herstellte. Die Gesichtswahrnehmungen waren durch die Tastwahrnehmungen bis auf geringe Ausnahmen substituierbar“ (1969, S. 52). Die Konsequenz bei der Umsetzung war für die Blindenpädagogen die unmittelbare Auseinandersetzung mit Objekten, Tieren und Tätigkeiten (vgl. Lang, 2011a).

Immer wieder äusserten aber Fachpersonen die Ansicht, dass visuelle und taktile Wahrnehmungen sehr unterschiedlich seien. Angefangen bei Niesen (siehe Beginn dieses Kapitels) bis heute. Stellvertretend sei hier Beyer zitiert: „Es ist unmöglich, einem blinden Menschen die dingliche Umwelt in gleichem Masse taktil nahe zu bringen, wie sie ein sehender Mensch visuell wahrnimmt“ (Beyer, 2008, S. 91). Weiter erklärt sie:

Vieles was visuell auf einen Blick, also simultan erfassbar und auch verstehbar ist, muss sich ein blindes oder hochgradig sehbehindertes Kind erst erarbeiten. Die Begegnung mit Gegenständen und Sachverhalten kann lückenhaft sein, sie erscheint dem blinden Kind u. U. komplexer und ungegliederter als dem sehenden.... (Beyer, 2008, S. 95)

Denn haptische Wahrnehmung erfolgt grösstenteils sukzessiv, d.h. blinde Menschen erkunden ihre Umwelt mehrheitlich nacheinander, während ein sehender Mensch viele Dinge seiner Umwelt gleichzeitig, also simultan, wahrnehmen kann (vgl. Ahlberg & Csocsán 1994, S. 19). Eine spezielle Tasterziehung in den Blindenschulen fand vorwiegend im 18. und 19. Jahrhundert statt.

Die Verbindung von Tasteten und Hören wurde immer wieder geübt. Zech äusserte: „Es ist darum eine Hauptaufgabe des Blindenunterrichts das ‚Tasthören‘ zu pflegen, die innige Verbindung zwischen Tas-

²³ Siehe Ergebnisdarstellung in Kapitel 4.2.5

ten und Hören herzustellen. Jeder Gegenstand, der durch den Tastsinn erkannt ist, soll auch durch das Gehör geprüft werden...“ (Zech; zitiert nach Wanecek, 1969, S. 36). Csocsán et al. stellten darüber hinaus fest, dass das Gehör bei der Ausbildung mathematischer Fähigkeiten blinder Kinder ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Daher empfehlen sie für die mathematische Förderung eine Verbindung strukturierter auditiver Erfahrungen mit Bewegung und haptischen Eindrücken. Die verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten werden in den letzten Jahrzehnten immer mehr verbunden. Zudem soll der Lehrer darauf achten, dass unter den verschiedenen Wahrnehmungskanälen nicht nur der taktile, sondern insbesondere der auditive Wahrnehmungskanal angesprochen wird (vgl. Csocsán et al. 2002, S.40ff.).

Dass taktile Wahrnehmung mehr Zeit beansprucht als visuelle, beobachtete bereits Klein und formulierte dies folgendermassen: „So ist nothwendig, dass jedem Gegenstande so viel Zeit gewidmet werde, bis er sich denselben ganz zu eigen gemacht und unauslöschlich ins Gedächtnis geprägt hat“ (Klein, 1819, S. 36). Auch 150 Jahre später hiess es im Baden-Württemberger Bildungsplan von 1968 praktisch gleich: „Taktiler Lernen braucht mehr Zeit. Nur ein längeres Verweilen bei einem Gegenstand vermittelt einen nachhaltigen Eindruck“ (zitiert nach Hahn, 2006, S. 230). Dem kamen die Blindenlehrpersonen nach. Dementsprechend dauerte die Schulzeit für blinde Kinder bis weit in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Regel ein oder zwei Jahre länger (vgl. Hahn, 2006, S. 209-239). Wiederum erst mit der Übernahme der Lehrpläne der Regelschule wurde dies zu einem akuten Problem. Heute müssen z.B. die B+U-Lehrpersonen die Nachteilsausgleiche²⁴ oft erkämpfen.

4.2.3 Hauptkategorie Rechnen

Meinungen und Konzepte zum Erlernen und Vertiefen des Rechnens werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die zeitliche Entwicklung.

Tabelle 11: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Rechnen: Verteilung der Meinungen

Unterkategorien: 1.15 Kopfrechnen; 1.12 Übung; Automatisierung; 6.12 Zählen; 6.15 Fingerrechnen; 6.19 Vernetzung mit anderen Fächern.

Die vorherrschende Methode im Rechenunterricht in Blindenschulen, seit ihren Anfängen bis weit in das 20. Jh. hinein, war das Kopfrechnen²⁵. Die sichere Beherrschung des Kopfrechnens war folglich der Schwerpunkt und das Ziel des Rechnens. Klein stellte in seinem Werk sogar eine klare und äusserst detaillierte Vorgehensweise zum Vermitteln des Kopfrechnens dar (vgl. Klein, 1819, S. 101). Noch 1926

²⁴ Auf die Sehbehinderung abgestimmte Präsentation oder Modifizierung der Aufgabenstellung, Zulassen oder Bereitstellen von technischen, elektronischen und blindenspezifischen apparativen Hilfen, Schaffen von räumlichen Voraussetzungen, Gewährung von Zeitgaben usw.

²⁵ Klein benutzte zusätzlich Veranschaulichungsmittel vorwiegend im Anfangsunterricht. Die genaue Beschreibung der Unterrichtsmethoden wird in Kapitel 4.2.5 dargestellt.

war in der Festschrift zur Jahrhundertfeier der badischen Blindenanstalt Ilvesheim nachzulesen: „Schlagfertigkeit in den Rechenoperationen des bürgerlichen Lebens ist das Ziel unseres Rechenunterrichts, der sich in der Hauptsache auf das Kopfrechnen beschränkt“ (Bildungsplan Ilvesheim; zitiert nach Hahn, 2006, S. 99). Allgemein wurde den Blinden zu dieser Zeit eine besondere Begabung im Kopfrechnen zugesprochen. Hahn stellt zusammenfassend fest: „Im Verstandestraining durch Kopfrechnen, im sich Loslösen von der Symbolik der Zahlzeichen an sich, im Zeitgewinn beim Rechnen, sehen die führenden Blindenpädagogen den Wert ihres methodischen Handelns“ (Hahn, 2006, S. 95). Heute wird vom Landesinstitut für Schulentwicklung wieder betont, dass es wichtig ist, das halbschriftliche Rechnen und das Überschlagen stärker zu betonen und das Gewicht auf geschicktes Kopfrechnen zu legen. Dies, weil schriftliche Rechenverfahren für blinde Schülerinnen und Schüler schwer zu handhaben sind (vgl. LIS, 2011, S. 4).

Bereits 1776 findet sich bei Niesen die Aussage: „Durch Uebung gelangt man erst zur Fertigkeit, und erstere hat man gewiss an einer Menge von Aufgaben“ (Niesen; zitiert nach Hahn, 2006, S. 85). Darauf bauten auch Klein und später andere Pädagogen wie Scherer auf. Scherer plädierte für permanentes Wiederholen von bestimmten Übungen (Zerlegen, Gruppieren) und dieses Automatisieren solle durch forciertes Kopfrechnen geschehen (vgl. Hahn, 2006, S. 118). Übung und Automatisierung wird in meinem Forschungsgegenstand immer wieder vereinzelt erwähnt, zuletzt 2011 vom Landesinstitut für Schulentwicklung (vgl. S.8).

Zählen hat eine besondere Bedeutung im Anfangsunterricht. Maynitz (1931) sei hier stellvertretend zitiert: „Die Aufeinanderfolge wird im Zählakt wahrgenommen. Daher ist Zählen für das blinde Kind unbedingt der Weg zur Zahl“ (zitiert nach Hahn, 2006, S. 125). Er empfahl, regelmässig angeordnete Gehörswahrnehmungen, Bewegungsfolgen und „körperliche Zählmittel“ dazu zu nutzen (vgl. ebd.). Bis in das 20. Jahrhundert hinein beschränkte man sich bei der Entwicklung des Zahlbegriffs im mathematischen Anfangsunterricht fast ausschliesslich auf die Zählmethode. Die Fertigkeit, zählen zu können, wurde als eine elementare Basis dafür angesehen, Erfahrungen zu Zahlen sammeln zu können. Piaget erklärte jedoch, dass das Zählen bloss die auswendig gelernte Zahlwortreihe darstelle. Infolge dessen wurde das Zählen über Jahre hinweg fast vollständig aus dem Unterricht verbannt. Heute wird das Zählen wieder als eine wichtige, aber nicht als einzige Voraussetzung für die Entwicklung des Zahlbegriffs angesehen, jedoch vor allem verbunden mit Handlungen. Hahn meint: „Ohne handelnde und anschauliche Verknüpfung stellt das Zählen kein tragfähiges Fundament für Arithmetik dar“ (2006, S. 98).

Einige Verfasser von empirischen Studien deuten auf die wichtige Rolle der Finger und des Fingerzählens hin (vgl. Csocsán et al., 2001, S. 291). Neuere Studien widersprechen: „Es scheint, dass die Zuhilfenahme der Finger ... an die visuelle Wahrnehmung gebunden ist. Daher benutzen blinde Kinder im Vergleich zu sehenden ihre Finger nicht spontan“ (Csocsán, 2002, S. 162). Es gibt keine Zählstrategien, die „blindenspezifisch“ sind; es gibt aber einige Strategien, die blinde Kinder häufiger verwenden, als dies die sehenden Mitschüler tun. Das Doppeltzählen²⁶ und Zählen durch Hören benutzen sie bei verbalen Aufgaben am meisten. Csocsán erklärt weiter, dass blinde Kinder oft einen hörbaren Zahlenstrahl

²⁶ Dabei werden zwei Zahlenreihen parallel benutzt. Sie zählen in zwei Zahlreihen, entweder an beiden Zahlreihen hinauf (Beispiel: 7+5 wird gesprochen als acht eins; neun zwei; zehn drei; elf vier; zwölf fünf) oder an einer Zahlreihe hinauf und an der anderen herunter (Beispiel: 7+5 wird dann gesprochen als acht fünf; neun vier; zehn drei; elf zwei; zwölf eins).

verwenden. Sie erklären das so, dass die Kinder die ganze „Melodie“ (Serie der Zahlwörter) hören und damit umgehen können (vgl. Csocsán et al., 2001, S. 292).

Vom späten 19. Jahrhundert an wurde die Mathematik mit Fächern wie Fröbelunterricht, Formen, Zeichnen oder Raumlehre und in realen Begegnungen mit Lernfeldern verbunden²⁷.

4.2.4 Hauptkategorie Veranschaulichungsmittel

Meinungen zum Einsatz von Veranschaulichungsmitteln - besonders im Mathematikunterricht - werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die zeitliche Entwicklung.

Tabelle 12: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Veranschaulichungsmitteln: Verteilung der Meinungen

Unterkategorien: 5.52 Veranschaulichungsmittel zeitweise; 5.55 Anschauung hat kaum Bedeutung; 5.56 sind sinnvoll; 5.57 immer gleiches Mittel; 5.58 Adaptionen genügen; 5.59 Adaptionen unzulänglich.

In den Anfängen der Blindenbeschulung blieb den Lehrpersonen nichts anderes übrig, als die Übernahme von im Unterricht mit Sehenden erprobten Veranschaulichungsmitteln einzusetzen und auszuwerten. Klein schrieb: „Daher habe ich getrachtet, soweit es nur möglich war, die gewöhnlichen Unterrichts- und Hilfsmittel, wie man sie für sehende Kinder gebraucht, auch für die Blinden beizubehalten, Um diesen desto leichter Lehrer zu verschaffen...“ (Klein, 1819, S. IV). Jedoch waren die Pädagogen sehr erfinderisch und passten diese Mittel blindengerecht an oder konstruierten eigene²⁸. Bis in die Gegenwart entwickeln die Blindenlehrpersonen spezifische Veranschaulichungsmittel weiter.

Obwohl bis ins 20. Jahrhundert hinein der rein mündliche Unterricht überwog, wurden immer wieder Veranschaulichungsmittel eingesetzt. Ihre Verwendung lag zunächst in der Absicht, den blinden Schülern durch handelndes Begreifen das Erwerben und Verstehen eines Zahl- und Rechenbegriffs zu erleichtern. Darum dienten Veranschaulichungsmittel vor allem zu Beginn eines neuen Rechenstoffes. So erklärte Klein: „Die Rechenschnur dienet besonders dazu, um den Anfängern die einfacheren Rechnungsarten zu versinnlichen hier sehr leicht und gleichsam handgreiflich gemacht...“ (Klein, 1819, S. 89). Veranschaulichungsmittel wurden nur so lange gebraucht, bis sich die Anwendung automatisiert hatte. Die Befürchtungen waren, dass sich sonst der Begriff der Zahl von der Vorstellung bestimmter Gegenstände nur schwer ablösen könnte (vgl. Hahn, 2006, S. 121).

Die Veranschaulichungsmittel welche Klein beschrieb und empfahl - zusammen mit ihrer methodischen Umsetzung - beeinflussen mehrere Generationen nachfolgender Blindenpädagogen. Hahn fasst zusammen: „Kleins didaktische Intentionen bei der Verwendung seiner Hilfsmittel sind durchaus modern

²⁷ siehe Kapitel 4.2.5

²⁸ Die ausführlichen Beschreibungen zu den Veranschaulichungsmitteln folgen in Kapitel 4.3

zu nennen, weil beispielsweise Alltagsgegenstände (Nüsse, Bohnen), Zählkugeln und die Russische Rechenmaschine bei der Bildung von Zahlvorstellungen über das Zählen notwendige Handlungs- und Veranschaulichungsmittel sind“ (Hahn, 2006, S. 96f.). Auch heute noch werden im mathematischen Anfangsunterricht häufig Muggelsteine, Nüsse, Perlenketten, Münzen usw. „wegen ihrer Nähe zum Alltag der Kinder zur Veranschaulichung der Zahlen und elementarer Operationen sowie Klassifikations- oder Seriationsübungen eingesetzt“ (ebd.).

Jedoch gab es auch Gegner von Veranschaulichungsmitteln. So vertrat Pablasek 1867 die Meinung, dass diese kaum wertvoll für Blinde seien, weil der Blinde in der Regel bloss Kopfrechner sei (vgl. ebd.). Selbst Klein stand im Zwiespalt und meinte, dass der Gebrauch wohl für den Anfangsunterricht sinnvoll sei, aber später die Lernenden im Kopfrechnen teils hemme oder gar zurücksetze (vgl. Klein, 1819, S. 102). Klein sah in der längeren Verwendung der Rechenhilfsmittel die Gefahr einer blossen Mechanisierung. Es war daher sein Ziel, dass sich die Kinder von jeglichen Hilfsmitteln rasch lösten, um die Fähigkeit des Kopfrechnens zu schulen (vgl. ebd.).

Allgemein betrachtet wurden Mittel zur Veranschaulichung jedoch als sinnvoll eingeschätzt. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert löste die Frage, ob und wie die Mittel und Methoden des Unterrichts von sehenden Kindern auch für blinde geeignet seien, widersprüchliche Ansichten aus. Es gab eine Auseinandersetzung unter Blindenpädagogen. Denn was als „blindengerechte Veranschaulichungsmittel oder Methoden“ betrachtet wurde war abhängig von persönlichen Vorlieben der Pädagogen. Als Beispiel seien hier drei Vertreter genannt: Payer war der Überzeugung, dass Mengen linear strukturiert und immer in gleicher Weise dargestellt werden müssten. Bolte hingegen vertrat die Meinung, dass bei der Zahlbegriffsbildung eine variierte Darstellungsform besser sei. Denn bei immer gleichen Hilfsmitteln löse sich der Zahlbegriff nicht los (vgl. Hahn, 2006, S. 121). Kunz meinte schlussendlich: „Alles ist gut, wenn es richtig gebraucht wird“ (Kunz; zitiert nach Hahn, ebd.). Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieben die Konzeptionen und Veranschaulichungsmittel unterschiedlich.

Bis Ende der 1960er Jahre prägten somit vorwiegend Diskurse zum Erstrechenunterricht die Veröffentlichungen der Blindenpädagogen und -pädagoginnen. Somit entstand eine Vielfalt von fantasievollen Veranschaulichungsmitteln (vgl. ebd.). Die „Neue Mathematik“ erweiterte dann die Blickwinkel. Marci vertrat ein Konzept, um die „Neue Mathematik“ auch in den Blindenschulen zu etablieren. Zur Zahlbegriffsentwicklung schlug er die Verwendung von Cuisenaire-Stäben vor und betonte: „Der Schüler muss nicht ständig neues Arbeitsmaterial erkunden; ... Eine stringente mediale Basis ermöglicht besonders blinden Kindern Kontinuität und Sicherheit“ (Marci; zitiert nach Hahn, 2006, S. 137f.). Bender empfahl die Veranschaulichungsmittel an den Entwicklungsstand, Erfahrungen sowie die Wahrnehmungsfähigkeit der Lernenden anzupassen und den Unterricht auf der Anschauung basierend zu gestalten. Meyer erhob 1983 in einer umfangreichen Untersuchung die Situation des Mathematikunterrichts im ersten Schuljahr. Ihre Analyse zeigte einerseits, dass die Schulbuchfrage ein besonderes Problemfeld darstellt, andererseits dass durch die Nutzung von verschiedenen kombinierten Methoden und Veranschaulichungsmitteln die besten Chancen bestehen, die Zahlbegriffsentwicklung bei blinden Kindern zu unterstützen (vgl. Hahn, 2006, S. 148ff.). Lang präzisiert, dass das Nutzen von Veranschaulichungen einen Lernprozess beinhaltet (vgl. Lang 2011a, S. 9).

4.2.5 Hauptkategorie Unterricht

Meinungen, Beschreibung und Konzepte zur Unterrichtsdidaktik (Schwerpunkt Mathematikunterricht) werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die zeitliche Entwicklung.

Tabelle 13: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Unterrichtskonzepten: Verteilung der Meinungen

Unterkategorien: 1.21 mündliche Darbietung; 1.25 Auswendig lernen; 1.22 Gleich wie bei Sehenden; 1.26 Verbalisieren von Vorgängen; 1.23 Speziell für Blinde modifiziert; 1.24 Selbsttätigkeit: Anschauungs-/Fröbel-/Form-/Zeichenunterricht; 1.14 E-I-S; 1.17 Individualisierung; 1.34 Lebenswelt des Kindes.

Die mündliche Darbietung bestimmte in den Anfängen der Blindenbildung den Unterricht. Klein schrieb noch 1837 in seiner Vorrede zur Geschichte des Blinden-Unterrichts: „Bey weitem der meiste Unterricht in Schul- und wissenschaftlichen Gegenständen geschieht durch mündlichen Vortrag, also durchs Gehör“ (Klein; zitiert nach Grassmann, 2006, S. 88). Durch Vorlesen aus Büchern wurde diese Methode ausgeweitet. Damit war die Teilhabe immer möglich, kostenneutral und erforderte keine spezielle Anpassung (vgl. Hofer, 2008, S. 110ff.). Das Auswendiglernen von Unterrichtsstoff folgte darauf als Methode der Vertiefung.

Gleichzeitig orientierte sich Klein im Mathematikunterricht mit seinem unterrichtlichen Vorgehen bei der Entwicklung des Zahlbegriffs an der Methodik der Anschauungs- und Massverhältnisse Pestalozzis. Für den Zahlenraum bis 20 stellte er zum Erwerb des Zahlbegriffs Zählkugeln und Alltagsgegenstände zur Verfügung; für den Zahlenraum bis 100 die Rechenschnur und ermöglichte dadurch das handelnde Erschliessen²⁹. Anschliessend wurde auf abstrakte Begriffe umgestellt, damit der blinde Lernende eine Vollkommenheit im Kopfrechnen erreichen konnte (vgl. Hahn, 2006, S. 101). Auch nachfolgende spätere Blindenpädagogen waren von Pestalozzis Theorien geprägt. Es wurde Anschauungsunterricht betrieben. Unterricht und Belehrung geschahen mithilfe von Anschauungsmaterial. An realen Gegenständen und Modellen wurde das sinnliche Erkennen geübt, um damit Vorstellungen erzeugen zu können. Als Herzstück jeder Blindenschule galt die Lehrmittelsammlung. 1887 war zu lesen: „Da Anschauen die Grundlage allen Unterrichtes ist, die Gesichtsanschauungen aber dem Blinden fehlen, so sind ihm die Vorstellungen und Begriffe mit Hilfe der übrigen Sinnen, denen die Gegenstände des Unterrichtes vorzuführen sind, beizubringen“ (Merle; zitiert nach Degenhardt & Rath, 2001, S. 52). An den Blindenschulen wurde der Fröbelunterricht als eigenständiges Fach in den Stundenplan aufgenommen. Darin wurde die manuelle Selbsttätigkeit in den Mittelpunkt gestellt. der Fröbelunterricht war zudem zweckgebunden,

²⁹ für die Einführung in den höheren Zahlenraum verwendet Klein die Russische Rechenmaschine. Sämtliche Veranschaulichungsmittel werden in Kapitel 4.3 dargestellt.

wie Krause eindrücklich schilderte: „Den Ausgangspunkt beim Flechten bildet die Zahl. Das Flechtblatt ist eine Art Zählmaschine, ein Zahlenanschauungsapparat und zwar der zweckmässigste (...), den die Kinder stets selbst handhaben und dadurch unverlierbare Zahleneindrücke gewinnen" (Krause; zitiert nach Hahn, 2006, S. 216). Die mathematische Bildung erfolgte also nicht nur im Rechenunterricht, sondern zusätzlich in Fächern wie Fröbelunterricht, Formen, Zeichnen oder Raumlehre und in realen Begegnungen mit Lernfeldern. Noch in den 1960er Jahren wurde Fröbelunterricht als eigenständiges Fach in Blindenschulen betrieben.

Der Einfluss reformpädagogischer Ideen in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts war auch in Blindenschulen beobachtbar. Jedoch war er nicht so stark wie in den Volksschulen, weil in den Blindenschulen schon seit den Anfängen notwendigerweise viel Anschauung und Selbsttätigkeit stattfand. Die Anschauung als Fundament bestimmt weitgehend den Blindenunterricht bis in die Gegenwart.

Jede Blindenschule hatte ihre eigenen Konzepte. Bender und weitere Blindenpädagogen versuchten um 1960 den Blickwinkel aus lernentwicklungspsychologischer Sicht zu erweitern. Sie wollten einen dominanten Alltagsbezug des Mathematikunterrichts herstellen, mit reichlichen Erlebnissen und Einbettung in die anderen Fächer, damit das Kind das Rechnen in verschiedenen Lebenssituationen anwenden konnte. Seit den 1970er Jahren wurde die Mathematikdidaktik durch die Neue Mathematik beeinflusst. Es wurden blindengemässe Adaptionen von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln produziert. Kritische Stimmen wurden laut, welche vor einer unkritischen Übertragung allgemeiner Entwicklungen in die Blindenschulen warnten (vgl. Hahn, 2006, S. 134). Vor allem ist bis heute „...das Problem, ein geeignetes Lehrbuch für Blinde zusammenzustellen“ nicht befriedigend gelöst (Marci; zitiert nach Hahn, 2006, S. 138). Neben einer inhaltlichen Neuorientierung kam zeitgleich eine Verdichtung des Lernstoffes dazu. „Der Schwerpunkt lag nunmehr auf funktionalem und abbildungsorientiertem Denken und Veranschaulichen“ (Hahn, 2006, S. 243). Garbe forderte schon früher, dass nicht einfach die Richtlinien der Volksschule übernommen werden dürften, sondern dass es Aufgabe der Blindenschulen sei, die Eigenarten des Blindenunterrichts zu behalten (vgl. Hahn, 2006, S. 228).

Zur Kategorie *Verbalisieren von Vorgängen* finde ich bei Beyer verschiedene Aussagen. Sie meint: „Die Verbalisierung von Vorgängen ist eine wichtige Lerntechnik und Voraussetzung gegenseitigen Verständnisses“ (Beyer, 2008, S. 93). Weiter sagt sie, dass Sprache zudem die Möglichkeit bietet, nicht sinnlich Erlebbares zu beschreiben.

Die verschiedenen Repräsentationsebenen: enaktiv, ikonisch, symbolisch (E-I-S) und Bedeutung der auf- und absteigenden Linie erwähnte Heller bereits 1882 „... die Lückenhaftigkeit der aufsteigenden Reihe begründet eine Verkümmern geistiger Bildung...“ (Heller, 2001, S.54). Diese Linie wurde nicht als Einbahnstrasse von den Handlungen über die Bilder zu den Symbolen aufgefasst, sondern auch in umgekehrter Reihe verfolgt. Heute wird wieder ein und derselbe mathematische Inhalt auf verschiedenen Repräsentationsebenen dargestellt. In den Unterrichtshinweisen des Landesinstituts für Schulentwicklung Baden-Württemberg finde ich: „Grundsätzlich gilt es, den Schülerinnen und Schülern visuelle Darstellungen durch Realsituationen nahe zu bringen, diese zu adaptieren oder anderweitig sinnvoll zu ersetzen“ (LIS, 2011, S. 2).

Heller erklärte 1892, dass Tätigkeiten „... dem Lebenskreise des Schülers entnommen werden...“ (Heller, 2001, S. 59). Genauso sagte Messner 1899, dass die Kinder möglichst bei der Auswahl der Re-

chenaufgaben mit Fragestellungen des praktischen Lebens konfrontiert werden sollen (vgl. Hahn, 2006, S. 118).

Zwar war die individuelle Förderung und Planung schon seit Beginn der Blindenbeschulung durch die eher kleinen Klassengrößen natürlich gegeben. Aber im Mathematikunterricht gewinnt sie seit der Integration blinder Kinder in Regelschulen immer mehr an Bedeutung (vgl. Krug, 2001, S. 295).

Die Fachveröffentlichungen der letzten Jahre befassten sich schwerpunktmässig mit Lernchancengleichheit blinder Kinder, Leistungstests, neuen Medien samt ihren Anwendungen (z.B. Mathematikschrift) und Didaktiken. In der Unterrichtspraxis sind das wesentliche Themen, da viele Lernende in Regelklassen integriert sind und dementsprechend natürlich dem Unterricht mit den Sehenden folgen müssen. Befürchtungen, dass blindenspezifisches Fachwissen immer mehr verloren geht bestimmen die Gegenwart. Csocsán formuliert es so: „Heute wissen wir, dass die Wahrnehmung die Basis aller Lernprozesse ist. Wenn der Unterricht die Wahrnehmungsbedingungen der Schülerinnen und Schüler ausser Acht lässt, behindert die Schule selbst diese Schüler“ (2002, S. 12). Allgemein zeigen sich bis heute vielfältige Schwierigkeiten bei der Umsetzung der vorgeschriebenen Bildungsstandards. Lang (2011) gibt folgerichtig zu bedenken: „Wenn die Erfüllung der allgemeinen Lehrplanvorgaben als derart problematisch eingeschätzt wird, muss es besondere didaktische Notwendigkeiten im Mathematikunterricht blinder Schülerinnen und Schüler geben“ (S.61).

Das folgende Diagramm veranschaulicht die gefundenen Textstellen zu den Unterrichtsformen in quantitativer Darstellung.

Abbildung 3: Gewichtung der Unterrichtskonzepte

Daraus lässt sich ablesen, dass vorwiegend die Unterrichtsformen an die speziellen Voraussetzungen von blinden Lernenden modifiziert wurden. Ebenso nimmt der ganze Bereich der Selbsttätigkeit einen prägnanten Stellenwert ein.

4.3 Überkategorie Veranschaulichungsmittel

Die Frage nach Veranschaulichungsmöglichkeiten entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bleibt eine didaktische Herausforderung bis heute (vgl. Lang, 2011a). Wie ein roter Faden zieht sich „...die immer wieder zu lösende Frage nach der geeigneten ‚Veranschaulichung‘ rechnerisch-mathematischer Sachverhalte“ durch alle diese Beschreibungen (Hahn, 2006, S. 18).

4.3.1 Hauptkategorie Mittel für die Mathematik: Lern- und Rechenhilfsmittel

In diesem Kapitel stelle ich häufig verwendete Veranschaulichungsmittel vor, welche die Entwicklung und Festigung des Zahlbegriffs und das Verständnis des Zahlenraums unterstützen oder für Rechenoperationen eingesetzt werden. Deren Gebrauch wird in einer Zeitschiene dargestellt. Die detaillierten Beschreibungen dieser und weiterer Lern- und Rechenhilfsmittel befinden sich im Anhang.

Damit die Veranschaulichungsmittel für den Leser und die Leserin vorstellbar sind, folgen Abbildungen dazu.

Alltagsmaterialien (5.23)

Abbildung 4: Kastanien

Rechenschnur (2.29)

Abbildung 5: Rechenschnur; aus: Klein, 1819

Russische Rechenmaschine (5.21)

Abbildung 6: Zählrahmen und Russische Rechenmaschine; aus: Klein, 1819

Abakus (5.24)

Abbildung 7: Abakus; aus: Fundus des Blindenmuseums

Wolfrums Fingerrechenmaschine (7.01)

Ähnliche Abbildung:
Wleckes Finger-Rechenmaschine

Abbildung 8: Fingerrechenmaschine; aus: Internet <http://www.mechrech.info>

20er-Rechenrahmen (7.02)

Abbildung 9: 20-er Rechenrahmen

Würfelbilder (7.03)

Abbildung 10: Würfelbilder und Würfel

Hundertertafel (5.27)

Abbildung 11: Hundertertafel

Cuisenaire-Stäbe (7.05)

Abbildung 12: Cuisenaire-Stäbe

Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke) (7.06)

Abbildung 13: Mehrsystemblöcke

Sortierschrank/kasten (7.07)

Abbildung 14: Sortierkästen

Logische Blöcke für Blinde (7.08)Abbildung 15: Logische Blöcke für Blinde;
aus: Hahn, 2006, S. 139**Selbstgefertigte/Adaptionen (5.11)**Abbildung 16: Rechenschiff
und Streichholzkärtchen**Steckmaterial (7.09)**

Abbildung 17: Steckwürfel

In nachfolgender Zeitschiene wird die Verwendung der Veranschaulichungsmittel dargestellt.

Tabelle 14: Zeitschiene der Lern- und Rechenhilfsmittel

Unterkategorien: 5.23 *Alltagsmaterialien*); 2.29 *Rechenschnur*; 5.21 *Russische Rechenmaschine*); 5.24 *Abakus*; 7.01 *Wolfrums Fingerrechenmaschine*; 7.02 *20er-Rechenrahmen*; 7.03 *Würfelbilder*; 5.27 *Hundertertafel*; 7.05 *Cuisenaire-Stäbe*; 7.06 *Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke)*; 7.07 *Sortierschrank oder -kasten*; 7.08 *Logische Blöcke für Blinde*; 5.11 *Selbstangefertigte und Adaptionen*; 7.09 *Steckmaterial*.

Alltagsmaterialien waren immer vorhanden und werden seit Beginn der Blindenbeschulung bis heute zum Rechnen eingesetzt. J. W. Klein schlug schon 1819 vor, Nüsse, Bohnen und Zählkugeln zu verwenden (vgl. Klein, 1819, S. 88). Im Lehrplan von Düren 1895 formuliert Mecker: „Zuerst sind bei allen Übungen den Kindern Gegenstände, wie Steinchen, Nüsse, Stäbe in die Hand zu geben und daran die Aufgaben und Lösungen zu zeigen“ (Mecker; zitiert nach Hahn, 2006, S. 213). Alltagsgegenstände dienen heute wie damals als Repräsentanten von Zahlen im Anfangsunterricht.

Klein erfand die *Rechenschnur* für die Veranschaulichung des Zahlenraums bis 100. Er beschrieb sie 1819 in seinem Werk und gab dazu auch genaueste Anleitungen zur Anwendung für verschiedene Operationen. Zudem findet sich in seinem Buch eine lithografierte Abbildung der Rechenschnur. Es ist anzunehmen, dass die Rechenschnur somit auch bei weiteren Blindenpädagogen zum Einsatz kam. Entsprechende Hinweise finden sich allerdings in meiner Literaturanalyse nicht.

Verschiedene Autoren vermuten, dass bereits Euler die *Russische Rechenmaschine* (Zählrahmen) kannte. Klein setzte sie in auch seiner Schule zum Rechnen ein. Jedoch bedeutete damals jede Perlen-schiene einen anderen Stellenwert. Bis heute stehen solche Zählrahmen in vielen Klassenzimmern der Elementarstufe. Diese dienen für den 100er Raum, also für die effektive Anzahl der Perlen.

Der *Abakus* ist eine der ältesten Rechenmaschinen. Oft werden alle Zählrahmen so bezeichnet. Hier ist vom japanischen Rechenbrett die Rede. Der Abakus wurde in Japan Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal für blinde Schüler modifiziert und kam etwas später auch in unseren Blindenschulen zum Einsatz (Csocsán, 2007). Er wird bis heute in einigen Schulen gebraucht.

Wolfrums Fingerrechenmaschine besteht aus zwanzig beweglichen Fingernachbildungen. Payer empfahl sie nach Disputen verschiedener Pädagogen um 1900 zur Verwendung. Er war der Ansicht, dass eine Anordnung von Zählringen in einer Reihe für Blinde besser ist, um zu einer Vorstellung zu gelangen. Durchsetzen konnte sie dieses Veranschauligungsmittel nicht.

Der *20er-Rechenrahmen* wird heute in verschiedenen Lehrmittelverlagen angeboten und ist nicht speziell auf blinde Kinder ausgerichtet. Für ihre Bedürfnisse müssen die Perlen eine deutlich taktile Strukturierung aufweisen und fixiert werden können. Explizit erwähnt wird er in meinem Forschungsgegenstand nur bei Lang (vgl. 2011b, S.73f.). Die Fortsetzung für den 100er Raum findet er in der Russischen Rechenmaschine.

Krause war 1934 wahrscheinlich der erste, der einen *Sortierschrank* oder *-kasten* für den Rechenunterricht einsetzte. Bis zur Gegenwart kommen für Zuordnungsübungen solche Kästen, Körbe, Schalen in jeglicher Art vor. Sie eignen sich neben dem Zuordnen und Reihenbilden auch zum Zerlegen, Ergänzen oder Veranschaulichen von Ordnungszahlen (vgl. Hahn, 2006, S. 257).

Die *Hundertertafel* beschreibt Lang (vgl. ebd.). Für blinde Kinder stellt er ein Modell aus Holz und mit Punktchrift bezeichneten Zahlenfeldern vor.

Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke) sind ebenfalls aus den Volksschulen bekannt. Da sie an sich taktile gut erfassbare Rillen haben, können sie ohne besondere Anpassungen für blinde Lernende übernommen werden.

Cuisenaire-Stäbe dienen in der Neuen Mathematik der Zahlbegriffsentwicklung und zur Veranschaulichung mathematischer Operationen. Für Blinde Lernende sind sie nur durch ihre Längen unterscheidbar.

Die *Logischen Blöcke für Blinde* hielten mit der Neuen Mathematik Einzug. Marci entwickelte ein Konzept zur Neuen Mathematik für die Blindenschulen. Dabei ersetzte er den rechteckigen Block durch ein Achteck. Seine Begründung war, dass Quadrat und Rechteck für die haptische Wahrnehmung schwierig zu unterscheiden seien.

Lang erklärt, dass *Würfelbilder* in der Mathematikdidaktik eine grosse Rolle spielen, da die Punkte leicht ins Taktile übertragen werden können (vgl. Lang, 2011b, S. 73). Sie dienen zur Mengenerfassung, sowohl zählend wie auch simultan.

Selbstangefertigte Veranschauligungsmittel und Adaptionen waren seit Beginn der Blindenbeschulung bis heute immer von erfindungsreichen Pädagogen oder selbstbetroffenen Blinden angefertigt worden. Diese Mittel entstanden, damit handelsübliche Veranschauligungsmittel oder ikonische Darstellungen auch für blinde Schülerinnen und Schüler tauglich sind. Bereits Klein erwähnte dazu: „Es gibt noch manche Hilfsmittel zum Rechnen, welche durch kleine Veränderungen für Blinde anwendbar gemacht werden können“ (Klein, 1819, S. 99).

4.3.2 Hauptkategorie Mittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen

In diesem Kapitel stelle ich häufig verwendete Veranschaulichungsmittel zur Notation oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen vor. Wiederum wird deren Gebrauch in einer Zeitschiene dargestellt. Die detaillierten Beschreibungen dieser Mittel mit entsprechenden Abbildungen befinden sich im Anhang.

Damit die Veranschaulichungsmittel für den Leser und die Leserin vorstellbar sind, folgen Abbildungen dazu.

Cubes/Rechenkasten (7.51)

Abbildung 18: Wiener-Rechenkasten; aus: Fundus des Blindenmuseums

Saunderson-Niesen'sche Rechentafel (5.25)

Abbildung 19: Saunderson-Niesen'sche Rechentafel; aus: Klein, 1819

Lachmanns Rechentafel (7.54)

Abbildung 20: Lachmann Rechentafel; aus: Fundus des Blindenmuseums

Langs Rechentafel (7.53)

Abbildung 21: Ziffernpositionen bei Stiften zu Langs Rechentafel; aus Hahn, 2006, S. 32

Schleussner-Rechentafel (5.30)

Abbildung 22: Schleussner-Rechentafel; aus: Fundus des Blindenmuseums

Taylor-Rechentafel (7.55)

Abbildung 23: Taylor-Rechentafel; aus: Hahn, 2006, S. 40

Punktschriftrechnen mit Tafel (7.56)

Abbildung 24: Punktschrift-Tafeln mit Stichel;
aus: Fundus des Blindenmuseums

Punktschriftrechnen auf Maschine (7.57)

Abbildung 25: Braille- Schreibmaschine

PC (7.58)

Abbildung 26: Braillezeile am PC

Tastbare Vorlagen (7.10)

Abbildung 27: Tastbare Seite eines Rech-
nungsbuches

Taschenrechner mit Sprachausgabe (7.11)

Abbildung 28: Taschenrechner mit Sprachausgabe;
aus: Fundus des Blindenmuseums

In nachfolgender Zeitschiene wird die Verwendung der Veranschaulichungsmittel dargestellt.

Tabelle 15: Zeitschiene der Veranschaulichungsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen

Unterkategorien: 7.21 Cubes/Rechenkasten; 5.25 Saunderson-Niesen'sche Rechentafel; 7.53 Langs Rechentafel; 7.54 Rechentafel Lachmann; 7.55 Taylor-Rechentafel; 5.30 Schleussner-Rechentafel; 7.10 Tastbare Vorlagen; 7.56 Punktschriftrechnen mit Brailleschrifttafel; 7.57 Punktschriftrechnen auf Braille-Schreibmaschine; 7.58 PC; 7.11 Taschenrechner mit Sprachausgabe.

Ein grosses Problem stellte für Blinde die Notation von Zahlen und Rechnungen dar. Einen frühen Lösungsansatz stellen die *Rechenkästen* (auch *Cubarithmus* oder *Cubes*) dar. Verschiedene Pädagogen entwarfen unterschiedliche Varianten solcher Rechenkästen. Klein erfand den nach ihm benannten Rechenkasten. Später entwickelte sich daraus der Wiener Rechenkasten. Diese haben alle gemeinsam, dass metallene Steckstifte mit meist quadratischer Fläche mit Ziffern in eine regelmässig gestanzte Lochplatte gesteckt werden. Zu Beginn waren dies erhabene arabische Ziffern, später wurden daraus Brailleziffern. Der nochmals verbesserte Neue Wiener Rechenkasten ist heute noch Bestandteil in den Schulen. Die Steckstifte sind allerdings aus Plastik.

Die *Saunderson-Niesen'sche Rechentafel* wurde im 18. Jahrhundert in England von Nicolas Saunderson erfunden. Er war ein hochbegabter blinder Mathematiker. Christian Niesen entwickelte diese Rechentafel weiter, vereinfachte ihre Handhabung und passte sie blindenspezifischen Tastkriterien an. Verschieden positionierte tastbare Stifte in einem Lochraster repräsentieren verschiedene Ziffern.

Langs Rechentafel ab 1829 bedeutete eine wichtige Neuerung für die Notation arithmetischer Aufgaben für blinde Lernende. Die Form der Steckstifte änderte Lang - selbst blind - vom Quadrat zum Fünfeck. Somit wurde es möglich, mit einem einzigen Stift alle zehn Ziffern darzustellen.

Die *Blindentafel von Lachmann* fand ab 1840 nur regional Verbreitung. In die Tafel mit insgesamt 425 mal 9 Löchern (Prinzip wie bei Saunderson) wurden Metallnadeln unterschiedlicher Köpfe gesteckt. Dadurch konnten praktisch alle Operationen dargestellt werden.

In die *Taylor-Rechentafel* sind achteckige Löcher gestanzt. Die Stecker, welche quadratische Säulen sind, können so sternförmig gesetzt werden. Das erlaubt acht unterschiedliche Positionen. Weil die Stift-

enden beidseits unterschiedlich sind, können somit mit einem Stift 16 verschiedene Symbole gesetzt werden. Die Taylor-Tafel war stark verbreitet bis in die 1970er Jahre (vgl. Hahn, 2006, S. 41f.).

Die *Schleussner-Rechentafel* ist ein Brett mit beweglichen Metallstiften mit vollständigen Braille-Zeichen und nur den oberen 4 Positionen in Reihen und Spalten. Mit einem Griffel werden die Messingstifte von der einen Seite auf die andere gedrückt. Von einem Braillezeichen drückt man alle überflüssigen Stifte weg, damit man die gewünschte Ziffer erhält. Diese Tafel wurde bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts gebraucht.

Die Brailleschrift³⁰ verbreitete sich ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eher zögerlich. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass die herkömmliche Brailleschrift nur in sehr begrenzter Masse in der Mathematik eingesetzt werden konnte, da es nur Ziffern und wichtigste Operatoren gab. Es entstand die Marburger Mathematikschrift (1. Version 1930) ab 1955. Die Marburger Mathematikschrift enthält erweiterte Symbolkombinationen, beinhaltet aber einige Unzulänglichkeiten, wie das Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg betont: „Ausserdem weist die Ziffern- und Rechenzeichenschreibweise der Brailleschrift eine hohe Buchstabenähnlichkeit auf. Zudem ist die Verwechslungsgefahr der einzelnen Ziffern aufgrund ihrer grösseren Ähnlichkeit im Vergleich zu Schwarzschrift erhöht“ (LIS, 2011, S.3). Sie wurde und wird immer noch in mathematischen Lehrbüchern und im schulischen Mathematikunterricht eingesetzt. Somit setzten sich diejenigen Mittel, mit denen die Braillesymbole unmittelbar geschrieben werden können immer mehr durch.

Das *Punktschriftrechnen mit Punktschrifttafel* ist eine Methode, bei der von Hand mit dem Stichel die Braillezeichen spiegelverkehrt auf der Rückseite des Papiers eingedrückt werden. Die *Braille-Schreibmaschine* erleichterte dies. Jeder Braillepunkt hat eine eigene Taste. Die Punkte werden über die gemeinsam zu drückenden Tasten direkt von unten ins Papier gestanzt. Damit entfällt das Drehen des Blattes und es kann leicht nachgelesen werden, was geschrieben wurde. Die Braille-Schreibmaschine verbreitete sich schnell.

Mit Einzug von *Computern* musste das Rechnen auf dem Computer möglich werden. Seit Ende der 1970er Jahren gibt es Blindenschrift-Ausgabegeräte am PC, auf denen eine 8-Punktschrift (Eurobraille) verwendet wird. Für Blinde sind die Braillezeile³¹ und die Sprachausgabe die Ausgabegeräte, den Bildschirm bräuchte es gar nicht. Der Computer ist heute nicht mehr aus den Klassenzimmern wegzudenken.

Der *sprechende Taschenrechner* ist speziell auf die Bedürfnisse von Sehgeschädigten abgestimmt. Alle Zahlen und Rechenbefehle wie z.B. Plus, Minus und Prozent werden sprachlich wiedergegeben. Heute ist er ein beliebtes Mittel um Operationen zu lösen. Wann der erste sprechende Taschenrechner in Blindenschulen zum Einsatz kam, ist bei meinen Recherchen nicht ersichtlich.

³⁰ Der Franzose Louis Braille (1809 - 1852) war der Erfinder der nach ihm benannten Punktschrift. Er war selber blind. Allgemein gilt 1825 als Entstehungsjahr der Schrift. Die Brailleschrift ist bis heute die einzige wirkliche Schrift geblieben, mit der Blinde selbstständig lesen können. Vgl. auch Kap. 2.5.5.1.

³¹ Die Braillezeile ist ein Computer-Ausgabegerät für Blinde, das Zeichen in Brailleschrift darstellt.

4.3.3 Hauptkategorie Mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien

Bereits Niesen lehrte 1776, dass es im Unterricht „...ganz wesentlich darauf ankommt, die geeigneten Anschauungsmittel bereit zu stellen“ (Niesen; zitiert nach Hahn, 2006, S. 84). Sie sollen typisiert, stabil, in handlicher Grösse, in den Tastqualitäten angepasst sowie auf- und abbaubar sein. Kleins 2. Satz zu Beginn des Kapitels *Unterricht im Rechnen* in seinem Lehrbuch lautet: „Bey Blinden müssen die fühlbaren Gegenstände so beschaffen seyn, dass ihnen dieselben leicht zu Hand sind, und einzelne davon nicht verloren gehen können“ (Klein, 1819, S. 86). Und Lang erklärt ergänzend: „Der Einsatz von Materialien zur Veranschaulichung mathematischer Sachverhalte hängt immer von den konkret vorherrschenden Bedingungen ab“ (Lang, 2011b, S. 71). Lang stellt einige übergeordnete Materialkriterien auf (s. Kapitel 2.6), von welchen ich die relevanten für meine zentrale Fragestellung auswählte und mit Kriterien ergänzte, die vom Landesinstitut für Schulentwicklung empfohlen werden (vgl. LIS, 2011, S. 6) und mit dem Kriterienkatalog von Csocsán (vgl. 2001, S. 300ff.). Diese werden nachfolgend zusammengefasst und aufgeführt. Ich beschreibe kurz, was die Autoren darunter verstehen. In Kapitel 5 (Diskussion und Interpretation) überprüfe ich die in den vorstehenden Kapiteln (4.3.1 und 4.3.2) dargestellten Veranschaulichungsmittel anhand dieser Materialkriterien.

Folgende Materialkriterien bilden meine Unterkategorien und werden von den drei Autoren³² so beschrieben:

Strukturiertes Material (9.10)

Eindeutige und einfach zu ertastende Struktur, sowie deutliche visuelle Strukturierung (21); (5). Regelmässige oder strukturierte Anordnung der Objekte erleichtert die Übersicht (3). Durch eine Fünfer- oder Zehnereinteilung wird zusätzlich die Dezimalstruktur ermöglicht (3). Das Material erlaubt zählendes Rechnen und gleichzeitig die simultane Mengenerfassung bzw. die strukturierte Erfassung grösserer Anzahlen (5).

Entwicklung von Rechenstrategien (9.20)

Wenn das zählende Rechnen durch die Strukturierung abgelöst werden kann, entwickeln sich günstige Rechenstrategien, die für das Kopfrechnen genutzt werden können (3). Weil schriftliche Rechenverfahren sehr komplex sind, sind günstige Rechenstrategien, die für das Kopfrechnen genutzt werden können, sehr wichtig (5); (21).

Für verschiedene Sachverhalte und ausbaubar (9.30)

Da der Umgang mit jedem Mittel erlernt werden muss, soll das Material für verschiedene Sachverhalte verwendet werden (3); (5). Es muss sich logisch auf grössere Zahlenräume erweitern lassen (21); (3); (5) und Handlungen auf unterschiedlichem Niveau ermöglichen (3).

Ablösung vom Handeln, Übertragung in andere Ebenen (9.40)

Die Übertragung der dargestellten Inhalte von der Handlungsebene auf die ikonische Ebene muss möglich sein. Wobei hierunter tastbare Reliefs oder akustische Reproduktionen fallen (3); (5); (21). Das Mittel soll das Vorstellen von arithmetischen Operationen im Kopf ermöglichen (3). Die Ablösung vom Mittel auf die symbolische Ebene muss möglich sein (5).

³² Die Zuordnung einzelner Definitionen zu den Autoren erfolgt durch die Nummernbezeichnung ihrer Schriften in meinem Forschungsgegenstand: Lang (5); Csocsán (3); LIS (21).

Übersichtlichkeit, leicht handhabbar (9.50)

Das Veranschaulichungsmittel soll den Doppel-Hand-Bereich des Kindes nicht überschreiten (5); (3). Die Anatomie der tastenden Finger wird berücksichtigt (5). Bewegliche Teile lassen sich fixieren (5); (21). Die Taststabilität muss den Alltagsbedingungen standhalten (5); (3). Die Handhabung muss gefahrlos sein (5); (21).

Tastqualität (9.60)

Die Tastqualität ist deutlich kontrastreich durch verschiedene Tastebenen, Strukturen oder Formen (3); (5). Das Veranschaulichungsmittel verfügt über eine angenehm zu ertastende Oberfläche (21); (5). Die Informationen sind auf das Wesentliche beschränkt (3).

Schnell bereit (9.80)

Das Veranschaulichungsmittel kann schnell bereitgestellt und weggeräumt werden (5) und muss den motorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst sein (3).

Ansprechend (9.90)

Das Material ist auch visuell ansprechend und kontrastreich gestaltet (3); (5); (21), damit Sehende der gleichen Klasse sie auch gerne verwenden (5).

4.4 Exkurs akustischer Zahlenstrahl

Der akustische Zahlenstrahl ist eine neue Erkenntnis aus dem Jahr 2000. Diese beruht auf den Forschungsergebnissen einer Pilotstudie an der Universität Dortmund unter der Leitung von Emmy Csocsán. Sie zeigen, dass das Doppeltzählen eine brauchbare Methode ist, ein Gefühl für Zahlen zu erwerben. Bei 7-jährigen blinden Kindern ist das Zählen durch Hören die meist verwendete Methode³³.

Durch Hören - zuerst laut und dann im Kopf gesagte Zahlwörter (im Kurzzeitgedächtnis) - erfahren die Kinder die Zahl der Zahlwörter. Die Zahlwörter existieren wie ein strukturiertes Muster in ihrem Ohr. Csocsán erklärt: „Dies bezeichne ich als Sinfony-Effekt, weil bei dieser Art von Zählen Ähnliches passiert, was wir erfahren, wenn wir Musik geniessen. Man hört momentan die musikalischen Eindrücke und hört durch das Kurzzeitgedächtnis das Frühere zur selben Zeit“ (Csocsán, 2000a, S.4).

Diese Erfahrung von Zahlen bezeichnet Csocsán als „*akustischen Zahlenstrahl*“. Das wichtigste in ihrer Theorie ist, dass die Kinder die Zahlen als simultan hörbare Muster erleben. Sie können die ganze Serie der Zahlwörter hören und damit auf verschiedene Weise umgehen (vgl. ebd.).

³³ Vgl. die Theorie in Kapitel 2.5.4 und in Kapitel 4.2.3

5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel diskutiere und reflektiere ich die Ergebnisse im Bezug zur Fragestellung kritisch und unter Einbezug der dargelegten Theorien, damit ich anschliessend die Fragestellungen beantworten kann. In der Blindenpädagogik ist es sich sehr speziell, weil die Praktiker gleichzeitig auch die Theorien gestaltet haben, resp. die Theoretiker zugleich auch Praktiker waren.

Aus der Fülle an Daten werden diejenigen ausgewählt, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant erscheinen. Im Folgenden interpretiere ich zuerst die Resultate der ersten Überkategorien für die Gesamtheit der Hauptkategorien. Anschliessend folgen die Interpretationen der zweiten Überkategorie. Dabei vergleiche ich die Veranschauligungsmittel mit den Materialkriterien und deute ihren Gebrauch. Am Schluss ordne ich die Konzepte und Veranschauligungsmittel einander zu und vergleiche, was über welche Zeit Bestand hatte. Diese Typologien werden in Grafiken dargestellt.

Die Tabellen im vorangehenden Kapitel 4 zeigen die gefundenen Textstellen in meiner untersuchten Fachliteratur. Das bedeutet aber keineswegs, dass die jeweiligen Konzepte und Veranschauligungsmittel ausnahmslos nur zu jenen Zeiten Gültigkeit hatten. Sondern sie bezeichnen die Erwähnungen in meinem Forschungsgegenstand. Deshalb gebe ich in diesem Kapitel zusätzlich meine persönlichen Vermutungen ab, wie es sich verhalten könnte. Diese schliesse ich aus meinen persönlichen Erfahrungen und den Zusammenhängen, welche ich in der Theorie finde.

5.1 Zusammenfassende Interpretation der theoretischen Konzepte

Die Ergebnisse zeigen ganz eindrücklich auf, dass sich in der Blindendidaktik durchgehend spezielle Formen der Methodik herauslesen lassen. Diese waren bereits vor über 200 Jahren erkennbar und werden bis heute in den Grundzügen weitergeführt. Die meisten Praktiker erkannten im Alltag schnell, dass andere Wahrnehmungsvoraussetzungen angepasste Lern- und Lehrmethoden erforderten. Das ist die Fundamentalerkenntnis der Blindendidaktik! Bereits 1776 veröffentlichte Niesen ein Bildungskonzept, welches die spezielle Lernausgangslage eines blinden Menschen berücksichtigte und er formulierte treffend: „Blinde bekommen nicht auf dieselbe Art Begriffe von Dingen als Sehende. ... Diese Verschiedenheit der Vorstellungen, und die verschiedenen Wege, zu denselben zu gelangen, setzet nothwendiger Weise eine Verschiedenheit der Lehrart, und besondere Kunstgriffe für Blinde voraus“ (Niesen; zitiert nach Hahn, 2006, S. 84 f.). Die anderen Wahrnehmungsmöglichkeiten blinder Lernender verlangen demnach nach anderen Konzepten. Das kommt bei sämtlichen Autoren deutlich zum Ausdruck. Die Entwicklung blindenspezifischer Unterrichtsmethoden ist zugleich eine langsame Entwicklung. Zu Beginn mussten die Pädagogen Erfahrungen sammeln, um diese dann weiter zu geben. Es war ein Experimentieren, also ein „Learning by Doing“ oder wie Hahn treffend formuliert: „Theorie und Praxis waren ganz ineinander verwoben. Aus dem Probieren ergab sich dann nach und nach eine Summe von Erfahrungen“ (Hahn, 2006, S. 16). „Die ‚Gründerväter‘ glänzten zumeist nicht nur auf der institutionellen, sondern ebenso auf der unterrichtlichen und der Theorie generierenden Ebene³⁴“.

Natürlich unterliegt die Blindenpädagogik im Verlauf der Geschichte den didaktisch-methodischen Meinungen und Umsetzungen der allgemeinen Didaktik und diese wiederum entwickeln sich nach den Ten-

³⁴ Unveröffentlichtes Zitat von Ursula Hofer in einer E-Mail (2011).

denzen der gesellschaftlichen und politischen Zeitströmungen. Walther (2003) erläutert treffend: „Historische Pädagogik versteht sich immer auch als eine Geschichte der Absichten, Ziele und Realisierungen und ist daher an Personen und deren Ideen und Handlungen gebunden. Die Handlungen einzelner Pädagogen sind wiederum eingebunden in gesellschaftliche Auffassungen und Trends...“ (S. 178). Besonders Herbart, Pestalozzi, Fröbel, die Reformpädagogen, Piaget und Bruner beeinflussten bzw. beeinflussen die Pädagogik stark. Die didaktischen Einflüsse der allgemeinen Didaktik sind ersichtlich. Dies trifft jedoch auf die Blindenschulen weniger als auf die Volksschulen zu. Blindenpädagogen mussten wie erwähnt schon immer anders unterrichten und Anschauungsunterricht betreiben. Auffällig ist aber auch, wie sehr auf die verbale Unterrichtung ausgewichen wurde. Ich nehme an, dass diese wohl die einfachste und kostengünstigste Methode war, den Unterrichtsstoff vorzutragen oder aus Büchern vorzulesen. Zu vermuten ist, dass sie auch eine Art Hilflosigkeit mangels anderer Methoden ausdrücken könnte. Die logische Konsequenz davon war die Überbewertung des „guten Gedächtnisses“ Blinder. „Die klassische Blindenpädagogik legte grossen Stellenwert auf die Förderung der Konzentrationsfähigkeit, des Gedächtnisses und der Sprachfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Die Anschaulichkeit der Sprache war ein wichtiges Mittel im Lern- und Lehrprozess“ (Csocsán, 2007).

Ganz eindeutig zum Ausdruck kommt, dass sich die Bildungsabsichten und -ziele aus dem jeweiligen Verständnis der Gesellschaft den Blinden gegenüber ableiten. Das reicht von der Beweisführung zur Bildungsfähigkeit, über Vermittlung von bloss grundlegenden Inhalten bis heutzutage zu denselben Inhalten, Zielen und Bildungschancen wie in Regelschulen. Jedoch waren die Konzepte sehr unterschiedlich und jede Schule hatte ihre eigenen Lehrpläne. Die inzwischen sehr ausgefeilten und vielfältigen Konzepte in der Blindenbildung sind nach wie vor different. Diese beinhalten unterschiedlichste Förderschwerpunkte. Das Ziel ist, den Blinden eine Vielzahl von Bildungswegen und Schulabschlüssen zu ermöglichen. Die Absicht dahinter war und ist die Integration der Blinden in die Welt der Sehenden und gleichzeitig die Unabhängigkeit von den Sehenden.

Durch die Ergebnisse wird weiter deutlich, dass Mathematik für blinde Menschen ein besonders schwer zugänglicher Bereich ist. Das Fach Mathematik stellt hohe Anforderungen an Blindenpädagoginnen und -pädagogen dar. Dies erkannten die Fachleute sowohl früher wie heute. Mathematik ist ein Fach, bei welchem neben dem Handeln schnell die abstrakte Denkweise folgt. Da stellte das Kopfrechnen über mehr als hundert Jahre die praktisch einzige Methode dar. Ich denke, dass auch die über lange Zeit fehlende Notationsmöglichkeit mit ein Grund war.

Veranschauligungsmittel in der Mathematik verwendeten bereits die ersten Blindenlehrer. Doch war ihre Maxime, sie möglichst kurz und praktisch nur im Anfangsunterricht zu gebrauchen. Diese Ansicht wurde auch über Jahrzehnte so geteilt. Erst später wurde die enaktive Ebene mehr gewichtet. Anschliessend gelangte man über die zweidimensionale, ikonische Darstellungsform zur symbolischen Ebene. Jedoch bin ich erstaunt über die doch frühe Beachtung der ab- oder aufsteigenden Anschauungsreihe. Die Methodik der absteigenden Linie geht von der Realbegegnung über das Modell, weiter über die Abbildung bis zur Beschreibung, also die zunehmende Abstraktion. Umgekehrt dient bei der aufsteigenden Linie die Reliefdarstellung als Vorbereitung einer Realbegegnung (vgl. Lang 2011a, S. 8). Diese Methoden sind wunderbar ersichtlich im Stummfilm aus dem Jahr 1927 *Vom Reiche der sechs Punkte* (vgl. Rütters, 2007). Er schildert in eindrucksvollen dokumentarischen Bildern das Leben und die

Arbeit in den Blindenanstalten in Köln, Düren und Neuwied. Mich beeindruckten und überraschten die wirklich durchdachten Methoden, die zeigen, wie „modern“ damals die Blindenpädagogen waren.

Veranschaulichungsmittel wurden vorwiegend entweder von kreativen und begabten Blindenpädagogen erfunden bzw. modifiziert oder von blinden Mathematikern sowie auch von Selbstbetroffenen. Noch heute sind es Leute aus diesen Bereichen welche sich mit Neuerungen oder Verbesserungen befassen.

Die Notation stellte hundert Jahre lang ein Hauptproblem für Blinde dar, sowohl im Allgemeinen wie in der Mathematik im Besonderen. Auch dies ist sicherlich mit ein Grund, wieso das Kopfrechnen die fast ausschliessliche Methode im Mathematikunterricht war. Verschiedenste Rechenkästen und -tafeln wurden ersonnen und dienten für diesen Aspekt. Eigentlich löste sich dieses Problem erst nach und nach im späteren 20. Jahrhundert. Und befriedigend ist es bis zur Gegenwart nicht wirklich gelöst, denn die Mathematikschriften auf dem PC sind überaus komplex.

Die taktile und haptische Wahrnehmung, als praktisch gleichwertiger Ersatz für die visuelle, wurde während beinahe 200 Jahren überbewertet. Zwar wurde Tasterziehung speziell betrieben, aber die eigentlichen Zusammenhänge vom Tastvorgang waren wohl wenig bekannt. Denn die haptische Wahrnehmung stellt „...aufgrund der Sukzessivität und des oft nicht vorhandenen Überblicks erhöhte Anforderungen an Planung und Strategien der Reizaufnahme“ (Heller; zitiert nach Leuders, 2009). Erst neuere Forschungen von Csocsán und ihrem Team zeigen, dass die akustische Komponente weit mehr gewichtet werden sollte. Interessant dünken mich in diesem Zusammenhang die Theorie des akustischen Zahlenstrahls und die daraus hervorgegangene Modifizierung des Zahlenbuches von Leuders.

Erstaunt bin ich über die vorausschauenden Theorien von Klein. Obwohl er noch nicht über wissenschaftliche Grundlagen verfügte, haben seine Konzepte bis heute teilweise Gültigkeit. „Es war vor allem Klein, welcher einen ungeheuren Einfluss auf das methodische Denken bei der Unterrichtung Blinder ausübte“ (Hahn, 2006, S. 94). Wie mehrfach erwähnt versuchte er auch bei den Veranschaulichungsmitteln lebensnah nach Lösungen. So kann ich Hahns nachfolgende Aussage bestärken. Hahn formuliert: „Kleins didaktische Intentionen bei der Verwendung seiner Hilfsmittel ... sind durchaus modern zu nennen, weil beispielsweise Alltagsgegenstände (Nüsse, Bohnen), Zählkugeln und die Russische Rechenmaschine bei der Bildung von Zahlvorstellungen über das Zählen notwendige Handlungs- und Veranschaulichungsmittel sind“ (Hahn, 2006, S. 97). Denn das entspricht dem Mathematisieren von Alltagserfahrungen. So werden im mathematischen Anfangsunterricht auch heute noch häufig Nüsse, Kastanien, Perlenketten, Münzen usw. wegen ihrer Nähe zum Alltag der Kinder zur Veranschaulichung der Zahlen und elementarer Operationen eingesetzt.

In der Blindendidaktik kommt dem *Prinzip der Veranschaulichung* eine speziell grosse Gewichtung zu. Lerninhalte müssen über das Begreifen von Dingen näher gebracht werden. Dieses „Begreifen“ im Sinne von Ertasten führt dann zum Begreifen, also zu Vorstellungen. Diese Ergebnisse decken sich mit meiner beschriebenen Theorie. Die Veranschaulichung wird zusätzlich über das Verbalisieren von Vorgängen ermöglicht. Dieser Aspekt kam im Verlauf meiner Untersuchungen neu dazu. Im Theorieteil erwähnte ich ihn nicht. Als Grund dafür nehme ich an, dass es für mich als Tochter eines blinden Vaters einfach selbstverständlich ist, blinden Menschen Gegenstände und Vorgänge verbal zu beschreiben. Ebenso vermute ich aus ähnlichem Grund das nicht explizite Erwähnen beim Grossteil der Autoren.

Auch das *Prinzip der Selbsttätigkeit* wird in der Blindendidaktik umgesetzt. Lerninhalte werden häufig über die Handlung an und für sich oder über Handlungen mit einem Veranschaulichungsmittel erschlossen. Dies stimmt wiederum mit meinem Beschrieb in der Theorie überein.

Ferner kommt bereits früh das *Prinzip der absteigenden und aufsteigenden Linie* dazu. Seit den letzten Jahrzehnten wird dieses vom *E-I-S-Prinzip* abgelöst, was im Grunde genommen, falls dieses auch in umgekehrter Folge angewendet wird, ähnlich ist.

5.2 Interpretation der Veranschaulichungsmittel

Bemerkenswert ist, dass die frühen Pädagogen bereits ihre Mittel an blindenspezifische Kriterien anpassten, durchaus auch im Wissen, wie diese sein sollten. Eindrücklich ist das bei Niesen, welcher sagte, dass geeignete Mittel typisiert, stabil in handlicher Grösse, gute Tastqualitäten und auf- und abbaubar sein müssten (vgl. Hahn, 2001, S. 84).

Da mir bewusst ist, dass dieses Kapitel meine interpretierte Analyse darstellt und andere Personen zu anderen Schlüssen kommen können, platziere ich dieses Kapitel an dieser Stelle und nicht im Ergebniskapitel. Trotzdem fasse ich es als Ergebnisdarstellung auf, denn es dient zur Beantwortung meiner Fragestellung.

Bei meiner Überprüfung der Veranschaulichungsmittel nach den in Kapitel 4.3.3 dargestellten Kriterien, stelle ich fest, dass gewisse Materialkriterien von den Autoren zu wenig differenziert definiert werden. Einige Veranschaulichungsmittel könnte ich nicht eindeutig einem Kriterium zuordnen. Denn ein Mittel kann z.B. gut strukturiert sein, aber keine dezimale Einteilung aufweisen. Deshalb verfeinere ich das Kriterium 9.10 und gliedere dieses in 3 neue Kriterien 9.10, 9.11, 9.12. Auch das Kriterium 9.60 teile ich in die zwei neuen Kriterien 9.60 und 9.61. Eine andere Lösung wäre, gewisse Definitionen weg zu lassen. Jedoch entscheide ich mich dagegen, weil mich die nun gewählten Kriterien überzeugen.

5.2.1 Materialkriterien und deren Definition

Strukturiertes Material (9.10)

Eindeutige und einfach zu ertastende Struktur, sowie deutliche visuelle Strukturierung. Regelmässige oder strukturierte Anordnung der Objekte erleichtert die Übersicht.

Dezimale Einteilung (9.11)

Durch eine Fünfer- oder Zehnereinteilung wird zusätzlich die Dezimalstruktur ermöglicht.

Mengenerfassung (9.12)

Das Material erlaubt zählendes Rechnen und gleichzeitig die simultane Mengenerfassung bzw. die strukturierte Erfassung grösserer Anzahlen.

Entwicklung von Rechenstrategien (9.20)

Es lassen sich Erkenntnisse gewinnen und günstige Rechenstrategien entwickeln, die für das Kopfrechnen genutzt werden können.

Für verschiedene Sachverhalte ausbaubar (9.30)

Das Material kann für verschiedene Sachverhalte verwendet werden. Es sollte sich logisch auf grössere Zahlenräume erweitern lassen und Handlungen auf unterschiedlichem Niveau ermöglichen.

Ablösung von Handeln, Übertragung in andere Ebenen (9.40)

Die Übertragung der dargestellten Inhalte von der Handlungsebene auf die ikonische Ebene muss möglich sein. Wobei hierunter tastbare Reliefs oder akustische Reproduktionen fallen. Das Mittel soll das Vorstellen von arithmetischen Operationen im Kopf ermöglichen.

Übersichtlichkeit, leicht handhabbar (9.50)

Das Veranschaulichungsmittel soll den Doppel-Hand-Bereich des Kindes nicht überschreiten. Die Anatomie der tastenden Finger wird berücksichtigt. Bewegliche Teile lassen sich fixieren.

Tastqualität (9.60)

Die Tastqualität ist deutlich kontrastreich durch verschiedene Tastebenen oder Strukturen oder Formen. Das Veranschaulichungsmittel verfügt über eine angenehm zu ertastende Oberfläche.

Eindeutigkeit (9.61)

Die Informationen sind auf das Wesentliche beschränkt.

Schnell bereit (9.80)

Das Mittel kann schnell bereitgestellt und weggeräumt werden und muss den motorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst sein.

Ansprechend (9.90)

Das Material ist auch visuell ansprechend und kontrastreich gestaltet, damit sehende Mitschüler und Mitschülerinnen sie auch gerne verwenden.

5.2.2 Ergebnisdarstellung der beurteilten Lern- und Rechenhilfsmittel

Tabelle 16: Einschätzung der Lern- und Rechenhilfsmittel anhand der Materialkriterien
X = trifft zu; O = keine Beurteilung möglich

Lern- und Rechenhilfsmittel	Materialkriterien										
	9.10	9.11	9.12	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.61	9.80	9.90
Alltagsgegenstände 5.23					X	X		X		X	X
Rechenschnur 2.29	X	X		X	X	X		X			X
Russische Rechenmaschine 5.21.....	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abakus 5.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wolfrums Fingerrechenmaschine 7.01	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
20er-Rechenrahmen 7.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Würfelbilder 7.03			X		X	X	X	X	X	X	X
Hundertertafel 5.27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cuisenaire-Stäbe 7.05				X	X	X			X	X	X
Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke) 7.06	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Sortierschrank oder -kasten 7.07	X			X	X		X	X	X	X	X
Logische Blöcke für Blinde 7.08							X	X	X	X	X
Selbstgefertigte oder Adaptionen (5.11)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Steckmaterial (7.09)	X				X		X			X	X

Die Zuteilung erfolgt nach meinen persönlichen Einschätzungen und kann durchaus Spielraum für andere Interpretationen offen lassen. Jedoch kenne ich bis auf die Rechenschnur und die Fingerrechenmaschine die Anwendung aller aufgeführten Veranschaulichungsmittel selbst und kann aus der Theorie heraus deren Gebrauch für blinde Lernende abschätzen. Die Tabelle 16 zeigt, dass die Lern- und Rechenhilfsmittel der Unterkategorie *Selbstangefertigte oder Adaptionen (5.11)* nicht zu den Materialkriterien zugeordnet werden können. Zu hoffen ist jedoch, dass gerade bei selbst hergestellten Veranschaulichungsmitteln und bei speziell für Blinde adaptierten Mitteln auf die Materialkriterien besonders Wert gelegt wird.

Nachfolgend gebe ich Beispiele zu einzelnen Materialkriterien.

Mengenerfassung (9.12) Die Russische Rechenmaschine erlaubt zählendes Rechnen und gleichzeitig die strukturierte Mengenerfassung. Alltagsmaterialien wie Erbsen, Kastanien, Knöpfe hingegen erlauben weder ein strukturiertes Zählen noch eine simultane Mengenerfassung. Um dies zu erreichen, müssten sie eingeordnet (z.B. in Gefässe) oder fixierbar gemacht werden.

Dezimale Einteilung (9.11): Ein 20er-Rechenrahmen erlaubt die mathematische Strukturorientierung nach Dezimalen. Cuisenaire-Stäbe weisen keine Fünfer- oder Zehnereinteilung auf.

Strukturiertes Material (9.10): Die Hundertertafel ist strukturiert mit 10 mal 10 Feldern und erleichtert somit die Übersicht und genaue Zuordnung der Zahlen.

Entwicklung von Rechenstrategien (9.20): Cuisenaire-Stäbe helfen Rechnungsstrategien zu entwickeln, indem z.B. die gleiche Rechnung für jeden Zehner ausgeführt wird, wobei nur immer die Anzahl Zehnerstäbe verändert werden muss. Logische Blöcke eignen sich nicht für arithmetische Aufgaben.

Für verschiedene Sachverhalte und ausbaubar (9.30): Mit Mehrsystemblöcken lassen sich sowohl Einer, Zehner, Hunderter und Tausender darstellen und damit Zahlen und Rechnungen veranschaulichen.

Handlungen bildhaft darstellbar (9.40): Der 20er-Rechenrahmen kann ikonisch tastbar gemacht werden z.B. mit Formen aus Moosgummi, die aufgeklebt werden (vgl. Lang, 2011b, S. 72).

Übersichtlichkeit, leicht handhabbar (9.50): Der Abakus ist klein und übersichtlich, und seine Perlen lassen sich leicht am Stab verschieben. Die Rechenschnur ist durch ihre Länge eher unübersichtlich.

Tastqualität (9.60): Logische Blöcke unterscheiden sich in Form und Dicke und sind angenehm zu ertasten.

Eindeutigkeit (9.61): Cuisenaire-Stäbe sind schwer zu unterscheiden, da ihre Längen mühsam verglichen werden müssen.

Schnell bereit (9.80): Der 20er-Rechenrahmen ist jederzeit bereit. Die Rechenschnur ist umständlich zum Einspannen.

Ansprechend (9.90): Die Russische Rechenmaschine ist ansprechend und meist verschieden farbig gestaltet.

Das folgende Diagramm zeigt die Gewichtung der Lern- und Rechenhilfsmittel nach erfüllten Materialkriterien.

Abbildung 29: Quantitative Zuordnung der zutreffenden Kriterien pro Veranschaulichungsmittel

Nach meiner persönlichen Einschätzung erfüllen somit die Russische Rechenmaschine und als Reduktion davon der 20er-Rechenrahmen alle Materialkriterien. Gleichzeitig sind diese Art „Zählrahmen“ die ältesten in der Blindendidaktik eingesetzten Hilfsmittel und bis zur heutigen Zeit in verschiedenen Varianten im Gebrauch. Ebenfalls die blindengerecht modifizierte Hundertertafel und der Abakus, welcher ein Operieren bis in hohe Zahlenräume ermöglicht, erfüllen alle Kriterien. Die Dienes-Blöcke weisen eine einfache Struktur auf, weshalb sie sich gut eignen, um Vorstellungsbilder zu entwickeln. Sie lassen

sich zur Unterstützung bei der Ablösung vom zählenden Rechnen einsetzen. Die Fingerrechenmaschine erfüllt zwar viele Kriterien, war aber wohl eher eine spielerische Zeiterscheinung. Sie sollte die Finger der Kinder ersetzen. Cuisenaire-Stäbe haben sich bei sehenden Kindern über viele Jahre bewährt, doch sind sie meiner Ansicht nach aufgrund des bei ihnen doch wesentlichen Aspektes der unterschiedlichen Farben für blinde Kinder nicht geeignet. Ihre Zahlbedeutung können Blinde nur durch Längenvergleiche abmessen. Das dünkt mich äusserst umständlich. Steckmaterialien sind wiederum für sehende Kinder zweckvoll, für blinde schätze ich sie bloss für Abzählübungen oder zur Mengenveranschaulichung als nützlich ein, da sie im Gegensatz zu losen Materialien fixiert werden. Jedoch betrachte ich sie für weitere Aspekte als untauglich.

Daraus lassen sich diese fünf Beispiele für geeignete Veranschaulichungsmittel ableiten.

- Russische Rechenmaschine
- Abakus
- 20er-Rechenrahmen
- Taktile Hundertertafel
- Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke)

Wenn ich die empfehlenswerten Mittel aus den drei Schriften von Lang (5), Csocsán (3) und LIS (21) vergleiche, stelle ich folgende Übereinstimmungen fest:

- Das Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg (LIS) empfiehlt als geeignete Beispiele ebenfalls den 20er-Rechenrahmen, Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke), den Abakus, die taktile Hundertertafel und zur Automatisierung ergänzend vor allem rhythmische und musikalische Umsetzungen.
- Lang befürwortet ebenso den 20er-Rechenrahmen, die Hundertertafel, Dienes-Blöcke und den Abakus.
- Csocsán sieht den 20er-Rechenrahmen und die Russische Rechenmaschine als geeignete Veranschaulichungsmittel an, schränkt jedoch einige Kriterien ein und empfiehlt gewisse Anpassungen (wie Quader statt Perlen). Ebenfalls beurteilt sie die Hundertertafel und die Mehrsystemblöcke und Stäbe als zweckmässig.

Würfelbilder mit erhabenen Punkten empfehlen das LIS und Lang. Natürlich erfüllen diese viele der Kriterien, sind aber meiner Auffassung nach nur für ganz kleine Zahlendarstellungen geeignet, also bis 6, da sonst die Übersicht schwierig erfassbar ist. Zudem unterstützen Würfelbilder das Dezimalsystem nicht.

5.2.3 Ergebnisdarstellung der beurteilten Veranschaulichungsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen

Tabelle 17: Einschätzung der Veranschaulichungsmittel zur Notation anhand der Materialkriterien
X = trifft zu; O = keine Beurteilung möglich

Veranschaulichungsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	Materialkriterien										
	9.10	9.11	9.12	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.61	9.80	9.90
Rechenkästen (Cubes) 7.51	X	O	O	X	X	O	X	X	X	X	
Saunderson-Niesen'sche Rechentafel 5.25	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	
Langs Rechentafel 7.53	X	O	O	X	X	O	X		X	X	
Rechentafel Lachmann 7.54	X	O	O	X	X	O	X			X	
Taylor-Rechentafel 7.55	X	O	O		X	O				X	
Schleussner-Rechentafel 5.30	X	O	O	X	X	O	X	X	X	X	
Tastbare Vorlagen 7.10	X	O	O		X	O	X	X		X	X
Punktschriftrechnen mit Punktschrifttafel und Stichel 7.56	X	O	O		X	O		X	X	X	
Punktschriftrechnen auf Schreibmaschine 7.57	X	O	O		X	O		X	X	X	
PC 7.58	O	O	O	X	X	O		X		X	X
Taschenrechner mit Sprachausgabe 7.11	O	O	O		X	O	X	X	X	X	X

Die Zuteilung erfolgt wiederum nach meinen persönlichen Einschätzungen. Bei den alten Mitteln (Rechentafeln von Saunderson-Niesen, Lang, Lachmann und Taylor) kommt die Schwierigkeit dazu, dass ich diese bloss aus Beschreibungen kenne und nicht aus eigener Anwendung. Deshalb lässt meine Zuteilung eine wahrscheinlich grössere Spanne für verschiedene Interpretationen offen.

Im Folgenden gebe ich Erklärungen zur Tabelle 17.

Strukturiertes Material (9.10): Alle weisen eine gut ertastbare Struktur auf.

Dezimale Einteilung (9.11) und Mengenerfassung (9.12): Diese sind ausser bei der Saunderson-Niesen'sche Rechentafel nicht erkennbar und auch nicht von Belang.

Entwicklung von Rechenstrategien (9.20): Nach meiner Beurteilung lassen sich alle Rechentafeln und -kästen diesem Kriterium zuordnen, ausser der Taylor-Tafel. Aber wie eingangs erwähnt, kenne ich diese zu wenig.

Für verschiedene Sachverhalte ausbaubar (9.30): Auch dieses Kriterium erfüllen alle Mittel.

Schnell bereit (9.80): Auch hier stimme ich bei allen Mitteln zu. Obwohl die Schreibmaschine und der Computer eine gewisse Zeit benötigen, bis sie einsatzbereit sind.

Übertragung in andere Ebenen (9.40): Dieses Kriterium trifft auf alle Mittel zu.

Übersichtlichkeit, leicht handhabbar (9.50): Punktschriftrechnen ist kompliziert.

Schnell bereit (9.80): Alle Mittel sind schnell bereit.

Eindeutigkeit (9.61): Dieses Kriterium trifft auf alle Mittel zu, ausser den Tafeln von Lachmann, Taylor und vielfach die tastbaren Vorlagen. Gerade tastbare Vorlagen sind meiner Erfahrung nach häufig mit Informationen überladen und führen so zu Verwirrungen oder gar bis zur Unkenntlichkeit.

Ansprechend (9.90): Visuell ansprechend sind PC, Taschenrechner und tastbare Vorlagen. Die restlichen Mittel sind speziell für Blinde konstruiert worden und müssen von Sehenden nicht verwendet werden.

Veranschaulichungsmittel zur Notation von Zahlen und Operationen in der Mathematik sind entweder Mittel:

- welche speziell nur für die Mathematik entwickelt wurden, wie Cubes/Rechenkasten, Saunderson-Niesen'sche Rechentafel, Langs Rechentafel, Rechentafel Lachmann, Taylor-Rechentafel, Schleussner-Rechentafel, Taschenrechner
- oder es sind dieselben wie zur Notation von Sprache, also zum Schreiben und Lesen, wie Computer, Braille-Schreibmaschine und Punkschrifttafel.

Zudem wurden sämtliche Veranschaulichungsmittel zur Notation oder zum Lesen speziell für Blinde erfunden, ausser Taschenrechner und PC, welche aber beide blindengerecht modifiziert wurden.

5.2.4 Zusammenfassende Interpretation der Veranschaulichungsmittel

Aus den dargelegten Ergebnissen und meinen Beurteilungen zur Überkategorie Veranschaulichungsmittel leite ich nachfolgende zusammenfassende Interpretationen ab:

Es gibt kein Veranschaulichungsmittel, welches für sämtliche Sachverhalte des Mathematikunterrichts eingesetzt werden kann. Viele haben Vor- und Nachteile. Es gibt aber Materialien, die hinsichtlich bestimmter Aspekte besondere Stärken zeigen.

Empfehlenswert bei den Lern- und Rechenhilfsmitteln sind aber auf jeden Fall Materialien mit einer deutlich tastbaren Fünfer- und Zehner-Struktur und solche, die ausbaubar sind und sich dadurch für verschiedene Niveaus und Sachverhalte eignen wie z.B. Russische Rechenmaschine, Abakus, 20er-Rechenrahmen, taktile Hundertertafel und Dienes-Blöcke (Mehrsystemblöcke). Ganz wichtig erscheint mir, dass Kindern genügend Zeit geben wird, sich mit den Veranschaulichungsmitteln auseinander zu setzen, mit ihnen vertraut zu werden und sich in sie hineinzudenken. Denn jedes Veranschaulichungsmittel und die Regeln seiner Verwendung müssen neu gelernt werden. Sie stellen einen eigenen Unterrichtsgegenstand dar. Darum ist eine zu grosse Vielfalt von Veranschaulichungsmitteln meiner Meinung nach zu vermeiden.

Ebenso dünken mich hinsichtlich der integrativen Beschulung grundsätzlich Veranschaulichungsmittel sinnvoll, welche auch von sehenden Kindern genutzt werden können oder solche, die von gebräuchlichen Mitteln modifiziert wurden.

Für das immer noch eher schwierige Gebiet der Notation sind ergänzend zu den neuen Medien meiner Einschätzung nach durchaus auch Rechenkästen sinnvoll.

5.3 Versuch einer Zuordnung von theoretischen Konzepten zu Veranschaulichungsmitteln

Anhand des zeitlich gleichen Auftretens von Konzepten und Veranschaulichungsmitteln bilde ich eine Zuordnung. Hier allerdings lasse ich meine Interpretationen einfließen! Das bedeutet nun, dass jene Angaben in den Zeitschienen erweitert wurden, von welchen ich überzeugt bin, dass sie durchgehender angewandt wurden, oder im Theorieteil so beschrieben wurden. Auch fließen hier meine Beobachtungen in den verschiedenen Schulen mit ein. Folgende Typologien lassen sich somit bilden.

5.3.1 Historisch grösstenteils gleichbleibende Typologien

Tabelle 18: Typologie: Grösstenteils immer

Konzepte Wahrnehmung: 1.32 Gutes Gedächtnis, 1.33 Andere Sinne sind besser, 3.11 Begrenzt und verschieden; Veranschaulichungsmittel: 5.52 zeitweise; Unterricht: 1.23 speziell für Blinde modifiziert und 1.24 Selbsttätigkeit (Anschauungs-, Fröbel, Form-, Zeichenunterricht; Rechnen: 6.12 Zählen und 1.15 Kopfrechnen.

Veranschaulichungsmittel 5.21 Russische Rechenmaschine; 5.11 Selbstangefertigte und Adaptionen; 5.23 Alltagsmaterialien; 7.51 Rechenkästen/Cubes

Seit Beginn der Blindenbeschulung und heute werden diese Konzepte und Veranschaulichungsmaterialien immer wieder beschrieben. Auch bei jenen, welche sich nicht eindeutig durchgehend erfassen lassen, nehme ich aber in Anbetracht ihrer regelmässigen Erwähnung stark an, dass sie durchgehend vorhanden sind. Folgende Übereinstimmungen lassen sich herauslesen.

Fazit zu grösstenteils durchgehenden Konzepten und Veranschaulichungsmitteln

- Da die visuelle Wahrnehmung wegfällt, sind die verbliebenen Sinne besser trainiert und ausgebildet. Vor allem die Gedächtnisfähigkeit wird bei Blinden höher eingeschätzt.
- Weil die Wahrnehmungsart verschieden ist, wird der Unterricht speziell für Blinde modifiziert.
- Die Selbsttätigkeit wird dabei hoch gewichtet, sei dies früher im Fröbelunterricht oder im sogenannten Anschauungsunterricht und heute in selbsttätigen Lernarrangements.
- Im mathematischen Anfangsunterricht wird dem Zählen grosse Bedeutung zugemessen, vor allem mit Alltagsmaterialien.
- Kopfrechnen war die vorherrschende Lehrmethode nach der Ablösung von Veranschaulichungsmitteln. Obwohl Kopfrechnen seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch verbesserte Notationsmöglichkeiten

und den Einsatz von neuen Medien immer mehr verdrängt wurde, beobachte ich, dass viele Blinde darin um einiges geübter sind als Sehende.

- Veranschaulichungsmittel sind zeitweise im Gebrauch. Das sind oft selbstangefertigte Mittel oder adaptierte Mittel der Sehenden.
- Die russische Rechenmaschine und ihre Nachfolger werden immer eingesetzt. Zur Notation sind die Rechenkästen in verschiedenen Variationen beliebt.

Gesamthaft kann gesagt werden, dass zu allen Zeiten Lehrpersonen mit grossem blindenpädagogischen Geschick und methodischem Einfallsreichtum - auch in Bezug auf Veranschaulichungsmittel - Blinde Lernende fördern.

5.3.2 Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts

Tabelle 19: Typologie: Erstes Drittel des 20. Jahrhunderts

Konzepte Wahrnehmung: 3.14 Tasten ersetzt sehen; Veranschaulichungsmittel: 5.59 Adaptionen unzulänglich

Veranschaulichungsmittel 5.30 Schleussner-Rechentafel; 7.57 Punktschriftrechnen mit Braille-Schreibmaschine

Fazit zu den Konzepten und Veranschaulichungsmitteln im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts

- Die fehlende visuelle Wahrnehmung kann durch Tasten weitgehend kompensiert werden. Adaptionen werden jedoch gleichzeitig als unzulänglich betrachtet. Diese zwei Punkte widersprechen sich. Jedoch herrschen diesbezüglich unterschiedliche Ansichten unter Fachpersonen.
- Die Schleussner-Rechentafel sowie das Rechnen mit Punktschriftmaschine sind einerseits ähnlich gelagert von der Darstellung her, andererseits von der eher schwierigen Handhabung. In Ermangelung besserer Alternativen konnten sie sich doch solange bewähren. Beide Mittel sind ausschliesslich auf das Tasten abgestimmt.

Gesamthaft kann gesagt werden, dass im 20. Jahrhundert bis in die 70er Jahre Methoden und Veranschaulichungsmittel vorherrschen, welche das Tasten prioritär behandeln.

5.3.3 Frühes 20. Jahrhundert bis Gegenwart

Tabelle 20: Typologie: Frühes 20. Jahrhundert bis Gegenwart

Konzepte Unterricht: 1.14 E-I-S oder Auf-Ab

Veranschaulichungsmittel 7.07 Sortierkasten

Fazit zu den Konzepten und Veranschaulichungsmitteln im frühen 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Gesamthaft kann gesagt werden, dass im 20. Jahrhundert das Prinzip der absteigenden und aufsteigenden Linie speziell an Blindenschulen ausgeübt wird. Seit den letzten Jahrzehnten wird dieses vom E-I-S-Prinzip abgelöst und ist Bestandteil in vielen Schulen.

5.3.4 Teilweise schon früher und verstärkt wieder in den letzten Jahrzehnten

Tabelle 21: Typologie: Teilweise schon früher und verstärkt im letzten Jahrzehnt

Konzepte Bildung: 4.31 Gleiche Inhalte wie Sehende; Wahrnehmung: 3.13 Taktil braucht mehr Zeit und 3.17 Auditive Wahrnehmung; Veranschaulichungsmittel: 5.56 sind sinnvoll

Veranschaulichungsmittel 5.24 Abakus

Fazit zu Konzepten und Veranschaulichungsmitteln welche früher und verstärkt wieder in den letzten Jahrzehnten angewendet werden

- Blindenschulen orientieren sich immer wieder an den Lerninhalten der Volksschulen.
- Dass die taktile Wahrnehmung mehr Zeit beansprucht, wurde früh erkannt, zwischendurch aber immer wieder vernachlässigt.
- Dass Veranschaulichungsmittel sinnvoll sind, vertraten bereits früher viele Pädagogen, jedoch ist das heutzutage eine Selbstverständlichkeit.
- Der Abakus ist ein Rechenmittel, welches in unserem Kulturkreis ausschliesslich blinde Lernende benutzen. Damit lässt sich sehr schnell rechnen.

Gesamthaft kann gesagt werden, dass sich Blindenschulen im Groben an den Lerninhalten der Volksschulen orientieren. Jedoch werden die Inhalte durch spezielle Lernbereiche und Veranschaulichungsmittel erweitert. Da die taktile Wahrnehmung mehr Zeit beansprucht, wurde früher die Schulzeit verlängert. Heute wird dies mit der Integration eher zum Problem.

5.3.5 Aktuelle Praxis

Folgende Konzepte sind zurzeit aktuell und werden von Autoren in meinem Forschungsgegenstand so dargelegt.

Tabelle 22: Typologie: Aktuelle Praxis, Konzepte

4.31		zeitweise			
1.32		sind sinnvoll			
1.33		Verbalisieren von Vorgängen			
3.11		speziell für Blinde modifiziert			
3.13		Selbsttätigkeit			
3.17		E-I-S			
1.15		Individualisierung			
1.12		Übung, Automatisierung			

Fazit zu Konzepten in der gegenwärtigen Praxis

- Die Schulen vermitteln heutzutage die gleichen Bildungsinhalte wie für die sehenden Kinder. Speziell für Blinde modifizierter Unterricht zeigt sich beim häufigen Individualisieren und den differenzierten Lernangeboten. Wahrgenommen wird, dass blinde Lernende einen wesentlich grösseren Zeitbedarf zum Bewältigen des Unterrichtsstoffes benötigen. Aus diesem Grund ist dem Lernaufwand für den blinden Schüler besondere Bedeutung beizumessen.
- Klar ist auch, dass ihre Wahrnehmungsmöglichkeiten grundsätzlich nicht gleich sind. Die auditive Wahrnehmung wird hoch gewichtet. Das offenbart sich beispielsweise beim Beschreiben von Dingen und Vorgängen oder durch die Sprachausgabe beim Taschenrechner und PC. Wenn z.B. auf dem PC eine verbalisierte Abbildung beschrieben wird und zugleich der zugehörige Kontext mit der Braillezeile gelesen werden kann, entfallen die aufwändigen Tastvorgänge zur Erkennung der Abbildung.
- Veranschauligungsmittel sind heute selbstverständlich und werden grundsätzlich für sinnvoll betrachtet, mindestens während eines gewissen Zeitraums. Traditionelle Veranschauligungsmittel sind unentbehrlich im Anfangsunterricht und sind bei neuen Lernstoffen ebenso sinnvoll. Der Lernaufwand für den Umgang mit einem Material ist für einen blinden Schüler jedoch besonders hoch. Er benötigt in der Regel mehr Zeit, um ein Material zu erkunden und angemessen mit ihm umgehen zu können (vgl. Kapitel 3.2.1).
- Später folgen üben und automatisieren. Der Unterricht wird oft auf den Repräsentationsmodi in der Abfolge enaktiv, ikonisch, symbolisch und anschliessend automatisierend gestaltet. Der umgekehrte Transfer wird eher vernachlässigt. Fröbelunterricht gibt es zwar nicht mehr und Handarbeitsunterricht wird eher abgebaut, aber auf die Selbsttätigkeit der Lernenden wird trotzdem sehr viel Wert gelegt. Diese ursprünglich reformpädagogische Idee wird somit modifiziert weiter verwendet.
- Überrascht bin ich, dass das Kopfrechnen anscheinend wieder vermehrt gefordert wird.

Gesamthaft kann gesagt werden, dass heutzutage auditive Wahrnehmungsmöglichkeiten höher gewichtet werden als taktile.

Folgende Veranschauligungsmittel werden heute in den Schulen eingesetzt und werden von Autoren in meinem Forschungsgegenstand so dargelegt.

Tabelle 23: Typologie: Aktuelle Praxis, Veranschauligungsmittel

5.23	Alltagsmaterialien
5.21	Russische Rechenmaschine
5.24	Abakus
7.02	20er-Rechenrahmen
7.03	Würfelbilder
5.27	Hundertertafel
7.07	Sortierschrank oder -kasten
5.11	Selbstangefertigte und Adaptionen
7.51	Cubes/ Rechenkasten
7.58	PC
7.11	Taschenrechner mit Sprachausgabe

Fazit zu Veranschauligungsmitteln in der gegenwärtigen Praxis

- Bewährte typisch blindenspezifische Veranschauligungsmittel wie Abakus und Cubes werden nach wie vor mit blinden Lernenden in den Schulen verwendet. Die Russische Rechenmaschine, welche heute als Zählrahmen benutzt wird, steht auch in vielen Eingangsklassen.
- Doch immer mehr werden gleiche Veranschauligungsmittel wie für Sehende eingesetzt. So sind die seit Jahrzehnten beliebten 20er-Rechenrahmen, Hundertertafel, Würfelbilder und Sortierschrank oder -kasten sowohl für sehende wie auch für blinde Lernende im Gebrauch.
- Dann gibt es jede Menge von individuell angepassten Adaptionen und selbstangefertigte Veranschauligungsmaterialien, welche in den Klassen gebraucht werden. Dies ist sowohl in den Blindenschulen wie auch in Regelklassen mit integriertem blindem Kind zu beobachten.
- Die elektronischen Medien nehmen einen immer bedeutenderen Raum ein. So dienen Computer bereits in unteren Klassen den blinden Schülern und Schülerinnen. Der computergestützte Zugang zur Mathematik ermöglicht eine grosse Vielfalt und trägt sicher zu einem massgeblichen Teil zur Erleichterung beim Lernen und der Notation bei.

Gesamthaft kann gesagt werden, dass in der Gegenwart geeignete Veranschauligungsmittel individuell eingesetzt werden, ganz auf das Bedürfnis und die Möglichkeit jedes einzelnen Lernenden abgestimmt. Elektronische Medien nehmen bereits in unteren Klassen einen breiten Raum ein.

6 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel sollen die eingangs gestellten Fragen beantwortet werden.

Die Forschungsfragen, welche durch die vorliegende Arbeit beantwortet werden, lauten:

Welche didaktischen Konzepte für die Zahlerfassung und Zahlenraumerweiterung sind in der Fachliteratur zur Blindenbildung beschrieben? Welche mathematischen Veranschaulichungsmittel entstanden daraus? Inwieweit erfüllen diese die mathematisch-didaktischen und blindenspezifischen Kriterien?

Zudem ging ich folgende Fragen an:

Welche Theorien und/oder Personen stehen hinter den Konzepten und welche Ziele verfolgten sie? In welche Zeiträume sind die verschiedenen Konzepte einzuordnen und von welchen Kontexten waren sie abhängig? Welche didaktischen Konzepte und Veranschaulichungsmittel galten nur kurzzeitig oder haben sich verändert, welche sind heute noch oder wieder aktuell?

Diese Fragen beantworte ich in zwei Teilen. Zuerst richte ich den Schwerpunkt auf die didaktischen Konzepte, anschliessend auf die Veranschaulichungsmittel mit Materialkriterien. Dabei muss ich mich zusammenfassend auf die bedeutungsvollsten Antworten beschränken. Deshalb kann ich die Fragestellung nicht bloss nach den Ergebnissen beantworten, sondern lasse bewusst meine Interpretationen hinein fliessen.

6.1 Theoretische Konzepte

Welche didaktischen Konzepte für die Zahlerfassung und Zahlenraumerweiterung sind in der Fachliteratur zur Blindenbildung beschrieben? In welche Zeiträume sind die verschiedenen Konzepte einzuordnen?

Aus den Ergebnissen und Interpretationen der Forschungsarbeit lässt sich schliessen, dass über 200 Jahre hinweg bestimmte Konzepte in unterschiedlicher Ausprägung bedeutsam sind.

Zusammenfassend zeigen sich folgende immerwährenden Konzepte:

- Die Unterrichtsmethoden werden blindenspezifisch modifiziert.
- Die Zahlerfassung, Zahlenraumerweiterung und erste Rechenoperationen werden im Anfangsunterricht handelnd erschlossen. Das Prinzip der Selbsttätigkeit steht somit im Zentrum des Unterrichts.
- Zählen wird als grundlegende Voraussetzung für das spätere Rechnen angesehen. Alltagsgegenstände, an denen das Zählen geübt wird stehen zur Verfügung. Die Russische Rechenmaschine, welche heute als Zählrahmen dient, ist eines der Veranschaulichungsmittel dazu.
- Nach der ersten Erarbeitung der Zahlen folgen die Festigung des Erlernten durch Üben und Automatisieren.
- Allgemein werden Sachen und Inhalte aus der Lebenswelt der Kinder benützt.
- Alle Repräsentationsmodi fliessen ein. Jedoch bestehen im ikonischen Bereich und vor allem in der Schriftlichkeit Schwierigkeiten, welche sich alle Fachleute jederzeit bewusst sind. Das Prinzip der

absteigenden- und aufsteigenden Linie wird eher an Blindenschulen angewandt. Seit einigen Jahrzehnten wird dieses vom E-I-S-Prinzip abgelöst und ist Bestandteil auch in vielen Regelschulen.

Folgende Konzepte galten seit den Anfängen der Blindenbeschulung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein:

- Die klassische Blindenpädagogik legte grossen Wert auf die Förderung der Konzentrationsfähigkeit und des Gedächtnisses.
- Kopfrechnen wurde als wichtigste und oft alleinige weiterführende Methode angewandt, da die Notation schwierig und zeitintensiv war.
- Die Betonung des Tastens galt als Kompensationsmöglichkeit.
- Die mathematische Bildung fand ausser im Fach Mathematik zusätzlich in Fächern wie Fröbelunterricht, Zeichnen, Formen statt.
- Jede Institution hatte ihre eigenen Lehrpläne und Konzepte.

Die aktuelle Praxis zeigt ausser den vorgängig dargestellten Antworten folgende Besonderheiten auf:

- Insgesamt werden heutzutage auditive Wahrnehmungsmöglichkeiten höher gewichtet als taktile.
- Lerninhalte und Lernziele sind grundsätzlich dieselben wie die der Regelschulen. Zusätzlich werden individuelle Förderkonzepte beigezogen.
- Blindenspezifische Lerninhalte und Techniken werden zusätzlich vermittelt.
- Spezifisch blindenpädagogische Konzepte in Lehrplänen werden tendenziell erwähnt.
- Die mathematische Bildung findet grossmehrheitlich im Fach Mathematik statt.

Welche Theorien und/oder Personen stehen hinter den Konzepten?

Ihren Ursprung haben oben erwähnte Konzepte bei den frühen Blindenpädagogen, den Pionieren und Gründern der Blindenschulen, also Klein, Zeune, Knie, später Zech u.a. Denn diese waren nicht nur Praktiker, sondern zugleich auch Theoretiker. Vor allem war es Klein, welcher einen ungeheuren Einfluss auf das methodische Denken im Blindenunterricht bis weit ins 20. Jahrhundert ausübte. Seine Konzepte veröffentlichte Klein in einem „Lehrbuch zum Unterrichte Blinder“, welches 1819 in Wien erschien. Gesamthaft kann gesagt werden, dass es zu allen Zeiten vorwiegend die Lehrpersonen waren, die mit ihrem blindenpädagogischen Geschick und mit methodischem Einfallsreichtum die jeweiligen Konzepte entwickelten, stets in Anlehnung an die allgemeine Didaktik. Heute gelten für Blinde die allgemeinen Bildungsstandards. Besondere blindendidaktische Konzepte finden im Regelunterricht wenig Beachtung. Blindenspezifische Lerninhalte werden zusätzlich vermittelt.

Erfreulich ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren vermehrt blindendidaktische Lehrbücher und Projekte veröffentlicht werden z.B. von Csocsán, Beyer, Hahn, Hofer, Lang u.a. oder der Universität Dortmund. Als besonderes Konzept gilt der auditive Zugang zu Zahlen nach Emmy Csocsán.

Welche Ziele werden verfolgt?

Grundsätzliches Ziel ist es, den blinden Lernenden die Begriffsbildung und eine gedankliche Vorstellung zu ermöglichen, um so den Zahlenraum zu erfassen und darin zu operieren. Dies erfordert spezielle blindenadäquate Methoden, welche die Fachpersonen in allen Zeiten beschäftigt. Früher war der grundsätzliche Zweck der Blindenbildung, den sozialen Notstand der Betroffenen zu beheben. Die mathematische Bildung bestand vor allem im Lernen der Grundfertigkeiten, dem sogenannten „bürgerlichen Rechnen“, damit Blinde einen handwerklichen Beruf ausüben konnten. Seit ca. Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Lernziele für Blinde gleich wie für Sehende. Das heutige Ziel ist, Blinde möglichst vollumfänglich in die Gesellschaft der Sehenden einzugliedern.

Von welchen Kontexten sind die Konzepte abhängig?

Abhängig sind die Konzepte vom gesellschaftlichen und politischen Kontext der jeweiligen Zeit. Beeinflusst werden die blindendidaktischen Konzepte immer von der allgemeinen Didaktik, da sie sich aus dieser heraus entwickelt. Die früheren Blindenpädagogen waren besonders von den Ideen Pestalozzis, später von Fröbel, Piaget u.a. beeinflusst. Heute sind es vor allem technische Errungenschaften und bildungspolitische Forderungen wie Integrationsbestrebungen oder Inklusion, welche die Bildung blinder Lernender beeinflussen.

6.2 Veranschaulichungsmittel

Welche mathematischen Veranschaulichungsmittel entstanden daraus?

Die oben aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass Veranschaulichungsmittel für den mathematischen Anfangsunterricht vorwiegend von kreativen Blindenpädagoginnen und -pädagogen entwickelt und hergestellt sowie in geeigneter Weise modifiziert werden.

Für alle Veranschaulichungsmittel lässt sich allgemein zusammenfassen:

- Es sind einerseits Mittel, welche speziell für Blinde entwickelt und ausschliesslich von ihnen benützt werden, wie Rechenschnur, sämtliche Rechentafeln, Cubes, Wolfrums Fingerrechenmaschine, Punktschriftmaschine und -tafel.
- Andererseits sind es Mittel, welche Sehende nutzen und für Blinde adaptiert wurden. Somit können diese von allen Lernenden benützt werden. Erwähnt sind Mittel wie Abakus, Würfelbilder, Hunderttafel, Logische Blöcke für Blinde, selbstangefertigte Mittel, Taschenrechner und PC.
- Schliesslich gibt es Mittel, welche ohne Anpassungen von denen der Regelschulen übernommen werden können, z.B. Alltagsmaterialien, Steckmaterial, Russische Rechenmaschine 20er-Rechenrahmen, Dienes-Blöcke, Cuisenaire-Stäbe und Sortierkästen.

Veranschaulichungsmittel zur Notation von Zahlen und Operationen in der Mathematik sind:

- Entweder Mittel, welche speziell nur für die Mathematik entwickelt wurden, wie Cubes/Rechenkasten, Saunderson-Niesen'sche Rechentafel, Langs Rechentafel, Rechentafel Lachmann, Taylor-Rechentafel, Schleussner-Rechentafel, akustischer Taschenrechner
- oder es sind dieselben Mittel, die auch zur Notation von Sprache, also zum Schreiben und Lesen, dienen, z.B. Computer, Punktschriftmaschine und Punktschrifttafel.

Die Veranschaulichungsmittel sind eng mit den jeweiligen Konzepten und Zeiten verbunden. Jedoch hielten einige Mittel über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte an. Andere wurden durch technische Errungenschaften ersetzt.

- Bewährte typisch blindenspezifische Veranschaulichungsmittel wie Abakus und Cubes werden nach wie vor mit blinden Lernenden in den Schulen verwendet. Die Russische Rechenmaschine, welche heute als Zählrahmen benutzt wird, steht auch in vielen Eingangsklassen.
- Weiter gibt es jede Menge von individuell angepassten Adaptionen und selbstangefertigte Veranschaulichungsmaterialien, welche in den Klassen gebraucht werden. Dies ist sowohl in den Blindenschulen, wie auch in Regelklassen mit integrierten blinden Kindern zu beobachten.
- Während bis ca. 1970 die Gewichtung der Veranschaulichungsmittel ausschliesslich auf der taktilen Ebene lag, werden heutzutage kombinierte auditiv-taktile Veranschaulichungsmittel eingesetzt.
- Die heutige Tendenz geht in Richtung gleicher Veranschaulichungsmittel wie für Sehende, das heisst solche die für Blinde modifiziert werden. So sind die seit Jahrzehnten beliebten 20er-Rechenrahmen, Hundertertafel, Würfelbilder und Sortierschrank oder -kasten sowohl für sehende wie auch für blinde Lernende im Gebrauch.
- Die elektronischen Medien nehmen einen immer grösseren und wichtigeren Raum ein. So dienen Computer bereits in unteren Klassen den blinden Schülerinnen und Schülern. Der computergestützte Zugang zur Mathematik ermöglicht eine erweiterte Vielfalt sowie eine erleichterte Arbeitsweise.
- Ein Hauptproblem stellt für Blinde die Verschriftlichung von Zahlen und Rechnungen dar. Obwohl seit Mitte des 20. Jahrhundert durch verbesserte Notationsmöglichkeiten und den Einsatz von neuen Medien sich dieses Problem reduziert hat, ist es bis heute unbefriedigend gelöst. Die Mathematikschriften für den PC sind komplex und Schulbuchadaptionen ungenügend.
- In der Gegenwart werden Veranschaulichungsmittel individuell eingesetzt, ganz auf das Bedürfnis und die Möglichkeit jedes einzelnen Lernenden abgestimmt.

Inwieweit erfüllen die Veranschaulichungsmaterialien die mathematisch-didaktischen und blindenspezifischen Kriterien?

Wie meine Untersuchung zeigt, erfüllen nicht alle Veranschaulichungsmittel diese Kriterien. Es gibt kein Veranschaulichungsmittel, welches für sämtliche Sachverhalte des Mathematikunterrichts eingesetzt werden kann. Viele haben Vor- und Nachteile. Es gibt aber Materialien, die hinsichtlich bestimmter Aspekte besondere Stärken zeigen. So kommt es stark darauf an, welche Sachverhalte gelernt und geübt werden sollen. Empfehlenswert bei den Lern- und Rechenhilfsmitteln sind aber auf jeden Fall

Materialien mit einer deutlich tastbaren Fünfer- und Zehner-Struktur. Ebenso jene, die ausbaubar sind und sich dadurch für verschiedene Niveaus und Sachverhalte eignen. Beispiele dafür sind die Russische Rechenmaschine, der Abakus, der 20er-Rechenrahmen, die taktile Hundertertafel und die Dienes-Blöcke (Mehrsystemblöcke). Elektronische Medien nehmen bereits in unteren Klassen einen breiten Raum ein. Besonders der Computereinsatz erleichtert vieles. Für das immer noch eher schwierige Gebiet der Notation sind ergänzend zu diesen neuen Medien auch Rechenkästen sinnvoll.

Resümierend kann gesagt werden, dass auch hier wieder bereits die frühen Blindenpädagogen bei der Entwicklung der Veranschaulichungsmittel sehr darauf bedacht waren, möglichst viele Kriterien zu erfüllen (z.B. Wiener-Rechenkasten). Die heute eingesetzten Mittel müssen im Unterricht immer wieder auf ihre Eignung überprüft und angepasst werden

Zusammenfassend lässt sich folgende prägnante Antwort geben:

Blindenpädagoginnen und -pädagogen suchen in allen Zeitepochen immer wieder neue geeignete Unterrichtskonzepte und Veranschaulichungsmittel. In diesem Sinn leisten alle Pionierarbeit. Die Umsetzung passt sich den bildungspolitischen, didaktischen und medialen Gegebenheiten an.

Dank der technischen Fortschritte wird die Teilhabe am Unterricht erleichtert. Trotzdem sind spezielle blindendidaktische Konzepte äusserst wichtig.

7 Reflexionen und Schlussfolgerungen

Im Schlusskapitel diskutiere und reflektiere ich kritisch das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit und schildere meine persönlichen Erkenntnisse. Am Ende formuliere ich Konsequenzen für die pädagogische Praxis.

7.1 Kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Qualitatives Denken bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Es soll nun überprüft werden, wie die charakteristischen Merkmale qualitativer Forschung im gesamten Forschungsprozess sichtbar werden.

7.1.1 Erarbeitung des theoretischen Bezugsrahmens

Zuerst suchte ich nach Fachliteratur zur Blindenbildung, zur Geschichte der Blindenbeschulung, zur Blindendidaktik und zur Mathematik im Anfangsunterricht. Nach einem ersten Querlesen merkte ich rasch, dass diese Themen äusserst komplex sind. Zudem kann die Geschichte der Blindenbeschulung nicht isoliert betrachtet werden. Sie steht im Kontext der allgemeinen Didaktik, der politischen und sozialen Bedingungen und der gesellschaftlichen Werte. Um mir einen wirklich fundierten Hintergrund zu schaffen, musste ich mir zuerst ein viel breitgefächertes Wissen aneignen. Nur so konnte ich die Zusammenhänge erkennen und einordnen. Daher recherchierte ich in der weiteren Fachliteratur nach Aussagen zu den Themen der allgemeinen Didaktik, der Wahrnehmungstheorien, der historischen und politischen Situation, der blindentechnischen Errungenschaften und der Veranschaulichungsmittel. Zusätzlich wollte ich die Veranschaulichungsmittel nach neuen neuropsychologischen Erkenntnissen überprüfen. Ich nutzte Mailkontakt mit der Neurobiologin Karin Kucian vom Kinderspital Zürich. Diesen Aspekt schloss ich jedoch aus meiner Forschung aus, da er den Umfang dieser Masterarbeit gesprengt hätte.

7.1.2 Erhebungsverfahren

Mein grosses Interesse am Thema führte dazu, dass ich sehr viel Fachliteratur las und dabei laufend auf neue Aspekte stiess. Das Gelesene zu ordnen und sinnvoll zu reduzieren, erforderte viel Disziplin und fiel nicht mir leicht. Nach der ausführlichen Einarbeitung in die verschiedenen Theorien und Forschungen traf ich die Auswahl der Fachliteratur, welche meinen Forschungsgegenstand darstellt. Ich erstellte ein Raster mit Bereichen aus meinem theoretischen Vorverständnis, um eine grobe Einteilung vorzunehmen und einen zeitlichen Überblick zu erhalten. Aus der bisherigen Theorie leitete ich deduktiv erste Kategorien ab. Danach las ich die Dokumente meines Forschungsgegenstandes. Zugleich machte ich Memos und suchte zu den Bereichen Textstellen. Diese ordnete ich stichwortartig in das Raster ein. Es zeigte sich nach und nach, wie komplex der Forschungsgegenstand ist.

7.1.3 Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren

Beim weiteren Erforschen meines Forschungsgegenstands liess ich mich durch die Inhalte der Texte anregen und entwickelte induktiv weitere Kategorien. Diese Kategorien reduzierte ich mehrfach und teilte sie anders ein, bis mein definitives Kategoriensystem stand. Dann folgte ein mehrmaliger Materialdurchlauf mit der Zuordnung von Textstellen zu den Kategorien. Dazu erstellte ich einen Kodierleitfaden, um eine eindeutige Zuteilung zu ermöglichen.

Eine Schwierigkeit war, dass ich immer wieder hin und her wechselte zwischen Erhebung, Aufbereitung und Auswertung. Denn die Anregung durch das Material war dermassen gross und interessant, dass es mich immer wieder dazu verführte, weitere Details zu erfahren. So integrierte ich die Medien Nummer 20 und Nummer 21 erst im Verlauf der Aufbereitung. Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse an und für sich förderte bei meiner Forschung auch das Verschmelzen der Aufbereitung mit der Auswertung. Zudem merkte ich, dass es mir von meiner gewohnten persönlichen Arbeitsweise her eher schwer fiel, mich an eine genaue Struktur zu halten. Zeitweise kam mir meine Arbeitstechnik chaotisch vor. Die streng systematische Vorgehensweise zu befolgen fiel mir zwar nicht leicht, sie war sie aber eine hilfreiche Orientierung. Schlussendlich war es eine Erleichterung, dass ich mich bei der Auswertung an das gut strukturierte Kategoriensystem halten konnte, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen.

Die Auswahl der Fachliteratur zur Blindenbildung ergibt ein vielseitiges Bild von bestehenden Theoretischen Konzepten und Veranschaulichungsmaterialien. Trotz der Vielfalt sind die Ergebnisse aussagekräftig. Die vorliegenden Ergebnisse erlaubten es, die Forschungsfragen differenziert zu beantworten. Das beweist im Rückblick, dass sich mein gewähltes Vorgehen für diese Forschungsarbeit im Gesamten bewährt hat. Die Technik der qualitativen Inhaltsanalyse war ein brauchbares Instrument zur Untersuchung meines Forschungsgegenstandes. Dank ihr konnte ich die grosse Datenmenge überhaupt auswerten. Die Zuordnung der Daten zu den einzelnen Kategorien fiel mir durch den Kodierleitfaden relativ einfach. Einzig die Tatsache, dass ein grosser Teil meiner untersuchten Fachliteratur Sekundärliteratur ist, führte manchmal zu Einordnungsproblemen. Insgesamt war die Besonderheit, dass die Medien meines Forschungsgegenstandes zugleich ein Teil meines Theoriegegenstandes waren, mitunter verwirrend. Ich hätte durch ein gezielteres und systematischeres Vorgehen Zeit gewinnen können.

7.1.4 Einhaltung der Gütekriterien

Anhand von Gütekriterien will ich nun mein methodisches Vorgehen überprüfen, damit die Qualität der Ergebnisse gesichert ist. Mayring führt sechs allgemeine Gütekriterien auf, welche bezüglich des methodischen Vorgehens in qualitativen Forschungsprozessen als Prüfsteine dienen können. Diese Kriterien sind die *Verfahrensdokumentation*, die *argumentative Interpretationsabsicherung*, die *Regelgeleitetheit*, die *Nähe zum Gegenstand*, die *kommunikative Validierung* sowie die *Triangulation* (vgl. Mayring, 2002, S. 144 ff.).

Für die vorliegende Arbeit beschrieb ich in Kapitel 3.2.2 die beiden Gütekriterien *Verfahrensdokumentation* und *Regelgeleitetheit* als voraussichtlich erfüllbar.

Verfahrensdokumentation: Ein Indikator für die Einhaltung dieses Kriteriums ist, dass andere den Forschungsprozess nachvollziehen können. Mayring schreibt: „Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde“ (ebd.). Eine transparente Beschreibung des Forschungsverlaufs dient als Bestätigung der Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Ergebnisse. Ich beschreibe und dokumentiere mein Vorverständnis, die Forschungsmethoden, die Durchführung und die Auswertung. Die einzelnen Gedankengänge habe ich somit transparent gemacht. Durch diese Dokumentation meines Vorgehens ist das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation erfüllt.

Regelgeleitetheit: Das systematische Vorgehen zeigt sich darin, dass eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet vorgeht. In dieser Arbeit plante ich die verschiedenen Verfahrensschritte im Voraus und führte sie daran geleitet aus. Das Kategoriensystem wurde aus einem theoretischen Vorverständnis deduktiv entwickelt und während des Forschungsprozesses induktiv erweitert. Die Kategorien und deren Definitionen bildeten einen stabilen Kodierleitfaden. Indem ich mich zur Bearbeitung des Materials an die vorher festgelegten Regeln gehalten habe, ist auch dieses Gütekriterium erfüllt.

Ergänzen kann ich nun das Gütekriterium der *Argumentativen Interpretationsabsicherung*.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Dieses Kriterium ist dann gegeben, wenn die von mir gemachten Interpretationen als solche gekennzeichnet und begründet wurden. Die Beurteilung der Materialien nach meinen selber differenzierten Kriterien ist klar als solche gekennzeichnet und begründet. Ebenso bin ich mit der Zuordnung der Konzepte zu den Veranschaulichungsmitteln verfahren. Interpretationen habe ich mit Argumenten begründet. Somit erachte ich auch dieses Gütekriterium als erfüllt.

Die Gütekriterien *Nähe zum Gegenstand* und *kommunikative Validierung* sind vom Forschungsgegenstand her nicht gegeben. Die Untersuchung der historischen und neueren Fachliteratur bringt das mit sich.

Das Gütekriterium der *Triangulation* wäre z.B. möglich, wenn ich die Veranschaulichungsmittel mit der Vielfalt von heutigen selbstangefertigten Mitteln verglichen oder blinde Kinder dazu befragt hätte. Beides musste ich aus Zeitgründen weglassen. Jedoch befindet sich ein Teil der Abbildungen von heutigen Veranschaulichungsmitteln im Anhang dieser Arbeit. Allerdings machte ich bei der Bestimmung der Materialkriterien eine Triangulation, indem ich die Kriteriendefinitionen dreier Autoren untereinander und nach ihrer Verwendbarkeit auf die dargestellten Veranschaulichungsmittel verglich.

7.2 Persönliche Erkenntnisse und Ausblick

Das strukturierte Vorgehen bei einer Inhaltsanalyse zeigte mir natürlich auch Erkenntnisse und Grenzen zu meinem Arbeitsvorgehen deutlich auf. Dieser Erkenntnisgewinn schärfte mein Bewusstsein für meine Handlungsmuster, aber zeigte auch die Grenzen meiner vorhandenen Ressourcen. Trotz der grossen Herausforderung kann ich einiges für mich als persönlichen Gewinn herausnehmen.

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema konnte ich einen sehr tiefen Einblick in die historische Entwicklung des Blindenunterrichts gewinnen. Die Beschäftigung mit historischen Dokumenten und Texten zur Blindenbildung ist zugleich eine Reflexion derselben. Die Arbeit ist eine Bestandsaufnahme über bereits gemachte Erfahrungen, Dispute unter Fachpersonen und Forschungsergebnisse. Auch gesellschaftspolitische und bildungspolitische Aspekte sind stark vertreten. Mich interessieren diese Thematiken sehr und ich konnte dabei viel lernen.

Einzelne Aussagen und Konzepte der ersten Blindenpädagogen überraschten mich überaus, da sie nichts an ihrer Aktualität eingebüsst haben. Insgesamt hat sich in den über 200 Jahren jedoch viel verändert. Es ist gelungen, blinde Menschen gleichwertig auszubilden. Zu denken gibt mir aber die heutzutage vermehrt fordernde Gesellschaft. Einerseits hat sich der Blickwinkel sehr geweitet und Blinde werden in Schulen integriert, andererseits gehen aber blindenspezifische Kenntnisse immer mehr verloren.

Blinde werden als integriert betrachtet, wenn sie gleich „funktionieren“ wie wir Sehende. Das befremdet mich. Als Beispiel erlebe ich bereits bei meinen sehbehinderten Schülerinnen und Schülern, dass sie in den Schulen unter starkem Druck stehen u.a. wegen des Zeitproblems. Sie leisten einen enormen Mehraufwand, um die Anforderungen zu erreichen. Während meiner Auseinandersetzung mit dem Thema erlebte ich noch weitere Parallelen zu meiner Berufsarbeit. Dadurch ist mir erneut bewusst geworden, dass ich diese in meiner Praxis angehen möchte.

Um nun den Kreis von der Ausgangslage der vorliegenden Arbeit zu schliessen, will ich das Thema der Veranschaulichungsmaterialien nochmals erwähnen. Ausgangspunkt war meine „Entrüstung“ über gewisse für Blinde modifizierte Mathematikbücher. Die vertiefte Auseinandersetzung durch die Fachliteratur bestätigt mir meine Bedenken gegenüber diesen Mathematikbüchern. Insbesondere blinde Schüler und Schülerinnen, die die Regelschule besuchen, müssen so mit einem weit weniger attraktiven Buch als ihre sehenden Mitschülerinnen und Mitschüler arbeiten. Zusätzlich bin ich der Überzeugung, dass auch die Materialkriterien in diesen Büchern noch weitgehend nicht erfüllt sind.

Diese erneuten Erkenntnisse und die Tatsache, dass die Lehrpersonen in der Blindendidaktik schon immer sowohl Praktiker wie auch Theoretiker sind, bestärken und motivieren mich jetzt in meinem Vorhaben, ein Mathematikbuch für Blinde zu kreieren.

7.3 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Aus dieser Forschungsarbeit leite ich folgende Gedanken für die Praxis im Unterricht mit blinden Lernenden ab:

- Andere Sinneswahrnehmungsmöglichkeiten erfordern andere Lehr- und Lernmethoden. Spezielle blindendidaktische Konzepte sind äusserst wichtig. Das Wissen um solche Konzepte und deren Weiterentwicklung und die Vermittlung an andere Lehrpersonen sind elementar. Sonst gehen blindendidaktische Kenntnisse immer mehr verloren.
- Überaus wichtig ist die Selbsttätigkeit der Lernenden. Der handelnde Umgang mit Veranschaulichungsmitteln ist nötig, um Erfahrungen zu gewinnen und Vorstellungen zu speichern.
- Der Erwerb von mathematischen Kompetenzen ist für blinde Kinder besonders schwierig. Sie müssen deshalb frühzeitig adäquat gefördert werden.
- Vielfältige Erfahrungen mit der Umwelt sollen ermöglicht werden, damit sich mathematische Kompetenzen gut entwickeln können.
- Blindenspezifische Lerninhalte und spezielle Techniken sollen kontinuierlich erlernt und geübt werden.
- Die Einführung jedes neuen Mittels soll sorgfältig geschehen und stellt einen eigenen Unterrichtsgegenstand dar. Deshalb ist der Gebrauch von Mitteln, die ausbaubar und für verschiedene Sachverhalte eingesetzt werden können von Vorteil.

- Die Tastqualität von Quellkopien ist oft unbefriedigend. Ebenso sind Modifikationen von Lehrmitteln häufig unübersichtlich und unattraktiv. Hierauf ist ein besonderes Augenmerk zu richten. Akustische Umsetzungen bieten eine unverzichtbare Ergänzung.
- Die Arbeitsbelastung für Blinde ist hoch. Aufgrund der komplexen Lehrpläne wird ein schnelles Tempo gefordert. Dieses wird den Wahrnehmungsvoraussetzungen der Blinden kaum gerecht. Es gilt eindeutig: „Weniger wäre oft mehr“ bzw. „Mut zur Lücke“. Es wäre wünschenswert, wenn diese beiden wertvollen Gedanken auch in der Regelschule mehr Resonanz finden würden. Eine Vision? - Nachdenken ist angesagt, zugunsten der jungen und der kommenden Generation!

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Ahlberg, A., & Csocsán, E. (1994). Grasping numerosity among blind children. In: *Report no. 04:1994*. Göteborg: Department of Education and Educational Research. University.
- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Arbeitsgruppe des AK blind/sehbehindert NRW (Hrsg.). *Materialien für den Mathematikunterricht mit blinden und sehbehinderten Kindern in der Grundschule*. Didaktikpool, Projekt ISaR (Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen). Dortmund. Internet: http://www.isar-projekt.de/files/didaktikpool_11_1.pdf [09.10.2011].
- Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Hrsg.). (2001): *Lehrplan zum Förderschwerpunkt Sehen für die bayerische Grundschulstufe des Förderzentrums für Sehgeschädigte sowie für den gemeinsamen Unterricht in der Grundschule*. München. Internet: <http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=00a625d04d16f1f5d27e3b70d6db0500> [26.12.2011].
- Beyer, F. (2008a). Didaktik des gemeinsamen Unterrichts - Blindenpädagogische Kompetenzen und Erfordernisse als Bestandteil einer „Schule für alle“. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen*. (S. 68-101). Stuttgart: Kohlhammer.
- Blindenanstalt Nürnberg. (Hrsg.). (2004). *Zielgerichtetheit und Wandel, Tradition und Perspektiven in der Bildung blinder und sehbehinderter Menschen*. Fachbeiträge zum 150-jährigen Bestehen der Blindenanstalt Nürnberg e. V. Nürnberg: Blindenzentrum.
- Csocsán, E. (2000a). *Entstehung mathematischer Kompetenzen bei Kindern mit Blindheit*. Didaktikpool, Projekt ISaR (Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen). Dortmund. Internet: http://www.isar-projekt.de/files/didaktikpool_40_1.pdf [09.10.2011].
- Csocsán, E. (2000b). *Zahlerfahrung und Grundrechnen bei blinden Kindern*. Didaktikpool, Projekt ISaR (Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen). Dortmund. Internet: http://www.isar-projekt.de/files/didaktikpool_42_1.pdf [13.11.2011].
- Csocsán, E. (2007): *Muss man ein Sehender sein, um am Horizont der Mathematik einen neuen Stern sehen zu können?* Internet: <http://www.solon-line.de/muss-man-ein-sehender-sein-um-am-horizont-der-mathematik-einen-neuen-stern-sehen-zu-koennen.html> [11.11.2011].
- Csocsán, E., Hogfeld, E., Terbrack, J. (2001). Mathematik mit sehbehinderten Kindern. In: *Krug, F.-K. (Hrsg.). Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern*. München: Ernst Reinhardt Verlag. S.290-317.
- Csocsán, E., Klingenberg, O., Koskinen K.-L. & Sjöstedt, S. (Nordic Light Team) (2002). *Mathe mit anderen Augen „gesehen“ - Ein blindes Kind in der Klasse-*. Lehrhandbuch für Mathematik. Dortmund: Schildts Förlags.
- Degenhardt, S., Rath, W. (2001). *Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*. Band 2 der „Studientexte zur Geschichte der Behindertenpädagogik“. Berlin: Luchterhand.

- DoBuS - Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium (Herausgeber), (2002). *Adaption mathematischer Darstellungen für blinde Schulanfänger und -anfängerinnen*. Internet: <http://www.tu-dortmund.de/dobus/downloads/mathe.rtf> [21.11.2011].
- Drave, W. & Mehls, H. (Hrsg.). (2006). *200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806 - 2006)*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Drolshagen, B. (2001). Adaption mathematischer Darstellungen für blinde Schulanfänger und -anfängerinnen. *blind-sehbehindert. Zeitschrift für das Sehgeschädigten-Bildungswesen*, 2, 45-48.
- Fachhochschule Erfurt FEH (Hrsg.).(o. J.). *Was ist Mathematik?* Erfurt: Internet: http://www.fh-erfurt.de/get/fileadmin/GET/Dokumente/Brueckenkurse/Methodisches_M.pdf [25.12.2011].
- Gerster, H.-D. (2004). Kurz-Informationen zum Thema Rechenschwäche Internet: <http://www.irtberlin.de/download/Gerster-Broschuere.pdf> [13.07.2011].
- Grassmann, T. (2006). Die Entwicklung der Lehr-, Lern- und Hilfsmittel für den Unterricht von Blinden und Sehbehinderten - Eine Zeitreise. In W. Drave, H. Mehls (Hrsg.), *200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806 - 2006)*. (S. 87-100). Würzburg: Edition Bentheim.
- Gumpert, N.: *Geschichte der Mathematik*. Internet: http://www.dr-gumpert.de/html/geschichte_der_mathematik.html [6.10.2011].
- Hahn, V. F. (2006). *Mathematische Bildung in der Blindenpädagogik. Probleme und Veranschaulichungsmedien beim Mathematiklernen Blinder mit einem Lösungskonzept im Bereich geometrischer Grundbildung*. Norderstedt: Books on Demand.
- Hasemann, K. (Hrsg.). (2003). *Anfangsunterricht Mathematik*. Heidelberg: Berlin
- Heller, S. (2001). System der Blindenpädagogik (1892). In S. Degenhardt & W. Rath (Hrsg.), *Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*. Band 2 der „Studientexte zur Geschichte der Behindertenpädagogik“. (S. 54-59). Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand.
- Hudelmayer, D. (1993). Blindenpädagogik im Wandel der Geschichte. 125 Jahre Schule für Blinde und Sehbehinderte in Heiligenbronn. *blind-sehbehindert. Zeitschrift für das Sehgeschädigten-Bildungswesen*, 4, 67-72.
- Hofer, U. (2008a). Allgemeindidaktische Modelle: Ihre Ressourcen für den Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen*. (S. 105-146). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hofer, U. (2008b). Sehen oder Nichtsehen: Bedeutung für das Lernen und aktive Teilhabe in verschiedenen Bereichen des Lebens. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen*. (S. 17-63). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hohn, F. (o. J.). Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Zentrum für Schulentwicklung (Hrsg.). *Sehen 2. Sonderpädagogischer Förderbedarf bei Kindern mit Sehschädigung. Das blinde Kind*. Wien. Internet: http://www.cisonline.at/fileadmin/kategorien/spf2_blindheit.pdf [26.11.2011]
- Klafki, W. (1998). *Selbsttätigkeit als Grundprinzip des Lernens in der Schule - Wiederaufnahme und Weiterentwicklung einer reformpädagogischen Idee und ihre Verwirklichung in der Schule*. Marburg Internet: <http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/1998/0003/k08.html> [18.11.2011].

- Klein, J.W. (1819). *Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden, um ihnen ihren Zustand zu erleichtern, sie nützlich zu beschäftigen und sie zur bürgerlichen Brauchbarkeit zu bilden*. Wien: Strauss.
- Knie, J.G. (1994): *Pädagogische Reise durch Deutschland im Sommer 1835*. Nachdruck der Ausgabe von 1837 Stuttgart und Tübingen, Cotta 1837. Würzburg: Edition Würzburg.
- Krug, F.-K. (2001). *Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.). (2001). *Richtlinien für den Förderschwerpunkt Sehen*. (Entwurf). Internet: http://www.verband-sonderpaedagogik-nrw.de/08_Aktuelles/Richtlinien/Sehen.pdf [3.1.2012].
- Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg, Stuttgart (Hrsg.). (2011). *Blinden- und sehbehindertenspezifische Unterrichtshinweise zu Mathematik*. Internet: <http://www.bildung-staerkmenschen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfBL/umbsp/Mathematik.pdf> [11.12.2011].
- Lang, M. (2008). Inhaltsbereiche und konkrete Ausgestaltung einer spezifischen Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern; Wahrnehmungsförderung und Begriffsbildung als fächerübergreifende Prinzipien des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen*. (S. 151-234). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lang, M. (2011a). *Didaktische Überlegungen zum Umgang mit Visualisierungen im gemeinsamen Unterricht mit sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schülern*. Internet: http://www.augenbit.de/wiki/images/4/46/Friedberg_2011_Lang_Visualisierung.pdf [25.12.11].
- Lang, M. (2011b). Mathematisches Lernen. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 2: Fachdidaktiken*. (S. 61-83). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2008). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 1: Grundlagen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.). (2011). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern: Band 2: Fachdidaktiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Leuders, J. (2009). Mathematik zum Hören - Auditive Lernmaterialien als inklusives Angebot im Mathematikunterricht. In: Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen (Hrsg.), *Teilhabe gestalten. Kongressbericht*. 34. Kongress des Verbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen. Würzburg: Edition Bentheim.
- Leuders, J. (2004). Qualität im Arithmetikunterricht mit blinden Schülern und Schülerinnen – Kriterien für die Evaluation. In: Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen (Hrsg.), *Qualitäten. Rehabilitation und Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung. Kongressbericht*. XXXIII. Kongress der Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen (S.138-146). Würzburg: Edition Bentheim.
- Linscheidt, M. (2002). Zahlbegriffsentwicklung blinder und sehender Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Lernmaterialien im Gemeinsamen Unterricht. Dortmund: Universität. Internet: http://www.isar-projekt.de/files/didaktikpool_61_13.pdf [30.10.2011].

- Lorenz, J.H. (1987): Zahlenraumprobleme bei Schülern. *Die Grundschulzeitschrift*, 15, (4), 171-177.
- Lorenz, J.H. (1995): Arithmetischen Strukturen auf der Spur. Funktion und Wirkungsweise von Veranschaulichungsmitteln. *Die Grundschulzeitschrift*, 82, 9-12.
- Lorenz, J. H. (2003). Kognitive Faktoren, deren Störung den Erwerb mathematischer Inhalte erschwert. In F. Lenart, N. Holzer, & H. Schaupp. (Hrsg.), *Rechenschwäche, Rechenstörung, Dyskalkulie. Erkennung, Prävention, Förderung* (S. 39-46). Graz: Leykam.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstanderfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Radatz, H., Schipper, W., Dröge, R., Ebeling, A. (1996): *Handbuch für den Mathematikunterricht. 1.Schuljahr*. Hannover: Schroedel.
- Rath, W. (1999). Integrative Pädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Blindheit. In: Myschker, N., Ortman, M. (Hrsg.). *Integrative Schulpädagogik* (S. 37-59). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rütters, H. (Regie). (2007). *Vom Reiche der sechs Punkte*. Deutschland 1927. [DVD]. München: Edition Filmmuseum.
- Schulz, A. *Wie kommen Kinder zur Zahl?* Internet: www.luw5.de/pdf/drschulz.pdf [8.9.2011].
- Sicilian, S. P. (1988): Development of Counting Strategies in Congenitally Blind Children. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 82 (8), 331-335.
- Sonnleitner, E. (2008). Förderung mathematischer Kompetenzen bei blinden und hochgradig sehbehinderten Vorschulkindern. *blind-sehbehindert. Zeitschrift für das Sehgeschädigten-Bildungswesen*, 2, 159-166.
- Von Aster, M. & Kucian, K. (2005). *Entwicklung und Ursachen von Rechenstörungen, neueste Forschungsergebnisse*. Internet: http://www.kispi.uzh.ch/af/ForschungLehre/zentrum/Unterlagen/Entwicklungund_Ursachen_Rechenstoerungen.pdf [8.9.2011].
- Walther, R. (2003). *Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*. Weinheim: Reinhardt Verlag.
- Waneczek, O. (1969). *Geschichte der Blindenpädagogik*. Berlin: Marhold Verlagsbuchhandlung.
- Wittmann, E. (1993). In: Krug, F.-K. (Hrsg.) (2001). *Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern*. (S.290). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Zeune, A. (1969). *Belisar. Über den Unterricht der Blinden*. (Nachdruck der Originalausgabe in der Auflage von 1821). Berlin: Marhold Verlagsbuchhandlung.

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenhänge und Einbettung der vorliegenden Arbeit.....	11
Abbildung 2: Ablaufmodell der Inhaltsanalyse zur vorliegenden Arbeit	32
Abbildung 3: Gewichtung der Unterrichtskonzepte	49
Abbildung 4:Kastanien.....	50
Abbildung 5: Rechenschnur; aus: Klein, 1819	50
Abbildung 6: Zählrahmen und Russische Rechenmaschine; aus: Klein, 1819.....	50
Abbildung 7: Abakus; aus: Fundus des Blindenmuseums	50
Abbildung 8: FINDERRECHENMASCHINE; aus: Internet http://www.mechrech.info	50
Abbildung 9: 20-er Rechenrahmen	50
Abbildung 10: Würfelbilder und Würfel.....	51
Abbildung 11: Hundertertafel.....	51
Abbildung 12: Cuisenaire-Stäbe.....	51
Abbildung 13: Mehrcsystemblöcke	51
Abbildung 14: Sortierkästen	51
Abbildung 15: Logische Blöcke für Blinde; aus: Hahn, 2006, S. 139.....	51
Abbildung 16: Rechenschiff und Streichholzkärtchen.....	51
Abbildung 17: Steckwürfel.....	51
Abbildung 18: Wiener-Rechenkasten; aus: Fundus des Blindenmuseums	54
Abbildung 19: Saunderson-Niesen'sche Rechentafel; aus: Klein, 1819.....	54
Abbildung 20: Lachmann Rechentafel; aus: Fundus des Blindenmuseums.....	54
Abbildung 21: Ziffernpositionen bei Stiften zu Langs Rechentafel; aus Hahn, 2006, S. 32.....	54
Abbildung 22: Schleussner-Rechentafel; aus: Fundus des Blindenmuseums.....	54
Abbildung 23: Taylor-Rechentafel; aus: Hahn, 2006, S. 40.....	54
Abbildung 24: Punktschrift-Tafeln mit Stichel; aus: Fundus des Blindenmuseums	55
Abbildung 25: Braille- Schreibmaschine.....	55
Abbildung 26: Braillezeile am PC	55
Abbildung 27: Tastbare Seite eines Rechnungsbuches	55
Abbildung 28: Taschenrechner mit Sprachausgabe; aus: Fundus des Blindenmuseums.....	55
Abbildung 29: Quantitative Zuordnung der zutreffenden Kriterien pro Veranschauligungsmittel	66

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsgegenstand mit gewählter Fachliteratur	26
Tabelle 2:Forschungsgegenstand mit gewählter Fachliteratur (Fortsetzung).....	27
Tabelle 3: Ursprüngliches Kategoriensystem zur Überkategorie Methodik	33
Tabelle 4: Ursprüngliches Kategoriensystem zur Überkategorie Lerninhalte	33
Tabelle 5: Auszug aus dem Kodierleitfaden zur Überkategorie Unterricht 1.20	34
Tabelle 6: Definitives Kategoriensystem zu den Theoretischen Konzepten	36
Tabelle 7:Definitives Kategoriensystem zu den Veranschauligungsmitteln	37
Tabelle 8: Fundstellen zu <i>Veranschauligungsmittel sind sinnvoll</i>	38

Tabelle 9: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Bildung: Verteilung der Meinungen	39
Tabelle 10: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Wahrnehmung: Verteilung der Meinungen.....	41
Tabelle 11: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Rechen: Verteilung der Meinungen.....	43
Tabelle 12: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Veranschaulichungsmitteln: Verteilung der Meinungen.....	45
Tabelle 13: Zeitschiene zu den Unterkategorien von Unterrichtskonzepten: Verteilung der Meinungen	47
Tabelle 14: Zeitschiene der Lern- und Rechenhilfsmittelhilfsmittel	52
Tabelle 15: Zeitschiene der Veranschaulichungsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	56
Tabelle 16: Einschätzung der Lern- und Rechenhilfsmittel anhand der Materialkriterien.....	65
Tabelle 17: Einschätzung der Veranschaulichungsmittel zur Notation anhand der Materialkriterien	68
Tabelle 18: Typologie: Grösstenteils immer	70
Tabelle 19: Typologie: Erstes Drittel des 20. Jahrhunderts	71
Tabelle 20: Typologie: Frühes 20. Jahrhundert bis Gegenwart	72
Tabelle 21: Typologie: Teilweise schon früher und verstärkt im letzten Jahrzehnt.....	72
Tabelle 22: Typologie: Aktuelle Praxis, Konzepte	73
Tabelle 23: Typologie: Aktuelle Praxis, Veranschaulichungsmittel	74

Erklärung

Ich bestätige, dass es sich bei der von mir eingereichten Masterarbeit um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich sämtliche in der Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren die Urheberschaft angegeben habe. Sämtliche Tabellen und Graphiken wurden von mir selbst erstellt. Die Abbildungen ohne Quellenangaben fotografierte oder erzeugte ich eigenhändig.

Wängi, 6. 1. 2012

Doris Vogel-Müller

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik/
Vertiefungsrichtung Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
BB 09 -12

Anhang A zur Masterarbeit

Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum Zahlenraum in der Blindenbeschulung

Eingereicht von: Doris Vogel-Müller
Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer
Abgabedatum: 06.01.2012

Inhaltsverzeichnis Anhang A

1	Fundstellen	2
1.1	Theoretische Konzepte.....	2
1.2	Veranschaulichungsmittel für die Mathematik.....	6
2	Definitives Kategoriensystem	9
2.1	Theoretische Konzepte.....	9
2.2	Veranschaulichungsmittel.....	10
3	Kodierleitfaden	11
3.1	Theoretische Konzepte zur Umsetzung	11
3.2	Veranschaulichungsmittel.....	17
4	Beschreibung einiger historischer Veranschaulichungsmittel	22
5	Beschreibung einiger Beispiele von selbstangefertigten Veranschaulichungsmitteln (Adaptionen oder Erfindungen)	24
6	Lebenslauf der Verfasserin	29

Der Anhang B ist auf einer separaten CD beigelegt.

Inhaltsverzeichnis Anhang B

7	Ursprüngliches Kategoriensystem	2
8	Ursprünglicher Kodierleitfaden 15.10.11	6
9	Raster der Erhebung und Aufbereitung	8
10	Analyse	39

1 Fundstellen

1.1 Theoretische Konzepte

	Zeitraum Vertreter (Beispiele)	Ort
Bildung		
Allgemeines Wissen für Erwerbstätig- keit 4.11	Klein 1804/1819	2/226
	Zech 1913	16/65
	Bis 1945	2/226
Handwerk 4.12	Klein 1819	1/18f.
	Zeune 1833	14/30
Menschliche Ausbildung 4.13	Zeune, 1821	18/44
Gleiche Inhalte wie Sehende 4.31	Merle 1872/1887	10/51f
	VBL 1960	2/227
	BW 1968	2/232
	KMK 1968	2/243
	BY 1998	2/238
	KMK 2000	5/61
	Csocsán 2002/2004	14/241ff.
	Lang 2011 (Feststellung) 2011 LIS	5/61f. 21/1
Wahrnehmung 3.10		
Gutes Ge- dächtnis 1.32	1776 Niesen	
	1819 Klein	
	1887 Merle	
	1895 Hitschmann	
	2006 Heller	15
	2006 Hahn	
Andere Sinne sind besser 1.33	2002 Csocsán	6/11
	2003 Röder	15
	2006 Pascual-Leone	15
Begrenzt und verschieden 3.11	1773 Niesen	
	1892 Heller	10/55
	1895 Hitschmann	
	1971 Lehrplan BY	
	2001, 2002 Csocsán	3/291, 6/23
	2003 Linscheidt	17/46
	2008 Beyer	4/95
	2009 Leuders	15
2011 LIS	21/2	
Taktil braucht mehr Zeit 3.13	1822 Klein	1/53
	1898 Fischer	2/219
	1904 Mell	2/209
	1916 Lehrplan Düren	2/222
	1929 Lehrplan Berlin	2/222
	1968 Bildungsplan BW	2/230
	1983 Meyer	2/219
	1985 Lehrplan BY	2/237

	1986 Lehrplan BW	2/237
	2008 Lang	4/178
	2011 LIS	21/3
Tasten ersetzt Sehen 3.14	1892 Heller	10/54f.
	1895 Hitschmann	14/88; 10/62
	1904 Matthies	10/75
Verbindung der Wahrnehmungen 3.16	1892 Heller	10/54ff.
Schulung des Tastsinnes 2.10	1819 Klein	14/88ff.
	1821, 1833 Zeune	14/88ff.
	1886/88/92/1905 S. Heller	4/211; 10/55
Auditive Wahrnehmung 3.17	1892 Heller	10/57
	1905 Heller	4/211
	2000 Csocsán	106
	2001 Drolshagen	9/17
	2002 Csocsán	6/34
Rechnen		
Kopfrechnen 1.15	1819, 1822 Klein	1/100,101,102
	1821, 1833 Zeune	18/30, 2/96
	1847 Ostermann	2/93
	1867 Pablasek (Lehrplan Wien)	2/96, 211
	1893 Scherer	2/118
	1907 Zech	2/ 220
	1910 Pöschl	2/96
	1914 Brandstaeter	2/221
	1916 Lehrplan Düren	2/221
	1926 Lehrplan Ilvesheim	2/99
	1928 Lehrplan Chemnitz	2/222
	1929 Lehrplan Berlin-Steglitz	2/221
	1939-45 Deutschland	2/158
	2011 LIS	21/4
Übung 1.12	1776 Niesen	2/85
	1822 Klein	1/102
	1893 Scherer	2/118
	2011 LIS	21/8
Zählen 6.12	1822 Klein (Lehrplan Wien)	2/210
	1821, 1833 Zeune	18/30, 2/96
	1867 Pablasek (Lehrplan Wien)	2/211
	1904 Müller	2/120
	1916 LP Düren	2/222
	1928 LP Chemniz	2/225
	1931 Maynitz	2/125
	1987 Neuman	3/291
2001 Csocsán	3/292	
Fingerrechnen 6.15	1904 Peyer	3/291
	1987 Neuman	3/291
	1992 Brissiaud	3/291
	2001/2002 Csocsán	3/292; 6/162
Vernetzung mit anderen Fä-	1983 Meyer	5/61
	2001 LP BY	2/150f.

chern 6.19		
Veranschauligungsmittel 5.50		
Veranschauli- chungsmittel Zeitweise 5.52	1819 Klein	1/102
	1899 Messner	2/119
	1905 Kunz	2/121
	1.Hälfte 20. Jh.	2/126
Anschauung hat kaum Be- deutung 5.55	1819 Klein	1/45
	1851 Knie	2/
	1867 Pablasek	
	1895 Hitschmann	10/63
	1895 Wulff	
	1905 Kunz	
sind sinnvoll 5.56	1905 Kunz	2/121
	1913 Zech	16/104
	1821 Zeune	18/ 32
	1932 Maynitz	2/125
	Ab 60er Jahre	2/126
	2011 LIS	21/3
Immer glei- ches Veran- schauli- chungsmittel 5.57	1972 Marci	2/137
Adaptionen genügen 5.58	1819 Klein	1/IV
	Bis Ende 18. Jh.	2/117
	1972 Marci	2/137
Adaptionen unzulänglich 5.59	Wende 19. zum 20. Jh	2/117
	1959 Garbe	
Unterricht 1.20		
mündliche Darbietung 1.21	1819 Klein	1/öfters
	1821 Zeune	18/33
	1822 Klein	
	1837 Klein	14/88
Auswendig lernen 1.25	1819 Klein	1/36
Gleich wie bei Sehenden 1.22	1998 LP Bayern	
Verbalisieren von Vorgän- gen 1.26	2001 Csocsán	3/295
	2001 BP BY	2/154f.
	2008 Beyer	4/93
Speziell für Blinde modifi-	1776 Niesen	2/85
	1888 Heller	16/90
	1898 Fischer	2/219

ziert 1.23	1907 Zech	2/219
	1928 LP Chemnitz	2/225
	1960 RL BLV	2/227
	1960 Garbe	2/228
	1963 Heinold	10/152
	1968 LP Baden-Württemberg	2/230f.
	1968 KMK	2/134
	1995 Csocsán	2/246
	2000 KMK	2/239
	2001 Csocsán	3/295
	2006 Hahn	2/247
	2008 Hofer	4/107
	2011 LIS	21/1
Selbsttätigkeit: Anschauungs-/ Fröbel-/Form-/ Zeichenunter- richt 1.24	1819 Klein	
	1882 Krause	2/216
	1885 Heller	10/59
	1887 Merle	10/52
	1890 Mecker	
	1892 Heller	
	1899 Messner	2/118
	1907 Zech	2/219
	1914 Zech	2/114f.
	1928 Chemnitz	2/225
	1951 Messerschmidt	14/96
	50er Jahre	14/97
	1960 Garbe	2/228
	2001 Csocsán	3/295
	2011 LIS	21/1ff.
E-I-S 1.14	1892 Heller	
	2000 KMK	
	2006 Hahn	
	2011 Lang	
	2011 LIS	21/3
Individualisie- rung 1.17 4.33	1800	
	1968 BP BW	2/230
	2001 Csocsán	3/295
Lebenswelt des Kindes 1.34	1892 Heller	10/59
	1899 Messner	2/118
	1958 Bender	2/237
	1968 BP BY	2/234.
	2001 BP BY	2/154f.

1.2 Veranschaulichungsmittel für die Mathematik

Lern- und Rechenhilfsmittel	Zeitraum Vertreter (Beispiele)	Ort
Alltagsmaterialien 5.23	1819 Klein	1/18f. , 2/97
	1821 Zeune	18/30ff.
	1822 Klein	10/230
	1890 Mecker	2/212f.
	1968 BP BW	2/232
	2006 Hahn	2/98
	2011 Lang immer	5/61ff.
Rechenschnur 2.29	1819 Klein	1/18f; 2/97; 14/88
Russische Rechenmaschine 5.21	1819 Klein	1/18ff., 2/97
	1821 Zeune	18/32
	1837 Klein	2/97
	1890 Mecker	2/212
	1893 Scherer	2/118
	1899 Messner	2/118
	1907 Demal	
	1907 Zech	2/219
	50er Jahre	14/97
	1983 Meyer	14/158
	2001 Csocsán	3/200
	Bis heute	
	Abakus 5.24	1773 Niesen
1821 Zeune		18/30
1907 Zech		2/219
1960		14/198
2001 Csocsán		3/302
2011 Lang		5/61f.
2011 LIS		21/7
Wolfrums Fingerrechenmaschine 7.01	1904 Payer	2/120
20er-Rechenrahmen 7.02	2001 Csocsán	3/200
	2011 LIS	21/7
	2011 Lang	5/73f.
Würfelbilder 7.03	2011 LIS	21/7
	2011 Lang	5/74
Hundertertafel 5.27		
	2011 Lang	5/74
Cuisenaire-Stäbe 7.05	1968 BP BW	2/232
	1972 Marci	2/137
	1983 Meyer	14/148ff.
Dienes-Blöcke 7.06		
	2011 Lang	5/74f.
Sortierschrank/-kasten	2011 LIS	21/7
Sortierschrank/-kasten	1934 Krause	2/257
	Immer z.B. 2011 LIS	21/7

7.07		
Logische Blöcke für Blinde 7.08	1970 Wittmann	
	1971 Marci	2/137
	1973 Friedrich	2/139
	1983 Meyer	14/148
Selbstgefertigte/Adaptionen 5.11	1773 Niesen	2/82
	1819 Klein	12/175f.
	1851 Knie	10/34f.
	2011 Lang immer	5/61ff.
2011 LIS	21/7	
Steckmaterial 7.09	198 Meyer	2/150
Hilfsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	Zeitraum Vertreter (Beispiele)	Ort
Cubes 7.51	Klein 1819	1/34
	Mell 1820	2/46
	Mell 1900	2/48
	1912 Bürklen	2/50
	1920 Puls	2/123
	1950-60	14/99
	Bis heute	2/46ff.
Saunderson-Niesen'sche Rechentafel 5.25	1773 Niesen	2/23ff. 2/77ff.
	1819 Klein	2/97; 1/18; 14/88
	1880 Scherer	2/25, 2/118
	1893 Scherer	2/118
	1900 Mell	2/23f.
Langs Rechentafel 7.53	1829 Lang	2/31
	Anderson und andere 19. Jh.	2/32ff.
Rechentafel Lachmann 7.54	1841 Lachmann nur regional	2/43
	1893 Scherer	2/118
Taylor-Rechentafel 7.55	Ab 1880 ganz Deutschland	2/40
	1920 Puls	2/123
	Bis ca. 1970	
Schleussner-Rechentafel 5.30	Schleussner	2/53
	1913 Matthies	2/53
	1934 Bubmann	
	1934 Brünner	
	60-70	14/202
	1969	2/40
	1983 Meyer	14/150
Tastbare Vorlagen 7.10	1806 Zeune	14/89
	1809 Wien	
	1867 Pablasek	2/220
	1969 Fromm	2/416
	1971	2/134
	1972 Staroscik	14/142

Punktschrift- rechnen mit Punktschrift- tafel 7.56	1898 Kunz	2/122
	1938 Maynitz	
Punktschrift- rechnen auf Schreibma- schine 7.57	1928 Chemnitz	2/225
	Immer wieder	2/42
PC 7.58	Ab1972	14/61
	2002 S-H	2/242 ; 4/
Andere neue Medien 5.19		
Taschenrech- ner mit Sprach- ausgabe 7.11		
	2011 LIS	21/7

2 Definitives Kategoriensystem

2.1 Theoretische Konzepte

Überkategorien	Hauptkategorien	Unterkategorien	Code	
Theoretische Konzepte	Bildung	Allgemeines Wissen für Erwerbstätigkeit	4.11	
		Handwerk	4.12	
		Menschliche Ausbildung	4.13	
		Gleiche Inhalte wie Sehende	4.31	
	Wahrnehmung			3.10
		Gutes Gedächtnis	1.32	
		Andere Sinne sind besser	1.33	
		Begrenzt und verschieden	3.11	
		Taktil braucht mehr Zeit	3.13	
		Tasten ersetzt Sehen	3.14	
		Verbindung der Wahrnehmungen	3.16	
		Schulung des Tastsinnes	2.10	
	Auditive Wahrnehmung	3.17		
	Rechnen			
		Kopfrechnen	1.15	
		Übung, Automatisierung	1.12	
		Zählen	6.12	
		Fingerrechnen	6.15	
		Vernetzung mit anderen Fächern	6.19	
	Veranschaulichungsmittel			5.50
		zeitweise	5.52	
		kaum Bedeutung	5.55	
		sind sinnvoll	5.56	
		immer gleiches	5.57	
		Adaptionen genügen	5.58	
	Adaptionen unzulänglich	5.59		
	Unterricht			1.20
mündliche Darbietung		1.21		
Auswendig lernen		1.25		
Verbalisieren von Vorgängen		1.26		
gleich wie bei Sehenden		1.22		
speziell für Blinde modifiziert		1.23		
Selbsttätigkeit: Anschauungs-/ Fröbel-/Form-/Zeichenunterricht		1.24		
E-I-S		1.14		
Individualisierung		1.17		
Lebenswelt des Kindes		1.34		

2.2 Veranschaulichungsmittel

Überkategorien	Hauptkategorien	Unterkategorien	Code
Veranschaulichungsmittel	Lern- und Rechenhilfsmittel-hilfsmittel	Alltagsmaterialien	5.23
		Rechenschnur	2.29
		Russische Rechenmaschine	5.21
		Abakus	5.24
		Wolfrums Fingerrechenmaschine	7.01
		20er-Rechenrahmen	7.02
		Würfelbilder	7.03
		Hundertertafel	5.27
		Cuisenaire-Stäbe	7.05
		Dienes-Blöcke (Mehrsystemblöcke)	7.06
		Sortierschrank oder -kasten	7.07
		Logische Blöcke für Blinde	7.08
		Selbstangefertigte und Adaptionen	5.11
		Steckmaterial	7.09
	Hilfsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	Cubes/ Rechenkasten	7.51
		Saunderson-Niesen'sche Rechentafel	5.25
		Langs Rechentafel	7.53
		Rechentafel Lachmann	7.54
		Taylor-Rechentafel	7.55
		Schleussner-Rechentafel	5.30
		Tastbare Vorlagen	7.10
		Punktschriftrechnen mit Punktschrifttafel	7.56
		Punktschriftrechnen auf Schreibmaschine	7.57
		PC	7.58
		Taschenrechner mit Sprachausgabe	7.11
	Mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien	unstrukturiertes Material	9.00
		strukturiertes Material	9.01
		Entwicklung von Rechenstrategien	9.02
		Verschiedene Sachverhalte, ausbaubar	9.03
		Handlungen bildhaft darstellbar	9.04
		Übersichtlichkeit, leicht handhabbar	9.05
		Tastqualität	9.06
		schnell bereit	9.08
selbsttätige Erkenntnisse		9.09	
ansprechend		9.10	

3 Kodierleitfaden

3.1 Theoretische Konzepte zur Umsetzung

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Bildung	Allgemeines Wissen für Erwerbstätigkeit 4.11	Alltagswissen wird vermittelt, damit Blinde selbstständig leben können. Elementare Kenntnisse reichen. Durch gewisse Grundbildung und Erziehung der bürgerlichen Brauchbarkeit zuführen.		
	Handwerk 4.12	Die schule bereitet auf handwerkliche Berufstätigkeiten vor.		
	Menschliche Ausbildung 4.13	Die menschliche Ausbildung ist wichtiger als eine Vorbereitung auf die Arbeitswelt.	"diese mehr zur allgemeinen menschlichen Ausbildung als zum Erwerb dienen" (Zeune, 1821) 18/44	
	Gleiche Inhalte wie Sehende 4.31	Die Lehrinhalte oder Lehrpläne richten sich nach den allgemeinen Schulen.	"Denn die Bildung ist es, welche dem Blinden eine neue Welt der Vorstellungen, Gedanken und Gefühle erschliesst,...zum Ersatz für die Außenwelt." (Merle, 1887)	
Wahrnehmung 3.10	Gutes Gedächtnis 1.32	Für blinde Menschen ist ein gutes Gedächtnis wichtig.	"Die Wichtigkeit des Erinnerungsvermögens und Gedächtnisses für den Blinden ist daraus einleuchtend, dass derselbe auch in dieser Rücksicht mehr auf sich selbst beschränkt ist" (Klein, 1819) 1/23f. "entsteht jenes getreue Gedächtnis, welches die meisten Blinden, und mache in einem bewunderungswürdigen Grade besitzen, und welches ihren Unterricht eben so sehr erleichtert..." (ebd.)	Alles was auf die Betonung des Gedächtnisses hinweist.
	Andere Sinne sind besser 1.33	"Die übrigen Sinne sind besser.	"...der Blinde in der oft unglaublichen Schärfung der ihm übrigen Sinne findet "(Klein, 1819). 1/XIII	Die Annahme, dass Blinde besser hören, riechen, schmecken oder fühlen können, als Sehende genügt. Oder aber auch Aussagen, zu andere Sinne sind besser trainiert.

	<p>Begrenzt und verschieden 3.11</p>	<p>Taktile und visuelle Wahrnehmung ist verschieden. Die Wahrnehmung blinder Menschen ist begrenzt. Nicht alles ist durch andere Sinne gleich gut kompensierbar.</p>	<p>"Deswegen sieht es im Kopfe eines Blinden ganz anders aus, als bei den Sehenden. Diese Verschiedenheit der Vorstellungen, und die verschiedenen Wege, zu denselben zu gelangen..." (Niesen 1776) "Es ist unmöglichen, einem blinden Menschen die dingliche Umwelt in dem gleichen Masse taktil nahe zu bringen, wie sie ein sehender Mensch visuell wahrnimmt" (Beyer, 2008). 4/91</p>	
	<p>Taktil braucht mehr Zeit 3.13</p>	<p>Taktile Wahrnehmung erfordert mehr Zeit. Deshalb ist der Blinde langsamer. Es muss ihm mehr Zeit gegeben werden.</p>	<p>"so ist nothwendig, dass jedem Gegenstände so viel Zeit gewidmet werde, bis er sich denselben ganz zu eigen gemacht und unauslöschlich ins Gedächtnis geprägt hat" (Klein, 1819). 1/36</p>	
	<p>Tasten ersetzt Sehen 3.14</p>	<p>Es ist die gleiche Wahrnehmung, ob man sieht oder tastet.</p>	<p>"Alles durch den Gesichtssinn Wahrnehmbare konnte, dem Blinden dadurch zugänglich gemacht werden, dass man es tastbar herstellte. Die Gesichtswahrnehmungen waren durch die Tastwahrnehmungen bis auf geringe Ausnahmen substituierbar" (Wanecek, 1969). 16/52 (zu den 1. Gründern). "Das Tasten ist diejenige Funktion des Blinden, welche die reale Grundlage für seine wichtigsten Erkenntnisse schafft..." (S. Heller, 1886, 11).</p>	
	<p>Verbindung der Wahrnehmungen 3.16</p>	<p>Verschiedene Wahrnehmungsformen miteinander verbinden.</p>		
	<p>Schulung des Tastsinnes 2.10</p>	<p>Spezielle Übungen und Tätigkeiten müssen zur Schulung des Tastsinnes erfolgen.</p>	<p>alltägliche Verrichtungen üben Handarbeit für Tasten üben Klein, Zeune 14/88</p>	<p>z.B. Tastunterricht, Taststrategien lernen</p>
	<p>Auditive Wahrnehmung 3.17</p>	<p>Auditive Wahrnehmung kann taktile oder visuelle Wahrnehmung ersetzen.</p>	<p>"Neben taktiler und haptischer Wahrnehmung, sind die akustische Wahrnehmung und die Sprache als Kom-</p>	<p>z..B. akustischer Zahlenstrahl</p>

			<p>munikationsmedium grundlegende Schwerpunkte" (Csocsán, 2002).</p>	
<p>Rechnen</p>	<p>Kopfrechnen 1.15</p>	<p>Kopfrechnen ist für Blinde die wichtigste Methode. Das Hauptgewicht liegt auf dem Kopfrechnen.</p>	<p>"Das Rechnen oder die Zahlenlehre muss bei Blinden im Kopfrechnen bestehen, einmal, weil dies am meisten geistig bildet, dann auch, weil sie im Leben nicht immer Rechentafeln mit erhabenen Ziffern zur Hand haben." (Zeune, 1833). 2/96 "Bald findet der blinde Rechner in seinem eigenen Kopfe eine Befriedigung, welche ihm keine Maschine verschaffen kann" (Klein, 1819). 1/100 "Schlagfertigkeit in Rechenoperationen des bürgerlichen Lebens ist das Ziel unseres Rechenunterrichts, der sich in der Hauptsache auf das Kopfrechnen beschränkt" (Ilvesheim, 1926). 2/99 "Beim blinden Kinde kommt hauptsächlich das Kopfrechnen in Betracht" (Scherer, 1893). 2/118</p>	<p>Aussagen, welche eindeutig fürs Kopfrechnen plädieren. Auch solche, die nach kurzem Einsatz von Anschauungsmitteln zur Einführung in unteren Klassen dann das Kopfrechnen als alleinige und allgemein als wichtigste Methode betrachten.</p>
	<p>Übung, Automatisierung 1.12</p>	<p>Rechenautomatisierung, Übung, auswendig gelernte Rechenanwendungen schriftlich und im Kopf.</p>	<p>"Durch Uebung gelangt man erst zur Fertigkeit, und erstere hat man gewiss an einer Menge von Aufgaben." (Nielsen 1776) 2/85</p>	<p>Aussagen, welche das Üben in den Vordergrund rücken.</p>
	<p>Zählen 6.12</p>	<p>Zählen ist Grundlage des Rechnens.</p>	<p>"Daher ist Zählen für das blinde Kind unbedingt der Weg zur Zahl" (Maynitz 1931) 2/125 "Das Zählen stellt eine wichtige Komponente für den Aufbau eines Zahlbegriffs dar" (Lang, 2011). 5/69</p>	<p>Alle Aussagen zur Wichtigkeit des Zählens.</p>
	<p>Fingerrechnen 6.15</p>	<p>Fingerrechnen wird geübt oder Fingerrechnen ist für blinde Kinder kaum bedeutsam.</p>	<p>"Es scheint, dass die Zuhilfenahme der Finger ...an die visuelle Wahrnehmung gebunden ist. Daher benutzen blinde Kinder im Vergleich zu sehenden ihre Finger nicht spontan" (Csocsán, 2002). 2/162</p>	<p>Meinungen zu Fingerrechnen</p>

	Vernetzung mit anderen Fächern 6.19	Rechnen findet auch in anderen Fächern statt oder Themen von anderen Fächern werden im Rechnen eingebunden.		
Veranschaulichungsmittel 5.50	Zeitweise 5.52	Gefahr von Mechanisierung, Rasches Loslösen	" weil sich sonst der Begriff der Zahl von der Vorstellung bestimmter Gegenstände nur schwer ablöst" (Kunz, 1905). 2/121 "Den (...) Gebrauch erhabener fühlbarer Zahlen gestatte man dem Blinden erst dann, wenn er es im Kopfrechnen zu einem Beachtlichen Grad von Vollkommenheit und Geläufigkeit gebracht hat, weil ein früherer Gebrauch der erhabenen Zahlzeichen ihn im Kopfrechnen theils aufhält, theils zurücksetzt." (Klein, 1819). 1/102	Veranschaulichungsmittel werden gebraucht, bis sich die Anwendung automatisiert hat. Länger als bei 1.15
	Anschaung hat kaum Bedeutung 5.55	Der Anschaulichkeit des Blindenunterrichts kommt keine entscheidende Bedeutung zu.	"Es leuchtet ein, dass man ... auf die Anschaulichkeit der durch den Unterricht vermittelten Vorstellungen nur geringes Gewicht zu legen hat" (Hitschmann, 1895). 10/63	
	sind sinnvoll 5.56	Mittel zur Veranschaulichung werden als sinnvoll betrachtet. Kein dominantes Hilfsmittel.	"Alles ist gut, wenn es richtig gebraucht wird" (Kunz, 1905) 2/121 ..."Mehrzahligkeit der Lehrmittel..." (Maynitz, 1931). 2/125 "der segnen nicht in der Fülle, sondern darin liege, dass man nur solche Gegenstände auswählt...die geeignet sind , dem Schüler eine Grundlage für das Verständnis...zu vermitteln" (Zech, 1913). 16/104	Unterschiedliche Veranschaulichungsmittel werden verwendet.
	Immer gleiches Veranschaulichungsmittel 5.57	Möglichst immer gleiches Mittel verwenden.	"Der Schüler muss nicht ständig neues Arbeitsmaterial erkunden; Eine stringente mediale Basis ermöglicht besonders blinden Kindern Kontinuität und Sicherheit" (Marci, 1972). 2/137f	

	Adaptionen genügend 5.58	Übernahme von im Unterricht mit Sehenden erprobten Veranschaulichungsmitteln.	Daher habe ich getrachtet, so weit es nur möglich war, die gewöhnlichen Unterrichts- und Hilfsmittel, wie man sie für sehende Kinder gebraucht, auch für die Blinden beizubehalten, Um diesen desto leichter Lehrer zu verschaffen..." (Klein, 1819) 1/IV	Eine blosser Adaption ist genügend.
	Adaptionen unzulänglich 5.59	Blosse Adaptionen in Form von Quellkopien oder tastbaren Grafiken sind ungenügend.	(Garbe, 1959)	Eine blosser Adaption ist unzulänglich.
Unterricht 1.20	mündliche Darbietung 1.21	Der Lehrstoff wird mündlich dargeboten, entweder frei formuliert oder vorgelesen.	"Bey weitem der meiste Unterricht in Schul- und wissenschaftlichen Gegenständen geschieht durch mündlichen Vortrag, also durchs Gehör" (Klein, 1837). 14/88	Explizite Erwähnung von mündlicher Übermittlung oder Beschreibung.
	Auswendig lernen 1.25	Lernende sollen auswendig lernen.	"Durch fleissiges Auswendiglernen fasslicher und interessanter Sachen, ...muss man das Gedächtnis zu stärken suchen..." (Klein, 1819). 1/36	
	gleich wie bei Sehenden 1.22	Es wird didaktisch nicht unterschieden, ob sehende oder blinde Kinder in der Klasse sind.		Im Lehrplan werden besondere Methoden für blinde Lernende nicht erwähnt.
	Verbalisieren von Vorgängen 1.25	Die Handlungen werden verbalisiert.	"Die Verbalisierung von Vorgängen ist eine wichtige Lerntechnik und Voraussetzung gegenseitigen Verständnisses" (Bayer, .2008). 4/93	Verbalisierungen vor, während oder nach den Handlungen.
	speziell für Blinde modifiziert 1.23	Spezielle Methoden müssen angewendet werden, welche auf die Lernvoraussetzungen von Blinden abgestimmt sind.	"...sezet nothwendiger Weise eine Verschiedenheit der Lehrart, und besondere Kunstgriffe für Blinde voraus." (Niesen,1776). 2/85 "dass ... die Blindenpädagogik in mehrfacher Beziehung eine abweichende ist und dass aus dieser die abweichenden Methoden und Bildungsmittel ... resultieren" (Heller, 1888). 16/90 "Es gehört zur didaktischen Verantwortung, Lerninhalte an die gegebene	Spezielle Methoden hinsichtlich der Stoffvermittlung oder/und Anpassung (Adaption) der Lerninhalte werden empfohlen. Unter 1.24 erwähnte angenommen.

			nen sinnlichen Voraussetzungen zu adaptieren, sprich taktil oder auditiv vermittel- und verstehbar zu machen" (Hofer, 2008). 4/107	
	Selbsttätigkeit: Anschauungs-/Fröbel-/Form-/Zeichenunterricht 1.24	Sachbezogener, demonstrierender Unterricht. Belehrung mithilfe von Anschauungsmaterial (Sachbegegnung oder Modelle) oder das Lernen durch Selbsttätigkeit steht im Mittelpunkt, und der Lernprozess hat Vorrang vor dem Ergebnis. Mit Hilfe von Fröbelbaukästen und Fädelarbeiten sollen Kinder nicht nur nachahmend lernen, sondern im eigenen Tun kreativ werden (Flechten, falten, bauen, Erbsenarbeiten).	"Da Anschauen die Grundlage allen Unterrichtes ist, die Gesichtsanschauungen aber dem Blinden fehlen, so sind ihm die Vorstellungen und Begriffe mit Hilfe der übrigen Sinne, denen die Gegenstände des Unterrichtes vorzuführen sind, beizubringen" (Merle, 1887). 10/52. "Den Ausgangspunkt beim Flechten bildet die Zahl. Das Flechtblatt ist eine Art Zählmaschine, ein Zahlenanschauungsapparat und zwar der zweckmässigste (...), den die Kinder stets selbst handhaben und dadurch unverlierbare Zahleneindrücke gewinnen" (Krause, 1882) 2/216 "Modellieren und Zeichnen sind nicht bloss als Fertigkeiten aufzufassen, sondern auch als eine wichtige Schule der Beobachtung und der Vorstellungsbildung" (Zech, 1907). 2/220	Wird in den Schriften explizit deklariert als entweder als Selbsttätigkeit oder Anschauungs-/Fröbel-/Form-/oder Zeichenunterricht. Alle 1.23 und 1.14 ausgenommen.
	E-I-S Methodik der ab- bzw. aufsteigenden Linie 1.14	Es wird auf den verschiedenen Repräsentationsebenen gearbeitet: enaktiv, ikonisch, symbolisch.	"... die Lückenhaftigkeit der aufsteigenden Reihe begründet eine Verkümmern geistiger Bildung..." (S. Heller, 1892). 10/54	Explizit erwähnt als E-I-S oder Methodik der ab- bzw. aufsteigenden Linie oder empfohlen.
	Individualisierung 1.17	Individualisierter Unterricht oder angepasste Lehrinhalte.		
	Lebenswelt des Kindes 1.34	Lerninhalte werden aus der Lebenswelt und bisherigen Erfahrungswelt des Kindes genommen.	"...dass sie dem Lebenskreise des Schülers entnommen werden..." (S. Heller, 1892). 10/59	

3.2 Veranschaulichungsmittel

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Lern- und Rechenhilfsmittel	Alltagsmaterialien 5.23 5	Alltagsgegenstände als Repräsentanten von Zahlen. Strukturierte und unstrukturierte Mengen lassen sich bilden. Zählobjekte.	"...beispielsweise Alltagsgegenständen – Nüsse, Bohnen – Zählkugeln..." (Klein, 1819). 1/88	
	Rechenschnur 2.29	An einer doppelten Schnur sind in gleicher Entfernung 100 kleine Kugeln gereiht und durch Knoten auf beiden Seiten befestigt. Jede fünfte Kugel ist viereckig geschnitten, und jede zehnte ist grösser und an einer platt abgeschnittenen Stelle durch eingeschlagene kleine Drahtstifte bezeichnet.		
	Russische Rechenmaschine 5.21 11	Zählrahmen: Meistens besteht die Russische Rechenmaschine aus einem Holzgestell, an dem 10 Eisenstäbe senkrecht übereinander angebracht sind. Auf jedem dieser Eisenstäbe befinden sich zehn Kugeln, die hin und her geschoben werden können. Mit diesen insgesamt hundert Kugeln erklärt man den Kindern das Dezimalsystem und führt Rechnungen im Zahlenraum bis 100 durch.		
	Abakus 5.24 3	Version für Blindenschulen. Der Abakus besteht aus einem rechteckigen Rahmen, an welchem Stangen, angebracht sind. Auf jeder Stange befinden sich Perlen, die man auf und ab bewegen kann. Die Stäbe des Abakus haben die Bedeutung von Stellenwerten im Dezimalsystem. Die Perlen stellen dabei durch ihre Lage eine bestimmte Zahl dar.		

Hilfsmittel zur Notation und/oder zum Lesen von Zahlen und Rechnungen	Wolfrums Fingerrechenmaschine 7.01	Wolfrums Fingerrechenmaschine		
	20er-Rechenrahmen 7.02	20er-Rechenrahmen		
	Würfelbilder 7.03	Würfelbilder		
	Hundertertafel 5.27	Hundertertafe		
	Cuisenaire-Stäbe 7.05	Farbige Stäbchen, für jeder Zahl von 1 bis 10 eine andere Farbe und Länge. Zwar hängt die Länge vom Zahlenwert ab, jedoch gibt es auf den Stäbchen keine Zentimeter-Markierungen.		
	Mehrsystemblöcke (Dienes-Blöcke) 7.06	Mehrsystemblöcke : Einerwürfeln, Zehnerstäbe, Hunderterplatte, tausenderwürfel.		
	Sortierschrank oder -kasten 7.07	Kasten, schränke, Körbe usw.		
	Logische Blöcke für Blinde 7.08	Spezielle Modifikation der Logischen Blöcke mit Sechseck statt Rechteck.		
	Selbstangefertigte und Adaptionen 5.11	Adaptionen von hier nicht explizit erwähnten Mitteln oder tastbare ikonische Veranschaulichungen		
	Steckmaterial 7.09			
	Wiener Rechenkasten (Cubes) 7.52	Alle Cubes		
	Saunderson-Niesen'sche Rechentafel 5.25	Sie bestand aus einem Brett mit Löchern, in die Stifte gesteckt werden konnten. Jede Zahl von 0 bis 9 wurde vertreten durch die Position eines grossen und kleinen Stifts in einem quadratischen Feld.		
	Langs Rechentafel 7.53	Langs Rechentafel		

	Rechentafel Lachmann 7.54	Rechentafel Lachmann		
	Taylor-Rechentafel 7.55	Taylor-Rechentafe		
	Schleussner-Rechentafel 5.30	Schleussner-Rechentafel		
	Tastbare Vorlagen 7.10	Quellkopien		
	Punktschriftrechnen mit Punktschrifttafel 7.56	Rechentafel für schriftliches Notation in Braille.		
	Punktschriftrechnen auf Schreibmaschine 7.57	Braille-Schreibmaschine		
	PC 7.58	PC mit Braille-Zeile und Sprachausgabe		
	Taschenrechner mit Sprachausgabe 7.11	Taschenrechner mit Sprachausgabe		

3.3 Mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien

Materialkriterien	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel	Unterkategorien
Entwicklung von Rechenstrategien 9.02	Günstige Rechenstrategien, die für das Kopfrechnen genutzt werden können, sind von besonderer Bedeutung.		Das Material fördert die Entwicklung von Rechenstrategien. Es lassen sich Gesetzmässigkeiten ableiten.	5.21 5.24 5.25
Für verschiedene Sachverhalte und ausbaubar 9.03	Das Material kann für verschiedene Sachverhalte verwendet werden. Es sollte sich logisch erweitern lassen. Handlungen auf unterschiedlichem Niveau ermöglichen.		Das Material erfüllt eines der folgenden Kriterien: <ul style="list-style-type: none"> • Es kann erweitert werden • Es kann für verschiedene Sachverhalte verwendet werden. • Es lässt verschiedene Lernstufen zu. Auch Kombinationen dieser Kriterien sind möglich.	5.21 5.23 5.24 5.25
Handlungen bildhaft darstellbar 9.04	Die Übertragung in die ikonische Ebene muss möglich sein. Wobei hierunter tastbare Abbildungen oder akustische Reproduktionen fallen.	"Für blinde [...] Kinder [...] muss eine Übertragung in ein tastbares Relief [...] möglich sein" (Lang, 2011). 5/72		5.21 5.23
Übersichtlichkeit und leicht handhabbar 9.05	Es soll den Doppel- Hand-Bereich des Kindes nicht überschreiten. Die Anatomie der tastenden Finger wird berücksichtigt. Bewegliche Teile lassen sich fixieren. Die Taststabilität muss den Alltagsbedingungen standhalten. Die Handhabung muss gefahrlos sein.	"Bey Blinden müssen die fühlbaren Gegenstände so beschaffen seyn, dass ihnen dieselben leicht zur Hand sind, und einzelne davon nicht verloren gehen können" (Klein, 1918). 1/36		5.24 5.25 5.28
Tastqualität 9.06	Die Tastqualität ist deutlich kontrastreich durch verschiedene Tastebenen, Strukturen oder Formen. Die Informationen sind auf das Wesentliche beschränkt.			5.25

Schnell bereit 9.08	Das Material kann schnell bereitgestellt und weggeräumt werden.			5.21 5.24 5.25
Selbsttätige Erkenntnisse 9.09	Das Material ermöglicht möglichst viel Selbsttätigkeit und führt dazu Erkenntnisse zu gewinnen.		Das Material ermöglicht unterschiedliche Rechenwege.	
Ansprechend 9.10	Das Material ist auch visuell ansprechend und kontrastreich gestaltet.			

4 Beschreibung einiger historischer Veranschaulichungsmittel

Kat.	Autor	Materialien/ Beschreibung	Verwendung		Adaption	Quelle
2.29	Klein	<p>Rechenschnur An einer doppelten Schnur sind in gleicher Entfernung, zwei Zoll auseinander, 100 kleine durchlöcherne Kugeln von Holz oder Bein angereiht und durch Knoten auf beiden Seiten befestigt. Jede fünfte Kugel ist viereckig geschnitten, und jede zehnte ist nicht nur grösser als die übrigen, sondern auch an einer platt abgeschnittenen Stelle durch eingeschlagene kleine Drahtstifte bezeichnet, um zu wissen, die wievielte zehnte Kugel es ist. Von diesem Zeichen gilt ein Punkt 10 und eine kleine eingeschlagene Klammer 50. Um einzelne Stellen der Schnur zu bezeichnen, dient ein aus dünnem Holz oder Pappdeckel geschnittenes viereckiges Zeichen, welches in die zwischen den Kugeln laufende doppelte Schnur eingeschlungen werden kann. Zum Zweck des Rechnens muss der Anfang der Schnur an einem Haken befestigt sein.</p>	<p>Erfahrung einer gegebenen Anzahl einer Menge (Anzahl der Perlen). Relation von Teilen zum Ganzen (Zahlzerlegung). Vergleich von zwei oder drei gegebenen Mengen Erfahrung und Lernen der Struktur einer Zahlreihe, z.B. die Wiederholung von Fünfern und Zehnern. Veranschaulicht und ermöglicht das aktive Umgeben sowohl in Bezug auf Addition und Subtraktion als auch Multiplikation und Division</p>		<p>J. Klein verwendete im 19. Jh. die erste Rechenkette gezielt für Kinder mit Blindheit.</p>	<p>Klein 1819</p>
5.21		<p>Russische Rechenmaschine Zählrahmen: Meistens besteht die Russische Rechenmaschine aus einem Holzgestell, an dem 10 Eisenstäbe senkrecht übereinander angebracht sind. Auf jedem dieser Eisenstäbe befinden sich zehn Kugeln, die hin und her geschoben werden können</p>	<p>Mit diesen insgesamt hundert Kugeln erklärt man den Kindern das Dezimalsystem und führt Rechnungen im Zahlenraum bis 100 durch.</p>			<p>Klein 1819</p>

<p>5.25</p>		<p>Saunderson-Niesen'sche Rechentafel Sie bestand aus einem Brett mit Löchern, in die Stifte gesteckt werden konnten. Jede Zahl von 0 bis 9 wurde vertreten durch die Position eines grossen und kleinen Stifts in einem quadratischen Feld. Mehrstellige Zahlen stellte man durch das Setzen der jeweiligen Ziffer in einer horizontalen Reihe. Durch das Platzieren von Zahlen übereinander konnten arithmetischen Operationen durchgeführt werden.</p>				<p>Klein 1819</p>
<p>5.24</p>		<p>Abakus Der Abakus besteht aus einem rechteckigen Rahmen, an welchem Stangen, angebracht sind. Auf jeder Stange befinden sich Perlen, die man auf und ab bewegen kann. Die Stäbe des Abakus haben die Bedeutung von Stellenwerten im Dezimalsystem. Die Perlen stellen dabei durch ihre Lage eine bestimmte Zahl dar.</p>	<p>Version für Blindenschulen. Ein Abakus ermöglicht das Darstellen von ganzen Zahlen und von Bruchzahlen und die Durchführung der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und sowie das Ziehen von Wurzeln.</p>			<p>Csocsán 2007</p>

5 Beschreibung einiger Beispiele von selbstangefertigten Veranschaulichungsmitteln (Adaptionen oder Erfindungen)

Autor	Materialien	Verwendung		Adaption	Quelle
	<p>Eierkartons gibt es für 4, 6 oder 10 Eier. In die Vertiefungen passen die Plastikhülsen von Überraschungseiern.</p>	<p>Verwenden lässt sich das Material, um Zahlenmengen zwischen 0 und 10 darzustellen, Zahlenmengen zu zerlegen und um zu addieren und zu subtrahieren. Auch Kinder mit feinmotorischen Schwierigkeiten können gut damit arbeiten.</p>			<p>www.isar-projekt.de</p>
	<p>Menge-Zahl-Zuordnung bis 6 Auf einem Pappstreifen sind links Zahlenmengen mit Moosgumpipunkten (mit dem Locher erstellt oder Konturenpaste verwenden) vorgegeben, z.B. in Anlehnung an Würfelbilder. Rechts ist neben jedem solchen Bild ein Schaumstoffquadrat aufgeklebt (z.B. Isomatte), in das Pinnadeln gesteckt werden können.</p>	<p>Die Schüler/innen stecken entweder die entsprechende Menge an Nadeln neben das vorgegebene Punktebild oder sie sollen das Muster genauso nachstecken.</p>			<p>www.isar-projekt.de</p>
<p>Heidrun Pichler</p>	<p>Gespenster: Zahlen 0-10 Die 10 Schloßgespenster. Eine Geschichte mit Zahlen zum Fühlen. Zu dem Buch gibt es 10 Holzgespenster. In der Geschichte werden anhand der 10 Gespenster die Zahlen von 0 bis 10 vorgestellt.</p>	<p>Das Buch ist eine motivierende Ausgangsgeschichte, um die Zahlen von 0 bis 10 einzuführen und in diesem Zahlenraum zu addieren und zu subtrahieren (Gespenster verschwinden und tauchen wieder auf).</p>		<p>Um die Zahlen auch in Braille einzuführen, können die Gespenster mit den Braillezahlen, auf Folie geschrieben, beklebt werden.</p>	<p>www.isar-projekt.de</p>
	<p>Zahlenkarten: Menge-Zahl-Zuordnung Wie bei Memorykarten gehören immer zwei Karten zusammen: Auf einer ist eine Zahl auf der zweiten tastbare Mengen in Form von Figuren oder Plättchen.</p>	<p>Die Schüler/innen können nach den Memoryspielregeln Pärchen suchen und dabei spielerisch und selbstständig die Menge-Zahlzuordnung üben.</p>		<p>Bei hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern evtl. in Punktschrift</p>	<p>www.isar-projekt.de</p>

	<p>Perlenkette Beliebig viele Perlen werden auf Bindfäden oder Pfeifenputzer (dann verschieben die Perlen sich nicht so leicht) gefädelt. Rechenkettchen können die Schüler/innen selbst herstellen.</p>	<p>Mit Rechenkettchen lassen sich Mengen veranschaulichen, das Zählen kann geübt werden oder das Zerlegen von Mengen. Für letzteres sollten die Mengen mit Wäscheklammern abgetrennt werden. Auch Addition und Subtraktion lässt sich damit üben.</p>			<p>www.isar-projekt.de</p>
	<p>Grösser-Kleiner Das Material besteht aus einem Arbeitsblatt, auf dem die Linien mit Konturenpaste oder durch Aufschwellen tastbar gemacht wurden. Zu den Aufgaben gehören Legoklötze, um die zweidimensional abgebildete Aufgabe nachzubauen.</p>	<p>Das Material eignet sich, um den Vergleich von Zahlen (mengen) zu üben und symbolisch darzustellen.</p>			<p>www.isar-projekt.de</p>
	<p>20er Rechenschiff Die im Handel erhältlichen Rechenschiffchen bestehen aus 4 Holzleisten mit je 5 Bohrungen, in die rot-blaue Wendeklötzchen gelegt werden können.</p>	<p>Rechenschiffe lassen sich zur Veranschaulichung von Mengen zwischen 0 und 20 verwenden. Die Fünfer und Zehnerstruktur ist berücksichtigt und kann geübt werden. Durch die verschiedenen beschaffenen Seiten der Plättchen lassen sich Mengen beliebig zerlegen, 3 rote (glatte) und 2 blaue (raue) Plättchen sind ebenso 5 wie 1 rotes (glatte) und 4 blaue (raue) Plättchen. Durch Hinzulegen und Wegnehmen von Plättchen (Ein- und Aussteigen von Fahrgästen aus dem Boot/Bus/Zug) lassen sich Addition und Subtraktion einführen und üben. Das Material können die Kinder selbstständig nutzen. Mit Pappschiffchen lassen sich Aufgaben erstellen, die dann tiefgezogen werden können. Des Weiteren kann man mit Klebepunkten Aufgaben stellen.</p>		<p>Eine Seite der Wendeklötzchen kann mit Filz- oder Klett-punkten beklebt werden, um eine tastbare Unterscheidung der Seiten zu gewähren. Stellt man die Rechenschiffchen selbst aus Holz her, sollten die Bohrungen tiefer und die Wendeklötzchen höher sein, um bessere Stabilität zu erreichen. Soll das Schiffchen zur Orientierung im Zahlenraum bis 20 dienen oder zur Strukturierung der Menge, so kann man es auch aus Pappe mit aufgeklebten Moosgummi-punkten erstellen. Die Kinder können hieran ab-</p>	<p>www.isar-projekt.de</p>

					zählen, ohne dass sich die Punkte verschieben.	
	<p>Zahlenpuzzle Immer zwei Holzteile lassen sich zu einem Rechteck zusammenpuzzeln. Auf dem linken Puzzleteil steht eine Zahl, rechts ist die entsprechende Menge Plättchen geklebt. Diese Holzpuzzle sind im Handel blanko erhältlich.</p>	<p>Je nach Aufgabenstellung können die Schüler/innen selbstständig die Menge-Zahlzuordnung oder andere Rechenaufgaben selbstständig und spielerisch üben.</p>				www.isar-projekt.de
	<p>Schüttelkästen Das Schubfach ist durch eine Trennwand in zwei Hälften geteilt. Auf der Kiste ist außen durch Moosgummipunkte angezeigt, wie viele Kugeln in der Schachtel insgesamt sind. Durch kräftiges Schütteln verteilen sich die Kugeln in die beiden Hälften. Schüttelkästen lassen sich auch aus Schuh-schachteln mit Tischtennisbällen herstellen.</p>	<p>Schüttelkästen eignen sich, um Zerlegungsaufgaben zu veranschaulichen und zu rechnen. Da die Kinder die Zerlegung selbst schütteln, hat das Material einen hohen Motivationsgehalt.</p>				www.isar-projekt.de
	<p>Klappkarten Zwei oder drei Karten gehören zusammen, z.B. eine bestimmte Menge Klebepunkte, ein entsprechendes Würfelbild und das Zahlsymbol. Deshalb hat das Buch drei Seiten nebeneinander. Bei der Erstellung ist darauf zu achten, bei der Spiralbindung relativ große Ringe und möglichst festes Papier bzw. Karton zu verwenden.</p>	<p>Die Aufgabe besteht darin, zu der angegebenen Punktmenge rechts außen in der Mitte das richtige Würfelbild zu blättern und rechts das richtige Zahlsymbol. Im Sinne einer Selbstkontrolle kann das Kind die drei zugeordneten Karten umblättern und findet bei richtiger Lösung auf allen drei Karten das gleiche Symbol/ Muster / Material (im Bild hier schwarzer Filzstreifen).</p>				www.isar-projekt.de
	<p>100er-Steckbrett Das 100er Steckbrett hat 100 strukturiert angeordnete Bohrungen (s. Bild oben). In jede Bohrung passt ein Metallstift, in jede Reihe eine Holzstange, die die 10er symbolisiert. Damit das Material immer verfügbar ist, gibt es unter dem Brett eine Schublade, in der es aufbewahrt wird.</p>	<p>Das 100er Steckbrett eignet sich zur Veranschaulichung von Mengen zwischen 0 und 100 und zur anschaulichen Strukturierung dieses Zahlenraums. Es kann zur Verdeutlichung des Stellenwertsystems sowie zur Durchführung verschiedener Rechenoperationen genutzt werden.</p>				www.isar-projekt.de

<p>herausgegeben von Prof. Dr. E. Ch. Wittmann und Prof. Dr. G. Müller Programm Mathe 2000 Adaptation: Ulrike Troppman</p>	<p>„100 begreifen“ Wendepfättchen und Zehnerstäbe im Hunderterrahmen Die robuste ... Holzaustrführung von Wendepfättchen in Verbindung mit Zehnerstäben und Hunderterrahmen spricht in besonderer Weise den Tastsinn an und erlaubt es, das Rechnen im Zwanziger- und Hunderterraum „begreifbarer“ und „an-fassbarer“ zu gestalten.</p>	<p>Als hervorragend geeignet für Übungen erwiesen sich die Markierung einzelner Zahlen mit Hilfe der Pfättchen, die geordnete Positionierung der Zehnerstäbe sowie die Umsetzung von Orientierungsübungen im Hunderterfeld.</p>			
	<p>Zahlenraum 100 Kleine Moosgummiquadrate symbolisieren die Einer, ein Moosgummistreifen in der Länge von 10 aneinander gelegten Einern symbolisiert einen Zehner und eine Streichholzschachtel, mit der 10 Streifen gebündelt werden symbolisiert die Hunderter.</p>	<p>Das Material ist schnell herzustellen und eignet sich zur Veranschaulichung der Bündelungen unseres Stellenwertsystems. Entsprechend lassen sich 10er und 100er überschreitendes Rechnen damit veranschaulichen und üben.</p>			<p>www.isar-projekt.de</p>
	<p>Zahlenstrahl bis 10 Der Zahlenstrahl bis 10 kann im gemeinsamen Unterricht von blinden und sehenden Kindern gemeinsam genutzt werden. Er ermöglicht das Zählen und das Verbinden einer Menge mit der entsprechenden Zahl sowohl in Punkt- als auch in Schwarzschrift.</p>				<p>http://www.isar-projekt.de/_files/didaktikpool_338_1.pdf</p>
<p>Maria Setzer</p>	<p>Schrauben zum Zahlenverständnis</p>	<p>Insbesondere geeignet zur Veranschaulichung des 10er-Übergangs: Es passen exakt 10 Muttern auf 1 Schraube.</p>			<p>www.isar-projekt.de/_files/didaktikpool_357_1.pdf</p>

	<p>„Perlenstäbe“: Mathematik (Zahlenzerlegung) Auf einen Draht werden bis zu 10 Perlen aufgefädelt. Hier eignen sich besonders gut verschiedene Arten von Holzperlen (z.B. würfelförmig, oval, mit Rillen, ...).</p>	<p>Mit einer Wäscheklammer, die zwischen die Holzperlen an den Draht geklammert wird, kann man Zahlen zerlegen (Addition, Subtraktion). Bei 10 Perlen können je 5 in einer anderen Form aufgezo-gen werden.</p>			
	<p>„Schüttelschachteln“: Mathematik (Zahlenzerlegung) In das Innere einer Streichholzschachtel wird in der Mitte ein oben offener Steg eingeklebt und eine bestimmte Anzahl von Holzperlen hineingelegt. Auf der Aussenhülle der Streichholzschachtel wird die entsprechende Zahl in Brailleschrift, in Schwarzschrift und als Würfelsicht angebracht.</p>	<p>Geschlossene Schachtel wird geschüttelt. So entstehen immer wieder andere Zerlegungen, welche als Addition gesagt werden.</p>		<p>Grössere Schüttelboxen gibt es auch durchsichtig im Format von Spielkartenboxen käuflich zu erwerben.</p>	
	<p>„Rechenzüge“: Mathematik (Einfache Addition und Subtraktion mit 10er Übergang) 10 grosse Löcher in Holz gebohrt (zwischen 5. und 6. Loch ein etwas grösserer Abstand). Dazu entsprechende Spielfiguren (z.T. am Kopf taktil unterschiedlich), die in einer Box aufbewahrt werden.</p>	<p>Beispiel: Im Zug sitzen 8 Fahrgäste + 3 steigen ein</p>			
	<p>Zahlenwürfel für Grundrechenarten Kreisel (Sechseck oder Achteck) sind als Rohlinge bei Lehrmittelverlagen oder beim Spielwarenhandel erhältlich. Beschriftet mit Schwarz- und Brailleschrift (Zahlenetiketten im Handel erhältlich).</p>				
	<p>Würfel mit erhabenen Punkten</p>				

6 Lebenslauf der Verfasserin

(Exemplar ohne Lebenslauf)

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik/
Vertiefungsrichtung Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
BB 09 -12

Anhang B zur Masterarbeit

Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum Zahlenraum in der Blindenbeschulung

Eingereicht von: Doris Vogel-Müller
Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer
Abgabedatum: 06.01.2012

Inhaltsverzeichnis Anhang B

7	Ursprüngliches Kategoriensystem.....	2
8	Ursprünglicher Kodierleitfaden 15.10.11	6
9	Raster der Erhebung und Aufbereitung.....	8
10	Analyse	39

7 Ursprüngliches Kategoriensystem

Methodik

Hauptkategorien	Lernmethodik	1.10	Lehrmethodik	1.20	Didaktische Begründungen	1.30
Unterkategorien	Selbsttätigkeit	1.11	mündliche Darbietung	1.21	Übung macht den Meister	1.31
	Übung	1.12	Gleich wie bei Sehenden	1.22	Gutes Gedächtnis	1.32
	Angeleitete Handlungen	1.13	Speziell für Blinden	1.23	Einzige Möglichkeit	1.33
	e-i-s	1.14	Anschaungsunterricht	1.24	Lebenswelt des Kindes	1.34
	Kopfrechnen	1.15	Fröbelunterricht	1.25	Mehr Zeit	1.35
	Auswendig lernen	1.16	Vorlesen	1.26		
	Strukturierte Handlungen	1.17	Beratung	1.27		
	Mit Hilfsmittel	1.18				
	Ohne Hilfsmittel	1.19				

Sinneserziehung

Hauptkategorien	Tasterziehung	2.10	Hörerziehung	2.20		
Unterkategorien	Tastraining durch Handarbeit	2.11	Durch Gesang	2.21		
	Besondere Tastübungen	2.12	Sprechübungen	2.22		
	Handbewegungen sind ausschlaggebend	2.13	Klang erschliesst Qualität der Dinge	2.23		
	Tasten und Hören verbinden	2.14				
	Modellieren	2.15				

Hauptkategorien	Gedächtnisschulung	2.40	Sehschonung	2.50	Seherziehung	2.60
Unterkategorien	Gedächtnis ist wichtig	2.41	Nutzt sich durch Gebrauch ab.	2.51	Visuelle Förderung geduldet	2.61
			Naharbeit schadet	2.52	Optimale Ausnutzung	2.62

Wahrnehmungsmöglichkeiten

Hauptkategorien	Taktile Wahrnehmung	3.10	Auditive Wahrnehmung	3.20	Veranschaulichung	3.30
Unterkategorien	Taktil und visuell ist verschieden	3.11			Fehlende Grundlage erschwert Wahrnehmungsmöglichkeiten	3.31
	Verschiedene Wege zu Vorstellung	3.12				
	Braucht mehr Zeit	3.13				
	Ist Grundlage für Erkenntnisse	3.14				
	Sehr begrenzt	3.15				
	Entwicklung ausschlaggebend	3.16				

Lerninhalte

Hauptkategorien	Wissensvermittlung	4.10	Lebensbewältigung	4.20	Inhalte	4.30
Unterkategorien	Allgemeines Wissen	4.11	Praktische	4.21	Gleiche Inhalte wie Sehende	4.31
	Polytechnischer Unterricht	4.12	Alltagsverrichtungen	4.22	Spezielle Inhalte	4.32
	Bildung erschliesst Welt	4.13	Handwerk	4.23	Seinen Anlagen entsprechend	4.33
	Intellektuelle Zufuhr	4.14	Nützlichkeit	4.24	Nicht gleiche intellektuelle Entwicklung	4.34
	Selbstständiges Denken	4.15	Beruf	4.25	Auswahl aus allgem. Lehrplan	4.35
	Geistige Vorstellung	4.16			Verlängerung	4.36
					Modifizierung	4.37

Hauptkategorien	Mathematik	4.40				
Unterkategorien	Bürgerliches Rechnen	4.41				
	Philosophische Bedeutung	4.42				
	Verstandesübung	4.43				
	Neue Mathematik	4.44				

Anschauungsmittel

Haupt-Kategorien	Allgemein	5.10	Mathematik	5.20	Umgang mit Hilfsmitteln	5.50
Unter-kategorien	Spezielle Anfertigungen (nicht erwähnt)	5.11	Russische Rechenmaschine	5.21	Ohne Hilfsmittel	5.51
	Alltagsgegenstände	5.12	Bewegliche Dinge	5.22	Rasches Loslösen	5.52
	Gleiche wie für Sehende	5.13	Tastbare Ziffern	5.23	Gefahr von Mechanisierung	5.53
	Gleiche aber mit leichten Adaptationen	5.14	Abakus	5.24	Machen abhängig	5.54
	Gesetzen des Tastsinns entsprechend	5.15	Wiener Rechentafel	5.25	ungeeignet	5.55
	Modelle	5.16	Mathematik-schrift	5.26	Bei richtigem Gebrauch alles gut	5.56
	Tonaufnahmen	5.17	Scheussner-Tafel	5.27	Eingeschränktes Angebot	5.57
	Lehrbücher-adaptionen	5.18	Strukturiertes Lernmaterial	5.28		
	PC	5.19		5.29		

Haupt-kategorien	Taktile Bilder	5.40				
Unter-kategorien	Bei unzugänglichen Objekten	5.41				
	Alle Adaptionen	5.42				
	Erzeugen falsche Vorstellungen	5.43				
	Wichtig	5.44				
	Selber zeichnen	5.45				
	unbrauchbar	5.46				
	Adaptierte Bücher	5.47				

Zahlenraum

Haupt-kategorien	Didaktische Umsetzung	6.10				
Unter-kategorien	Anschauung	6.11				
			Zählen üben	6.12		
			Ziffern kennen	6.13		
	Dominantes Hilfsmittel ist hinderlich	6.14	Fingerrechnen	6.15		
	Kombination verschiedener Methoden	6.20	Zählobjekte	6.18		
	Zählen ist Grundlage	6.16				
	Flechtunterricht	6.17				
	Vernetzung mit anderen Fächern	6.19				

Hauptkategorien	Schulzeitlänge	7.10	Lernvoraussetzungen	7.20		
Unterkategorien	Gleich wie allgemeine Schulen	7.11	Besondere erwähnt	7.21		
	1 Jahr länger	7.12	Werden berücksichtigt	7.22		
			Nicht berücksichtigt	7.23		

Beschulungsort/art

Hauptkategorien	Integrativ	8.10	Separativ	8.20	Vorschulische Erziehung	8.30
Unterkategorien	Allgemeine Schule am Wohnort	8.11	Blindenschule	8.21	In Familie	8.31
	Bringt allgemeinen Nutzen	8.12	Blinden/Sehbehindertenschule	8.22	In Schule	8.32
			Blindenschule mit Internat	8.23		
			Blinden/Sehbehindertenschule mit Internat	8.24		
			Blind/Sehbeh. getrennt	8.29		
			Zuhause	8.25		
			keine	8.26		
			Beschäftigungsanstalt	8.27		
			Gesamtes Bildungssystem	8.28		
			Mehrfachbehinderte	8.291		

8 Ursprünglicher Kodierleitfaden 15.10.11

Mathematisch-didaktische und blindenspezifische Materialkriterien

Materialkriterien	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel	Unterkategorien
Unstrukturiertes Material 9.00	Materialien, die Zahlen durch eine entsprechende Anzahl von Einzelteilen darstellen und die Struktur des Zahlenraums nicht abbilden.		Lose Dinge <ul style="list-style-type: none"> Naturmaterialien wie Kastanien, Bohnen, Nüsse usw. künstliches Material sowie Wendepfättchen, Steckwürfel, Muggelsteine usw. 	
Strukturiertes Material 9.01	Regelmässige oder strukturierte Anordnung der Objekte erleichtert Übersicht. Das Material erlaubt zählendes Rechnen und gleichzeitig die simultane Mengenerfassung bzw. die strukturierte Erfassung grösserer Anzahlen.		Das Material weist eine klare und einfach erfassbare Gliederung auf. Eine Menge muss zählbar sein.	5.21 5.23
Entwicklung von Rechenstrategien 9.02	Günstige Rechenstrategien, die für das Kopfrechnen genutzt werden können, sind von besonderer Bedeutung.		Das Material fördert die Entwicklung von Rechenstrategien. Es lassen sich Gesetzmässigkeiten ableiten.	5.21 5.24 5.25
Für verschiedene Sachverhalte und ausbaubar 9.03	Das Material kann für verschiedene Sachverhalte verwendet werden. Es sollte sich logisch erweitern lassen. Handlungen auf unterschiedlichem Niveau ermöglichen.		Das Material erfüllt eines der folgenden Kriterien: <ul style="list-style-type: none"> Es kann erweitert werden Es kann für verschiedene Sachverhalte verwendet werden. Es lässt verschiedene Lernstufen zu. Auch Kombinationen dieser Kriterien sind möglich.	5.21 5.23 5.24 5.25
Handlungen bildhaft darstellbar 9.04	Die Übertragung in die ikonische Ebene muss möglich sein.	"Für blinde [...] Kinder [...] muss eine Übertragung in ein tastbares Relief [...] möglich sein" (Lang, 2011). 5/72		5.21 5.23
Übersichtlich-	Es soll den Doppel- Hand-Bereich	"Bey Blinden müssen die fühlba-		5.24

keit und leicht handhabbar 9.05	des Kindes nicht überschreiten. Die Anatomie der tastenden Finger wird berücksichtigt. Bewegliche Teile lassen sich fixieren. Die Taststabilität muss den Alltagsbedingungen standhalten. Die Handhabung muss gefahrlos sein.	ren Gegenstände so beschaffen seyn, dass ihnen dieselben leicht zur Hand sind, und einzelne davon nicht verloren gehen können" (Klein, 1918). 1/36		5.25 5.28
Tastqualität 9.06	Die Tastqualität ist deutlich kontrastreich durch verschiedene Tastebenen oder Strukturen oder Formen. Die Informationen sind auf das Wesentliche beschränkt.			5.25
Schnell bereit 9.08	Das Material kann schnell bereitgestellt und weggeräumt werden.			5.21 5.24 5.25
Selbsttätige Erkenntnisse 9.09	Das Material ermöglicht möglichst viel Selbsttätigkeit und führt dazu Erkenntnisse zu gewinnen.		Das Material ermöglicht unterschiedliche Rechenwege.	
Ansprechend 9.10	Das Material ist auch visuell ansprechend und kontrastreich gestaltet.			

9 Raster der Erhebung und Aufbereitung

Zeitband Bis 1800	Buch	Vertreter	Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung	Didaktische Umsetzung	Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung	Hilfsmittel Anschauungsmittel	Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung	Allgemeine Fachdidaktik Mathematik	Memo
1657	4	Comenius			Bildungsziele und Inhalte orientieren sich an bürgerlichem Rechnen. 4.41		Comenius Forderung nach einer insgesamt Bildung der Jugend beiderlei Geschlechts, alle Menschen sollen alles Wissen lernen können. Menschliches Lernen besteht aus einem Übernehmen vorgefertigter Begriffe und Verfahren. Wegbereiter des Anschauungsunterrichts (orbis pictus).	Comenius: Mathematik ist dadurch passivistisch und verbalistisch ausgereicht. Der Lehr/Lernprozess wird durch den Lehrer dominiert, der belehrt und vormacht. Die Schüler /innen vollziehen Vorge-machtes nach.	S. 111 Werk: Didactica Magna
Ca. 1750		Rousseau					Forderung nach freier Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes		Émile, oder über die Erziehung
1770	2	Euler						Lehrbuch: Vollständige Anleitung zur Algebra.	S. 81
	29	Niesen	Taktile und visuelle Erfahrungen sind verschieden "Deswegen sieht es im Kopfe eines Blinden ganz anders aus, als bei den Sehenden. Diese Verschiedenheit der Vorstellungen, 3.11 und die verschiedenen Wege, zu denselben zu gelangen. Es ist die Fundamentalerkenntnis der Blindendidaktik.	sezet notwendiger Weise eine Verschiedenheit der Lehrart, und besondere Kunstgriffe für Blinde voraus." (Niesen 1776) 1.23 S. 85	1. Bildungskonzept, welches die spezielle Lernausgangslage eines blinden Menschen berücksichtigt 1.23	Niesen: „Erläuterungsmittel zur blindengemäßen Veranschaulichung“ Euler verwendet vermutlich Russische Rechenmaschine zum Rechnen 5.21 und geometrische Körper aus Holz zum Modellieren.	Europäische Aufklärungszeit (Akzeptanz für neu erlangtes Wissen schaffen)	Leonard Eulers didaktische Geschicklichkeit Euler war blind.	Niesen hat Brücke zwischen dem Lebenswerk von Euler und der Blindenpädagogik gebaut.
1773	2	Niesen	Bildliche Figuren und Modelle		Niesen verfasst die Schrift Rechenkunst	Niensens Rechentafel 5.25			Die Beschrei-

			Geeignete Anschauungsmittel, neue Erläuterungsmittel zur blindengemässen Veranschaulichung müssen hergestellt werden (Niesen)		für Sehende und Blinde	Niesen hat die Rechentafel von Saunderson blindenspezifisch weiterentwickelt. Er stellt eine Reihe selbst erdachter Lehr- und Lernmittel her. 5.11 16/27			bung der Saundersons Rechentafel in Deutsch 1773 bei Niesen
1776	2 4		Übung macht den Meister "Durch Uebung gelangt man erst zur Fertigkeit, und erstere hat man gewiss an einer Menge von Aufgaben." (Niesen 1776) 1.12				Philanthropischen Konzept: Armutsbekämpfung, auch mit dem Ziel der Minderung sittlicher Verwahrlosung. Ermöglichung bürgerlicher Geschäftstüchtigkeit, was zum „Wohlstand aller Glieder“ der Gesellschaft führen soll. Bewegung und Sport sind wichtig. Ausstattung der Schulen mit Lehr-		S. 111

1800 bis 1900	B u c h	Vertreter	Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung	Didaktische Umsetzung	Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung	Hilfsmittel Anschauungsmittel	Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung	Allgemeine Fachdidaktik Mathematik	Memo
1804		Herbart					Aufforderung zur Selbsttätigkeit. Pionier in der Entwicklung einer auf der Psychologie basierenden systematischen Theorie zum Lernen und Lehren; er entwickelte eine komplexe Methodenlehre. Bildsamkeit des Zöglings.		Internet: Wikipedia
1804 1806	2	Klein 1804 in Wien, Zeune 1806 in Berlin	Erste Schulen für Blinde im deutschsprachigen Raum die gegründet	Neben Wissensvermittlung 4.11 alltägliche Verrichtungen üben Handarbeit für Tasten üben 2.10 , Gesang für Gehörschärfung.					S. 226 S. 88 f. (14)
	14	Zeune			Fingerrechnen 6.15	Tastbare Vorlagen aus Pappe 7.10			S. 89
1809		Hirzel in Zürich, Flemming in Dresden	Neue Blindenanstalten			Stachelschrift (Wien) 7.10			
1819	1	Klein	Veröffentlichung didaktischer Konzepte im Lehrbuch Bildbarkeit Blinder vor allem im Blindenhandwerk (z.B. Korbflechter) 4.12 , also eng mit Tastfähigkeit und Handfertigkeit verbunden.	Anschauungsunterricht 1.24 und mündliche Darbietung des Unterrichts 1.21 Sinneseziehung, vor allem Tasterziehung, 2.12 denn das verbleibende Sehvermögen nutzt sich durch Gebrauch ab. (Dogma bis ins 20. Jhd.) (S. 18)	Erwerb des Zahlbegriffs durch verbales Zählen. 6.12 Beispielsweise Alltagsgegenständen – Nüsse, Bohnen – Zählkugeln 5.23 und die Russische Rechenmaschine 5.21 bei der Bildung von Zahlvorstellungen über Zählen notwendige Handlungs- und Veran-	taktile Lernmaterialien als Hinführung zur Zahl, die Rechenschnur 2.29 und die Russische Rechenmaschine (10 mal 10 Perlen) als Mittel zum Rechnen. 5.21 Rechentafel mit erhabenen Zahlstiften für grösseren Zahlenraum (über Tausend) 5.25 Die mathematische	Fröbel führte die „Freiarbeit“ ein, entwickelte Spiel- und Lernmaterialien. Ins Zentrum seiner Pädagogik stellte er das Spiel (wiki)		S. 88 (14) S. 18 f.

					schaulichungsmittel sind (vgl. Hahn 2006, 97)	Schrift orientierte sich an der Schrift der Sehenden. Es wurden erhabene lateinische Buchstaben und erhabene arabische Ziffern verwendet.			
15 12		"usus-abusus-These" Sehreste verschlechtern sich durch Nutzung (Sehschönung) 12/177		In der Herausbildung des Zahlbegriffs legte man auf Anschauung Wert. 6.11 Fröbelunterricht 1.24 Die Intension ihrer Verwendung (Alltagsgegenstände) liegt zunächst durchaus in der Absicht, den blinden Schülern durch handelndes Begreifen das Erwerben und Verstehen eines Zahl- und Rechenbegriffs zu erleichtern. Alltagsgegenstände (Nüsse, Bohnen) 5.23	Konkrete Anschauungsmaterialien aus dem Alltag (z.B. Erbsen, Steine, Murmeln, ...) zur Verdeutlichung des Zahlbegriffs und der Operationen 5.23 Jeder Blindenpädagoge entwickelte Hilf- und Anschauungsmittel für seinen Unterricht 5.11	Pestalozzi (1803): Anschauungs- und Massverhältnisse: Anschauung ist das Fundament der Begriffe. Anschauungsunterricht.	Pestalozzi : Durch den Mathematikunterricht sollte die Denkfähigkeit gefördert und gefordert werden, also keine verbalistisch-mechanistische Lehrform. Kopfrechnen zur Automatisierung und Förderung der Denkfähigkeit.	Internet	
1		"Daher habe ich getrachtet, so weit es nur möglich war, die gewöhnlichen Unterrichts- und Hilfsmittel, wie man sie für sehende Kinder gebraucht, auch für die Blinden beizubehalten, 5.13 Um diesen desto leichter Lehrer zu verschaffen..." (Klein, 1819) IV			Rechenschnur (Klein) 2.29 Russische Rechentafel 5.21 Wiener Rechenkasten 7.52		Heer erfand zur Veranschaulichung in den 30'er Jahren des 19. Jahrhunderts zusätzlich die Hundertertafel 5.27 zur Veranschaulichung der Zahlenräume und deren Operationen	Klein hat Rechenschnur erfunden	
1 2			Wichtigkeit des Erinnerungsvermögens und Gedächtnisses für den Blinden 1.32	Rasches Loslösen von Hilfsmitteln Klein sieht in der Verwendung der Rechenhilfsmittel die Gefahr einer blossen Mechanisierung. Es ist daher sein Ziel, sich von jeglichen Hilfsmitteln rasch zu lösen 5.52 und die Fähigkeit des Kopfrechnens 1.15 zur		Verbalistisch-mechanische Lehrform, die wenig Raum für Fragen des Verständnisses zulässt. 2. Hälfte des Jh. Herbartianismus (strenges Regelwerk, welches dem Zögling wenig Freiraum in der Selbstentfaltung überlässt)	Pestalozzi: Kopfrechnen zur Automatisierung und Förderung der Denkfähigkeit	S. 23 1/100	

					dominierenden Methode auszubilden. Zeitgewinn durch Kopfrechnen.		Durchdenken statt simples Anwenden nicht verstandener Regeln.		
	2				Elementarer Gebrauch des bürgerlichen Rechnens, Blinde Schüler zum bürgerlichen Rechnen erziehen. Themen mit praktischem Anwendungsnutzen. Das Rechnen muss im Kopfrechnen bestehen. 1.15 Das Kopfrechnen blieb aber die Hauptrechenmethode in den Blindenschulen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. 4.41		Durch gewisse Grundbildung und Erziehung der bürgerlichen Brauchbarkeit zuführen. Pestalozzi: Anschauung, Einsicht und Selbsttätigkeit statt mechanisiertem Auswendiglernen.	im 19. Jahrhundert kaum Lehrbücher von deutschen Mathematikern	
1821	18	Zeune		Modelle zur Veranschaulichung 5.56	Kopfrechnen ist besser als Tafelrechnen 18/32 1.15	Russische Rechenmaschine 5.21 , Abakus 5.24 , hölzerne Würfel 5.23			S. 30 ff.
1822	2 10	Klein	Lehrplan Wien Tastsinn fordert mehr Zeit als das Gesicht, welches er ersetzen muss. Es folgt daraus, dass der Blinde langsamer arbeitet. 3.13	Lange Übung schafft Abhilfe. 1.12 Mündliche Darbietung 1.21	1. SJ: Vor- und Rückwärtszählen 6.12 2. SJ: Rechnen mit Maschinen, auswendig addieren 1.15	Gegenstände wie Steinen, Nüsse, Stäbe, 5.23 russische Rechenmaschine. 5.21 Häufigstes Hilfsmittel ist mdl. Unterrichts- und Vorlesen			S. 210 S. 213
1825	12	Braille				Erfindung der Punktschrift mit 6 Punkten			S. 180 Ablehnung in deutschen Schulen
1826	10 14	Klein	Nachhaltigkeit nur mit Versorgungs- und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde. 8.28 Glaubt Schulentlassene nicht der Allgemeinheit aussetzen	Gründet Haus der Blinden.					S. 16 S. 199 Hudelmayer

			zu können (Schützendes Gewölbe)					
1833	2	Zeune			"Das Rechnen oder die Zahlenlehre muss bei Blinden im Kopfrechnen bestehen, einmal, weil dies am meisten geistig bildet, dann auch, weil sie im Leben nicht immer Rechentafeln mit erhabenen Ziffern zur Hand haben." (Zeune 1833) 1.15			S. 96
1836	10 14	Klein	Plädiert im Rückblick auf sein Lebenswerk für Erziehung blinder Kinder im Familienkreis und Schulbesuch am Wohnort. 8.11 Anleitung zur zweckmässigen Behandlung blinder Kinder in den Schulen ihrer Wohnorte					S. 256
1836 1844		Bern Lausanne	Eröffnung Blindenanstalt					
1841	2	Lachmann				Lachmannsche Rechentafel Tafel 7.54		S. 118
1848	10	Ostermann	Einfacher Weg: Der Blindenunterricht muss in die Familien 8.25 und Ortsschulen 8.11 verpflanzt werden. es kann so auf individuelle Anlagen und Fähigkeiten Rücksicht genommen werden. 4.33			Leichte Hilfsmittel genügen, da Unterricht in Ortsschulen einfach ist. 5.52		S. 22 f.
1851	10	Knie	Schulbesuch in öffentlichen Schulen bringt gegenseitigen Nutzen. 8.11			Kleinere selbst gefertigte Hilfsmittel. 5.11 Lernt auch ohne Hilfsmittel 1.15 in öffentlichen Schulen genug.		S. 34 f.
??	2	??	Blinde für die Gesellschaft nützlich und brauchbar machen, d.h. sie weitgehend mit handwerklich-praktischen Fertigkeiten 4.12 auszustatten, damit sie Erwerbsfähigkeit erlangen. 4.11					
1867	2	Pablasek	Lehrplan Wien 4.36		1. SJ: Vor- und Rückwärtszählen, 6.12 Zersetzen und Wegneh-	Bewegliche tastbare Ziffern und in Fibel mit Hochdruck. 7.10		S. 220

					men einzifferiger Zahlen. Kennenlernen der ZiffernZusammensetzen und Aussprechen zwei- und mehrzifferiger Zahlen. Kleines Einmal-eins. In den weiteren Klassen wird ausschliesslich Kopfrechen betrieben. 1.15	Die (verschiedenen Hilfsmittel) haben für Blinde kaum den Wert, den sie für Sehende haben, weil der Blinde in der Regel bloss Kopfrechner 1.15 ist und der Kopfrechner weder Maschine noch selbst Zahlzeichen braucht. 5.52			
	14	Cohn	Schulische Nahrarbeit fördert die Kurzsichtigkeit Untersuchung an 10000 Schulkindern						S. 260 Cohn ist Ophthalmologe
1872	10	Merle	Lehrplan der Anstalt soll sich den Bestimmungen der Volksschulen anschliessen, kein Fach darf entbehrt werden. 4.31						S. 51
	14	Wulff				1. Punktstrichmaschine wird erfunden			S. 260 Däne
1873	14	Wien I. Kongress	Da jede Blindenanstalt eine Insel im Meer darstellte, erfolgte bis anhin ein geringer Austausch.			Erfahrungsaustausch mit Hilfsmitteln			S. 92
1876	14	Dresden II. Kongress	Gründung des Vereins zur Förderung der Blindenbildung			Gestaltung und Ausführung von Lern-Anschauungs- und Hilfsmitteln			S. 93
1879	14	III. Kongress				Punktstrich im deutschsprachigen Raum verbindlich eingeführt 7.57			
1885/ 86	16	Heller		Selbsttätigkeit: Schüler muss angehalten werden, selbst tätig zu sein. 1.24 Das Tasten ist diejenige Funktion des Blinden, welche die reale Grundlage für seine wichtigsten Erkenntnisse schafft 3.14					S. 87
	11								Folie 3
1887	10	Merle	Hat gleiche Ziele wie für Sehende, aber ist für Blinde noch wichtiger. 4.31 "Denn die Bildung ist es, welche dem Blinden eine neue Welt der	Anschauen Ist Grundlage allen Unterrichtens. Vorstellungen und Begriffe mit übrigen Sinnen beibringen. Tast- und		Gegenstände in Natura 5.12 oder wenn nicht möglich durch Vergleichung mit ähnlichen bekannten Gegenständen			S. 51f. Lehrer und Direktor Blindenanstalt

			Vorstellungen, Gedanken und Gefühle erschliesst,...zum Ersatz für die Aussenwelt."	Gehörsinn sind durch besondere Übungen 2.12 2.14 in Verbindung mit Erklärungen und Sprechübungen 2.22 zu verbinden. Da zur eigenen Weiterbildung wenig Hilfsmittel vorhanden sind, ist das Gedächtnis wichtig. 1.32		den und mit Erklärungen beschreiben. 1.24 Modellieren und Relief zeichnen. 1.24 Gedächtnis muss Buch und Notiz ersetzen.			Hamburg
1888	2				Taylors Rechentafel verbreitet sich.	Taylor-Rechentafel 7.55			S. 40
1889	2		Lehrplan Berlin-Steglitz 4.36		Anteil Rechenlektionen 0.05% der gesamten Wochenzeit. 2. S.J: das Zahlengebiet von 1 - 10 in allseitiger Behandlung. 3. S.J: Zahlenraum bis 100 zur Behandlung des Zählens 6.12 , die Addition der Zehner (20+30), der Zehner zu Einern (30+5), der Zehner und Einer zu Einer ohne Übergang (32+5). Formen und Zeichen 2.42 1.24			S. 212ff.	
1889	14	Wulff	1. Druckerei für Brailleschrift						S. 93
1890	2	Mecker	Lehrplan Düren 4.36		1. S.J: Zahlenkreis 1 - 10: Zählen, Zerlegen, Zu- und Abzählen, Vervielfältigen und teilen, dann Zahlenraum bis 20. Anschauungs- und Fröbelunterricht 1.24	Zuerst sind bei allen Übungen den Kindern Gegenstände, wie Steinchen, Nüsse, Stäbe, 5.23 russische Rechenmaschinen 5.21 in die Hand zu geben und daran die Aufgaben und Lösungen zu zeigen. 1.13			S. 212f.
1891	14 4	Blindenlehrerkongress	Petition, blinde Kinder zum Besuch von Blindenanstalten zu verpflichten 8.21						S. 263
1892	10	S. Heller	Grundlage für geistiges Leben ist sinnliche Wahrnehmung. Das Tasten schafft reale Grundlage für die wichtigsten Erkenntnisse. 3.14	Systematische Übungen, Handturnen, 2.12 Sprechübungen 2.22 Blinde müssen Tätigkeiten vollständig selbst	"Das Bestreben, vom Unterricht der Sehenden zu transportieren, was nur immer transportierbar ist" Heller,	Nach- und Abbildungen 5.46 werden für Wirklichkeitsvorstellungen völlig ausgeschlossen. Unmittelbare Auseinan-			S. 54ff. Lehrer, Direktor Blindeninstitut in

			Förderung ist obligatorisch für Blinde. Qualität ist wichtig. Bewegungen der Hand sind ausschlaggebend für Raum- und Formvorstellungen, damit er sich reale Dinge vorstellen kann. Gehörschwachheit: Klang erschliesst Qualität der Dinge, macht sie beseelt. 2.14	ausführen 1.24 und diese müssen dem Lebens- kreise des Schülers entnommen sein. 1.34 Tasterziehung 2.12 und Anschauungsunterricht. 1.24 Aufsteigende Reihe muss lückenlos sein 1.14 Wahrnehmungsformen miteinander verbinden 3.16	1895). 16/59	dersetzung mit Objekten, Tieren, Tätigkeiten usw. 5.12			Wien
1893	2	Scherer			Beim blinden Kinde kommt hauptsächlich das Kopfrechnen in Betracht. 1.15 Es muss daher schon frühzeitig Zählen lernen, 6.12 es muss Zahlen zusammensetzen, aneinanderreihen, zerlegen usw. Permanenten Üben 1.12	Russische Rechenmaschine 5.21 und Rechentafeln 5.25			s. 118
1895	10	Wulff	Unterstützungen machen abhängig und ist für den Empfangenden niederdrückend. Man wird nicht selbstständig. 5.52						S. 39 f.
	14	Blidenlehrekongress	Debatte über Benutzung von Reliefbildern 5.44 5.46			Langsam kann sich Braille-Schrift durchsetzen			S. 263
	10	Hitschmann	Gegenthese: Kritik am Prinzip der Anschauung. Art des Vorstellens ist fundamental verschieden, Blinde denken nicht in Bildern, sondern in unanschaulichen Surrogatvorstellungen . Mit dem Tastsinn bleibt Wahrnehmung sehr begrenzt und unvollständig. 3.15	Antastlichkeit 5.46 Bildung der Blinden für die Blinden (eigene Welt)					S. 60 f. Revolutionäre Gedanken, entgegen allgm. Trend. Stein des Anstosses.
	10 11	Hitschmann	Den Blinden in der Weise entwickeln, wie es den ihm eigentümlichen Anlagen entspricht. Nicht dem Sehenden so ähnlich wie möglich machen, sondern in seiner eigenartigen Besonderheit so vollkommen als möglich machen.	Durch reichlich intellektuelle Zufuhr, d.h. verbalen Unterricht. 1.21 Gedächtnis: Memorier-Materialismus 1.32		Geringes Gewicht auf Anschaulichkeit, sondern durch verbalen Unterricht. Gedächtnis ist wichtig.			S. 60-64

			Ausbildung für Welt der Blinden, nicht der Sehenden. 4.33					
	11	Kunz	Bilderfrage: Bilderfreunde: Taktile Bilder als Ergänzung bei nicht direkt zugänglichen Objekten. 5.41 Bilderfeinde: Taktile Bilder erzeugen falsche Vorstellungen. 5.46					Kunz ist Pionier. Lang Powerpoint
	10 14	Lembke	Blinde können nicht die gleiche intellektuelle Entwicklung erreichen, da die Grundlage, die Veranschaulichung, fehlt.					S. 89
	10	Blindenbildner	Anstaltszwang wird gesetzlich gefordert für alle Staaten 8.21					S. 77
	2	Kunz	Illzhach-Müllhausen			Erstmals schriftliches Tafelrechnen 7.56		S. 122
1898 Kon- gress	2	Fischer	Fordert einheitlichen Lehrplan für alle Blindenanstalten. 4.36 Rahmenbedingungen wie angemessene Stoffbeschränkungen, zusätzliche Fächer 1.24 4.32 , methodische Besonderheiten, müssen berücksichtigt werden. 1.23 Ist Basis für zukünftige Lehrplanentwicklungen.					S. 219
1899	2	Messner	Aufsatz: Die Blinden-Elementarklasse		Bevor mit Erstrechenlehrgang begonnen wird, findet Training mit Russischer Rechenmaschine statt. 4.32 Nachher Erarbeitung des Zahlenraums von 1 bis 20 mit unterschiedlichen Lehr- und Veranschaulichungsmitteln. 5.56	Russischer Rechenmaschine 5.21 Scheibenapparat		s. 118f.

1900 bis 1945	B u c h	Vertreter	Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung	Didaktische Umsetzung	Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung	Hilfsmittel Anschauungsmittel	Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung/Konzepte	Allgemeine Fachdidaktik Mathematik	Memo
1900	10	Mell (Herausgeber)	Didaktische Entwicklung der Volksschule hat grossen Einfluss auf Blindenschulen.					Bürgerliches Rechnen und die Raumlehre waren die Grundsäule des Lehrplans in der Grundschule bis 1968.	Encyklopisches Handbuch S. 70 f.
1904	14	BL-Kongress				Deutsche Einheitskürzschrift			S. 265u
1904 und 1905	2	Peyer Müller Bolte Mohr	Im Blindenfreund findet öffentliche Auseinandersetzung über geeignete Methode des Erstrechenunterrichts statt.		Russische Rechenmaschine und ähnliche Hilfsmittel sind ungeeignet. 5.55 Es handelt sich beim Rechnen nicht nur um Veranschaulichen und Üben; der springende Punkt ist vielmehr die Vorstellbarkeit der Rechensätze. Dazu ist es nötig, dass die Mengen stets in gleicher Weise dargestellt werden. Ist im ersten Schuljahr wichtig (Peyer 1904) 5.57 (Peyer) 5.28 Ich bleibe vorläufig doch der Ansicht, dass die Zahl auf dem Zählen beruht. (Müller) 6.12 Neues Lehrmittel und neuer didaktischer Aspekt bei der Zahlbegriffsbildung. Variierte neue Darstellungsform der Zahlbegriffsbildung. Die Zahl muss als Ganzes dargestellt sein, jedoch in verschieden	Wolfrums praktische Rechenmaschine (besteht aus 20 Fingern). 7.01 Schleussnersche Baukasten , der Würfel von zwei Zentimeter Kantenlänge enthält, die mit Metallstiften verbunden werden können 5.30			S. 119ff.

					grossen Teilen. Grös- senvergleich durch Treppenbauen. (Bolte)				
	2	Kunz			Es ist methodisch frag- würdig, die Zahlbe- griffsentwicklung an die Verwendung eines dominanten Hilfsmittels zu knüpfen, weil sich sonst der Begriff der Zahl von der Vorstel- lung bestimmter Ge- genstände nur schwer ablöst. 5.52	Viel zu grosser Wert auf die Vorzüglichkeit dieses oder jenes Veranschau- lichungsmittels gelegt werde. Alles ist gut, wenn es richtig ge- braucht wird. 5.56			S. 121
	2	Mohr	Beendet vorläufig den öffentli- chen Disput über das Vorge- hen beim Erstrechenunterricht.		Anzahlbestimmungen. Minimalkonsens, dass sämtliche Herren (...) in der einen Ansicht zu- sammenkommen, dass Zählen Grundlage des Rechnens sei.	abhängig von persönli- chen Vorlieben der Blindenpädagogen			S. 121
1907	2	Fuchs			Detaillierter methodi- scher Lehrgang für die russische Rechenma- schine	Russische Rechenma- schine 5.21			S. 122
	2	Zech	Grundlinien zu einem Lehrplan für deutsche Blindenanstalten: 4.36 Methodische Besonderheiten aller Fächer. 1.23	Anschauungsunterricht 1.24 , Fröbelarbeiten 1.24 , Darstellung durch Zeichnen , Modellieren	Der Rechenunterricht besteht in erster Linie und fast ausschliesslich im sicheren Kopfrech- nen im Zahlenraum bis 1000. 1.15 Sicherer und gewandter Umgang mit Zahlen, also die ge- wöhnlichen Rechenauf- gaben, welche im Le- ben vorkommen verste- hen zu können. 4.41	Sandkasten (Zech)	Der Abakus wurde in Japan Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal für blinde Schüler modifiziert. 5.24	S. 219 f.	
1908	4	Levinsohn	Visuelle Förderung von Sehresten wird an Blinden- schulen allmählich geduldet.						S. 211
	2	Puls			Verzicht auf Anschau- ungsmittel, einzig gülti- ge Veranschaulichung durch die Ziffernwortrei- he 6.12				
	2		Allgemeine Ziele der Beschul- ung Blinder: Praktische Lebensbewältigung der Blinden. Orientierung an				Reformpädagogik , Unterricht vom Kinde aus. (Maria Montesso- ri, Ellen Kay, Rudolf	Reformierung des Algebraunterrichts bedeutet Zusam- menführung von	S .226 S. 204 (Felix-

			allgemeinen Vorgaben, jedoch kompetente Betonung blindenpädagogisch notwendiger Divergenzen und Akzentverschiebungen. 4.32 Eigene Lehrpläne für Blindenschulen 4.36 (nur elementare Kenntnisse), 4.11 meist auch längere Schulzeit.				Steiner u.w.): Handlungsorientierter Unterricht mit Selbsttätigkeit der Schüler	mathematischen Teilgebieten	Klein)
1911	14 2	Preussen	Gesetz: Gemeinsame Beschulung von Blinden und Sehbehinderten			Mathematikschrift von Schlüter			S. 95 S. 154 (2)
1913	14	Zech	Lehrbuch der Blindenbildung Lebenspraktischer Unterricht.	Aktive Auseinandersetzung mit Anschauungsmitteln, Selbsttätigkeit.		Lehrmittel, die die Kreativität anregen			S. 95
		Demal				Russische Rechenmaschine 5.21 Sandkasten			
	2	Krause Zech	Eigenaktivität des Kindes/konkretes Handeln, Fröbelunterricht Anschauung- und Selbsttätigkeit: Nicht bloss auffassen und lernen, sondern schaffen und gestalten (falten, flechten).		Flechtunterricht hat einen förderlichen Einfluss für Entwicklung des Zahlverständnisses.	Flechtblatt als Zahlanschauungsapparat Schleussnersche Baukasten 5.30			
1914	2	Brandstätter			Kopfrechnen Weil beispielsweise das schriftliche Rechnen zugunsten des Kopfrechnens mehr zurücktritt, ja gänzlich entbehrt werden kann..... 1.15			S. 221	
1916	2	Düren	Lehrplan		1. SJ: Zahlbegriff, Zahlenreihe 1 - 10, Addition, Subtraktion. 2. SJ: Zahlenreihe 1 - 100, Addition, Subtraktion, Ziffernschreiben. Kopfrechnen als Schwerpunkt 1.15 4.41			S. 222	
1916 1918 1920	14	Marburg	Gründung Blindenbücherei Verlag : Erstausgabe der Beiträge zum Blindenbildungswesen in Schwarzschrift Blindenschriftdruckerei						S. 266 267

1921	14	Hessen Marburg	Schulzwang für Blinde Aufbauschule (Gymnasialziel)						
1927	2	Grasemann	Der Unterricht muss sich auf den Tastsinn, nicht auf Gehörs- wahrnehmung gründen. Tasten und Hören sollen aber so oft als möglich aufeinander bezogen und miteinander vereinigt werden.			Montessori-Material			S. 166 Montessori-Material verschiedene Lehrer (Brandstätter usw.)
1928	2	Chemnitz	Lehrplan 4.36	Legt für jedes Fach die geeignete Arbeitsweise 1.23 und das angemessene Lehrmittel dar. Selbsttätigkeit. 1.24	Kopfrechen ist Schwerpunkt. 1.15 Schriftliches Rechnen in grossen Zahlenbereichen. Verbindung mit Raumlehre und Zeichnen. 6.19	Minerva-Schreibmaschine 7.57			S. 225
1929	2	Berlin-Steglitz	Lehrplan 4.36		1. SJ: Zahlenraum 1 - 10, Addition, Subtraktion im ZR bis 20 ohne Zehnerübergang. 2. SJ: Addition, Subtraktion, kleines Einmaleins Kopfrechnen als Schwerpunkt 1.15 4.41				S. 223
1931	2	Maynitz	Zähl-objekte der Sachwelt gewinnen erst mit zunehmender Tastentwicklung an Bedeutung. (Maynitz 1931)		Weg zur Bildung des Zahlbegriffs beim blinden Kind erfolgt durch ein Nacheinander , da Gehörs- wahrnehmung selten zu tastlichen Simultanreizen führt. Daher ist Zählen der Weg zur Zahl. 6.12	Regelmässige Gehörs- wahrnehmungen, 5.29 Bewegungsfolgen, 5.28 körperliche Zählmittel 5.56			S. 125
1933		Krämer	Aufgabe der Blindendidaktik: Klärung der besonderen Voraussetzungen und Herausstellung der besonderen Formen.						
1936	2	Maynitz			Handreichung zum schriftlichen Punktschriftrechnen	Punktschriftrechnen auf der Schreiftafel 7.56			S. 123
1938	14		Reichsschulpflichtgesetz: Normalschule muss von geistig und körperlich behinderten						S. 270

			Kinder befreit werden.					
1940	10	Bechtold	Ziel ist es, den Blinden erwerbstätig zu machen.			4.41		S. 132
1939-1945	14	Deutschland	Viele Blindenschulen werden geschlossen oder/und zerstört		Lehrstoff Arithmetik Anzahlbestimmungen, Beherrschung der Grundrechenarten unter besonderer Betonung des Kopfrechnens , 1.15 Grundfertigkeiten im Abschätzen und Überschlagen, Kenntnis der wichtigsten Mass-einheiten, Durchführung einfacher Messungen, Rechnen mit Brüchen und Dezimalbrüchen und Prozent- und Zins-rechnungen. 2/ 226 4.41		2. Weltkrieg "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-wuchses" (Sterilisie-rungsgesetz - 1933). "Erziehungskatastro- phe" der Nazi-Zeit	S. 271 S. 197

1945 bis 1967	Buch	Vertreter	Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung	Didaktische Umsetzung	Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung	Hilfsmittel Anschauungsmittel	Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung	Allgemeine Fachdidaktik Mathematik	Memo
Nach 1945			Fröbelunterricht verschwindet allmählich, da es keine isolierten Lernbereiche für Blinde mehr gibt.				Mach- und Kontrollierbarkeit des Unterrichts		
	14		Wiedereröffnungen, und Wiederaufbau der traditionellen Blindenanstalten.						
1948	14	XIX. Kongress Petzelt	Aufforderung, das begründete Bewährte wieder aufleben lassen und zu erhalten. Zentralisierung der Blindenlehrausbildung	Personell und fachlich an frühere Zeiten anknüpfen.			Entnazifizierungsmassnahmen einiger Lehrer. Wiederanknüpfen an Weimarer Zeit.		S. 197 S. 272
1951	14	Messerschmidt am XXI. Kongress	Vortrag: Welche Anforderungen sind an das blindengemässe Lehrmittel zu stellen?	Lehrmittel muss Gesetzen des Tastsinns Genüge leisten.	Anschauungsunterricht 1.24	Leitsätze für blindengemässe Lehrmittel Sandkasten 1.24			S. 272 S. 96
50er Jahre	14		Reformpädagogische Versionen der Heller'schen Konzeption mit ihrer Betonung von Tastschulung und Vorstellungsbildung. Frühförderung in einzelnen Schulen zur Verhütung der negativen Folgen von unangemessenem Verhaltens gegenüber dem Kind. (203)	Modellieren des ertasteten Gegenstandes. 2.42 Anschauungsstunden 1.24, Fröbelstunden 1.24, Sinnesübungen 2.12, Handfertigkeits-Unterricht	Immer noch wie bei Zeune: Zehn Finger 6.15 , russische Rechenmaschine zur Veranschaulichung der Zahlbegriffe 5.21 , dann Wiener Rechentafel. 7.52	Original 5.12 oder selbstgebaute Modelle, 5.16 Reliefbilder, gleiche Sachen wie in Regelschulen, aber wenn möglich in adaptierter Form. 5.14 Tonbandgerät 5.17	Das synthetische Verfahren Das ganzheitliche Verfahren	S. 97 f. S. 198 (Hudelmayer)	
1955	14 2	Steinberg	Arbeit hilft, sich mit dem Schicksal abzufinden. Rechtfertigung dafür, dass allgemeine Blindenbildung von Anfang an die berufliche Ertüchtigung anstrebt.			Internationale Mathematikschrift 5.26			S. 199 S. 152 (2)
1957	2	Rose/Fries		Konkretes Unterrichtskonzept in 4 Phasen	Lehrmittel für ganzheitlichen Erstrechenunterricht. Entwicklung des Zahlbegriffs.				S. 127
1958	2	Bender	Didaktik des Rechenunterrichts in der Blindenschule. Rechenunterricht ordnet sich dem allgemeinen Ziel der	Der gesamte Unterricht muss auf der Anschauung basieren 1.24 , auf der Basis von strukturier-	Isolierter Rechenunterricht wird vermieden. 6.19 Stoff wird dem Kind angepasst. 4.33	Alltagsbezug, selbsttätiges Handeln, Anschauungsmaterialien			s. 129 ff

			Erziehung unter Nachholbedarf des Denkvermögens wegen Mangels an visuellen Reizen. Ausrichtung auf die Welt der Sehenden	ten Handlungen und Lernmaterialien. Lernen als aktiver Prozess. 1.24	Stoffauswahlkriterien nach pädagogischer, lernentwicklungspsychologischer und blindenpädagogischer Sicht. 4.35 Rechenunterricht muss bis in die Oberstufe hinein anschaulich sein.				
1959	10 14	Garbe	Blindenbildung hat eigene Aufgaben, da die Formen der öffentlichen Schule nicht für sie kopiert werden können. Integration bringt keine befriedigenden Ergebnisse. Lösung ist Sonderschule mit kleinen Klassen und anschliessenden Lehrwerkstätten, Berufsfachschulklassen usw. (Miniaturbildungswesen) 4.36 Ziel: Mindestens eine gleichwertige Ausbildung wie Sehende.	Früherziehung Differenzierung der Blindenschulen.					S. 165 f. S. 198
1960	2 14	Richtlinien 60	Allgemeine Ziele der Beschulung Blinder Bildung ist dem Bildungsplan der allgemeinen Schulen zu Grunde zu legen, jedoch mit einer Auswahl des Lehrgutes. Grundsatz: Inhalte der Blindenschulen sollen denen der allgemeinen Schulen entsprechen. 4.31	Fächerkanon und Stundentafel sind den Regelschulen angeglichen.	Allgemeine Lehrpläne als Orientierungsrahmen für Lehrpläne an Blindenschulen	Einsatz des Abakus 5.24	Primäres Ziel > Bildungsziele und -inhalte in einem verbindlichen Kanon zu regeln Sonderschulwesen wird vereinheitlicht		S.227 KMK Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens S. 198
	2	1960 Richtlinien Verband deutscher Blindenlehrer	Grundsätzliche Besonderheiten des Blindenunterrichts: hinsichtlich des Zieles und des Stoffes 4.35 und des Weges 1.23		Kinder sollen lernen präzise zu verstehen und sich verständlich zu machen (Verbindung mit Deutschunterricht). 6.19 Vorschläge über geeignete Arbeits- und Übungsstoffe waren vorhanden.	Veranschaulichung und Anschauung von Beginn an. 6.11			S.227 Blindenfreund 80 1960
	2	Garbe	Verkürzter Abklatsch diskriminiert die Blinden. Fordert deshalb Verlagerung der Akzente bei Lehrstoffauswahl, damit Blinde vergleichbare Bildungsziele und -abschlüsse haben. Eigenart des Blinden-	Voraussetzung ist richtiges Tasten vermitteln. Dann Tasten und Formen als Unterrichtsprinzip, also zuerst enaktiv, dann ikonisch, dann symbolisch.	"Formen" hat zentrale Rolle für die Vorstellungswelt Blinder. 1.24				S.228

			unterrichts wird verlangt. 1.23						
	10	DDR	Polytechnischer Unterricht in allen Schulen eingeführt, auch in Blindenschulen.	Geeignete Betriebe suchen, in denen Blinde in Produktion sein können.	Zur Beherrschung der technischen Prozesse stärkeren Hinwendung zur Mathematik und Naturwissenschaften.				S. 148
1963 DDR	10	Heinold	Lesen der Punktschrift braucht mehr Zeit. Praxis ist Prüfstein für Richtigkeit theoretischer Untersuchungen. Theorie und Praxis müssen Einheit bilden für Weiterentwicklung.	Kodierungsformel der Punktschrift.	Nach allgem. Forderungen an Matheunterricht, aber psychologische Aspekte müssen blindengemäss sein. 1.23	Punktschrift, Mathematik-schrift. 5.26 Blindengemässe Lehrmittel		Mathematikunterricht baut auf Kybernetik auf. Erziehung zum funktionalen und selbstständigen Denken	S. 152 f.
Mitte 60er J.	14 2		Beginn getrennter Unterrichtung von Blinden und Sehbehinderten unter Berücksichtigung unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Frühförderung hält überall Einzug, weil Entwicklung des Kindes mit frühesten Lernerfahrungen beeinflusst werden kann.			Montessori-Material 5.13 Schleussner-Tafel (zum Schreiben von Rechnungen) 5.30	Wirtschaftsaufschwung, Trend zur Demokratisierung Bildungsreform: Aktivierung Beteiligungsreserven, Chancengleichheit für alle Schichten, 9. Pflichtschuljahr.	Piaget (1965): Die Entwicklung des Zahlbegriffes beim Kinde. Handlungen als Grundlage für individuelle Lern- und Denkprozesse. Ohne Handlung keine Anschauung.	S. 198 S. 200 S. 202 f. S. 128 (2) S. 133 (2)
1966	12	Beermann	Seherziehung Optimale Auswertung des Sehvermögens, aller am Sehvorgang beteiligten Faktoren zu einer Einheit.						S. 178 Wandel in der Sehbehindertenpädagogik
1966	14	Leipzig				1. Hörmagazin und 1. Weltatlas für Blinde			

1968 bis 1997	B u c h	Vertreter	Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung	Didaktische Umsetzung	Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung	Hilfsmittel Anschauungsmittel	Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung	Allgemeine Fachdidaktik Mathematik	Memo
1968	2	Bildungsplan BW 1968	"Die Blindenschule hat, soweit es geht, die Bildungsstoffe der Grund- und Hauptschulen zu übernehmen, weil der Blinde in die Gesellschaft der Sehenden einzugliedern ist. 4.31	Vermehrte Veranschaulichung von Menge, Mass und Form an Dingen oder Vorgängen aus der unmittelbaren Umgebung	Mathematikunterricht ist eingebettet in besondere Lehr- und Lernsituation Blinder: 1.23 Raumlehre soll eingehende Erfassung alles Körperlichen ausführlich umfassen. Mathematikschrift bildet eigenen Bildungsstoff. 5.26 Zeitfaktor: Taktiles Lernen braucht viel Zeit, also längeres Verweilen bei einem Gegenstand. 3.13 Zuarbeitende Fächer Vermehrte Veranschaulichung von Menge, Mass und Form an Dingen 5.23 oder Vorgängen aus der unmittelbaren Umgebung, die starken Aufforderungscharakter haben sollen, ist notwendig. 1.34 Ziel: Landesweit eine einheitliche Norm beim Schreiben und Lesen mathematischer Grundverhalte.	Anschauung ist unerlässlich. Cuisenaire (1891-1980) Rechenstäbe zur Veranschaulichung von Zahlen und deren Rechenverfahren (in den 50er Jahren) 7.05			1. eigenständiger Bildungsplan S.230 Bildungsplan BW S.232
	15 2	KMK	Blindenschulen besaßen als Sonderschulen pädagogische Freiheit, ihre spezifischen Aufgaben zu erfüllen. also pädagogische Freiräume bei der Lehrstoffauswahl 4.35 , -anordnung und -vermittlung. 1.23 (Legitimierung durch KMK)		Gleiche Inhalte wie für Sehende 4.31 Adaptionen der jeweiligen Lehrmittel 5.18 Erwartung, dass blinde Kinder diese Veränderungen erfolgreich bewältigen können.	Hunderterblatt	Piaget: kognitive Entwicklungsstufen Inhaltliche Neuorientierung und zeitliche Verdichtung des Lernstoffes. Schwerpunkt liegt auf funktionalem	Reform des Mathematikunterrichts: Neue Mathematik /Mengenlehre wird an allen Schulen eingeführt; in der Grundschule	S.229 S.243

			Auf vielfältig verknüpfende Weise, systematisch und selbsttätig eine breite anschauliche Basis der geistigen Vorstellungswelt vermitteln. 1.24		Mathematikschrift Marburger Mathematikschrift (6-Punkt-Braille) 5.26 Vereinheitlichung der Darstellung der Grundrechnungsarten in den Blindenschulen		und abbildungsorientiertem Denken und Veranschaulichen.	beginnt dieser Unterricht nicht mehr mit Zählen und Rechnen, sondern mit naiver Mengenlehre . Anschauung als ein besonders wesentliches Moment der mathematischen Wissensvermittlung. Operatives Denken. Herausbildung des Mengenbegriffes als ein wesentliches Moment und eine grundlegende Voraussetzung für die Fähigkeit, den Zahlbegriff zu entwickeln.	S. 134 (2) Internet 15
1969	2	Fromm	Taktile Bilder sind wichtig für Begriffsbildung, Denkentwicklung Beobachtungsfähigkeit und die Ausbildung der haptischen Wahrnehmungsfähigkeit.			Taktile Bilder 7.10			S. 416
1971	2		BY 1971: Hebt besondere Situation Blinder ab: Das Fehlen des optischen Sinnes bringt eine deutliche Einschränkung der Wahrnehmungsmöglichkeiten mit sich und dadurch erschwert sich der Erwerb von Vorstellungen, Kenntnissen und Fertigkeiten sehr.	Visuelle Wahrnehmungsförderung wird an Sonderschulen gezielt genutzt.	Blinde sollen auch mit geometrischen Zeichnungen vertraut werden.	Ikonische Repräsentationsebene: Relieflinien mit Hilfe von blindengemässen Zeichengeräten. Grafische Darstellungen in Reliefdruck (Hauptschule) 7.10			S. 233 BY S. 12 Wikipedia S. 134
	2	Wagemann		Erfordert spezielle didaktische Massnahmen: Mehr angeleitete Lernsituationen, Angebotsbreite der Gegenstände einschränken, gewichte Dichte an Erfahrungen und Informationen.	Neue Mathe bringt Nachteil für Blinde. Da die Teilinformationen in weitem zeitlichen nacheinander erfolgen, müssen sie im Gedächtnis gespeichert werden.		Änderungen der Lehrpläne, neue Schulbücher und Lehrmittel.	Cuisenaire-Material, Öffentliche Auseinandersetzungen in Zeitschriften und Fachbüchern. (Skepsis gegenüber neuer Mathematik wegen unausgereiften didaktischen	S. 135 f. Marci (Achteck)

								Konzepten).	
1972	2	Marci	Lernzielkatalog neue Mathematik	Stringente mediale Basis ermöglicht Kontinuität und Sicherheit. 5.57	Sieht Vorteil: Logische Blöcke fördern Tastvermögen, sprachliches Ausdrucksvermögen, geometrische Grundeinsichten. Für Zahlbegriffsentwicklung Cuisenaire-Stäbe. Unbefriedigend ist Adaption der Lehrbücher, weil viele farbige Abbildungen als Aufgaben, welche teilweise nur visuell zu lösen sind. 5.46	Mathematische Adaptionen des Materials: Logische Blöcke (Achteck statt Rechteck), Venn- und Carnot-Diagramme 7.08 und adaptiertes Lehrmittel 5.18			S. 136 ff. Hat für gewisse Zeit wegweisenden Charakter
1973	14	Friedrich	In der Blindenpädagogik ist es schwer möglich, ohne manuelle Tätigkeit zum Abstrahieren zu kommen.	Manuelles tun, handelndes Operieren, anschauliches Material, früh angelegte Denkschulung 1.13	Verwendung bestimmter Lehr- und Arbeitsmittel, durch deren Hilfe sie in mathematischen Strukturen denken lernen. Sie benötigen eine sichere Grundhaltung für Abstraktion zum Zahlenbegriff. Das erreichen sie durch selbstständige und selbsttätige Auseinandersetzung mit strukturiertem Lernmaterial. 1.24	Strukturiertes Lernmaterial zur Mengenlehre mit Holz- und Plastikwürfeln und Reifen in Holzrahmen 5.28			S. 140 f.
1972	14	Staroscik DDR	Blinde Kinder erreichen bei entsprechenden sonderpädagogischen Mitteln und Methoden annähernd die gleichen Bildungsziele wie sehende.	Manipulativen (angeleiteten) Umgang mit Lernmaterial zur Gewinnung grundlegender Begriffe. (S. 143) 1.13	Bereits im Kindergarten werden Kardinalzahlen bis 10 erarbeitet. Lernmaterial zur Gewinnung grundlegender Begrifflichkeit. Mengenlehre durchdringt den gesamten Lehrstoff in allen Schuljahren implizit als Prinzip. Einbettung mathematischer Fragestellungen in Erfahrungshintergründe der Kinder. Schwierigkeiten bei schriftlicher Fixierung mathematischer Sach-	Mengenlehre: Metallene Holzplatten als Unterlage und Magnete als Elemente (Bäume, Häuser usw.), 7.08 taktile Zeichnungen 7.10			S. 142 f.

					verhalte.				
		Lehrplan BY 1971	Ungünstige Voraussetzungen Blinder. Das Fehlen des optischen Sinnes schränkt die Wahrnehmungsmöglichkeiten ein, dadurch wird der Erwerb von Vorstellungen, Kenntnissen und Fertigkeiten sehr erschwert. 3.15						
Anfang 70er Jahre	14		Zunehmend mehrfachbehinderte sehgeschädigte Kinder an Schulen.	Wahrnehmungsförderung Beginn O&M, LPF, Low Vision in einzelnen Ländern 4.32					S. 205
1972	10 14	KMK	Vollausgebaute Schulsysteme mit durchgegliederter Primar- und Sekundarstufe in überregionalen Einrichtungen für Blinde und Sehbehinderte.			Erfindung elektronisch gesteuerter Braillezeile	Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens: Alle behinderten Kinder haben Recht auf eine ihren Fähigkeiten entsprechende schulische Bildung.		S. 199 S. 277 (14) S. 206 (14)
		Möller					Lernzielorientierte Didaktik (Präzise Ziele sind grundlegende Voraussetzung für eine effektive Methodenauswahl und nur anhand dieser Ziele kann der Erfolg des Lern- und Lehrprozesses überprüft werde).		
1975	14	Dortmund	Eiführung Eingangsklasse vor 1. Klasse						S. 278
1978	14	XXVIII Kongress Hudelmayer	Plädoyer für integrative Beschulung Blinder und Sehbehinderter						S. 279
1979	14		Arbeitsgemeinschaft "Integration" wird gebildet.	Versuche mit Integration blinder Kinder werden durchgeführt.					S. 206
	2 14	KMK	Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Blinde: Ausrichtung am Bildungsauftrag und den Lehrplänen der allgemeinen Schule, ohne die durch Blindheit verursachten Besonderheiten zu ignorieren. 4.35	Schulzeitverlängerung um 1 Jahr in der Grundschulzeit. Soziale Kompetenzen durch O&M, LPF, Low Vision 4.32	Ungünstige Voraussetzungen Blinder für die Entwicklung mathematischer Grundlagenkonzepte und Begriffsbildung. Besondere Akzentuierung des Teilbereiches		Bundeseinheitliche Richtlinien für alle Sonderschultypen		S. 234 S. 201 Übergreifender Rahmen

			Angemessene Modifizierung der Lernangebote nach Zielen, Inhalten, Methoden und Medien. 4.32 Das Lernen bestimmter Inhalte, Fähigkeiten und Fertigkeiten ist erschwert. Besondere Gliederung und Reihenfolge der Lerninhalte. Individualisierung beim Medieneinsatz.		Geometrie in seiner Bedeutung für Blinde und deren Raumerfassung.				
1980	4	DDR	Wahrnehmungsförderung Rehabilitationspädagogik in DDR hat der Bereich Sinneserziehung eine zentrale Bedeutung (Seherziehung, Hörerziehung, Tasterziehung). 2.14 2.12	Fach: Modellieren/Typhlographik					S. 212
1981		Hessen NRW 1981							
1982	14	Schleswig	Landesweites B+U-Zentrum für integrativen Unterricht						S. 280
1983	5 14	Meyer	Analyse zur Situation des Mathematikunterrichts im 1. Schuljahr. Operative Methode = Operatives Handeln führt zu operativem Denken (Piaget) entspricht den Bedürfnissen Blinder am ehesten.	Forderungen: Zeitdeputat 3.13 , Inhalte miteinander verknüpfen, konkretes Handeln 1.13 , Lernen in thematischen Kontexten. Schulbuch sollte nur ein Hilfsmittel darstellen und keine Richtschnur. Kombinierte Nutzung von verschiedenen Lernmaterialien 5.56 und Methoden (operative und mengentheoretische) ist das Beste um die Zahlbegriffsbildung zu unterstützen. 1.26	Daten: 35% der Kinder erreichen die vorgegebenen Lernziele am Ende 1. Klasse nicht oder selten. 40% haben generelle Schwierigkeiten bei Umsetzung der Lernziele. Zahlbilder auf Matrizen u. ä. da unbeweglich sind ungeeignet. 5.46 Schulbuchfrage ist Problemfeld. Weil sehr aufwändige Herstellung sind einmal produzierte Bücher viele Jahrzehnte im Einsatz. (Hahn).	Verwendete Materialien: Logische Blöcke, 7.08 Cuisenaire-Stäbe, 7.05 und ältere Hilfsmittel wie Steckmaterial zur Veranschaulichung der Zahlen, Zahlendarstellungen Mittels Matrize 5.42 , Rechenkasten 5.30 , Russische Rechenmaschine 5.21 Unterrichtswerk häufig Neunzig/Sorger		S. 61 S. 148 ff. Fehlende Zusammenarbeit zwischen Schulen im Matheunterricht	
Mitte 80er Jahre		BW, BY Ca.1985	Gehen noch weiter: Zeitfaktor Verlängerung der Grundschulzeit für blinde Kinder um 1 Jahr um die gleichen Ziele zu erreichen. Aufgrund des erheblich grösseren Zeitbedarfs beim taktilen Lernen und durch die Blindheit verursach-		Entwicklung von Grundlagenkonzepten kann nicht in derselben Zeit bewältigt werden wie bei Sehenden. Z.B. Zahlbegriffsentwicklung. Geometrie hat in BY eigenen Lehrplan, da sie eigenständiger	Aktives Bewegungshandeln, dann Veranschaulichungstechniken mit Einführung in der Arbeit mit Zeichenfolie		S. 234/235 Geometrielehrplan fand wenig Widerhall. S. 238 Blieb ohne Vorbildwirkung	

			ten veränderten Lernvoraussetzungen. Lehrstoff wird auf 5 statt 4 Jahre verteilt. 3.13		Unterrichtsmethodik bedarf. 4.36				
1975	14	Dortmund	Eiführung Eingangsklasse vor 1. Klasse						S. 278
1978	14	XXVIII Kongress Hudelmayer	Plädoyer für integrative Beschulung Blinder und Sehbehinderter						S. 279
1979	14		Arbeitsgemeinschaft "Integration" wird gebildet.	Versuche mit Integration blinder Kinder werden durchgeführt.					S. 206
	2 14	KMK	Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Blinde: Ausrichtung am Bildungsauftrag und den Lehrplänen der allgemeinen Schule, ohne die durch Blindheit verursachten Besonderheiten zu ignorieren. 4.35 Angemessene Modifizierung der Lernangebote nach Zielen, Inhalten, Methoden und Medien. 4.32 Das Lernen bestimmter Inhalte, Fähigkeiten und Fertigkeiten ist erschwert. Besondere Gliederung und Reihenfolge der Lerninhalte. Individualisierung beim Medieneinsatz.	Schulzeitverlängerung um 1 Jahr in der Grundschulzeit. Soziale Kompetenzen durch O&M, LPF, Low Vision 4.32	Ungünstige Voraussetzungen Blinder für die Entwicklung mathematischer Grundlagenkonzepte und Begriffsbildung. Besondere Akzentuierung des Teilbereiches Geometrie in seiner Bedeutung für Blinde und deren Raumerfassung.		Bundeseinheitliche Richtlinien für alle Sonderschultypen		S. 234 S. 201 Übergreifender Rahmen
1980	4	DDR	Wahrnehmungsförderung Rehabilitationspädagogik in DDR hat der Bereich Sinneserziehung eine zentrale Bedeutung (Seherziehung, Hörerziehung, Tasterziehung). 2.14 2.12	Fach: Modellieren/Typhlographik					S. 212
		Hessen NRW 1981							
1982	14	Schleswig	Landesweites B+U-Zentrum für integrativen Unterricht						S. 280
1983	5 14	Meyer	Analyse zur Situation des Mathematikunterrichts im 1. Schuljahr. Operative Methode = Operatives Handeln führt zu operati-	Forderungen: Zeitdeputat 3.13 , Inhalte miteinander verknüpfen, konkretes Handeln 1.13 , Lernen in thematischen Kontexten. Schulbuch	Daten: 35% der Kinder erreichen die vorgegebenen Lernziele am Ende 1. Klasse nicht oder selten. 40% haben generelle Schwierigkei-	Verwendete Materialien: Logische Blöcke, 7.08 Cuisenaire-Stäbe, 7.05 und ältere Hilfsmittel wie Steckmaterial zur Veranschaulichung der			S. 61 S. 148 ff. Fehlende Zusammenarbeit

			vom Denken (Piaget) entspricht den Bedürfnissen Blinder am ehesten.	sollte nur ein Hilfsmittel darstellen und keine Richtschnur. Kombinierte Nutzung von verschiedenen Lernmaterialien 5.56 und Methoden (operative und mengentheoretische) ist das Beste um die Zahlbegriffsbildung zu unterstützen. 1.26	ten bei Umsetzung der Lernziele. Zahlbilder auf Matrizen u. ä. da unbeweglich sind ungeeignet. 5.46 Schulbuchfrage ist Problemfeld. Weil sehr aufwändige Herstellung sind einmal produzierte Bücher viele Jahrzehnte im Einsatz. (Hahn).	Zahlen, Zahlendarstellungen Mittels Matrize 5.42 , Rechenkasten 5.30 , Russische Rechenmaschine 5.21 Unterrichtswerk häufig Neunzig/Sorger			zwischen Schulen im Matheunterricht
Mitte 80er Jahre		BW, BY Ca.1985	Gehen noch weiter: Zeitfaktor Verlängerung der Grundschulzeit für blinde Kinder um 1 Jahr um die gleichen Ziele zu erreichen. Aufgrund des erheblich grösseren Zeitbedarfs beim taktilen Lernen und durch die Blindheit verursachten veränderten Lernvoraussetzungen. Lehrstoff wird auf 5 statt 4 Jahre verteilt. 3.13		Entwicklung von Grundlagenkonzepten kann nicht in derselben Zeit bewältigt werden wie bei Sehenden. Z.B. Zahlbegriffsentwicklung. Geometrie hat in BY eigenen Lehrplan, da sie eigenständiger Unterrichtsmethodik bedarf. 4.36	Aktives Bewegungshandeln, dann Veranschaulichungstechniken mit Einführung in der Arbeit mit Zeichenfolie			S. 234/235 Geometrielehrplan fand wenig Wiederhall. S. 238 Blieb ohne Vorbildwirkung
1985	4	Schindele	Es braucht zahlreiche Differenzierungen und Erweiterungen der Lerninhalte (Curriculum mit erhöhter Komplexität).	Inhaltliche Schwerpunktsetzungen 4.35 , Alternative und ergänzende Inhalte und Gegenstände, zusätzliche blindenspezifische Inhalte und Gegenstände. 4.32					S. 118
1986	2					Marburger Mathematik-schrift 5.26			S. 152
Ab 1990	14 2		Immer mehr Blindenschulen öffnen für Mehrfachbehinderte, Anteil von Mehrfachbehinderten liegt über 60%. Bedeutet Wandel im Selbstbild der Schulen (Hudelmayer). Immer mehr B&U-Lehrer bewirkt Änderung des Rollenverständnisses (Beratungskompetenz)					Wie Kinder im Matheunterricht denken, welche Fehler sie aus welchen Gründen machen und welche Rollen die beteiligten haben, sind Aspekte von Forschungen	S. 282 S. 205 S. 206 (2)
1993		Bauersfeld						Keine arithmetische Veranschaulichung ohne geometrische Strukturen und Eigenschaften möglich.	S. 245

1994	10	KMK	Von der Defizitfeststellung zur Beschreibung der sonderpädagogischen Bedürfnisse, Förderschwerpunkte. Unabhängig vom Förderort, also allgm. Schulen und Sonderschulen. Förderzentrum Förderschwerpunkt Sehen	Abklären, welchen Förderbedarf es braucht. 4.33 Prävention Integration Sonderschule			Empfehlungen zur Sonderpädagogischen Förderung in den Schulen. Salamanca-Erklärung der UNESCO		S. 200
	14	Grundgesetz					Benachteiligungsverbot für Behinderte		S. 199
1995	2	Csocsán	Blinde Kinder weisen wegen Ausfall der visuellen Wahrnehmungsmöglichkeit spezifische Lehr- und Lerneigenheiten auf. 1.23						S. 246

Ab 1998	B u c h	Vertreter	Allgemeine Unterrichtsdidaktik/Theorien in der Blindenbildung	Didaktische Umsetzung	Fachdidaktik Mathematik in der Blindenbildung	Hilfsmittel Anschauungsmittel	Kontext/allgemeine didaktische und pädagogische Zeitströmung	Allgemeine Fachdidaktik Mathematik	Memo
1998	2	BY	Lehrplan wird inhaltsgleich von allg. Schulen übernommen. 4.31		Keinerlei Bezüge mehr zur Spezifik der Lehr- und Lernsituation Blinder. 1.22 Themen aufgeführt, welche auch mit bester Methodik an die Grenzen Blinder stossen, räumlich und zeitlich (vor allem Geometrische Ziele).				S. 238/239
	2		Blindenpädagogische Positionen und fachlich-konzeptionelle Ansätze sind explizit in amtlichen Verordnungen nicht mehr formuliert.		Besondere Lernausgangsd disposition Blinder für das Mathematiklernen findet immer weniger Widerhall in den Lehrplänen. 1.22				S. 239
1999	14	Rumpler	28% der Kinder mit Sehschädigung besuchen allgemeine Schule.						S. 206
1998 2000	2 5	KMK	Empfehlung zum Förderungsschwerpunkt Sehen: Lehrplan der allgemeinen Schulen hat Gültigkeit. Es wird ermittelt, welche Inhalte unverändert bearbeitet werden können, welche Modifikationen von Inhalten, Methoden und Techniken erforderlich sind. 1.23 Es ist festzulegen, welche spezifischen Inhalte und Verfahrensweisen zusätzlich vermittelt werden sollen. Mehrfachbehinderung bekommt hohen Stellenwert. Kooperation verschiedener Institutionen.	O&M, LPF, Low Vision In den meisten Schulen 4.32 Elektronische Medien 5.19 Verändern die Arbeit mit den Kindern	Expliziter Hinweis auf Besonderheit im mathematischen Lernen fehlt. Nur punktuell eine angemessene blindenpädagogische Perspektive für die Grundlegung mathematischer Bildung. Keine sehgeschädigtenspezifischen Inhaltsbereiche. 4.31	Elektronische Medien Entwicklung neuer Schriftsysteme	Verschiedene Ansätze aus den einzelnen Entwicklungen E-I-S - Prinzip. 1.14 Integration ist normal. Auch Nutzen für Nichtbehinderte.	Nicht in erster Linie antrainierte, mechanische Fertigkeiten, sondern mathematisches Verständnis entwickeln, das aus der Umwelt heraus wächst. positive Haltung zu mathematischen Tätigkeiten entwickeln.	S. 239 S. 290 S. 61 Bruner 1974
	3 2	Csocsán 2001 1997	Akustische Wahrnehmung bei der Entwicklung von Zählstrategien hat eine bedeutende	Elemente und Zahlen durch Hören 2.14 5.29 und Tasten gruppieren.	Zählen Zählen mit Fingern spielt bei blinden Kin-	Doppelzählen und Zählen durch Hören meist verwendete Stra-			S. 292 S. 165 f. (2)

		1999 2000 ISaR	Rolle. Taktile und akustische Wahrnehmung wirken zusammen bei der Begriffsbildung und der Denkweise. Taststrategien beeinflussen Wahrnehmungsmöglichkeiten sehr. 2.15		dem eine untergeordnete Rolle. Die Zahlreihen existieren in ihren Ohren wie ein strukturiertes Muster. Blinde Kinder können akustische Muster simultan wahrnehmen. 5.29	tegie. Hörbarer Zahlenstrahl.			S. 3 ISaR
2001	14	Dortmund	Gründung ISaR-Projekt						S. 284
2002		2002 S-H	Globale Aussagen über spezifische Fördernotwendigkeit blinder Kinder mit Interpretationsspielräumen. Besondere Aufgabenschwerpunkte sind: Begriffsbildung, spezielle Schriftsysteme und Kommunikationstechniken, Bewegungserziehung, Ästhetische Erziehung, LPF, O+M, Seherziehung, Unterstützung im sozialen und emotionalen Bereich und Förderung sensorischer und motorischer Fähigkeiten. Eine Sehschädigung kann in grundlegender Weise die sprachlich-kognitive Entwicklung beeinflussen. Unter anderem können Prozesse der Begriffsbildung erschwert sein.		Interpretationsspielräume auch für mathematische Bildung, ohne explizit weiter darauf einzugehen. Das geht an der Realität blinder Kinder beim Mathematiklernen vorbei.	LaTeX/LiTeX 7.58			S 242 LP Kiel S. 142f. S. 246 Kognitionspsychologische Zusammenhang
		Csocsán	Wenn der Unterricht die Wahrnehmungsbedingungen der Schülerinnen und Schüler ausser Acht lässt, behindert die Schule selbst diese Schüler.		Im Mathematikunterricht wollen wir mit blinden Schülerinnen und Schülern dieselben Ziele erreichen wie im Unterricht mit Sehenden. 4.31	Körpermathematik			
			Neben taktiler und haptischer Wahrnehmung, sind die akustische Wahrnehmung und die Sprache als Kommunikationsmedium grundlegende Schwerpunkte.		In der Zahlbegriffsentwicklung spielt das Umgehen mit akustischen Mustern bei blinden Kindern eine grössere Rolle als bei sehenden.				
2004	2 5		Nur noch 5 von insgesamt 16 Bundesländern haben einen eigenen Lehrplan für Blinde.		Kontinuierlicher Verlust blindenpädagogischer Erkenntnisse im Fach			Mathematische Bildung im Vorschulbereich.	S. 241 243

			Im Übrigen bilden die Lehrpläne der allgemeinen Schulen die Norm. 4.31		Mathematik. Explizit keinen Bezug mehr auf die besonderen Lernausgangslagen Blinder beim Mathematiklernen.			Länder haben ihre eigenen Bildungspläne in Mathematik.	
		Hahn	Blinde Kinder durchlaufen annähernd flächendeckend die Primarstufe an allgemeinen Schulen. Das heisst Schulzeitverkürzung. Schleichender Verlust von gesichertem blindenpädagogischem Know-how. Letztendlich Verschlechterung von Bildungs- und Lebenschancen.		Praxis zeigt, dass ein ausserordentlich hoher Förderbedarf für das Fach Mathematik besteht, weil Blinde den mathematischen Stoff in gleicher Zeit erlernen müssen. Wissensverlust vom Lehrpersonal.		Normierungstendenzen: Einführung von Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und zentrale Abschlüsse		Konflikt
2006	2	Hahn			Lehr- und Lernsoftware stellen für Blinde fast unüberwindbare Barrieren dar.		Neue Technologien betonen dynamische, bewegungsorientierte Visualisierung		S. 244
	2	Hahn	Problem der Lernchancengleichheit Blinder im Mathematikunterricht wird durch veränderte bildungspolitische Rahmenbedingungen und Normierungen mehr und mehr akut.	Mnemotechniken 1.32	Ursachen können in einer mangelhaft entwickelten Vorstellung des Zahlenraums liegen.				S. 188
			Besondere Lernausgangslage blinder Kinder bei der Entwicklung kognitiver Strukturen.	Durch frühzeitig einsetzende blindenpädagogische und fachdidaktische Förderung holen sie Entwicklungsrückstände im Laufe der Schulzeit auf. Adäquate Lehr/ Lernkonzepte 1.23 auf allen Repräsentationsebenen. 1.14	Zahlbegriff Blindes Kind muss zu Möglichkeiten der Erforschens, Vergleichens, Ordnen hingeführt werden. Zum Vergleichen muss es in Teilen erforschen.			Bei Herausbildung des Zahlenbegriffs und Zahlenverständnisses spielen visuelle Impulse eine herausragende Rolle. Mengen können simultan verglichen werden.	S. 247
					Da der Mathematikunterricht deutlicher problembeladener ist, bedarf er zusätzlicher und grundlegender Fördermöglichkeiten in zeitlicher, personaler und methodisch-medialer Hinsicht.	Tastbare Bilder			S. 416
			Seit der Gründung lässt sich die Berliner Blindenschule von dem übergeordneten blindenpädagogischen Ziel der Be-	Das Normalitätsprinzip und der gemeinsame Unterricht haben Vorrang.					200 Jahre Blindenbildung in Deutsch-

			<p>rufstätigkeit der Blinden leiten. Denn die Berufstätigkeit sichert nicht nur die finanzielle Unabhängigkeit, sondern trägt auch zur sozialen Anerkennung und gesellschaftlichen Integration entscheidend bei.</p> <p>Das Ziel ist in den letzten 200 Jahren unverändert geblieben. Nämlich die Integration blinder und sehbehinderter Menschen in unsere Gesellschaft durch individuelle bedarfsgerechte Bildung.</p>	<p>Aber wir können auch auf ein gut ausgebautes und qualifiziertes System von Sonderschulen weiterhin nicht verzichten.</p>					land
	5	BWT Welsch			Vielfältige Schwierigkeiten bei der Umsetzung der vorgeschriebenen Bildungsstandards.				S. 61
2008	4	Beyer	<p>Blinde Menschen können taktil nicht die gleichen Erfahrungen machen wie Sehende sie visuell machen 3.15</p>	<p>Die Verbalisierung von Vorgängen ist eine wichtige Lerntechnik</p>					S. 91 ff
	4	Hofer		<p>Es gehört zur didaktischen Verantwortung, Lerninhalte an die gegebenen sinnlichen Voraussetzungen zu adaptieren, sprich taktil oder auditiv vermittelt- und verstehbar zu machen. 1.23</p>					S. 107
					<p>Mathematikschrift Computer-Braille 8-Punkt-Braille wurde im Zuge der Computereinführung für Blinde mit sog. Braille Displays oder Braillezeilen entwickelt. 5.26 7.58</p>				
2006									
2011	5	Lang	<p>Grundsätzlich haben die</p>	<p>Darbietungsformen nach</p>	<p>Keine sehgeschädig-</p>	<p>Verschiedene Mittel aus</p>			S. 61 ff.

			Inhalte der Bildungs- und Lehrpläne des besuchten Bildungsganges Gültigkeit.	Bruner sind wichtig. 1.14 1.13 5.23	tenspezifischen Inhaltsbereiche des Mathematikunterrichts. 4.31 Das Zählen stellt eine wichtige Komponente für den Aufbau eines Zahlbegriffs dar 6.12	unterschiedlichen Epochen 5.24 Materialien adaptiert 5.14 nach Tastkriterien 2.15 5.11 und Punktschriftnotation. 5.26 7.58			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 Analyse

Nr.	Sprecher	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Code	Seite	Bibliographie
1	Friederike Beyer	Es ist unmöglich, einem blinden Menschen die dingliche Umwelt in gleichem Masse taktil nahe zu bringen, wie sie ein sehender Mensch visuell wahrnimmt.	Blinden Menschen können taktil nicht die gleichen Erfahrungen machen wie Sehende sie visuell machen.	Taktile und visuelle Erfahrungen sind verschieden.		91	Lang& Hofer &Beyer, 2008
2	Friederike Beyer	Pädagogische Anschaulichkeit besteht daher nicht darin, möglichst viele Objekte wahllos zu präsentieren, sondern jene auszuwählen, die taktil erfahrbar sind,		Gezielte Auswahl von taktil erfahrbaren Objekten.		91 92	Lang& Hofer &Beyer, 2008
3	Friederike Beyer	im jeweiligen Lern- und Lebenszusammenhang bedeutsam sind,		Lebensnähe		92	Lang& Hofer &Beyer, 2008
4	Friederike Beyer	ein Prinzip am Exemplarischen zeigen,		Exemplarische Präsentation		92	Lang& Hofer &Beyer, 2008
5	Friederike Beyer	beim Kind Zuwendung und Interesse auslösen.				92	Lang& Hofer &Beyer, 2008
6	Friederike Beyer	Der Tastsinn wird heute nicht mehr isoliert, sondern immer im Kontext eines Lerngegenstandes bzw. Umweltbegegnung ausgebildet.				93	Lang& Hofer &Beyer, 2008
7	Friederike Beyer	Hier sind insbesondere die effektive Informationsaufnahme aus akustischen Medien, das gegenseitige Zuhören und die optimale Nutzung von Umweltgeräuschen wichtige Lernbereiche.				93	Lang& Hofer &Beyer, 2008
8	Friederike Beyer	Die Verbalisierung von Vorgängen ist eine wichtige Lerntechnik und Voraussetzung gegenseitigen Verständnisses.		Veranschaulichung durch Verbalisierung		93	Lang& Hofer &Beyer, 2008
9	Friederike Beyer	Sprache bietet zudem die Möglichkeit, nicht sinnlich Erlebbares zu beschreiben.		Veranschaulichung durch Verbalisierung		93	Lang& Hofer &Beyer, 2008
10	Ursula Hofer	Blindheit erschwert die Aneignung des kulturellen Erbes.				107	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Ursula Hofer	Es gehört zur didaktischen Verantwortung, Lerninhalte an die gegebenen sinnlichen Voraussetzungen zu adaptieren, sprich taktil oder auditiv vermittel- und verstehbar zu machen.				107	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Ursula Hofer	Es lässt sich durchaus auch argumentieren, dass eine forcierte mediale Ausgestaltung zu einer nicht erwünschten Besonderung des Blindenunterrichts führt.		Nicht erwünschte Sonderbehandlung		107	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Johann	Daher habe ich getrachtet, so weit es		Gleiche Hilfsmittel wie Sehende		4	Klein, 1819

	Wilhelm Klein	nur möglich war, die gewöhnlichen Unterrichts- und Hilfsmittel, wie man sie für sehende Kinder gebraucht, auch für die Blinden beizubehalten,					
	Johann Wilhelm Klein	Um diesen desto leichter Lehrer zu verschaffen, die sich durch neue Lehrmittel, in welche sie sich selbst erst einstudieren müssten, vielleicht hätten abschrecken lassen.		Gleiche Hilfsmittel wie Sehende um LP zu entlasten		4	Klein, 1819
	Ursula Hofer	Die Frage, ob Bilder - das heisst, ihre dem Tastsinn zugängliche Adaption - überhaupt blindengerecht sind, hat immer wieder vehement geführte Dispute provoziert.		Tastbare Adaptionen blindengerecht?		109	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Ursula Hofer	Unsicher ist, wie weitgehend die haptisch wahrnehmbare Darstellung einer Abbildung vergleichbare Wahrnehmungen auslösen und zum Aufbau kommunizierbarer Vorstellungen führen kann.				109	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Ursula Hofer	Gemäss der kritischen Äusserung von Brandstaeter können blinde Menschen Strukturen wie Punkte, Striche und Linien auf dem Papier erkennen, können daraus aber keine Vorstellungen aufbauen.		keine Vorstellungen aufbauen aus tastbaren Bildern		109	Lang& Hofer &Beyer, 2008 Brandstaeter, 1935
	Ursula Hofer	Insbesondere im Bereich der elektronischen Hilfsmittel und Medien haben allerdings neben den taktilen die auditiven Anpassungen ein grösseres Gewicht erhalten.		auditiven Anpassungen mit elektronischen Hilfsmitteln		110	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Ursula Hofer	dass sehgeschädigte Lernende auch Handlungsstrategien erwerben müssen für Situationen ohne vorhandene Adaptionen.		Erwerben von Handlungsstrategien ohne vorhandene Adaptionen		126	Lang& Hofer &Beyer, 2008
	Emmy Csocsán	Im Mathematikunterricht wollen wir mit blinden Schülerinnen und Schülern dieselben Ziele erreichen wie im Unterricht mit Sehenden.		Dieselben Ziele erreichen			
	Emmy Csocsán	Heute wissen wir, dass die Wahrnehmung die Basis aller Lernprozesse ist. Wenn der Unterricht die Wahrnehmungsbedingungen der Schülerinnen und Schüler außer Acht lässt, behindert die Schule selbst diese Schüler.		Wahrnehmungsbedingungen der Schülerinnen und Schüler sind wichtig			
	Emmy Csocsán	Forschungserkenntnisse in Mathematik haben bewiesen, dass auf dem Weg der Zahlbegriffsentwicklung blinde Kinder dieselben Stufen begehen wie die Sehenden.		Zahlbegriffsentwicklung gleich			

Emmy Csocsán	Es gibt keine Zählstrategien, die „blindspezifisch“ sind; es gibt aber einige Strategien, die blinde Kinder häufiger verwenden, als dies die sehenden Mitschüler tun.		Gewisse Zählstrategien werden mehr verwendet			
Emmy Csocsán	Kognitive Kompetenzen wie Übertragung, Analogien feststellen, Verallgemeinerungen, Konsequenzen ziehen, logisch denken, Abstraktionen bilden, argumentieren usw. sind auch ohne visuellen Input möglich.		Kognitive Kompetenzen sind auch ohne visuellen Input möglich			
Emmy Csocsán	Es gibt Bereiche in der Mathematik, die für Blinde besser geeignet sind. In diesen Bereichen können blinde Menschen sehr kreativ und produktiv sein, wie in Zahlentheorie, Algebra usw.		Bereiche in der Mathematik, die für Blinde besser geeignet sind			
Emmy Csocsán	Es gibt jedoch ebenfalls Bereiche in der Mathematik, wo sie – ohne direkten Zugang – nur mit Hilfe von symbolischer Sprache lernen und Begriffe entwickeln können.		Bereiche in der Mathematik			
Emmy Csocsán	In der Pädagogik bei Nicht Sehen sind neben taktiler und haptischer Wahrnehmung, die akustische Wahrnehmung und die Sprache als Kommunikationsmedium grundlegende Schwerpunkte.		akustische Wahrnehmung und Sprache			
Emmy Csocsán	Forschungsergebnisse bestätigen, dass in der Zahlbegriffsentwicklung das Umgehen mit akustischen Mustern bei blinden Kindern eine größere Rolle als bei sehenden Schülerinnen und Schülern spielt.		Zahlbegriffsentwicklung mit akustischen Mustern bei blinden Kindern wichtiger			
Emmy Csocsán	Akustische Muster haben oft einen charakteristisch geprägten, gut strukturierten Aufbau. Ein strukturiertes Muster mit einer bestimmten Anzahl von akustischen Elementen kann als ein strukturiertes Ganzes „im Ohr gespeichert werden.“		Akustische gut strukturierte Muster kann gespeichert werden			
Emmy Csocsán	Mathematisieren heisst feststellen, wie viele Töne, Rhythmen und Gruppen dieser Elemente im Muster vorkommen.					
Emmy Csocsán	Die Sonifikation, die Verklangerung mathematischer Zusammenhänge und Ereignisse, ist eine der didaktischen Möglichkeiten die Brücke zwischen Mathematik und Musik und Klangwelt					Csocsán et al., 2002

		zu bauen					
	Emmy Csocsán	Die Blindenpädagogik hat zahlreiche Anwendungsstrategien von haptischen und akustischen Modellen entwickelt, um mathematische Inhalte zu veranschaulichen.					
		Die verinnerlichte Struktur des Körpers der natürlichen Zahlen hilft uns, alltägliche Probleme zu lösen und neue Abstraktionen zu gewinnen. Bei der Erziehung und im Unterricht von Kindern mit einer Sehschädigung ist die Verwendung des Modells der natürlichen Zahlen von besonderer Bedeutung.				2	
		Die Bedingungen der Wahrnehmung, die Qualität und Quantität der sensorischen Erfahrung sind entscheidende Elemente der Entwicklung mathematischer Kompetenzen.				2	
		Wie alle Wahrnehmungsaktivitäten beruhen auch die ersten "mathematischen" Erfahrungen auf angeborenen Fähigkeiten des Menschen (Gelman & Gallistel 1978, Wynn 1992). Die ersten Eindrücke von Mengen - mit unterschiedlicher Anzahl von Elementen - werden durch das simultane Erfassen von Mustern aus der Umgebung im Kleinkindalter gewonnen.					
		Die Fähigkeit vom Erfassen simultaner Einheiten, mit dem englischen Fachausdruck "subitizing", spielt eine wesentliche Rolle in der Zahlbegriffsentwicklung (Ahlberg 2000, Maier 1990).					
		Zahlreiche empirische Studien analysieren die Rolle des Zählens in der Zahlbegriffsentwicklung (Glaserfeld 1993, Fuson 1992).					
		In Bezug auf Mengenerfahrung und Entwicklung arithmetischer Kompetenzen deuten einige Verfasser auf die wichtige Rolle der Finger und des Fingerzählens hin (Brissiaud 1992, Neuman 1987).					
		Ahlberg meint, dass die bisherigen empirischen Arbeiten sich nur mit ausgewählten Aspekten des komplexen					

		Phänomens der "Zahlbegriffsentwicklung" beschäftigten (Ahlberg 2000).					
		In Bezug auf mathematisches Lernen in der Schule hat die Entwicklung der Relation „Teile im Ganzen“ eine entscheidende Bedeutung. Kinder, die die Teile der Zahl und die Teile in Bezug auf die ganze Zahl auf verschiedene Art und Weise wahrnehmen, entwickeln das Verständnis der Relation „Teile-im-Ganzen“.					
		Viele Kinder können mathematische Probleme mit auswendig gelernten Zahlfakten bewältigen. Diese Kinder haben kein Konzept von der Struktur der Zahl und des Zahlenraums und werden später große Schwierigkeiten im Mathematikunterricht haben.		Auswendig gelernte Fertigkeiten behindern die Einsicht in die Struktur des Zahlenraums.		3	
		Die Qualität und Quantität der Erfahrungen durch Wahrnehmung beeinflussen die Entwicklung der frühmathematischen Kompetenzen (Ahlberg, Csocsán 1994, 1996).					
		Für die Entwicklung der Relation Teile-im-Ganzen sind die simultanen sensorischen Erfahrungen unerlässlich.					
		Die Umstände des Tastens bei blinden Kindern haben unmittelbaren Einfluss darauf, ob eine simultane Mengenerfahrung stattfinden kann.					
		Einfluss nehmen z.B. die Anzahl der Elemente, deren Größe und Eigenschaften, ihre Homo- bzw. Heterogenität oder ihre Beziehung untereinander.					
		Relevant sind aber auch die Taststrategien der Kinder, da diese die Genauigkeit, Schnelligkeit und die Möglichkeit zum simultanen Erfassen beeinflussen.					
		Obwohl das Tasten auch simultane Mengenerfahrung in einem kleinen Zahlenraum erlaubt, haben die akustischen Eindrücke in der Entwicklung größere Bedeutung (Csocsán 2000).					
		Zählen mit Fingern und das Verwenden der Fingerzahlen haben bei blinden Kindern eine untergeordnete Rolle in der Zahlbegriffsentwicklung.					
		Bei der Lösung mathematischer Probleme verwenden blinde Kinder unter-					

		schiedliche Strategien.				
		Bei den verbalen Aufgaben sind bei ihnen das Doppelzählen und Zählen durch Hören die meist verwendeten Strategien (Ahlberg, Csocsán 1999). Wenn die Kinder die Strategie des Doppelzählens verwenden, benutzen sie zwei Zahlenreihen parallel. Bei der Aufgabe 7+5 sagt das Kind beispielsweise: „acht eins, neun zwei, zehn drei, elf vier, zwölf fünf. Sieben plus fünf gleich zwölf.“		Das Doppelzählen und Zählen durch Hören sind die meist verwendeten Strategien		
		Die Zahlwörter werden so hörbare Elemente, die die Kinder in ihrer Vorstellung gruppieren und strukturieren können. Kinder mit einer Sehschädigung verwenden den „hörbaren Zahlenstrahl“ öfter als Kinder ohne Sehschädigung.		hörbarer Zahlenstrahl		
		Nach der Theorie des „Sinfonie-Effekts“ kann eine Zahl wie ein hörbares, strukturiertes Muster erlebt werden. Die Kinder hören die ganze „Melodie“ – Serie der Zahlwörter – und können damit auf verschiedene Weise umgehen (Csocsán 2000, 2001).		hörbarer Zahlenstrahl		
	Birgit Drolshagen	So enthalten im Anfangsunterricht mit sehenden Kindern eingesetzte Mathematikbücher eine Vielzahl an motivierenden und schön anzusehenden Grafiken und Bildern, die die Schulfänger und -anfängerinnen zum handelnden Umgang mit Zahlen, Mengen und Formen anregen. Derartige, das aktiv entdeckende Lernen unterstützende Darstellungen bleiben bislang bei der Umsetzung der Bücher in blindengerechte Medienformen weitestgehend unbeachtet, d.h. sie werden bei der Erstellung einer Blindenschriftausgabe eines Mathematikbuches häufig ersatzlos gestrichen. Gleiches gilt für Abbildungen, die ausschließlich unterhaltenden oder entspannenden Zwecken dienen.		Abbildungen, die ausschließlich unterhaltenden oder entspannenden Zwecken dienen werden bislang bei der Umsetzung der Bücher in blindengerechte Medienformen weitestgehend gestrichen	17	blind-sehbehindert 1/2001
	Birgit Drolshagen	Auch beschränkt sich die Umsetzung in blindengerechte Medienformen bislang weitestgehend auf die Übertragung in		Adaptionen sind meist taktil, was eine permanente einseitige Konzentration zur Folge hat	17	blind-sehbehindert 1/2001

		Brailleschrift und somit auf die Ausrichtung auf den Tastsinn, so dass eine permanente einseitige Konzentration gefordert wird.					
Birgit Drolshagen		Von entspannenden Anteilen innerhalb eines in dieser Form adaptierten Mathematikbuches kann keine Rede sein. Folge dieser Art der Adaption ist, dass Schulbücher jedwedem Unterrichtsfaches ausschließlich aus wenig motivierenden Braillesymbolen bestehen.		Adaptierte Schulbücher bestehen ausschließlich aus wenig motivierenden Braillesymbolen		17	blind-sehbehindert 1/2001
Birgit Drolshagen		Auf diese Weise geht blinden Schulanfängern und -anfängerinnen nicht nur der Anreiz zum aktiven Handeln mit Mengen, Formen etc. verloren, sondern darüber hinaus entbehren ihre Bücher in der Regel auch entspannende Elemente wie lustige Bilder, Suchbilder etc.				17	blind-sehbehindert 1/2001
Birgit Drolshagen		Die didaktische Intention der Buchautoren oder -autorinnen geht bei dieser Art der Umsetzung weitgehend verloren.				17	blind-sehbehindert 1/2001
Birgit Drolshagen		Insbesondere für blinde Schüler und Schülerinnen, die im Gemeinsamen Unterricht beschult werden, stellt sich u.U. das Problem, mit einem weniger attraktiven Buch als ihre sehenden Mitschüler und Mitschülerinnen arbeiten zu müssen.		Unattraktive Bücher für Blinde		17	blind-sehbehindert 1/2001
Birgit Drolshagen		Häufig gefordert ist infolgedessen das Engagement und die Kreativität von Lehrern und Lehrerinnen sowie von Eltern, die häufig in mühevoller Einzelarbeit anschauliche und zum aktiven Handeln anregende Unterrichtsmaterialien erstellen.		LP erstellen häufig in mühevoller Einzelarbeit Unterrichtsmaterialien		17	blind-sehbehindert 1/2001
Hahn&Herwig	hat sich im Mathematikunterricht gezeigt, dass trotz des Ausfalls der visuellen Wahrnehmung die Entwicklung kognitiver Strukturen besonders auch der Unterstützung durch bildhafte Darstellungen bedarf.				287	blind-sehbehindert 4/2001
Hahn&Herwig		Ostad vermutet, dass ikonische Vorstellungen bei blinden Kindern seltener an Problemlösungsprozessen beteiligt sind.				287	blind-sehbehindert 4/2001
Hahn&Herwig		Aus diesem Grunde müssen sie beim Transfer von konkreten zu symboli-				287	blind-sehbehindert 4/2001

		schen Repräsentationen eine grosse Lücke überbrücken.				
	Liebig nach Christian Niesen	Typisiert, stabil, in handlicher Grösse, in den Tastqualitäten angepasst, auf- und abbaubar usw.		Geeignete Anschauungsmittel		84 Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Für den Mathematikunterricht entwickelte er (Niesen) die Saundersonsche Rechentafel weiter		Hilfsmittel: Saundersonsche-Niesen Rechentafel		84 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776	Blinde bekommen nicht auf dieselbe Art Begriffe von Dingen als Sehende.		Taktile und visuelle Erfahrungen sind verschieden.		84 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776	Deswegen sieht es im Kopfe eines Blinden ganz anders aus, als bei den Sehenden. Letzter hat die Bilder der Dinge mit den Farben vor sich...				84 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776	Der Blinde beföhlet alles, und dünket sich alles wieder zu beföhlen, was er im Kopfe überdenket.				84/85 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776	Diese Verschiedenheit der Vorstellungen, und die verschiedenen Wege, zu denselben zu gelangen, sezet nothwendiger Weise eine Verschiedenheit der Lehrart, und besondere Kunstgriffe für Blinde voraus.		Angemessene Veranschaulichung		85 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776	Durch Uebung gelangt man erst zur Fertigkeit, und erstere hat man gewiss an einer Menge von Aufgaben.				85 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776	Es ist durchgängig diese Ordnung zu befolgen, dass schwerere Aufgaben auf leichtere kommen.				85 Hahn, 2006
	Christian Niesen 1776					Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die teilweise abweichende Art der Vorstellungs- und Begriffsbildung bei Blinden und die notwendig daraus resultierende "Verschiedenheit der Lehrart" ist die Fundamentalerkenntnis der Blindendidaktik überhaupt. Sie hat bis heute in ihrer Gültigkeit nichts eingebüsst.		Angemessene Veranschaulichung		91 Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die Chance, diese "Mühe" in der Begriffs- und Vorstellungsbildung zu überwinden, sieht Niesen einzig und allein darin, dem blinden Schüler geeignete bildliche Figuren und Modelle an die Hand zu geben; ein nach wie vor unbestreitbar gültiges Methodenaxiom.		Angemessene Veranschaulichung durch bildliche Figuren und Modelle		91 Hahn, 2006
	Ostermann	Der Blinde lernt besser rechnen als der		Kopfrechnen		93 Hahn, 2006

	1847	Sehende, weil letztere durch den unsinnigen Weg des Tafelrechnens, wo ihnen der eigentliche Wert der Ziffern in höheren Stellen entweder gar nicht gehörig bekannt wird oder geht, die Rechenkunst erlernen.					
	Klein 1819	Der Rechenunterricht hat in einer Blinden-Anstalt eine andere Bedeutung, als in der Volksschule, macht dadurch also auch in mancher Beziehung eine andere Methode notwendig.		Bedeutung Rechenunterricht		94	Hahn, 2006
	Klein 1819	...kann die Blinden-Anstalt an diesem Lehrobjekte die viel bedeutsamere Seite, die intellektuelle, herauskehren, und demselben eine mehr philosophische Bedeutung geben, indem sie den Rechen-Unterricht zur praktischen Logik macht.		Bedeutung Rechenunterricht		94	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die vorherrschende Lehrmethode war die Überbetonung des Kopfrechnens, wobei man durchaus in der Herausbildung des Zahlbegriffes auf Anschauung Wert legte.		Kopfrechnen Anschauung		94	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Das sogenannte Ziffernrechnen - also schriftliches Rechnen - gehörte zu Repertoire des Unterrichtes, meistens der oberen Klassen.		Bedeutung Rechenunterricht		94	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Im Verstandestraining durch Kopfrechnen, im sich Loslösen von der Symbolik der Zahlzeichen an sich, im Zeitgewinn beim Rechnen, sehen die führenden Blindenpädagogen den Wert ihres methodischen Handelns.		Bedeutung Rechenunterricht		95	Hahn, 2006
	Johann Wilhelm Klein 1819	Den (...) Gebrauch erhabener fühlbarer Zahlen gestatte man dem Blinden erst dann, wenn er es im Kopfrechnen zu einem Beachtlichen Grad von Vollkommenheit und Geläufigkeit gebracht hat, weil ein früherer Gebrauch der erhabenen Zahlzeichen ihn im Kopfrechnen theils aufhält, theils zurücksetzt.		Kopfrechnen		100	Klein, 1819
	Zeune 1833	Das Rechnen oder die Zahlenlehre muss bei Blinden im Kopfrechnen bestehen, einmal, weil dies am meisten geistig bildet, dann auch, weil sie im Leben nicht immer Rechentafeln mit erhabenen Ziffern zur Hand haben.		Kopfrechnen		96	Hahn, 2006
	Pablasek 1867	Eine mehrjährige und mehrseitige		Anschauung		96	Hahn, 2006

		Erfahrung hat den Unterricht nach und nach von allen unnötigen mechanischen Fesseln befreit und auf sein natürliches Mitte, das lebendige Wort, zurück geführt.					
	Pablasek 1867	Die (verschiedenen Hilfsmittel) haben für Blinde kaum den Wert, den sie für sehende haben, weil der Blinde in der Regel bloss Kopfrechner ist und der Kopfrechner weder Maschine noch selbst Zahlzeichen braucht.		Kopfrechnen Anschauung		96	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Klein sieht in der Verwendung der Rechenhilfsmittel die Gefahr einer blossen Mechanisierung. Es ist daher sein Ziel, sich von jeglichen Hilfsmitteln rasch zu lösen und die Fähigkeit des Kopfrechnens zur dominierenden Methode auszubilden.		Kopfrechnen Sich lösen von Hilfsmitteln		99	Hahn, 2006
	Festschrift zur Jahrhundertfeier der badischen Blindenanstalt Ilvesheim 1926	Schlagfertigkeit in den Rechenoperationen des bürgerlichen Lebens ist das Ziel unseres Rechenunterrichts, der sich in der Hauptsache auf das Kopfrechnen beschränkt.		Kopfrechnen ohne Hilfsmitteln		99	Hahn, 2006
	Pöschl 1910	Soll also in kurzen Worten der Hauptunterschied zwischen dem Rechenunterricht der Blindenschule und dem, wie er an Lehranstalten für Vollsinnige betrieben wird, festgestellt werden, so lässt sich dies dahin zusammenfassen, dass jener in erster Linie und fast ausschliesslich im Kopfrechnen besteht.		Kopfrechnen		96	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die hierin (bei Klein) beschriebenen Hilfsmittel und methodischen Prinzipien beeinflussen mehr als eine Generation nachfolgender Blindenpädagogen.		Hilfsmittel		97	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die Intension ihrer Verwendung liegt zunächst durchaus in der Absicht, den blinden Schülern durch handelndes Begreifen das Erwerben und Verstehen eines Zahl- und Rechenbegriffs zu erleichtern.		Hilfsmittel als Erleichterung Handelndes Lernen			Hahn, 2006
	Johann Wilhelm Klein	Die Rechenschnur dienet besonders dazu, um den Anfängern die einfacheren Rechnungsarten zu versinnlichen...hier sehr leicht und gleichsam handgreiflich gemacht...		Hilfsmittel als Erleichterung Handelndes Lernen		89	Klein, 1819
	Volker F. Hahn	Kleins didaktische Intentionen bei der Verwendung seiner Hilfsmittel sind		Hilfsmittel Veranschauligungsmittel		97	Hahn, 2006

		durchaus modern zu nennen, weil beispielsweise Alltagsgegenstände (Nüsse, bohnen), Zählkugeln und die Russische Rechenmaschine bei der Bildung von Zahlvorstellungen über das Zählen notwendige Handlungs- und Veranschaulichungsmittel sind.		Alltagsgegenstände			
	Volker F. Hahn	Im mathematischen Anfangsunterricht werden auch heute noch häufig Hilfsmittel wie Muggelsteine, Nüsse, Perlenketten, Münzen etc. wegen ihrer Nähe zum Alltag der Kinder zur Veranschaulichung der Zahlen und elementarer Operationen sowie Klassifikations- oder Seriationsübungen eingesetzt.		Hilfsmittel als Erleichterung Handelndes Lernen Veranschaulichungsmittel Alltagsgegenstände		97/98	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Alltagsgegenstände dienen heute wie damals als Repräsentanten von Zahlen.		Alltagsgegenstände		98	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Da das simultane Erfassen einer Anzahl von Nüssen (andere Gegenstände sind denkbar), die auf einen Tisch unstrukturiert angeordnet sind, sowohl visuell als auch taktil nur bis höchstens 4 möglich ist, erfordern grössere anzahlen neue Strategien des Wahrnehmens bzw. strukturierte Arbeitsmittel.		Strategien der Wahrnehmung Anordnung Zählen Erfassen der Anzahl		98	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die Fertigkeit, zählen zu können, wird also als eine elementare Basis angesehen, Erfahrungen mit und zu Zahlen sammeln zu können. Sie darf jedoch nicht als Selbstzweck und allgemeines Fundament bei der Zahlbegriffsentwicklung den Anfangsunterricht prägen.		Zahlbegriffsentwicklung zählen		98	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Ohne handelnde und anschauliche Verknüpfung stellt das Zählen kein tragfähiges Fundament für Arithmetik dar.		Zählen Handelnd Veranschaulichung		98	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Bei Klein übernehmen diese Funktion des an Handlung orientierten strukturierten Erfassens von grösseren Mengen die Rechenschnur und die Russische Rechenmaschine.		Zählen Handelnd Veranschaulichung		98	Hahn, 2006
	Johann Wilhelm Klein	Der blinde Kopfrechner mache sich die grossen Vortheile genau bekannt und geläufig, welche aus dem Decimal-System oder dem Zehner-Verhältnis stiessen		Kopfrechnen Zahlensystem		101	Klein, 1819
	Johann Wilhelm Klein	Da in jeder folgenden Zehner-Reihe oder Stelle dieselbe Ordnung and		Kopfrechnen Zahlensystem		101	Klein, 1819

		dasselbe Verhältnis Statt findet, wie bey der ersten, so werden auch grössere Zahlen für den geübten Kopfrechner nichts Abschreckendes und keine besondere Schwierigkeiten haben, indem es für ihn eigentlich nur Einer und Zehner gibt.					
	Volker F. Hahn	Das permanente Rechnen im Dezimalsystem, das Zerlegen und Analysieren von Zahlen wird quasi systematisiert.		Kopfrechnen Zahlensystem		100	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Kleins Methodik in der Arithmetik fusst also im Anfangsunterricht bei blinden Kindern auf dem Erwerb des Zahlbegriffs durch verbales Zählen, wobei zunächst unter Verwendung von Zählkugeln oder anderen geeigneten Gegenständen aus dem Erfahrungsbereich der Kinder der Zahlenraum bis 20 handelnd sinnlich erschlossen werden soll		Hilfsmittel: Zählkugeln oder geeignete Gegenständen aus dem Erfahrungsbereich		101	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Und der anschliessenden Erarbeitung des Zahlenraums bis 100 mit Hilfe der Rechenschnur.		Hilfsmittel: Rechenschnur		101	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Klein orientiert sich mit seinem unterrichtlichen Vorgehen bei der Entwicklung des Zahlbegriffs an der Methodik der Anschauungs- und Massverhältnisse Pestalozzis		Entwicklung des Zahlbegriffs		101	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn						Hahn, 2006
	Johann Wilhelm Klein	Der Weg zum Zahlbegriff erfolgt dabei in aufeinander aufbauenden Stufen, bei denen Pestalozzi sehr sorgfältig zwischen Mengen von konkreten Gegenständen, der Zahleigenschaft dieser Mengen, der visuellen Veranschaulichung der Zahl und der verbalen Bezeichnung unterscheidet.		Entwicklung des Zahlbegriffs in aufbauenden Stufen: enaktiv, ikonisch, symbolisch		113	Klein, 1819
	Volker F. Hahn	Von historischem Interesse sind vor allem die Rechenschnur und die russische Rechenmaschine. Beide hatten ihren Platz bei der Zahlbegriffsentwicklung und dem praktischen Rechnen.		Rechenschnur und russische Rechenmaschine waren wichtig bei der Zahlbegriffsentwicklung		109	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Rechenschnur: Dieses Hilfsmittel ermöglichte sehr handgreiflich die Veranschaulichung des Zahlenraumes bis 100		Rechenschnur zur Veranschaulichung des Zahlenraumes		109	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Zwei wesentliche Merkmale kennzeichnen die russische Rechenmaschine: a. Sie veranschaulicht den Aufbau des		Russische Rechenmaschine zur haptischen Veranschaulichung des dezimalen Zahlensystems		112	Hahn, 2006

		dezimalen Zahlensystems nicht nur visuell, sondern auch haptisch					
	Volker F. Hahn	b. Mit diesem Hilfsmittel ist es möglich, auch grosse Zahlen in ihre dekadischen Bausteine zu zerlegen.		Russische Rechenmaschine auch für grosse Zahlen geeignet		112	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Überlegungen zur geeigneten Lehrmethode bei der Bildung des Zahlbegriffs standen jetzt (Wende 19. zum 20. Jh.) mehr und mehr im Zentrum				117	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die Frage, ob und ggf. wie Lehr- und Lernmittel aus dem Unterricht bei sehenden Kindern auch für blinde geeignet seien.		Adaptionen von Hilfsmitteln für Sehende		117	Hahn, 2006
	Bubmann 1934	Ein Rückblick über die bisher geschaffenen Rechenbretter oder Rechentafeln zeigt uns sofort, dass man auch hier den Umweg über die Sehenden gegangen ist.		Adaptionen von Hilfsmitteln für Sehende		117	Hahn, 2006
	Scherrer 1893	Bei dem blinden Kinde kommt hauptsächlich das Kopfrechnen in Betracht. Das Kind muss daher schon frühzeitig zählen lernen, es muss Zahlen zusammensetzen, aneinanderreihen, zerlege, usw.		Kopfrechnen ist Hauptsache, deshalb ist das frühzeitige Zählen wichtig		118	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Zeigt die Auseinandersetzung unter Blindenpädagogen die Vielfalt, ja Zersplitterung in der Bewertung blindengemässer Veranschaulichungsmittel.		Widersprüchliche Ansichten, was blindengemässe Veranschaulichungsmittel sind		120	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Bei dem Knopfappart handelte es sich um ein Lehrmittel, bei dem die Zählringe in quadratische Vierergruppen angeordnet waren.		Knopfappart: in quadratische Vierergruppen angeordnet		120	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn zitiert nach Peyer	Dass eine Anordnung von Zählringen in einer Reihe für Blinde vorteilhafter sei als eine eher flächige.		Lineare Anordnung ist besser für Blinde		120	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn zitiert nach	Eindeutig favorisiert er, Peyer, die Verwendung des Fingerrechnens im ersten Schuljahr		Fingerrechnen im ersten Schuljahr ist wichtig		120	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn zitiert nach Peyer	Weder russische Rechenmaschine noch ähnliche Hilfsmittel seien geeignet. Er empfiehlt die Benutzung von Wolfrums praktischer Rechenmaschine, die aus zwanzig beweglichen Fingernachbildungen besteht, also vier Hände darstellt.		Russische Rechenmaschine und ähnliche Hilfsmittel sind ungeeignet. Wolfrums praktischer Rechenmaschine besteht aus 20 Fingern.			Hahn, 2006
	Peyer 1904	Es handelt sich beim Rechnen nicht nur um Veranschaulichen und Üben; der springende Punkt ist vielmehr die Vorstellbarkeit der Rechensätze		Veranschaulichen und Üben müssen zur Vorstellbarkeit führen.		120	Hahn, 2006

	Müller 1904	Ich bleibe vorläufig (...) doch bei der Ansicht, dass die Zahl auf dem Zählen beruht.		Die Zahl beruht auf dem Zählen		120	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	1904 wird nicht nur ein weiteres Lehrmittel vorgestellt, sondern mit ihm auch gezielt der Blick auf einen wichtigen didaktischen Aspekt bei der Zahlbegriffsbildung durch eine variierte neue Darstellungsform gelenkt. Das Rechenhilfsmittel dazu ist der Schleussnersche Baukasten, der Würfel von zwei Zentimeter Kantenlänge enthält, die mit Metallstiften verbunden werden können		Varierte neue Darstellungsform der Zahlbegriffsbildung mit Schleussnerschem Baukasten		121	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Als eine - vor allem für Blinde geeignete - neuartige methodische Darstellungsstrategie bei der Bildung des Zahlbegriffs erachtet Bolte das sogenannte Treppenbauen, wodurch der unmittelbare Grössenvergleich zwischen Mengen und Zahl möglich wird.		Grössenvergleich zwischen Mengen und Zahl durch Treppenbauen		121	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Kunz bemängelt, dass viel zu grosser Wert auf die Vorzüglichkeit dieses oder jenes Veranschaulichungsmittels gelegt werde.				121	Hahn, 2006
	Kunz 1905	Alles ist gut, wenn es richtig gebraucht wird.		Der richtige Einsatz ist massgebend, dann ist jedes Mittel gut		121	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Aus seiner Sicht sei es methodisch fragwürdig, die Zahlbegriffsentwicklung an die Verwendung eines dominanten Hilfsmittels zu knüpfen,				121	Hahn, 2006
	Kunz 1905	Weil sich sonst der Begriff der Zahl von der Vorstellung bestimmter Gegenstände, die immer wieder kehren, nur schwer ablöst.		Bei immer gleichen Hilfsmitteln löst sich der Zahlbegriff nicht los.		121	Hahn, 2006
							Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Den (...) Disput (...) beschliesst 1905 vorläufig Mohr (...) im Sinne eines Minimalkonsens, dass sämtliche Herren (...) in der einen Ansicht zusammenkommen, dass Zählen Grundlage des Rechnens sei.		Zählen ist Grundlage des Rechnens		121	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Die von den Blindenpädagogen zum Erstrechenunterricht vertretene didaktische Linie ist divergent in ihrer Konzeption, Methodik und Hilfsmittelfrage. Sie ist abhängig von persönlichen Vorlieben		Persönlichen Vorlieben der LP führen zu Disputen		121	Hahn, 2006
	Volker F. Hahn	Sondern schon die Forderung, schriftli-		Schriftliches Rechnen als Erleichterung		122	Hahn, 2006

		ches Rechnen in den Unterrichtsplan aufzunehmen					
	Volker F. Hahn zitiert Geschichte der Blindenanstalt zu Illzach-Müllhausen	Mit dem Kopfrechnen allein, auf welches in der Blindenanstalt naturgemäss das Hauptgewicht gelegt wird, kann eben der Blinde, welcher ein eigenes Geschäftchen betreibt, nicht immer auskommen.		Schriftliches Rechnen als Erleichterung		122	Hahn, 2006
	Maynitz 1931	Vor dem Schuleintritt verfügen blinde Kinder über ein gewisses Vorwissen bezüglich Zahlwortreihe bis zehn, welches eher auf mechanisiertem Lernen und Nachsprechen gebildet worden ist.		Mechanisiertes Lernen und Nachsprechen der Zahlen im Vorschulalter		125	Hahn, 2006
	Maynitz 1931	Die vorschulische Zahlbegriffsbildung geschieht aufgrund mehrerer in einer regelmässigen Zeitfolge liegender Gehörsnehmungen. sie ist daher für tastungeübte Kinder nicht immer an Dingliches gebunden.		Gehörsnehmung ermöglicht loslösen von Dingen		125	Hahn, 2006
	Maynitz 1931	Zählobjekte der Sachwelt gewinnen erst mit zunehmender Tastentwicklung an Bedeutung.		Tastentwicklung		125	Hahn, 2006